

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε.**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Κοινωνικές Επιστήμες και
Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση»**

**ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής
Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης»**

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**«Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Διαχείριση
της Πολυπολιτισμικότητας σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες»**

της

ΚΙΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Επιβλέπων Καθηγητής: Δημοσθένης Δασκαλάκης

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής: Χαράλαμπος Μπαμπούνης & Ρέα Κακάμπουρα

ΑΘΗΝΑ 2025

Αφιερώνεται:

*Στους αθέατους συνοδοιπόρους της σκέψης...
Σε όσους στάθηκαν πυξίδα και φως σε αυτό το ταξίδι!*

Ευχαριστίες

Η παρούσα διπλωματική εργασία, καρπός πίστης και επίμονης προσπάθειας, αφιερώνεται σε όλους εκείνους που στήριξαν την ολοκλήρωσή της και μοιράστηκαν μαζί μου τις ακαδημαϊκές αμφιβολίες, τις μικρές και τις μεγάλες νίκες.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι μαρτυρίες τους, δοσμένες με ειλικρίνεια και στοχασμό, υπήρξαν η πηγή ζωής της μελέτης. Μέσα από τον λόγο τους αναδείχθηκε το βάθος της πρόκλησης της «διπλής ευαλωτότητας» και ο αναστοχαστικός ρόλος του εκπαιδευτικού ως πολιτισμικού διαμεσολαβητή.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνω στον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Δασκαλάκη. Η διδασκαλία του στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού και το επιστημονικό του έργο συνέβαλαν καθοριστικά στη θεωρητική μου συγκρότηση και στην εμβάθυνση των προβληματισμών που τροφοδότησαν την παρούσα μελέτη.

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένεια και τους φίλους μου, που αποτέλεσαν σταθερό σημείο αναφοράς και ανεκτίμητη πηγή δύναμης σε όλη τη διάρκεια αυτού του επιστημονικού ταξιδιού.

Η εργασία αυτή δεν συνιστά απλώς μια επιστημονική σύνθεση, αλλά αποτελεί το απόσταγμα μιας εκπαιδευτικής πορείας που διαμορφώθηκε μέσα από τον αναστοχασμό, τη δύναμη της παιδαγωγικής σχέσης και την επιδίωξη μιας ουσιαστικά συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα

Περίληψη.....	7
Abstract	8
Εισαγωγή.....	9
A. Θεωρητικό Πλαίσιο.....	13
Κεφάλαιο 1° : Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμικότητα.....	13
1.1 Ορισμοί και Βασικές Αρχές	13
1.2 Ο ρόλος της διαπολιτισμικότητας στη μαθησιακή διαδικασία.....	14
1.3 Προκλήσεις και ευκαιρίες στις πολυπολιτισμικές τάξεις	16
Κεφάλαιο 2° : Μοντέλα Εκπαίδευσης και Πολυπολιτισμικότητα.....	18
2.1 Βασικά Μοντέλα Εκπαίδευσης: Παρουσίαση και Ιστορική Εξέλιξη	18
2.2 Αφομοιωτικό και Διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης	20
2.3 Καλές πρακτικές από διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα.....	22
2.4 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση.....	24
2.5 Συγκριτική ανάλυση μοντέλων εκπαίδευσης	26
Κεφάλαιο 3° : Μαθησιακές Δυσκολίες και Πολιτισμική Ετερότητα	29
3.1 Ορισμός και είδη μαθησιακών δυσκολιών	29
3.2 Η σχέση πολιτισμικού υποβάθρου και μαθησιακών δυσκολιών	32
Κεφάλαιο 4° : Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Πολυπολιτισμικότητα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες.....	40
4.1 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την πολυπολιτισμικότητα και τις μαθησιακές δυσκολίες	40
4.2 Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες	43
4.3 Προτάσεις εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης ...	45
Κεφάλαιο 5° : Στρατηγικές Διαχείρισης της Πολυπολιτισμικότητας και των Μαθησιακών Δυσκολιών.....	48
5.1 Προτάσεις για πιο αποτελεσματική προσέγγιση.....	48

5.2 Διδακτικές προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και διαφορετικό πολιτισμικό υποβάθρο	52
5.3 Διαφοροποιημένη διδασκαλία και εξατομικευμένη μάθηση	60
5.4 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών	66
Κεφάλαιο 6 ^ο : Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών	72
6.1 Ανάλυση υφιστάμενων πολιτικών για την πολυπολιτισμικότητα και τις μαθησιακές δυσκολίες	72
6.2 Υποστηρικτικά προγράμματα και επιμόρφωση εκπαιδευτικών	75
6.3 Προτάσεις για βελτίωση των πολιτικών και της εκπαιδευτικής υποστήριξης	80
6.4 Συμπερασματική επισήμανση.....	82
B. Ερευνητικό Πλαίσιο.....	84
Κεφαλαίο 7 ^ο : Μεθοδολογία	84
7.1 Σκοπός-Στόχοι- Ερευνητικά Ερωτήματα	84
Κεφαλαίο 8 ^ο : Μεθοδολογία	87
8.1 Μέθοδος της Δειγματοληψίας.....	87
8.2 Ερευνητική Διαδικασία και Σχεδιασμός του Οδηγού Συνέντευξης.....	87
8.3 Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων	89
8.4 Συμμετέχοντες.....	90
8.5 Χαρακτηριστικά Δείγματος και Ερμηνευτική Προσέγγιση	100
8.6 Ηθικά Ζητήματα	101
8.7 Διασφάλιση της Επιστημονικής Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας	102
Κεφάλαιο 9 ^ο : Ανάλυση και Ερμηνεία Δεδομένων	104
9.1 Αποτελέσματα των ποιοτικών δεδομένων	104
9.2 Ερμηνευτική Δευτερογενή Θεματική Ανάλυση και Αναδυόμενα Νοηματικά Μοτίβα	157
Κεφάλαιο 10 ^ο : Ερμηνευτική Ανάλυση και Δευτερογενή Θεματική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Θέσεων.....	168
10.1 Από τη Θεωρία στην Πράξη: Αντιλήψεις και Πρακτικές για την Ενσωμάτωση	169

10.2 Προκλήσεις στη Διαχείριση Μαθησιακών Δυσκολιών με Πολιτισμική Ετερότητα	174
10.3 Στρατηγικές και Διδακτικές Πρακτικές.....	183
10.4 Εφαρμογή Μοντέλων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Πράξη.....	190
10.5 Ερμηνευτική Ενίσχυση μέσω Δευτερογενούς Θεματικής Ανάλυσης.....	199
10.6 Συμπεράσματα και Παιδαγωγική Προοπτική	203
Κεφάλαιο 11 ^ο : Παιδαγωγικές Προτάσεις και Θεσμικές Ανάγκες	205
11.1 Η Παιδαγωγική Πράξη ως Αξιακή Επιλογή	205
11.2 Σύνθεση Πρακτικών και Θεσμικών Προτάσεων.....	206
11.3 Ολιστική Στρατηγική Συμπερίληψης.....	211
Κεφάλαιο 12 ^ο : Περιορισμοί και Μελλοντικές Προοπτικές Έρευνας.....	214
12.1 Περιορισμοί της έρευνας	214
12.2 Μελλοντικές προοπτικές έρευνας	215
Επίλογος	217
Βιβλιογραφικές Αναφορές	219
Ξενόγλωσσες	219
Ελληνόγλωσσες	227
Πηγές	233
Παράρτημα Ι.....	235
Παράρτημα ΙΙ.....	241
Παράρτημα ΙΙΙ.....	260
Παράρτημα ΙV.....	263
Παράρτημα V.....	267

Περίληψη

Η παρούσα ποιοτική έρευνα διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας και των μαθησιακών δυσκολιών σε πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα. Εστιάζοντας στη διαπολιτισμική διάσταση της διδασκαλίας και στις προκλήσεις της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, η μελέτη εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και προσεγγίζουν τις ανάγκες μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό και γνωστικό υπόβαθρο. Μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων και θεματικής ανάλυσης, αναδεικνύονται οι αντιλήψεις, οι εκπαιδευτικές επιλογές και οι στρατηγικές των συμμετεχόντων, καθώς και οι αποκλίσεις μεταξύ θεωρητικών μοντέλων και εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν πρακτικές συμπερίληψης και διαφοροποίησης ακόμη και χωρίς ρητή αναφορά σε θεωρητικά μοντέλα. Αυτό επιβεβαιώνει τη θεωρητική συμβατότητα της πράξης με τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαιδευτική πράξη ενσωματώνει τη θεωρία ως εμπειρία και ενσυνείδητη παιδαγωγική θέση.

Παράλληλα, αναδεικνύονται αντιφάσεις, παιδαγωγικές εντάσεις και περιορισμοί, φέρνοντας στο προσκήνιο τις φωνές των εκπαιδευτικών και τις σύνθετες πτυχές της σχολικής καθημερινότητας, όπως η διαχείριση της ετερότητας, η συναισθηματική εμπλοκή και η ισορροπία μεταξύ θεσμικών απαιτήσεων και προσωπικών παιδαγωγικών επιλογών. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανάγκη για συστηματική και βιωματική επιμόρφωση, ενίσχυση θεσμικών δομών υποστήριξης και αναπροσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού, προς ένα σχολείο πιο συμπεριληπτικό, πολιτισμικά ευαίσθητο και παιδαγωγικά ενσυνείδητο.

Λέξεις-κλειδιά: Πολυπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμικότητα, μαθησιακές δυσκολίες, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διδακτικές πρακτικές, συμπερίληψη, εκπαιδευτική πολιτική

Abstract

This qualitative study investigates the views of primary education teachers regarding the management of cultural diversity and learning difficulties in multicultural school environments. Focusing on the intercultural dimension of teaching and the challenges of inclusive education, the research explores how educators perceive and respond to the needs of students from diverse cultural and cognitive backgrounds. Through semi-structured interviews and thematic analysis, the study sheds light on participants' beliefs, instructional choices, and strategies, along with the discrepancies between theoretical models and practical school realities.

Findings suggest that teachers implement inclusive and differentiated practices even without explicitly referencing theoretical frameworks. This indicates a practical alignment with both international and local pedagogical literature, underscoring that educational practice integrates theory as an experience and a conscious pedagogical stance.

At the same time, contradictions, pedagogical tensions, and limitations are unveiled, highlighting educators' voices and the complex aspects of everyday school life – such as managing diversity, navigating emotional involvement, and balancing institutional demands with personal pedagogical choices. The results emphasize the need for systematic and experiential professional development, reinforcement of institutional support mechanisms, and adaptation of educational material – toward a school system that is inclusive, culturally attuned, and pedagogically reflective.

Keywords: Multicultural education, interculturality, learning difficulties, primary education, teaching practices, inclusion, educational policy

Εισαγωγή

Στο σημερινό εκπαιδευτικό τοπίο, η πολιτισμική ετερότητα και η πολυπολιτισμικότητα δεν αποτελούν περιφερειακά φαινόμενα, αλλά συνιστούν τον βασικό κοινωνικο-παιδαγωγικό ορίζοντα της σχολικής πραγματικότητας. Σε κοινωνίες με αυξανόμενη μεταναστευτική κινητικότητα, οι σχολικές τάξεις μετασχηματίζονται σε ετερογενείς κοινότητες μάθησης, περιλαμβάνοντας μαθητές με διαφοροποιημένες γλωσσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αφετηρίες, καθώς και ποικίλες μαθησιακές ανάγκες. Η ταυτόχρονη αντιμετώπιση αυτών των παραμέτρων δημιουργεί τη συνθήκη της «διπλής ευαλωτότητας» (double jeopardy), θέτοντας τους εκπαιδευτικούς αντιμετώπους με την πρόκληση της διπλής αρνητικής διάγνωσης στην πράξη (Artiles et al., 2010· Harry & Klingner, 2006).

Απέναντι σε αυτή την πρόκληση, η συμπερίληψη δεν νοείται απλώς ως πολιτική επιλογή, αλλά ως παιδαγωγική ευθύνη – και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν συνδυάζοντας θεωρητική κατάρτιση, ενσυναίσθηση και πρακτική ετοιμότητα (Booth & Ainscow, 2002· UNESCO, 2005· Hurtado, 2001· Tomlinson et al., 2003· Chamberlain, 2005). Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO (2005), η συμπερίληψη αφορά τη διαδικασία αντιμετώπισης και ανταπόκρισης στην ποικιλομορφία των αναγκών όλων των μαθητών μέσω της αυξημένης συμμετοχής στη μάθηση, στον πολιτισμό και στις κοινότητες. Η εμπειρία των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνει τη θεωρητική θέση του Cummins (2000) για αποφυγή της «διπλής αρνητικής διάγνωσης», και αναδεικνύει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ως βασική στρατηγική που συνδυάζει πολιτισμική και μαθησιακή υποστήριξη. Παράλληλα, η ανάδειξη του εκπαιδευτικού ως πολιτισμικού διαμεσολαβητή καθιστά δυνατή τη γέφυρα μεταξύ των διαφορετικών μαθησιακών και πολιτισμικών αναγκών, μειώνοντας την επίδραση της διπλής ευαλωτότητας και ενισχύοντας τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (Nieto, 2002; Banks, 2006; Gay, 2010).

Η παρούσα ποιοτική μελέτη διερευνά σε βάθος τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση της ετερότητας, ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου η πολιτισμική ποικιλομορφία συναντά και διασταυρώνεται με τις μαθησιακές δυσκολίες. Ανιχνεύονται οι πρακτικές, οι διδακτικές στρατηγικές και οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις τους, μαζί με το πλέγμα των

προσωπικών τους πεποιθήσεων, αναδεικνύοντας όχι μόνο τις καθημερινές προκλήσεις της τάξης, αλλά και τα αιτήματα για ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο πιο δίκαιο και γόνιμο. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπαιδευτικός καλείται να λειτουργήσει ως «πολιτισμικός διαμεσολαβητής», γεφυρώνοντας τις πολιτισμικές αποστάσεις και ενισχύοντας τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (Nieto, 2002). Η ικανότητα του εκπαιδευτικού να αναγνωρίζει, να σέβεται και να ενσωματώνει τις πολιτισμικές ταυτότητες των μαθητών συνιστά κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Banks, 2006· Gay, 2010).

Η ανάλυση που ακολουθεί δεν περιορίζεται στην περιγραφή ή την ταξινόμηση των δεδομένων. Αντίθετα, τα ευρήματα αντιμετωπίζονται ως ζωντανό υλικό που αναδεικνύει την καθημερινή πραγματικότητα των εκπαιδευτικών, τις παιδαγωγικές τους στρατηγικές, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τις αξιακές επιλογές τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Κεφάλαιο 10 λειτουργεί ως ερμηνευτική γέφυρα μεταξύ θεωρίας και πράξης, συνδέοντας τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων με το επιστημονικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος. Η σύνθεση αυτή επιτρέπει την ανάδειξη όχι μόνο των πρακτικών προσεγγίσεων, αλλά και των δομικών, οργανωτικών και πολιτισμικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη συμπερίληψη, ενισχύοντας την κατανόηση της πολυπλοκότητας της εκπαιδευτικής εμπλοκής.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται οι θεματικοί άξονες 1-4, οι οποίοι αποτυπώνουν εμπειρικά το πώς οι εκπαιδευτικοί βιώνουν, επεξεργάζονται και σχολιάζουν την πολυπολιτισμική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η εργασία προχωρά σε ερμηνευτική σύνθεση των αφηγήσεων, εντάσσοντας τη φωνή των συμμετεχόντων όχι μόνο ως εμπειρικό υλικό, αλλά ως αναστοχαστικό και θεωρητικό πόρο. Μέσα από τη θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων, επιχειρείται η ανάδειξη δομικών προτάσεων, συναισθηματικών εντάσεων και παιδαγωγικών νοηματοδοτήσεων, που αποτυπώνουν το πραγματικό βάθος της εκπαιδευτικής εμπλοκής.

Σε τελική φάση, η μελέτη προχωρά σε δευτερογενή θεματική ανάλυση των ευρημάτων, αντιπαραβάλλοντας τις θέσεις των εκπαιδευτικών με το επιστημονικό θεωρητικό πλαίσιο. Η σύγκριση αυτή επιχειρεί να εντοπίσει σημεία σύγκλισης ή απόκλισης μεταξύ παιδαγωγικής πράξης και θεωρητικής προοπτικής, συμβάλλοντας

στην ερμηνευτική εμβάθυνση της συμπερίληψης ως παιδαγωγικού και θεσμικού στόχου.

Η έρευνα επιχειρεί να απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:

1. Πώς νοηματοδοτούν οι εκπαιδευτικοί την παρουσία της πολυπολιτισμικότητας στην τάξη τους και με ποιους τρόπους αυτή επηρεάζει τη διδακτική τους τακτική;
2. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα;
3. Ποιες στρατηγικές και διδακτικές πρακτικές υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί για την ενσωμάτωση μαθητών με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα και μαθησιακές δυσκολίες;
4. Ποιες θεωρητικές προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (αφομοιωτική, πολυπολιτισμική, διαπολιτισμική) υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί και πώς ενσωματώνονται στην καθημερινή τους πρακτική;
5. Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την επίδραση του πολιτισμικού υπόβαθρου των μαθητών στη δυναμική της τάξης και στην εκπαιδευτική διαδικασία;
6. Πώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί την υφιστάμενη εκπαιδευτική πολιτική και τις θεσμικές δομές υποστήριξης ως προς τη διαχείριση της ετερότητας και των μαθησιακών δυσκολιών;
7. Ποιες προτάσεις και αιτήματα διατυπώνουν οι εκπαιδευτικοί για τη βελτίωση της θεσμικής, παιδαγωγικής και συναισθηματικής διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαιδευτική πράξη;
8. Σε ποιο βαθμό και με ποιους τρόπους οι αντιλήψεις και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών συγκλίνουν ή αποκλίνουν από το επιστημονικό θεωρητικό πλαίσιο; (Δευτερογενής θεματική ανάλυση)

Η εργασία οργανώνεται σε τέσσερα βασικά μέρη, τα οποία συνθέτουν μια συνεκτική πορεία από τη θεωρία προς την πράξη και από την εμπειρία προς την ερμηνεία. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο, με ανάλυση των εννοιών της πολυπολιτισμικότητας, της ετερότητας και των μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και των μοντέλων ένταξης. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στη μεθοδολογία,

περιγράφοντας το ερευνητικό σχέδιο, τη δειγματοληψία, τις τεχνικές συλλογής και ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων, καθώς και τις ηθικές και επιστημονικές παραμέτρους της μελέτης.

Το τρίτο μέρος αφορά την ανάλυση των δεδομένων με βάση τους Θεματικούς Άξονες 1–4, αναδεικνύοντας τις παιδαγωγικές πρακτικές, τις συναισθηματικές εντάσεις και τις ερμηνευτικές αποχρώσεις της εκπαιδευτικής εμπλοκής. Στο τέταρτο μέρος, μέσω της δευτερογενούς θεματικής ανάλυσης των Άξονων 5–7, ο λόγος των εκπαιδευτικών επεξεργάζεται ως θεωρητικός και αναστοχαστικός πόρος, φωτίζοντας σημεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ παιδαγωγικής πράξης και επιστημονικής προοπτικής.

Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις, όπου συνοψίζονται τα ευρήματα και διατυπώνονται εισηγήσεις για τη θεσμική και επιστημονική ενίσχυση της συμπερίληψης.

Η αξία της μελέτης έγκειται στην ανάδειξη της φωνής των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα της συμπερίληψης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Μέσα από τις αφηγήσεις τους αποτυπώνονται στρατηγικές, δυσκολίες και ερμηνευτικές αντιφάσεις, ενώ ο ρόλος τους ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές ενισχύει τη συζήτηση γύρω από την ανάγκη για θεσμική και παιδαγωγική ενδυνάμωση.

A. Θεωρητικό Πλαίσιο

Κεφάλαιο 1^ο: Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμικότητα

1.1 Ορισμοί και Βασικές Αρχές

Η πολυπολιτισμικότητα και η διαπολιτισμικότητα συχνά συγχέονται, αν και διαφέρουν ουσιαστικά ως προς το περιεχόμενο και τους στόχους τους. Η πολυπολιτισμικότητα περιγράφει την πολιτισμική ποικιλομορφία των σύγχρονων κοινωνιών, ως αποτέλεσμα της συνύπαρξης διαφορετικών εθνοτικών, γλωσσικών και θρησκευτικών ομάδων (Δαμανάκης, 1995· Μάρκου, 1995· Γκόβαρης, 2004). Αποτελεί έναν περιγραφικό όρο που αποτυπώνει τη συνύπαρξη, χωρίς να διασφαλίζει αλληλεπίδραση ή ισότιμη συμμετοχή. Όπως τονίζει ο Δασκαλάκης (2017), πρόκειται για φαινόμενο που μπορεί, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και πολιτικές δομές, να οδηγήσει είτε σε ένταξη είτε σε περιθωριοποίηση.

Αντίθετα, η διαπολιτισμικότητα αναφέρεται στη δυναμική αλληλεπίδραση και στη δημιουργία σχέσεων ισότητας, διαλόγου και συνεργασίας (Γκόβαρης, 2004· UNESCO, 2019). Εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η ενσυναίσθηση και η κριτική σκέψη, συμβάλλοντας στη δημιουργία συμπεριληπτικών σχολικών περιβαλλόντων (Βλάχου, 2023). Δεν αποτελεί απλώς στρατηγική ανοχής, αλλά απαιτεί ενεργές πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης που αντιμετωπίζουν τις ανισότητες (Δασκαλάκης, 2017). Όπως επισημαίνει ο Δαμανάκης (1989), «η πολυπολιτισμικότητα είναι το δεδομένο και η διαπολιτισμικότητα το ζητούμενο».

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση προέκυψε ως απάντηση στις αδυναμίες παλαιότερων μοντέλων. Το αφομοιωτικό μοντέλο απαιτούσε πλήρη προσαρμογή των μαθητών στην κυρίαρχη ταυτότητα, συχνά με τίμημα την απώλεια της πολιτισμικής τους κληρονομιάς και με αποτέλεσμα κοινωνικούς αποκλεισμούς (Νικολαΐδου, 2022· Banks, 2004). Το πολυπολιτισμικό μοντέλο, αν και αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα, τείνει να την αντιμετωπίζει ως στατική πραγματικότητα χωρίς ουσιαστική αλληλεπίδραση (Δασκαλάκης, 2017).

Σύμφωνα με τον Essinger (1991), η διαπολιτισμική εκπαίδευση στηρίζεται στην ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό της ετερότητας και την άρση στερεοτύπων. Στόχος της είναι η ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας στους

εκπαιδευτικούς (Βλάχου, 2023) και η οικοδόμηση ενός κοινού πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας (Barrett et al., 2014). Έτσι, η έμφαση μετατοπίζεται από την απλή αναγνώριση διαφορών σε μια ενεργή διαδικασία διαλόγου που οδηγεί σε νέες συλλογικές ταυτότητες (Verkuyten et al., 2020).

Συνοψίζοντας, η πολυπολιτισμικότητα αποτυπώνει μια δεδομένη ποικιλομορφία, ενώ η διαπολιτισμικότητα αποτελεί το πλαίσιο ενεργής συνεργασίας και συμπερίληψης. Μέσω του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης, η διαπολιτισμική εκπαίδευση καλλιεργεί περιβάλλοντα που ενισχύουν την αμοιβαία κατανόηση και τη συμμετοχή όλων των μαθητών (Parekh, 2006· Αποστόλου, 2020).

1.2 Ο ρόλος της διαπολιτισμικότητας στη μαθησιακή διαδικασία

Η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας και τη συγκρότηση ενός συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν εξαντλείται στη μετάδοση γνώσεων· στηρίζεται σε θεμελιώδεις αξίες, όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στην ποικιλομορφία, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η αγωγή στην ειρήνη (Γεωργογιάννης, 2008· Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998). Αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενσυναίσθησης και κριτικής συνείδησης, συμβάλλοντας στην αποδόμηση στερεοτύπων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής (Δασκαλάκης, 2017).

Στην κατεύθυνση αυτή, η προσέγγιση του Freire (1970) προσδίδει στην εκπαίδευση χειραφετητικό και κοινωνικά μετασχηματιστικό χαρακτήρα. Μέσω της έννοιας της κριτικής συνειδητοποίησης (conscientisation), η διδασκαλία νοείται ως πράξη διαλόγου και συλλογικής αντίστασης στις κοινωνικές ανισότητες. Ο μαθητής ενθαρρύνεται να αναγνωρίσει τις δομές καταπίεσης και να αναλάβει ενεργό ρόλο στον μετασχηματισμό τους, καθιστώντας την εκπαίδευση πολιτική πράξη.

Η εφαρμογή τέτοιων αρχών απαιτεί μαθησιακά περιβάλλοντα που προάγουν τον διάλογο, τη συνεργασία και την ισότιμη συμμετοχή, ανεξαρτήτως πολιτισμικής ή γλωσσικής προέλευσης (Hohmann, 1989· UNESCO, 2017). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται κρίσιμη, καθώς τους εφοδιάζει με δεξιότητες διαχείρισης της ετερογένειας και ενισχύει τη συγκρότηση συνεκτικών και δίκαιων σχολικών κοινοτήτων (Βλάχου, 2023).

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση εκτυλίσσεται μέσα από πολυεπίπεδες διαστάσεις – γλωσσική, κοινωνικο-συναισθηματική, παιδαγωγική και πολιτική. Στο γλωσσικό επίπεδο, αναγνωρίζεται η πολυγλωσσία και η μητρική γλώσσα ως μαθησιακός πόρος (Cummins, 2001). Σε κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο, ενισχύεται η αίσθηση ασφάλειας, του ανήκειν και της ενσυναίσθησης (Gay, 2018). Παιδαγωγικά, υιοθετούνται διαφοροποιημένες διδακτικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες όλων των μαθητών (Nieto, 2010), ενώ η εμπλοκή της οικογένειας και της κοινότητας λειτουργεί ενισχυτικά στη διαπολιτισμική επικοινωνία (Banks, 2013). Σε πολιτικό επίπεδο, απαιτούνται θεσμικές δομές που να εξασφαλίζουν ουσιαστική ισότητα ευκαιριών και συμπερίληψης (Kesidou, 2019).

Οι θεωρίες μάθησης προσφέρουν ένα πλούσιο ερμηνευτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Το μοντέλο πολυτροπικής μάθησης των Kress & Jewitt (2003) υπογραμμίζει ότι οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω ποικίλων μορφών –εικόνα, ήχος, κίνηση– διευρύνοντας έτσι την προσβασιμότητα και την ένταξη. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Kress & van Leeuwen (2001), η μάθηση νοηματοδοτείται μέσα από τη συνέργεια πολλαπλών σημειωτικών τρόπων –λεκτικού, οπτικού, κιναισθητικού– οι οποίοι εμπλουτίζουν τις μορφές πρόσληψης και έκφρασης. Η πολυτροπική προσέγγιση, ως εκ τούτου, ενισχύει την ενταξιακή δυναμική της διδασκαλίας.

Σε αυτή τη βάση, οι Jewitt et al. (2016) αναδεικνύουν τη δυνατότητα θεωρητικής και μεθοδολογικής διεύρυνσης της πολυτροπικότητας μέσω της κοινωνικής σημειωτικής, της συστημικής λειτουργικής ανάλυσης λόγου και της ανάλυσης συνομιλίας. Η προσέγγιση αυτή αντιμετωπίζει τη μάθηση ως δυναμική, σημειωτική πρακτική. Παράλληλα, η εποικοδομητική θεώρηση του Bruner (1996) περιγράφει τη μάθηση ως πολιτισμικά ενσώματη διαδικασία, στην οποία ο μαθητής κατασκευάζει τη γνώση μέσα από ανακαλυπτική εμπλοκή, επανάληψη εννοιών με αυξανόμενο βάθος και σύνδεση της σχολικής ύλης με προσωπικά βιώματα.

Η κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία του Vygotsky (1978) εδραιώνει περαιτέρω τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της γλωσσικής διαμεσολάβησης στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, η κριτική παιδαγωγική προσφέρει εργαλεία αποδόμησης των στερεοτύπων και ανατροπής των ανισοτήτων (Γκότοβος,

Μαυρογιώργος & Παπακωνσταντίνου, 1986· Καρακατσάνης, 2004), ενώ η διαθεματική προσέγγιση, όπως αναδεικνύεται από τον Ματσαγγούρα (2002), επιτρέπει την ένταξη διαφορετικών πολιτισμικών οπτικών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, αποκαλύπτοντας τη συμβολή των πολιτισμών στη διαμόρφωση της γνώσης.

Καταληκτικά, η εκπαίδευση δύναται είτε να λειτουργήσει ως μηχανισμός ενσωμάτωσης είτε να αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες. Η κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί εξαρτάται από τη θεωρητική συγκρότηση, τις παιδαγωγικές πρακτικές και την πολιτική βούληση για θεσμική μεταρρύθμιση. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση οφείλει να υπηρετεί τη δικαιοσύνη, την ενδυνάμωση και τη συλλογική νοηματοδότηση, διαμορφώνοντας μια εκπαίδευση ανοιχτή και ουσιαστικά συμμετοχική για όλους.

1.3 Προκλήσεις και ευκαιρίες στις πολυπολιτισμικές τάξεις

Η εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις πολυπολιτισμικές τάξεις συνοδεύεται τόσο από πολυεπίπεδες προκλήσεις όσο και από ουσιαστικές ευκαιρίες. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν την πολιτισμική ετερογένεια στο σχολικό πλαίσιο, προσαρμόζοντας τις διδακτικές τους μεθόδους και το εκπαιδευτικό υλικό στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών (Νικολάου, 2011). Παρότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως καίρια στρατηγική ενσωμάτωσης, η εφαρμογή της συχνά παρεμποδίζεται από την έλλειψη συστηματικής επιμόρφωσης και θεωρητικής κατάρτισης των διδασκόντων (Ζώγα, 2022).

Επιπρόσθετα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα προσαρμοσμένων εργαλείων και μεθόδων, αλλά και η αναπαραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων, τόσο από τους μαθητές όσο και από το διδακτικό προσωπικό, δυσχεραίνουν την ουσιαστική ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής διάστασης στην καθημερινή σχολική πράξη. Η ανάγκη για βιωματική, διαρκή και θεωρητικά θεμελιωμένη επιμόρφωση αναδεικνύεται ως κομβική, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν δεξιότητες ενσυνείδητης διαχείρισης της ετερότητας και να εφαρμόζουν στρατηγικές που ενισχύουν τη συνεργατική μάθηση (Δασκαλάκης, 2017).

Παρά τις δυσκολίες, οι πολυπολιτισμικές τάξεις προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και της προσωπικής ανάπτυξης όλων των εμπλεκομένων. Η αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμικών

αναφορών καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, τη μεταγνωστική ικανότητα και την αποδοχή της ετερότητας (Essinger, 2010). Η διαμόρφωση συμπεριληπτικών μαθησιακών περιβαλλόντων που ενσωματώνουν τις αρχές της διαπολιτισμικότητας προάγει τη συλλογική κατανόηση και την κοινωνική συνοχή. Ως εκ τούτου, η συστηματική ενσωμάτωση διαπολιτισμικών πρακτικών μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός κοινωνικής ενδυνάμωσης και συμμετοχικής μάθησης. Μέσα από διαδικασίες συνδιαμόρφωσης της γνώσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας και συνεργασίας, οι μαθητές προετοιμάζονται για ενεργή και συνειδητή συμμετοχή σε σύνθετα πολιτισμικά περιβάλλοντα. Υπό αυτό το πρίσμα, το σχολείο αναδεικνύεται σε χώρο αναστοχαστικής πρακτικής, κοινωνικής εξισορρόπησης και συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας (Δασκαλάκης, 2017).

Για να καταστεί αποτελεσματική η διαπολιτισμική εκπαιδευτική παρέμβαση, απαιτούνται συντονισμένες δράσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Πρωτίστως, είναι αναγκαία η χάραξη εκπαιδευτικών πολιτικών που να ενισχύουν την επιμόρφωση, την επαγγελματική ευελιξία και την ενδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, καθίσταται απαραίτητη η παροχή επαρκών και διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών πόρων, οι οποίοι να αντανακλούν την πολιτισμική πολυμορφία και να υποστηρίζουν την ανάπτυξη πολυτροπικών μαθησιακών εμπειριών. Η υιοθέτηση διαθεματικών και διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στα αναλυτικά προγράμματα ενισχύει τη δυνατότητα σύνδεσης της γνώσης με ποικίλα πολιτισμικά πλαίσια και βιώματα.

Τέλος, η ενεργός εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες πολιτισμικής ανταλλαγής και συνδημιουργίας συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής κουλτούρας αμοιβαιότητας, αποδοχής και συλλογικής μάθησης (Βλάχου, 2023).

Κεφάλαιο 2ο: Μοντέλα Εκπαίδευσης και Πολυπολιτισμικότητα

2.1 Βασικά Μοντέλα Εκπαίδευσης: Παρουσίαση και Ιστορική Εξέλιξη

Η εκπαιδευτική πολιτική για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές, αντανακλώντας τις κοινωνικές, πολιτικές και παιδαγωγικές ανακατατάξεις κάθε εποχής (Banks, 2013). Στα αρχικά στάδια κυριάρχησε το αφομοιωτικό μοντέλο, το οποίο επεδίωκε την πλήρη ενσωμάτωση των μαθητών των μειονοτικών ομάδων μέσω της αποδοχής της κυρίαρχης γλώσσας και κουλτούρας (Δαμανάκης, 2005). Το πρότυπο αυτό κυριάρχησε στις αρχές του 20ού αιώνα, ιδιαίτερα σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία (Cummins, 2001).

Κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970, εισάγονται οι πρώτες πολυπολιτισμικές προσεγγίσεις, που αναγνώρισαν τη σημασία της διατήρησης των πολιτισμικών ταυτοτήτων (Nieto, 2010). Αν και αποτέλεσαν βήμα προς τη συμπερίληψη, συχνά παρέμειναν σε επίπεδο επιφανειακής αναγνώρισης της διαφορετικότητας, χωρίς την προώθηση ουσιαστικού διαπολιτισμικού διαλόγου (Banks, 2004).

Αντιδρώντας σ' αυτή την παθητικότητα, τη δεκαετία του 1980 διαμορφώνεται το διαπολιτισμικό μοντέλο, το οποίο θέτει στο επίκεντρο την αλληλεπίδραση, τον διάλογο και τη συνδιαμόρφωση κοινών αξιών μεταξύ μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης (UNESCO, 2017).

Από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, αναδεικνύονται κριτικές προσεγγίσεις, όπως το αντιρατσιστικό μοντέλο, το οποίο εστιάζει στις συστημικές διαστάσεις των ανισοτήτων και στην ανάγκη για εκπαιδευτική δικαιοσύνη (Gay, 2018). Το μοντέλο ενσωμάτωσης, αν και ενσωματώνει στοιχεία των προηγούμενων, εστιάζει περισσότερο στη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών δομών με στόχο ένα πιο ισότιμο σχολικό περιβάλλον (Tomlinson, 2005).

Η πορεία από τα αφομοιωτικά πρότυπα έως τις σύγχρονες διαπολιτισμικές και αντιρατσιστικές θεωρήσεις καταδεικνύει τη σταδιακή μετατόπιση από την ομοιογένεια προς τη συμπερίληψη και τη δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα που διαμόρφωσαν την εκπαιδευτική πράξη:

A. Αφομοιωτικό Μοντέλο: Προσαρμογή στη Γλωσσική και Πολιτισμική Κανονικότητα

Εστιάζει στην πλήρη προσαρμογή των μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα στις κυρίαρχες δομές. Παρά τα ενδεχόμενα οφέλη ως προς την ένταξη, έχει επικριθεί για τον εξοβελισμό της πολιτισμικής ταυτότητας και την αναπαραγωγή ανισοτήτων (Banks, 2013).

B. Μοντέλο Ενσωμάτωσης: Ίσες Ευκαιρίες μέσα από Διαρθρωτική Υποστήριξη

Αναγνωρίζει την πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών, προσαρμόζοντας τις εκπαιδευτικές δομές ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή τους, π.χ. μέσω γλωσσικής υποστήριξης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Banks, 2013).

Γ. Αντιρατσιστικό Μοντέλο: Από την Αναγνώριση στη Δράση

Υπερβαίνει την απλή αποδοχή της διαφορετικότητας και επιδιώκει την εξάλειψη των δομικών ανισοτήτων. Ενσωματώνει κριτική σκέψη και κοινωνική δράση με στόχο τη δημιουργία δίκαιων εκπαιδευτικών πλαισίων (Μουρβετίδου, 2019).

Δ. Πολυπολιτισμικό Μοντέλο: Σεβασμός στη Διαφορετικότητα

Δίνει έμφαση στη διατήρηση των πολιτισμικών ταυτοτήτων, χωρίς όμως να ενθαρρύνει πάντοτε ουσιαστική διαπολιτισμική αλληλεπίδραση (Nieto, 2010).

Ε. Διαπολιτισμικό Μοντέλο: Συνεργασία και Συν-δημιουργία

Προωθεί την αμοιβαία κατανόηση, τη συνεργασία και τον διάλογο, στη βάση κοινών αξιών και στόχων, ενισχύοντας τη συλλογική ευθύνη (UNESCO, 2017).

Η επιλογή εκπαιδευτικού μοντέλου δεν είναι στατική, αλλά διαμορφώνεται από τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτισμικές και θεσμικές συνθήκες (Banks, 2013). Τα διαπολιτισμικά και αντιρατσιστικά πρότυπα, σε αντίθεση με τις παλαιότερες μορφές, επιδιώκουν ουσιαστική αλλαγή προς την κατεύθυνση της ισότητας και της συμμετοχικότητας (UNESCO, 2017).

Η εν λόγω εξέλιξη ερμηνεύεται επαρκώς μέσα από κοινωνιολογικές θεωρήσεις της εκπαίδευσης, όπως αυτή των Bourdieu & Passeron (1977), που αναδεικνύουν τον ρόλο του σχολείου στη διατήρηση ή ανατροπή των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας.

2.2 Αφομοιωτικό και Διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης

Η εκπαιδευτική πολιτική απέναντι στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας έχει εξελιχθεί ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες, με δύο βασικά μοντέλα να διαμορφώνουν το τοπίο: το αφομοιωτικό και το διαπολιτισμικό.

Το αφομοιωτικό μοντέλο, που κυριάρχησε για μεγάλο χρονικό διάστημα στις δυτικές κοινωνίες, επιδιώκει την προσαρμογή των μαθητών μειονοτικών ομάδων στο κυρίαρχο εθνικό-πολιτισμικό πρότυπο (Δαμανάκης, 2005). Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η εκπαίδευση λειτουργεί ως μηχανισμός ενσωμάτωσης, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να εγκαταλείψουν τη γλώσσα και την πολιτισμική τους ταυτότητα ώστε να προσαρμοστούν στο εθνικό σύστημα (Μάρκου, 1995). Όπως επισημαίνει ο Δασκαλάκης (2017), το αφομοιωτικό μοντέλο λειτουργεί ως εργαλείο κοινωνικής αναπαραγωγής, διατηρώντας τις ανισότητες, αφού απαιτεί από τους μαθητές να υιοθετήσουν πολιτισμικά πρότυπα ξένα προς τις εμπειρίες τους, οδηγώντας τους σε χαμηλότερες επιδόσεις και αυξημένο κίνδυνο αποκλεισμού. Οι διδακτικές μέθοδοι εστιάζουν στη γλωσσική και πολιτισμική προσαρμογή, συχνά περιθωριοποιώντας τους μαθητές από διαφορετικά περιβάλλοντα (Νικολάου, 2011).

Η απουσία αναγνώρισης της πολιτισμικής ταυτότητας στο πλαίσιο του αφομοιωτικού συστήματος εντείνει αισθήματα αποξένωσης και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς το σχολείο μετατρέπεται σε χώρο όπου οι μαθητές νιώθουν ότι πρέπει να απαρνηθούν την κληρονομιά τους για να γίνουν αποδεκτοί (Δασκαλάκης, 2017). Το μοντέλο αυτό παραβλέπει τη βαθύτερη πολιτισμική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπονομεύοντας το κίνητρο για μάθηση, και έχει επικριθεί ιδιαίτερα σε πολυπολιτισμικά κοινωνικά πλαίσια (Banks, 2004).

Σε αντίθεση με το παραπάνω, το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης στηρίζεται στην αναγνώριση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας ως πλούτου και όχι ως εμπόδιου (UNESCO, 2017). Επιδιώκει την αλληλεπίδραση, την αμοιβαία αποδοχή και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων, ενθαρρύνοντας την ενεργό

συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (Essinger, 2010). Σύμφωνα με τον Δασκαλάκη (2017), η αποτελεσματική εφαρμογή του διαπολιτισμικού μοντέλου προϋποθέτει την υιοθέτηση παιδαγωγικών πρακτικών που βασίζονται στον συνεργατικό διάλογο και στον αμοιβαίο σεβασμό, υπερβαίνοντας την απλή αποδοχή της διαφορετικότητας.

Οι βασικές αρχές του διαπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης συνοψίζονται ως εξής: Α) Η πολιτισμική ποικιλομορφία θεωρείται πλεονέκτημα για τη μαθησιακή διαδικασία. Β) Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών ενισχύεται μέσω συνεργατικών διδακτικών μεθόδων. Γ) Η αξιοποίηση πολυτροπικών μαθησιακών περιβαλλόντων, όπως η διγλωσσία και το προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό, υποστηρίζει την προσβασιμότητα. Δ) Η συμπερίληψη προϋποθέτει την αναγνώριση των ατομικών αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε μαθητή.

Η μετάβαση από το αφομοιωτικό στο διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης δεν συνιστά απλώς παιδαγωγική αναθεώρηση, αλλά βαθύτερη μετατόπιση αξιών και αντιλήψεων. Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης απαιτεί την ενεργοποίηση θεσμικών και πολιτικών δομών, καθώς και τη συστηματική και βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να λειτουργήσουν ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ πολιτισμών και να διαμορφώσουν σχολικά περιβάλλοντα που προάγουν τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση και τη συλλογική μάθηση (Δασκαλάκης, 2017).

Καταληκτικά, η υιοθέτηση του διαπολιτισμικού μοντέλου αποτελεί ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Η επιτυχία του εξαρτάται από τη θεσμική δέσμευση για την ενίσχυση των υποστηρικτικών πλαισίων και από την επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να καλλιεργήσουν ένα σχολικό κλίμα που ενισχύει τη συμπερίληψη, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική συνοχή (Δασκαλάκης, 2017).

2.3 Καλές πρακτικές από διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα

Διάφορες χώρες έχουν υιοθετήσει διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, αντανακλώντας τις κοινωνικοπολιτικές τους συνθήκες και την προσέγγισή τους στη διαπολιτισμικότητα. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές τους ποικίλλουν από αφομοιωτικά και πολυπολιτισμικά έως διαπολιτισμικά μοντέλα, με διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας και προκλήσεων.

Στη Σουηδία, η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει λάβει μια ξεκάθαρη μορφή, όπου δίνεται έμφαση στη διγλωσσία και τη διατήρηση της μητρικής γλώσσας των μαθητών μεταναστευτικού υπόβαθρου. Μέσω παράλληλων μαθημάτων στη μητρική και τη σουηδική γλώσσα, καθώς και ειδικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική παιδαγωγική, το σύστημα αυτό επιδιώκει τη συμπερίληψη και την αμοιβαία κατανόηση (Skutnabb-Kangas, 2009). Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του συστήματος εξαρτάται άμεσα από τους διαθέσιμους πόρους και την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή της πολιτισμικής ποικιλομορφίας.

Ο Καναδάς, από την πλευρά του, υιοθετεί ένα πολυπολιτισμικό μοντέλο που στηρίζεται στην αρχή της πολιτισμικής συνύπαρξης και αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης των πολιτισμικών ταυτοτήτων των μαθητών. Παράλληλα, διαθέτει προγράμματα διγλωσσίας και ενσωμάτωσης που στοχεύουν στην ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως καταγωγής (Banks, 2004). Η κριτική που συχνά δέχεται το μοντέλο αυτό σχετίζεται με την περιορισμένη ενθάρρυνση της ουσιαστικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων, με αποτέλεσμα η διαφορετικότητα να παραμένει κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο (Modood, 2013).

Σε αντίθεση με αυτές τις προσεγγίσεις, στη Γερμανία η εκπαίδευση των μεταναστών εστιάζει στη δημιουργία προπαρασκευαστικών τμημάτων για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας πριν την ένταξη στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα. Παρότι διευκολύνει τη γλωσσική προσαρμογή, αυτή η πρακτική έχει επικριθεί για τη δημιουργία παράλληλων δομών που περιορίζουν τις ευκαιρίες διαπολιτισμικής επαφής (Reich, 2011). Η κυρίαρχη πολιτική στη Γερμανία στηρίζεται στην πλήρη γλωσσική ενσωμάτωση, σε αντίθεση με τη Σουηδία, όπου υποστηρίζεται η διατήρηση της μητρικής γλώσσας.

Το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα ακολουθεί μια αυστηρά αφομοιωτική πολιτική, βασισμένη στην αρχή της λαϊκότητας, όπου οι μαθητές μεταναστευτικής προέλευσης καλούνται να ενσωματωθούν πλήρως στο γαλλικό πολιτισμικό και γλωσσικό πλαίσιο, χωρίς επίσημη υποστήριξη για τη μητρική τους γλώσσα ή τα πολιτισμικά τους στοιχεία (Weil, 2008). Αν και αυτή η προσέγγιση επιδιώκει την κοινωνική συνοχή, συχνά οδηγεί σε περιθωριοποίηση μαθητών που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη γαλλική κουλτούρα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, συναντάμε ένα μεικτό μοντέλο που συνδυάζει στοιχεία τόσο της πολυπολιτισμικής όσο και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η διδασκαλία συχνά ενσωματώνει την αναγνώριση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας παράλληλα με την προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας μεταξύ μαθητών διαφορετικής καταγωγής (Tomlinson, 2008). Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της πολιτικής παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανά περιοχή, με μερικές να υιοθετούν περισσότερο αφομοιωτικές πρακτικές.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πολιτική στην εκπαίδευση μεταναστών διαφέρει σημαντικά μεταξύ των πολιτειών. Κάποιες, όπως η Καλιφόρνια, προωθούν προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης και διαπολιτισμικών πρακτικών, ενώ άλλες επιμένουν στην αποκλειστική χρήση της αγγλικής γλώσσας, περιορίζοντας έτσι την αναγνώριση της πολιτισμικής ταυτότητας στο σχολικό πλαίσιο (Nieto, 2010). Αυτή η ανομοιογένεια αντανακλά τη μεγαλύτερη κοινωνική συζήτηση περί πολιτισμικής ταυτότητας στην αμερικανική κοινωνία.

Η σύγκριση των παραπάνω εκπαιδευτικών πολιτικών δείχνει πως χώρες όπως η Σουηδία και ο Καναδάς δίνουν έμφαση στη διατήρηση και στήριξη της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών, ενώ η Γαλλία και η Γερμανία υιοθετούν περισσότερο αφομοιωτικές προσεγγίσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται σε ένα ενδιάμεσο πεδίο, με ποικίλες πρακτικές και σημαντικές διαφοροποιήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, που συνδυάζει την αναγνώριση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας με την ενεργό αλληλεπίδραση, αναδεικνύεται ως η πιο ολοκληρωμένη και υποσχόμενη προσέγγιση για τη δημιουργία συμπεριληπτικών σχολικών περιβαλλόντων (Portera, 2008).

2.4 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο δεν είναι απλώς σημαντικός· είναι η καρδιά που δίνει ζωή στη διαφορετικότητα. Καλείται να αγκαλιάσει την πολιτισμική ποικιλομορφία με σεβασμό και επίγνωση, να υφαίνει ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου η ετερότητα δεν είναι εμπόδιο, αλλά πολύτιμος θησαυρός (Νικολάου, 2011). Για να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσβατο μονοπάτι, πρέπει να απεγκλωβιστεί από τα δεσμά του εθνοκεντρισμού και να κατακτήσει τη γνώση των πολιτισμών των μαθητών του, προσαρμόζοντας τη διδασκαλία στις ανάγκες τους (Γκόβαρης, 2004).

Η πολυπολιτισμικότητα αυξάνει τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού, που δεν είναι πια απλώς δάσκαλος γνώσεων, αλλά συντονιστής γλωσσικών, κοινωνικών και συναισθηματικών κόσμων, απαιτώντας συνεχή επαναπροσδιορισμό και πολιτισμική ευαισθησία (Καλπακίδου, 2008). Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που ξεπερνούν το αυτονόητο δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιτακτική ανάγκη: κάθε μαθητής πρέπει να νιώθει όχι μόνο αποδεκτός, αλλά και πολύτιμος.

Ωστόσο, η ικανότητα του εκπαιδευτικού να διαμεσολαβεί πολιτισμικά και να αξιοποιεί τη διαφορετικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ουσιαστικής επιμόρφωσης και θεσμικής στήριξης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός δεν λειτουργεί απλώς ως μεταδότης γνώσης, αλλά ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής (Nieto, 2002), γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην κουλτούρα του σχολείου και την πολιτισμική εμπειρία του μαθητή. Η διαμεσολάβηση δεν περιορίζεται στη γλωσσική μετάφραση· επεκτείνεται στην αξιακή, κοινωνική και παιδαγωγική ερμηνεία, ενσωματώνοντας τη φωνή του μαθητή στη διδακτική πράξη. Η θέση αυτή συνδέεται με την Πολιτισμικά Ανταποκριτική Διδασκαλία (Gay, 2018· Ladson-Billings, 1995), όπου η διδασκαλία δεν εφαρμόζεται μηχανικά· μεταφράζεται, συνομιλεί και αναπλάθεται μέσα από τη σχέση.

Ωστόσο, η απουσία ουσιαστικής επιμόρφωσης και θεσμικής στήριξης παραμένει βραχνάς, που πολλούς εκπαιδευτικούς αφήνει απροετοίμαστους να βαδίσουν αυτό το δύσκολο δρόμο. Οι προσπάθειες που γίνονται συχνά παραμένουν μεμονωμένες και χωρίς συνοχή (Βλάχου, 2023· Καλπακίδου, 2008). Η λύση δεν είναι

θεωρητική· είναι βιωματική, ενσυναισθητική, και εδραιωμένη σε συμμετοχικές πρακτικές που ξηλώνουν τα στερεότυπα και τις διακρίσεις (Δασκαλάκης, 2017).

Οι Bennett et al. (1990) επισημαίνουν ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να κατέχουν τέσσερις κρίσιμες δεξιότητες: βαθιά κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, άμεση εμπλοκή για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής επάρκειας, αυτογνωσία συνοδευόμενη από κριτική στάση απέναντι στα στερεότυπα, καθώς και ευελιξία στην προσαρμογή των διδακτικών πρακτικών. Η απουσία αυτών των δεξιοτήτων μετατρέπει τις ήδη πολύπλοκες προκλήσεις –όπως η έλλειψη κατάλληλου υλικού, τα γλωσσικά εμπόδια και η ανεπαρκής θεσμική υποστήριξη– σε αξεπέραστα εμπόδια (Βλάχου, 2023· Δασκαλάκης, 2017). Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Gay (2018) υπενθυμίζει πως η πολιτισμικά ανταποκρινόμενη διδασκαλία δεν είναι απλά κατανόηση· είναι αξιοποίηση των πολιτισμικών εμπειριών ως ενεργών εργαλείων μάθησης, δημιουργώντας σχολεία που σέβονται και ενισχύουν τη συμπερίληψη και τη ζωντανή αλληλεπίδραση.

Στην πράξη, ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσαρμόζει το υλικό, να υιοθετεί συνεργατικές και βιωματικές μεθόδους, να καλλιεργεί την κριτική σκέψη και να επενδύει αδιάκοπα στη δική του επαγγελματική ανάπτυξη (Ζώγα, 2022). Όμως η επάρκεια και η προετοιμασία δεν είναι παντού δεδομένες· πολλοί εκπαιδευτικοί στερούνται συστηματικής κατάρτισης, που πρέπει να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της βασικής εκπαίδευσης (Nieto, 2010). Η θεσμοθέτηση υποχρεωτικών επιμορφώσεων δεν είναι απλά επιθυμητή, αλλά αναγκαία για να γεννηθούν σχολεία όπου η συνεργασία και η συμπερίληψη δεν θα είναι ευχολόγια, αλλά καθημερινότητα (Kesidou, 2019). Στην Ελλάδα, η απουσία ενιαίου πλαισίου περιορίζει την πρόοδο, αλλά η συνεχιζόμενη προσπάθεια δημιουργεί προοπτικές βελτίωσης και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών (Σωτηροπούλου, 2024).

Αναμφισβήτητα, ο εκπαιδευτικός είναι η ψυχή της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται τη διαφορετικότητα με σεβασμό και δημιουργικότητα, να εμπνέει και να ενδυναμώνει, είναι το θεμέλιο για ένα σχολείο που όχι απλώς διδάσκει, αλλά αγκαλιάζει τη ζωή. Με σωστή επιμόρφωση και ουσιαστική στήριξη, μπορεί να ανατρέψει στερεότυπα και να χτίσει κοινότητες ισότητας και αμοιβαίας εκτίμησης (Σωτηροπούλου, 2024).

Συνοψίζοντας, μόνο μέσα από ένα συνεκτικό, καλά οργανωμένο πλαίσιο επιμόρφωσης, σε συνεργασία με ειδικούς φορείς, η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να γίνει πραγματικά λειτουργική και να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους (Δασκαλάκης, 2017).

2.5 Συγκριτική ανάλυση μοντέλων εκπαίδευσης

Η εκπαιδευτική πολιτική για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη διαφορετικών μοντέλων εκπαίδευσης, τα οποία διαφέρουν ως προς τη φιλοσοφία, την εφαρμογή και τις επιπτώσεις τους στη μαθησιακή διαδικασία. Κάθε μοντέλο επιδιώκει με ιδιαίτερο τρόπο την ένταξη των μαθητών από μειονοτικά και πολιτισμικά διαφοροποιημένα περιβάλλοντα, επηρεάζοντας άμεσα τις διδακτικές πρακτικές και την εκπαιδευτική εμπειρία.

Το αφομοιωτικό μοντέλο, κυρίαρχο για μεγάλο διάστημα, επιδιώκει την πλήρη υιοθέτηση της κυρίαρχης πολιτισμικής ταυτότητας, συχνά εις βάρος της γλωσσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των μαθητών (Banks, 2004). Εστιάζει στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και στη συμμόρφωση με τις νόρμες του κυρίαρχου πληθυσμού, χωρίς να αναγνωρίζει τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Η προσέγγιση αυτή έχει επικριθεί, καθώς οδηγεί σε μαθησιακές ανισότητες, υψηλότερη σχολική διαρροή και αίσθημα αποξένωσης (Cummins, 2001). Σύμφωνα με τον Δασκαλάκη (2017), το μοντέλο αυτό, στη λογική της κοινωνικής αναπαραγωγής του Bourdieu, λειτουργεί ως μηχανισμός διατήρησης ανισοτήτων, καθώς οι μαθητές καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα σύστημα που δεν αναγνωρίζει την ταυτότητά τους, γεγονός που περιορίζει τις ευκαιρίες τους και αυξάνει τον κίνδυνο εκπαιδευτικού αποκλεισμού.

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο αναγνωρίζει τη σημασία των διαφορετικών πολιτισμών στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς όμως να ενθαρρύνει την ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Modood, 2013). Ενσωματώνει στοιχεία πολιτισμικής αναγνώρισης, όπως η διδασκαλία ιστορίας και λογοτεχνίας διαφορετικών πολιτισμών. Ωστόσο, συχνά μένει σε επιφανειακό επίπεδο, διατηρώντας πολιτισμικά στεγανά αντί να οικοδομεί κοινή εκπαιδευτική κουλτούρα (Banks, 2013· Δασκαλάκης, 2017).

Το διαπολιτισμικό μοντέλο επιδιώκει αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, ενισχύοντας την ανάπτυξη κοινών αξιών (UNESCO, 2017).

Στηρίζεται σε στρατηγικές όπως η ομαδο-συνεργατική μάθηση, οι μέθοδοι project και η διαθεματική προσέγγιση. Οι Gillborn & Troyna (1993) προσεγγίζουν την εκπαιδευτική ανισότητα ως θεσμικό και δομικό φαινόμενο, το οποίο αναπαράγεται μέσα από φαινομενικά ουδέτερες πρακτικές. Η κριτική επίγνωση της εξουσίας, της πρόσβασης και της πολιτισμικής ορατότητας αποτελεί πυλώνα του διαπολιτισμικού μοντέλου, καθώς θέτει την εκπαιδευτική πράξη σε τροχιά κοινωνικής χειραφέτησης και ενεργού συμπερίληψης.

Το αντιρατσιστικό μοντέλο εστιάζει στην καταπολέμηση διακρίσεων και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, δίνοντας έμφαση στην κριτική σκέψη και τη διδασκαλία κοινωνικής δικαιοσύνης, εντάσσοντας θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συστημικής καταπίεσης (Troyna & Williams, 2012). Σε αυτή τη λογική, οι Sleeter & Grant (2011) υποστηρίζουν ότι η πολιτισμική ταυτότητα και η εμπειρία των μαθητών δεν αποτελούν παρεκκλίσεις από την εκπαιδευτική κανονικότητα, αλλά θεμελιώδη συστατικά της κοινής γνώσης. Η ενσωμάτωσή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί προϋπόθεση για μια παιδαγωγική προσέγγιση που προάγει την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών και αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα ως πολιτισμικό κεφάλαιο.

Το μοντέλο ενσωμάτωσης στοχεύει στη δημιουργία ίσων ευκαιριών μάθησης, με εξατομικευμένα προγράμματα, ευέλικτα αναλυτικά πλαίσια και διαφοροποιημένη διδασκαλία (Tomlinson, 2005). Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η προσαρμογή του σχολικού περιβάλλοντος στις διαφορετικές ανάγκες ενισχύουν την αποτελεσματικότητά του.

Η συγκριτική ανάλυση δείχνει ότι το αφομοιωτικό μοντέλο έχει εγκαταλειφθεί λόγω των περιορισμών του. Αντίθετα, τα σύγχρονα μοντέλα –διαπολιτισμικό, αντιρατσιστικό και ενσωμάτωσης– επιδιώκουν να γεφυρώσουν τα κενά, προωθώντας περιβάλλον όπου η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή γνώσης και εμπλουτισμού. Η επιτυχής εφαρμογή τους απαιτεί συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και θεσμική υποστήριξη (UNESCO, 2017).

Εν κατακλείδι, η μετάβαση από τα παραδοσιακά μοντέλα σε συμπεριληπτικές προσεγγίσεις προϋποθέτει εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στη γενικότερη

κοινωνική δομή. Χωρίς συστηματική επιμόρφωση και σαφές θεσμικό πλαίσιο, οι διαπολιτισμικές στρατηγικές κινδυνεύουν να παραμείνουν θεωρητικές (Δασκαλάκης, 2017). Απαιτείται δέσμευση των φορέων, συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και ενίσχυση διαπολιτισμικών προγραμμάτων, ώστε να διασφαλιστούν ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές.

Κεφάλαιο 3ο : Μαθησιακές Δυσκολίες και Πολιτισμική Ετερότητα

3.1 Ορισμός και είδη μαθησιακών δυσκολιών

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση και τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Σύμφωνα με τον ορισμό του DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), οι μαθησιακές δυσκολίες συνιστούν νευροαναπτυξιακές διαταραχές που επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου να αναπτύξει δεξιότητες όπως η ανάγνωση, η γραφή και τα μαθηματικά. Οι δυσκολίες αυτές δεν αποδίδονται σε χαμηλό δείκτη νοημοσύνης ή σε ελλείψεις στη διδασκαλία, αλλά σχετίζονται με δυσλειτουργίες στη νευρολογική επεξεργασία των πληροφοριών, ενώ διακρίνονται σε ειδικές και γενικές (Τζιβινίκου, 2015).

3.1.1 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Specific Learning Disabilities - SLD)

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε μόνιμες και συγκεκριμένες δυσλειτουργίες σε έναν ή περισσότερους τομείς της μάθησης, χωρίς να επηρεάζεται η γενική νοημοσύνη του ατόμου (Μέττα & Σκορδιαλός, 2018). Οι βασικές είναι οι ακόλουθες:

1. Δυσλεξία

Πρόκειται για δυσκολία στην ανάγνωση με ακρίβεια και ευχέρεια, με χαρακτηριστικά όπως αργός ρυθμός και φωνολογικές αδυναμίες. Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: α) δυσκολία στην εκμάθηση γραμμάτων και στη σύνδεσή τους με ήχους, β) αντιστροφές ή παραλείψεις κατά την ανάγνωση, γ) αργό ρυθμό με πολυάριθμα λάθη, δ) δυσκολία στην κατανόηση γραπτού λόγου, παρότι η προφορική κατανόηση είναι επαρκής, ε) περιορισμένη μνήμη εργασίας, π.χ. δυσκολία απομνημόνευσης ακολουθιών.

2. Δυσγραφία

Είναι διαταραχή της γραπτής έκφρασης. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: α) δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα, β) δυσκολία σχηματισμού γραμμάτων και χωροθέτησής τους στο χαρτί, γ) ελλείψεις στη δομή προτάσεων και στην ορθογραφία,

δ) αργό ρυθμό γραφής και κόπωση, ε) ασυνέπεια στο μέγεθος και την κατεύθυνση των γραμμάτων.

3. Δυσαριθμηση

Επιδρά αρνητικά στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών και πράξεων. Συγκεκριμένα εμφανίζεται: α) δυσκολία στην κατανόηση της αριθμητικής σχέσης, β) αδυναμία στη μνήμη αριθμητικών γεγονότων (π.χ. πίνακες), γ) περιορισμένη ικανότητα εκτέλεσης πράξεων ακόμη και απλών, δ) σύγχυση με αριθμητικά σύμβολα και μονάδες μέτρησης, ε) δυσκολία εκτίμησης ποσοτήτων και χρονικής αίσθησης.

4. Δυσορθογραφία

Αφορά δυσκολίες στην ορθογραφία και την εφαρμογή γραμματικών κανόνων. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: α) δυσκολία αναπαραγωγής λέξεων με σωστή ορθογραφία, β) αντιστροφή ή παράλειψη γραμμάτων, γ) αδυναμία εφαρμογής συντακτικών και γραμματικών κανόνων, δ) ασυνέπεια στην ορθογραφία ίδιων λέξεων μέσα στο ίδιο κείμενο.

5. Δυσαναγνωσία

Επηρεάζει την αναγνωστική ευχέρεια και την κατανόηση γραπτού λόγου. Εμφανίζεται ως: α) δυσκολία συσχέτισης γραπτού λόγου με νοηματικό περιεχόμενο, β) χαμηλή ικανότητα αναγνωστικής ροής, γ) αδυναμία κατανόησης και συγκράτησης πληροφοριών που προέρχονται από το διάβασμα.

3.1.2 Γενικές μαθησιακές δυσκολίες

Οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες δεν συνδέονται με συγκεκριμένα νευρολογικά ελλείμματα, αλλά επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες όπως το περιβάλλον, η κουλτούρα και η κοινωνική κατάσταση. Σε αντίθεση με τις ειδικές δυσκολίες, οι γενικές μπορεί να είναι προσωρινές και να ανταποκρίνονται σε κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Reid, 2009).

Οι βασικοί επιβαρυντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν: α) γλωσσικά εμπόδια: όταν οι μαθητές με μεταναστευτική προέλευση δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη γλώσσα διδασκαλίας, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την επίδοσή τους (Ευρωπαϊκός

Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2009), β) κοινωνικοοικονομικές συνθήκες: η έλλειψη πόρων ή υποστήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη σχολική επίδοση (Μέττα & Σκορδιαλός, 2018), γ) διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο: οι μαθητές από ξένα εκπαιδευτικά συστήματα δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε νέες σχολικές απαιτήσεις, δ) ελλιπή πρώιμη εκπαιδευτική εμπειρία: παιδιά χωρίς επαρκή προσχολική εκπαίδευση συχνά εμφανίζουν γενικευμένες δυσκολίες στην αρχική σχολική προσαρμογή.

3.1.3 Σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης

Η έγκαιρη αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή κατάλληλης εκπαιδευτικής υποστήριξης, καθώς επιτρέπει την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών. Η διαφοροδιάγνωση μεταξύ ειδικών και γενικών μαθησιακών δυσκολιών συμβάλλει στην ακριβή κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε μαθητή, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και βελτιώνοντας τις πιθανότητες ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων (Τζιβινίκου, 2015). Παράλληλα, η πρώιμη ανίχνευση και αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή εκπαιδευτική πορεία, καθώς επιτρέπει την υιοθέτηση εξατομικευμένων στρατηγικών μάθησης και προσαρμοσμένων διδακτικών μεθόδων που διευκολύνουν την ένταξη και την πρόοδο των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον (Μέττα & Σκορδιαλός, 2018).

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (2009), η πρώιμη παρέμβαση συμβάλλει στη μείωση των γνωστικών και συναισθηματικών εμποδίων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές, εξασφαλίζοντας μια πιο αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, η διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, καθώς μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο ενδέχεται να μην εντάσσονται άμεσα σε κατάλληλες υποστηρικτικές δομές, γεγονός που επηρεάζει την ακαδημαϊκή τους επίδοση (Reid, 2009).

Οι μαθησιακές δυσκολίες, είτε ειδικές είτε γενικές, απαιτούν εξατομικευμένες προσεγγίσεις, διαφοροποιημένη διδασκαλία και πολυδιάστατη υποστήριξη,

προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση για όλους τους μαθητές (Τζιβνίκου, 2015).

3.2 Η σχέση πολιτισμικού υποβάθρου και μαθησιακών δυσκολιών

Το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο την εμφάνιση όσο και τη διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών. Οι μαθητές μεταναστευτικής προέλευσης αντιμετωπίζουν συχνά προκλήσεις που σχετίζονται με τη γλώσσα, τις εκπαιδευτικές πρακτικές της χώρας υποδοχής και το κοινωνικοοικονομικό τους πλαίσιο (Cummins, 2000). Επίσης, οι γλωσσικές διαφορές των μαθητών συχνά εκλαμβάνονται ως μαθησιακές δυσκολίες, οδηγώντας σε λανθασμένες διαγνώσεις και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (Καλπακίδου, 2008).

Η συνύπαρξη γλωσσικών και πολιτισμικών διαφορών με τις μαθησιακές δυσκολίες καθιστά εμφανή την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μαθησιακή πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται η έννοια της διπλής ευαλωτότητας (Artiles et al., 2010), η οποία περιγράφει την ταυτόχρονη έκθεση του μαθητή σε δύο παράγοντες κινδύνου: α) πολιτισμική/γλωσσική διαφορά και β) μαθησιακές δυσκολίες ή σχολική αποτυχία. Η συνδυαστική αυτή συνθήκη εντείνει τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και απαιτεί διαφοροποιημένη παιδαγωγική υποστήριξη, καθώς οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν μόνο γνωσιακά εμπόδια, αλλά και πολιτισμικές ασυμβατότητες που επηρεάζουν τη σχολική τους εμπλοκή (Δαμανάκης, 2011· Πολυχρονοπούλου, 2017).

3.2.1 Διγλωσσία και μαθησιακές δυσκολίες

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που ανακύπτουν στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών σε δίγλωσσους μαθητές είναι η διαφοροποίηση μεταξύ γλωσσικών δυσκολιών και πραγματικών μαθησιακών διαταραχών. Η μητρική γλώσσα και το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας στη γλώσσα διδασκαλίας μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η γραμματική, η φωνολογική επεξεργασία και η κατανόηση κειμένου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες διαγνώσεις ή καθυστερημένη παρέμβαση (Cummins, 2000· Ganschow & Sparks, 2001).

Η διάκριση μεταξύ μαθησιακών δυσκολιών και γλωσσικών προβλημάτων παραμένει πρόκληση, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να αναγνωρίσουν εάν ένα παιδί με γλωσσικές αδυναμίες παρουσιάζει πραγματική μαθησιακή δυσκολία ή απλώς δυσκολεύεται λόγω της διγλωσσίας του. Έρευνες δείχνουν ότι μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα συχνά υπερεκπροσωπούνται στις ειδικές παροχές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, γεγονός που υποδηλώνει τη σύγχυση μεταξύ γλωσσικών και μαθησιακών προκλήσεων (Lindsay, Pather & Strand, 2006· Μέττα & Σκορδιαλός, 2018).

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν Δαμανάκης (1997) και Δημητριάδου (2007), οι αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν στα σχολεία της χώρας υποδοχής χωρίς να γνωρίζουν την επίσημη γλώσσα ή έχοντας ελάχιστη προφορική γνώση, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων. Αυτές οι δυσκολίες επηρεάζουν αρνητικά την επίλυση ασκήσεων, την κατανόηση γραμματικών και συντακτικών κανόνων, την ερμηνεία συμβολισμών και τη διαχείριση ιστορικών πηγών.

Επιπλέον, η διγλωσσία αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα στη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών, καθώς πολλές φορές η δυσκολία στη γλώσσα διδασκαλίας εκλαμβάνεται ως μαθησιακή δυσκολία, οδηγώντας σε λανθασμένες διαγνώσεις ή σε ανεπαρκή υποστήριξη (Μουρβετίδου, 2019). Επομένως η διγλωσσία δεν αποτελεί από μόνη της μαθησιακή δυσκολία, ενώ ποτέ δεν προκαλεί γλωσσικά προβλήματα. Αντίθετα, ένα δίγλωσσο παιδί με πραγματική γλωσσική διαταραχή θα εμφανίσει δυσκολίες και στις δύο γλώσσες, τόσο στη μητρική του όσο και στη γλώσσα της χώρας υποδοχής (Μέττα & Σκορδιαλός, 2018).

3.2.2 Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθητές με πολυπολιτισμικό υπόβαθρο συχνά «παγιδεύονται» σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αδυνατεί να κατανοήσει και να υποστηρίξει επαρκώς τις γλωσσικές και πολιτισμικές τους ανάγκες. Η δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας διδασκαλίας επηρεάζει άμεσα την παραγωγή και πρόσληψη του γραπτού λόγου, περιορίζοντας δραματικά τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία (Cummins, 2000). Όταν, επιπλέον, η γλωσσική διαφορετικότητα συνδυάζεται με κοινωνική απομόνωση και βαθιά ριζωμένες

προκαταλήψεις, τότε μετατρέπεται σε ισχυρό φραγμό στη μαθησιακή πορεία – ιδιαίτερα για τα παιδιά που προέρχονται από περιθωριοποιημένα ή ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα.

Η απουσία σταθερής φοίτησης, οι περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες και οι πολιτισμικές διαφορές συχνά οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε εσφαλμένες ερμηνείες και διαγνώσεις. Περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί παράγοντες συγχέονται με εγγενή μαθησιακά ελλείμματα, διαιωνίζοντας τον φαύλο κύκλο της αποκλειστικής και μη συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (OECD, 2025). Μια τέτοια παιδαγωγική προσέγγιση δεν είναι απλώς αναποτελεσματική – είναι και ηθικά προβληματική, καθώς αγνοεί τις σύνθετες δυναμικές της πολιτισμικής ετερότητας.

Η πολιτισμική απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες του σχολείου και στις ταυτότητες των μαθητών συχνά γεννά αισθήματα απομόνωσης, απόρριψης και χαμηλής αυτοεκτίμησης (Nieto, 2010). Σύμφωνα με τη θεωρία του οικολογικού μοντέλου ανάπτυξης του Bronfenbrenner (1997), η ανάπτυξη του παιδιού διαμορφώνεται μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων – μικρο-, μεσο-, εξω- και μακροσυστήματος. Το σχολείο, ως κρίσιμο μικροσύστημα, οφείλει να λειτουργεί υποστηρικτικά και σε σύνδεση με την οικογένεια και την κοινότητα, ώστε να αμβλύνονται οι επιπτώσεις των κοινωνικών ανισοτήτων και των πολιτισμικών ασυμβατοτήτων.

Ωστόσο, ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι σε πολλές πολυπολιτισμικές τάξεις, τα γλωσσικά και πολιτισμικά στοιχεία των μαθητών παραμένουν αόρατα, γεγονός που υπονομεύει την ουσιαστική τους ένταξη (Μουρβετίδου, 2019). Αντίθετα, όταν το σχολείο ενσωματώνει ενεργά τις πολιτισμικές ταυτότητες στο αναλυτικό πρόγραμμα, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση, προάγεται η μαθησιακή πορεία και μειώνεται ο κίνδυνος σχολικής αποτυχίας. Επομένως, η υιοθέτηση συμπεριληπτικών και διαπολιτισμικών παιδαγωγικών πρακτικών καθίσταται αναγκαία για όλους τους μαθητές με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – είτε πρόκειται για παιδιά με μεταναστευτική εμπειρία είτε για μαθητές από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνονται στρατηγικές που ενισχύουν ουσιαστικά την εκπαιδευτική εμπειρία και διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή: α) Η διαπολιτισμική

εκπαίδευση, η οποία αντιμετωπίζει τις πολιτισμικές διαφορές όχι ως εμπόδια αλλά ως ευκαιρίες για αμοιβαίο εμπλουτισμό· β) Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, με βιωματικές, ευέλικτες και προσαρμοσμένες δραστηριότητες, προσανατολισμένες στα ιδιαίτερα μαθησιακά προφίλ των παιδιών· γ) Η ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου–οικογένειας, ώστε να γεφυρωθεί το πολιτισμικό χάσμα και να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοστήριξης (Eurocities, 2023· Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2009).

Τελικά, τα σχολεία που υιοθετούν συνεκπαιδευτικές πολιτικές και εφαρμόζουν δομές ενδυνάμωσης δεν επιτυγχάνουν απλώς βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα· διαμορφώνουν ένα σχολικό περιβάλλον ουσιαστικά συμπεριληπτικό και πολιτισμικά ευαίσθητο – ένα περιβάλλον που ενδυναμώνει όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως κοινωνικού ή πολιτισμικού υπόβαθρου (Μέττα & Σκορδιαλός, 2018).

3.3 Ανάγκες και προκλήσεις για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο

Η εκπαίδευση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον απαιτεί προσαρμοσμένες διδακτικές προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τόσο τις γνωστικές ανάγκες όσο και τις πολιτισμικές παραμέτρους. Οι μαθητές με πολυπολιτισμικό υπόβαθρο –είτε πρόκειται για παιδιά μεταναστών είτε για μέλη εθνοπολιτισμικών ή κοινωνικά ευάλωτων ομάδων– συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες όχι μόνο λόγω πιθανών μαθησιακών διαταραχών αλλά και εξαιτίας γλωσσικών και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν τη σχολική τους προσαρμογή (Μέττα & Σκορδιαλός, 2018· UNESCO, 2021).

Η ελλιπής φοίτηση, η περιορισμένη πρόσβαση σε σταθερά μαθησιακά ερεθίσματα και η απουσία κατάλληλης αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες διαγνώσεις και να ενισχύσουν τον φαύλο κύκλο της εκπαιδευτικής αποτυχίας. Επιπλέον, οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και η ελλιπής κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών συχνά παρεμποδίζουν την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στο σχολικό περιβάλλον (Cummins, 2000· Μουρβετίδου, 2019· Nieto, 2010).

3.3.1 Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και εξατομικευμένη προσέγγιση

Η ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία αναδεικνύεται ως καθοριστική για την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ιδίως στο πλαίσιο πολυπολιτισμικών τάξεων. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υιοθετούν εξατομικευμένες στρατηγικές μάθησης, αξιοποιώντας ευέλικτα εργαλεία και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στην ποικιλομορφία των μαθησιακών προφίλ και των αναγκών κάθε μαθητή. Ιδιαίτερα αποτελεσματικά θεωρούνται τα οπτικοποιημένα εργαλεία και η πολυαισθητηριακή διδασκαλία, καθώς διευκολύνουν την κατανόηση εννοιών μέσω πολλαπλών καναλιών πρόσληψης και επεξεργασίας της πληροφορίας (Tomlinson, 2014).

Στη βάση αυτής της προσέγγισης, ο Gardner (1983), με τη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης, υποστηρίζει ότι ο κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τη νοημοσύνη που υπερισχύει – γλωσσική, λογικομαθηματική, μουσική, κιναισθητική, χωροταξική κ.ά. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, επομένως, καλείται να αναγνωρίζει αυτή την εσωτερική ποικιλομορφία και να προσαρμόζει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε να προσφέρει εναλλακτικές διαδρομές μάθησης που ανταποκρίνονται στο προσωπικό μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προσαρμογή του ρυθμού μάθησης, μέσω της παροχής επιπλέον χρόνου και διαφοροποιημένου υλικού, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στο γνωστικό αντικείμενο (Tomlinson, 2014· Μουρβετίδου, 2019). Επιπλέον, η παροχή δίγλωσσης υποστήριξης καθίσταται αναγκαία για τους μαθητές που δεν είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τη γλώσσα διδασκαλίας, καθώς η παράλληλη χρήση της μητρικής γλώσσας μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη γνωστική ανάπτυξη και την αυτοπεποίθηση των μαθητών (Cummins, 2000).

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση δεν νοείται ως μια στατική διαδικασία μέτρησης, αλλά ως ένα δυναμικό εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης. Οι Black & Wiliam (1998), μέσα από την προσέγγιση της «διαμορφωτικής αξιολόγησης», προτείνουν έναν τύπο αξιολόγησης που λειτουργεί ως μέσο συνεχούς ανατροφοδότησης και ευέλικτης προσαρμογής της διδασκαλίας, με βάση τις διαφορετικές αφετηρίες και τα ιδιαίτερα μαθησιακά μονοπάτια των μαθητών. Σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, αυτή η προσέγγιση ενισχύει την αυτοεκτίμηση και υποστηρίζει την πρόοδο όλων των

μαθητών, καθώς επιτρέπει την εξατομικευμένη παρακολούθηση και την ενσυνείδητη ενσωμάτωση της ετερότητας στη μαθησιακή διαδικασία.

Παρά τη σαφή θεωρητική θεμελίωση, η εφαρμογή διαφοροποιημένων πρακτικών παραμένει περιορισμένη στην εκπαιδευτική πράξη. Η μετωπική διδασκαλία εξακολουθεί να κυριαρχεί ως καθιερωμένη διδακτική μέθοδος, εγκλωβίζοντας τους αλλόγλωσσους και πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές σε ένα μονοδιάστατο μαθησιακό πλαίσιο, το οποίο δεν ευνοεί την ουσιαστική τους ένταξη (Μουρβετίδου, 2019).

3.3.2 Γλωσσικά εμπόδια και πολιτισμικές προκλήσεις

Οι μαθητές με πολυπολιτισμικό υπόβαθρο και ευάλωτες κοινωνικές συνθήκες συχνά «παγιδεύονται» σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν κατανοεί ούτε υποστηρίζει επαρκώς τις γλωσσικές τους ανάγκες. Η δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας διδασκαλίας πλήττει άμεσα την παραγωγή και κατανόηση του γραπτού λόγου, περιορίζοντας δραματικά τη δυνατότητά τους να συμμετάσχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία (Cummins, 2000). Όταν η γλωσσική διαφορετικότητα συνδυάζεται με κοινωνική απομόνωση και βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις, μετατρέπεται σε ισχυρό φραγμό στη μαθησιακή πορεία των παιδιών.

Η απουσία σταθερής φοίτησης, οι περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες και οι πολιτισμικές διαφορές συχνά οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε εσφαλμένες διαγνώσεις. Περιβαλλοντικές ή κοινωνικές δυσκολίες παρερμηνεύονται ως εγγενή μαθησιακά ελλείμματα, ενισχύοντας τον φαύλο κύκλο της αποκλειστικής εκπαίδευσης. Αυτή η πρακτική δεν είναι απλώς παιδαγωγικά αναποτελεσματική· είναι και ηθικά επιλήψιμη, καθώς αγνοεί τη βαθύτερη δυναμική της διαφορετικότητας.

Η πολιτισμική απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες του σχολείου και στις ταυτότητες των μαθητών μπορεί να οδηγήσει σε συναισθήματα απομόνωσης, απόρριψης και χαμηλής αυτοεκτίμησης (Nieto, 2010). Έρευνες επισημαίνουν ότι, στις περισσότερες πολυπολιτισμικές τάξεις, τα γλωσσικά και πολιτισμικά στοιχεία των μαθητών παραμένουν αόρατα, γεγονός που υπονομεύει την εκπαιδευτική τους ένταξη και τις προοπτικές μάθησης. Αντιθέτως, όταν το σχολείο ενσωματώνει τις πολιτισμικές

ταυτότητες στο αναλυτικό πρόγραμμα, προωθεί την αυτοπεποίθηση, ενδυναμώνει τη μαθησιακή πορεία και μειώνει τον κίνδυνο σχολικής αποτυχίας (Μουρβετίδου, 2019).

Η εφαρμογή συμπεριληπτικών και διαπολιτισμικών πρακτικών είναι απαραίτητη για όλους τους μαθητές με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, είτε πρόκειται για παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο είτε για μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται στρατηγικές που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των μαθητών.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται: α) η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία αναδεικνύει τις πολιτισμικές διαφορές όχι ως εμπόδια αλλά ως ευκαιρίες για μάθηση και αμοιβαίο εμπλουτισμό· β) η διαφοροποιημένη διδασκαλία, με βιωματικές, ευέλικτες και προσαρμοσμένες δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα μαθησιακά προφίλ των μαθητών· γ) η ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου–οικογένειας, με στόχο τη γεφύρωση του πολιτισμικού χάσματος και την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίας υποστήριξης (Eurocities, 2023· Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2009).

Τα σχολεία που υιοθετούν συνεκπαιδευτικές πολιτικές και εφαρμόζουν δομές ενδυνάμωσης παρουσιάζουν αισθητά βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Παράλληλα, συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που είναι ταυτόχρονα συμπεριληπτικό και πολιτισμικά ευαίσθητο, ενδυναμώνοντας όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως πολιτισμικού και κοινωνικού υπόβαθρου (Μέττα & Σκορδιαλός, 2018).

3.3.3 Κοινωνικο-συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών

Εκτός από τις μαθησιακές προκλήσεις, πολλοί μαθητές που φέρουν χαρακτηριστικά πολιτισμικής ετερότητας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση, την ένταξη και την προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η γλωσσική απόσταση και η διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στις χώρες προέλευσης συχνά περιορίζουν τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία (Γεωργογιάννης, 1999).

Η δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που προάγει τη συμπερίληψη, την ισότιμη συμμετοχή και την αποδοχή της πολιτισμικής διαφορετικότητας είναι καθοριστική για την ένταξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Για την ενίσχυση της κοινωνικο-συναισθηματικής τους ανάπτυξης προτείνονται τρεις βασικές πρακτικές: Πρώτον, η εφαρμογή προγραμμάτων συνεργατικής μάθησης, τα οποία ενδυναμώνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και διευκολύνουν την ένταξη παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα (Μέττα & Σκορδιαλός, 2018). Δεύτερον, η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρμογής, με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την αντιμετώπιση συναισθηματικών επιβαρύνσεων. Τρίτον, η καλλιέργεια ενός σχολικού κλίματος που αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα, ώστε οι μαθητές να αισθάνονται ασφαλείς, αποδεκτοί και ενδυναμωμένοι στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Επιπλέον, στο θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικο-συναισθηματικής ενίσχυσης, η CASEL (2003) προτείνει πέντε πυρηνικές δεξιότητες: αυτογνωσία, αυτορρύθμιση, κοινωνική επίγνωση, δεξιότητες σχέσεων και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. Η ανάπτυξη τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία συμπεριληπτικών σχολικών χώρων, όπου οι μαθητές –και ιδιαίτερα εκείνοι με πολιτισμικές ή μαθησιακές ιδιαιτερότητες– νιώθουν ασφάλεια, αποδοχή και ενδυνάμωση.

Συνοψίζοντας, η υιοθέτηση της διαπολιτισμικής προσέγγισης στο πεδίο της ειδικής αγωγής μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς διαμορφώνει ένα υποστηρικτικό και συμπεριληπτικό μαθησιακό περιβάλλον. Η αξιοποίηση δίγλωσσων διδακτικών στρατηγικών, η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα πολιτισμικής διαφοροποίησης και η ενίσχυση της φιλικής σχολικής κουλτούρας αποτελούν βασικά εφόδια για την ενδυνάμωση της μαθησιακής εμπειρίας αυτών των μαθητών.

Κεφάλαιο 4^ο: Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Πολυπολιτισμικότητα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες

4.1 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την πολυπολιτισμικότητα και τις μαθησιακές δυσκολίες

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την πολυπολιτισμικότητα και τις μαθησιακές δυσκολίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Παρόλο που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία της πολιτισμικής ετερότητας στην τάξη, συχνά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να την ενσωματώσουν στη διδακτική πρακτική (Μουρβετίδου, 2019). Σύμφωνα με τον Banks (2004), οι εκπαιδευτικοί τείνουν να εφαρμόζουν γενικές διδακτικές προσεγγίσεις, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μαθητών τους (Νικολαΐδου, 2022).

Παράλληλα, η Βλάχου (2023) επισημαίνει ότι, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, συχνά θεωρούν ότι δεν διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή της. Η έρευνά της δείχνει ότι ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών αισθάνονται ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για τη διαχείριση τάξεων με πολιτισμική ετερογένεια, λόγω ελλιπούς επιμόρφωσης και έλλειψης υποστηρικτικού υλικού. Αντίστοιχα, διεθνείς μελέτες αναδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μαθητών με πολιτισμική διαφορετικότητα –είτε πρόκειται για παιδιά μεταναστών, είτε για μέλη εθνοπολιτισμικών ομάδων– εξαιτίας της απουσίας θεσμικής υποστήριξης και κατάλληλης επιμόρφωσης (OECD, 2025· MDPI, 2025).

Ένα κρίσιμο σημείο είναι η διασύνδεση της πολιτισμικής διαφορετικότητας με την ειδική αγωγή. Οι μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα συχνά εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες όχι λόγω εγγενών γνωστικών ελλειμμάτων, αλλά εξαιτίας γλωσσικών φραγμών, πολιτισμικών διαφορών και της αναντιστοιχίας μεταξύ σχολείου και πολιτισμικού τους πλαισίου (Λαζής, 2018). Έρευνα του ERIC (2020) έδειξε ότι ακόμη και οι γονείς μαθητών με ή χωρίς πολιτισμική ετερότητα αντιλαμβάνονται διαφορετικά τις μαθησιακές δυσκολίες των

παιδιών τους, με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες να επηρεάζουν σημαντικά την εκπαιδευτική τους πορεία.

Σε πολλές περιπτώσεις, μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα εντάσσονται σε προγράμματα ειδικής αγωγής, παρότι οι δυσκολίες τους οφείλονται περισσότερο σε κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες παρά σε γνωστικές αδυναμίες. Αυτό οφείλεται συχνά στη σύγχυση που επικρατεί μεταξύ γλωσσικών/πολιτισμικών προκλήσεων και πραγματικών μαθησιακών δυσκολιών. Η έλλειψη σαφών κατευθυντήριων οδηγιών και παιδαγωγικών εργαλείων από την εκπαιδευτική πολιτεία καθιστά δύσκολη την ανάπτυξη εξατομικευμένων παρεμβάσεων (Βλάχου, 2023· Comparative Education, 2019).

Αν και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν την πολιτισμική ετερογένεια ως σύγχρονη πραγματικότητα, δεν είναι πάντα έτοιμοι να την ενσωματώσουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία τους. Ο Byram (1997, 2001) με το μοντέλο της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας, υπογράμμισε την ανάγκη εκπαίδευσης για την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής κατανόησης. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Μουρβετίδου (2019), στην πράξη κυριαρχούν παραδοσιακές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στο γνωστικό περιεχόμενο και όχι στη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές με πολιτισμική ετερότητα –και ιδίως όσοι παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες– να μην μπορούν να ενταχθούν πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η έλλειψη ουσιαστικής επιμόρφωσης επιδεινώνει την κατάσταση. Οι Anderson & Burns (1989) τονίζουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρέπει να ενσωματώνει στρατηγικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας, καθώς η διαπολιτισμική αλληλεπίδραση επηρεάζει άμεσα τη μάθηση. Πολλοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί συστηματικά σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Μουρβετίδου, 2019), ενώ η απουσία γνώσεων για την ειδική αγωγή καθιστά ακόμα πιο σύνθετη τη διδασκαλία σε μαθητές που αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες – γλωσσικές, μαθησιακές και κοινωνικές (Λαζής, 2018).

Η συνεργατική μάθηση μπορεί να ενισχύσει την ένταξη των μαθητών σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Ωστόσο, η απουσία στρατηγικών υπονομεύει τη δυναμική

της (Baines et al., 2009). Όπως επισημαίνουν οι Batelaan & Van Hoof (1996), οι συνεργατικές μέθοδοι αποδίδουν μόνο όταν υποστηρίζονται από παιδαγωγικές πολιτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή/και πολιτισμική ετερότητα επωφελούνται ιδιαίτερα από τη διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη διδασκαλία (Λαζής, 2018· Eurocities, 2023).

Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι το αναλυτικό πρόγραμμα και η εκπαιδευτική πολιτική δεν παρέχουν επαρκή εργαλεία για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερογένειας (Μουρβετίδου, 2019· OECD, 2025). Εκφράζουν την ανάγκη για πρακτική καθοδήγηση και υλικό που να ενσωματώνει αρχές διαπολιτισμικής και ειδικής αγωγής. Η ενσωμάτωση στρατηγικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ ειδικής αγωγής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ladson-Billings (1995) εισάγει την έννοια της πολιτισμικά ανταποκριτικής διδασκαλίας, η οποία στηρίζεται στον σεβασμό των πολιτισμικών εμπειριών των μαθητών ως εκπαιδευτικών πόρων. Η προσέγγισή της ενδυναμώνει τις φωνές των μη κυρίαρχων ομάδων, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία οφείλει να προσαρμόζεται στο πλαίσιο και τη δυναμική των μαθητών και όχι το αντίστροφο. Η πολιτισμικά ανταποκριτική παιδαγωγική δεν περιορίζεται στην αναγνώριση της διαφορετικότητας, αλλά την αξιοποιεί ως βάση για τη συγκρότηση ουσιαστικής και δίκαιης εκπαιδευτικής εμπειρίας. Επίσης, μεταγενέστερα, επισημαίνει ότι η παιδαγωγική πρέπει να εξελίσσεται, να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές μετατοπίσεις και να παραμένει προσανατολισμένη στην ενδυνάμωση των μαθητών ως φορέων εμπειρίας, γνώσης και συμμετοχής (Ladson-Billings, 2014).

Συμπερασματικά, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την πολιτισμική ετερότητα και τις μαθησιακές δυσκολίες επηρεάζουν ουσιαστικά τη δυνατότητα εφαρμογής συμπεριληπτικών πρακτικών. Η απουσία επιμόρφωσης, οι γλωσσικοί φραγμοί και η έλλειψη θεσμικής στήριξης συχνά οδηγούν σε αποκλεισμό των μαθητών από τη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, η στοχευμένη επιμόρφωση και η υιοθέτηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων που λαμβάνουν υπόψη την πολιτισμική εμπειρία των μαθητών – όπως η πολιτισμικά ανταποκριτική διδασκαλία της Ladson-Billings (1995)–

μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που δεν αρκείται στην ανοχή της διαφορετικότητας, αλλά την ενσωματώνει ως πηγή παιδαγωγικής έμπνευσης και ενδυνάμωσης.

4.2 Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

Η διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα αποτελεί μια σύνθετη και πολυδιάστατη πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, καθώς απαιτεί συνδυασμό παιδαγωγικών, γλωσσικών και πολιτισμικών δεξιοτήτων. Οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί αφορούν την έλλειψη επιμόρφωσης, τις γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές των μαθητών, καθώς και την απουσία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και υποστηρικτικών δομών (Μουρβετίδου, 2019· Νικολαΐδου, 2022). Επιπλέον, ανακύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των μαθητών, την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη και τη συνεργασία με τους γονείς, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανεπαρκείς ως προς τη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης (Flores & Day, 2006).

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί εντοπίζονται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

A. Έλλειψη εξειδικευμένης επιμόρφωσης

Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει επαρκή εκπαίδευση για τη διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε πολυπολιτισμικά πλαίσια (Νικολάου, 2000· Γεωργογιάννης, 2007). Έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εξοικειωθεί με διαπολιτισμικές παιδαγωγικές πρακτικές και δυσκολεύονται να προσαρμόσουν τις διδακτικές τους μεθόδους στις ανάγκες των μαθητών (Καρατζιά & Σπινθουράκη, 2005). Σύμφωνα με τους Flores & Day (2006), η έλλειψη κατάλληλης επιμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε αναπαραγωγή στερεοτύπων και αναποτελεσματική διαχείριση της διαφορετικότητας μέσα στην τάξη. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η κατάρτισή τους επικεντρώνεται στη γενική παιδαγωγική και όχι σε εξειδικευμένες στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας ή εξατομικευμένης μάθησης για μαθητές με δυσκολίες (Cummins, 2000).

B. Γλωσσικά εμπόδια και πολιτισμικές διαφορές

Η διγλωσσία και η γλωσσική ετερότητα των μαθητών αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς, καθώς δυσχεραίνουν την κατανόηση του περιεχομένου των μαθημάτων και την αξιολόγηση της μαθησιακής προόδου των μαθητών (Cummins, 2000). Οι Giannimis et al. (2003) τονίζουν ότι οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο συχνά συγχέουν τη δυσκολία εκμάθησης μιας νέας γλώσσας με μαθησιακές δυσκολίες, γεγονός που οδηγεί σε εσφαλμένες διαγνώσεις και καθυστερημένη παρέμβαση. Παρόμοια ευρήματα καταγράφει η Κολούτσου (2020), επισημαίνοντας ότι στην ελληνική εκπαίδευση η ελληνική γλώσσα διδάσκεται ως πρώτη γλώσσα ακόμη και για μαθητές που δεν την έχουν ως μητρική, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις ένταξης. Επιπλέον, οι διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες και οι κοινωνικές προσδοκίες των οικογενειών τους επηρεάζουν τη σχολική τους απόδοση (Dimakos & Tasiopoulou, 2003), ενώ η αδυναμία των μαθητών να εκφραστούν με ευχέρεια στη γλώσσα διδασκαλίας συχνά επηρεάζει αρνητικά την αυτοπεποίθησή τους και τη συμμετοχή τους στην τάξη (Nieto, 2010).

Γ. Ανεπάρκεια εκπαιδευτικού υλικού και υποστηρικτικών δομών

Η έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και προσαρμοσμένων διδακτικών εργαλείων δυσχεραίνει τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι τα σχολικά εγχειρίδια δεν περιλαμβάνουν διαπολιτισμικά στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (Batelaan & Van Hoof, 1996). Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, τα σχολεία δεν διαθέτουν εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς ή επαρκείς υποστηρικτικές δομές, όπως τάξεις υποδοχής και εξατομικευμένα προγράμματα στήριξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Μουρβετίδου, 2019). Σε χώρες όπως η Σουηδία και ο Καναδάς, η ύπαρξη προγραμμάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης έχει δείξει θετικά αποτελέσματα στη σχολική ένταξη των μαθητών (Banks, 2004), γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ανάπτυξης αντίστοιχων πρωτοβουλιών και σε άλλες χώρες.

Δ. Δυσκολία επικοινωνίας με γονείς αλλόγλωσσων μαθητών

Ένα επιπλέον πρόβλημα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί είναι η δυσκολία επικοινωνίας με τους γονείς των αλλόγλωσσων μαθητών. Πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν

τη γλώσσα διδασκαλίας, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητά τους να υποστηρίξουν τη σχολική πορεία των παιδιών τους (Eisenhardt, 1989). Επιπλέον, οι Gianvrimisetal. (2003) σημειώνουν ότι η διαφορετική αντίληψη για την εκπαιδευτική διαδικασία που έχουν οι γονείς από άλλες χώρες μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η έλλειψη διαύλων επικοινωνίας με τις οικογένειες των μαθητών επηρεάζει την ένταξή τους και περιορίζει τις ευκαιρίες εκπαιδευτικής υποστήριξης (Nieto, 2010).

4.3 Προτάσεις εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης

Η βελτίωση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης προϋποθέτει στοχευμένες παρεμβάσεις σε τρεις βασικούς άξονες: την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αναμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος και τη διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος που προάγει τη συμμετοχικότητα και τη συνεργασία. Οι εκπαιδευτικοί, βάσει ερευνών, προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα (Μουρβετίδου, 2019). Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς που μπορούν να ενισχύσουν την πολυπολιτισμική εκπαίδευση:

A. Ενίσχυση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Όπως επισημαίνουν ο Μανιάτης (2011) και ο Μάρκου (2010), η εκπαίδευση των δασκάλων και καθηγητών θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διαστάσεις της σχολικής ζωής, από τη διοίκηση του σχολείου έως τη δυναμική των σχέσεων μέσα στην τάξη και την υιοθέτηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών. Επιπλέον, οι Batelaan & Van Hoof (1996) υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεργατικής μάθησης, καθώς ενισχύει την αλληλεπίδραση και τη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ μαθητών. Παράλληλα, έρευνα των Bell & Stevenson (2006) καταδεικνύει ότι τα πολυπολιτισμικά σχολεία που επιδιώκουν τη στενότερη συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών αναπτύσσουν ισχυρότερες κοινότητες μάθησης, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν.

B. Αναμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η αναμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος είναι απαραίτητη για την ουσιαστική ενσωμάτωση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις προτάσεις των Μουρβετίδου (2019) και Μάρκου (1997), η ένταξη διαπολιτισμικών στοιχείων στο ωρολόγιο πρόγραμμα, η ανάπτυξη διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού και η αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας των αλλόγλωσσων μαθητών μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη μαθησιακή τους εμπειρία. Σε σχετική έρευνα των Christenson & Sheridan (2001), διαπιστώθηκε ότι η προσαρμογή του σχολικού προγράμματος με έμφαση στη διαπολιτισμική διάσταση συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση της σχολικής επιτυχίας των αλλόγλωσσων μαθητών.

Γ. Προώθηση της συμμετοχικότητας και της συνεργασίας

Εκτός από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, η δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που προάγει τη συμμετοχικότητα και τη συνεργασία αποτελεί κεντρικό άξονα της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η Μουρβετίδου (2019) επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν κρίσιμη την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση δημοκρατικών διαδικασιών στην τάξη, ώστε όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως πολιτισμικής προέλευσης, να συμμετέχουν ενεργά στις σχολικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι Van Laar, Derks & Ellemers (2013) υποστηρίζουν ότι η ένταξη των μαθητών σε συνεργατικές μαθησιακές διαδικασίες οδηγεί σε μεγαλύτερη ενσωμάτωσή τους στη σχολική κοινότητα και σε βελτιωμένες μαθησιακές επιδόσεις.

Δ. Συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων, αναγνωρίζοντας ότι η πολυπολιτισμική εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς τη συμμετοχή της οικογένειας. Ο Τσιάκαλος (2006) υπογραμμίζει ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση περιλαμβάνει και τη συνεργασία με την τοπική κοινότητα, προωθώντας τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αποδοχής και υποστήριξης των μαθητών. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα του Eisenhardt (1989) έδειξε ότι η ενεργή εμπλοκή των γονέων στη μαθησιακή

διαδικασία ενισχύει σημαντικά την προσαρμογή των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και συμβάλλει στη συνολική τους εκπαιδευτική πρόοδο.

Κεφάλαιο 5^ο: Στρατηγικές Διαχείρισης της Πολυπολιτισμικότητας και των Μαθησιακών Δυσκολιών

5.1 Προτάσεις για πιο αποτελεσματική προσέγγιση

Η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και των μαθησιακών δυσκολιών στην εκπαίδευση αποτελεί μια πολυσύνθετη πρόκληση, καθώς απαιτεί στρατηγικές που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση δεν μπορεί να βασίζεται σε μία μόνο εκπαιδευτική πρακτική, αλλά σε ένα σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων στρατηγικών, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τη συνεργατική μάθηση, τη βιωματική εκπαίδευση, καθώς και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη θεσμική υποστήριξη.

A. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μία από τις βασικότερες στρατηγικές για τη διαχείριση της ετερότητας στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2008), η διαφοροποιημένη διδασκαλία προτείνεται ως η πλέον αποτελεσματική στρατηγική για την ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Αυτή βασίζεται στην προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες κάθε μαθητή, μέσω της ευέλικτης ομαδοποίησης, της ποικιλίας διδακτικών μεθόδων και της αξιοποίησης πολυαισθητηριακών τεχνικών. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, όπως υποστηρίζει ο Tomlinson (2005), δεν αφορά μόνο την προσαρμογή του υλικού διδασκαλίας, αλλά περιλαμβάνει και τη διαφοροποίηση της αξιολόγησης, της διαχείρισης του χρόνου και των δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη. Ωστόσο, ο Δασκαλάκης (2017) επισημαίνει ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία πρέπει να εστιάζει όχι μόνο στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών αλλά και στην πολιτισμική τους ταυτότητα, ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική τους συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία.

B. Συνεργατική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

Η συνεργατική μάθηση προτείνεται ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των μαθητών, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Η Κιόσε (2016) τονίζει τη σημασία της συνεκπαίδευσης, καθώς αυτή βοηθά στην εξάλειψη των στερεοτύπων και στην

ενίσχυση της αποδοχής. Επιπλέον, ο Δασκαλάκης (2017) υπογραμμίζει ότι η συνεργατική μάθηση και οι διαπολιτισμικές στρατηγικές μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες, ενισχύοντας παράλληλα την ενσυναίσθηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών διαφορετικών πολιτισμικών υπόβαθρων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (2009), η πολυπολιτισμικότητα και η ειδική αγωγή πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αλληλένδετοι τομείς, όπου η συνεργασία των μαθητών προωθείται μέσα από ομαδο-συνεργατικές δραστηριότητες, όπως η ομότιμη διδασκαλία και η εναλλαγή ρόλων.

Από την άλλη, η χρήση θεατρικών τεχνικών στην εκπαίδευση ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση και προάγει τη βιωματική μάθηση. Μέσα από παιχνίδια ρόλων και δραματοποίηση, οι μαθητές εξερευνούν διαφορετικές πολιτισμικές προοπτικές και αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και ενσυναίσθησης. Η βραχύχρονη ομαδοποίηση, όπου οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες με εναλλασσόμενους ρόλους, διευκολύνει τη συμμετοχή όλων των μαθητών και μειώνει τις ανισότητες στην τάξη (Πινέλλη, 2024).

Γ. Βιωματική Μάθηση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Η βιωματική μάθηση αποτελεί βασική στρατηγική για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και την ενίσχυση της ενσυναίσθησης στην τάξη. Σύμφωνα με τον Μανιάτη (2013), η βιωματική εκπαίδευση, η συνεργατική μάθηση και η παιδαγωγική του θεάτρου μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποδόμηση των στερεοτύπων και τη μείωση της προκατάληψης. Οι δραστηριότητες που βασίζονται στη βιωματική μάθηση ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, τη διαμόρφωση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Η διαπολιτισμική επικοινωνία και η κοινωνική αλληλεπίδραση παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της αυτοεικόνας των μαθητών και στη διαμόρφωση των σχέσεων μέσα στη σχολική κοινότητα (Cummins, 1999).

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, ως υποσύνολο της βιωματικής μάθησης, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη κριτικής πολιτισμικής επίγνωσης και στην κατανόηση των σχέσεων εξουσίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Ειδικότερα, σύμφωνα

με τον Δασκαλάκη (2017), η βιωματική μάθηση μέσα από θεατρικές δραστηριότητες και προσομοιώσεις συμβάλλει στην αποδόμηση των στερεοτύπων και στην ανάπτυξη της πολιτισμικής ευαισθησίας στους μαθητές. Οι κοινωνικές προσομοιώσεις, όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους που αντικατοπτρίζουν πραγματικές κοινωνικές καταστάσεις, βοηθούν στην κατανόηση κοινωνικών ανισοτήτων και πολιτισμικών διαφορών, ενισχύοντας την αίσθηση συλλογικής ευθύνης. Παράλληλα, η θεατροπαιδαγωγική χρησιμοποιεί το θέατρο ως εργαλείο διαπολιτισμικής επικοινωνίας, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία μέσω της αφήγησης και της δραματοποίησης (Πινέλλη, 2024).

Η διαπολιτισμική και η κοινωνική μάθηση περιλαμβάνουν στρατηγικές που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο, ενώ παράλληλα προωθούν την κατανόηση θεμελιωδών εννοιών όπως η δικαιοσύνη, η ανεκτικότητα και η αλληλεγγύη. Αυτή η παιδαγωγική προσέγγιση εδράζεται σε τρεις βασικούς άξονες: α) την κριτική διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία καλλιεργεί στους μαθητές την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να αναλύουν πολιτισμικές δυναμικές και κοινωνικές ανισότητες· β) τη θεατρο-παιδαγωγική, που ενσωματώνει το θέατρο ως εργαλείο ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, ενσυναίσθησης και ουσιαστικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας· και γ) τις κοινωνικές προσομοιώσεις και τα παιχνίδια ρόλων, μέσω των οποίων οι μαθητές βιώνουν εναλλακτικές προοπτικές και καλλιεργούν κοινωνική ευαισθησία.

Η εφαρμογή των παραπάνω στρατηγικών ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία, καθιστώντας την πιο συμπεριληπτική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες μαθητών από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα. Μέσω της αξιοποίησης θεατρικών μεθόδων και βιωματικών τεχνικών, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων, αποτελεσματικής επικοινωνίας και δημιουργικής συνεργασίας, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας (Πινέλλη, 2024).

Δ. Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την εφαρμογή των στρατηγικών που αναλύθηκαν παραπάνω. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται περισσότερη επιμόρφωση, ώστε να κατανοούν βαθύτερα τις πολιτισμικές διαφορές των

μαθητών και να τις αξιοποιούν ως εργαλεία ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας (Καλπακίδου, 2008). Ο Δασκαλάκης (2017) προτείνει τη θεσμοθέτηση προγραμμάτων επιμόρφωσης που εστιάζουν στις διαπολιτισμικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχής ένταξη των μαθητών εξαρτάται από την ετοιμότητα και την ευαισθητοποίηση των διδασκόντων. Παράλληλα, τονίζει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη δεν πρέπει να είναι αποσπασματική, αλλά να ενσωματώνει συνεργασίες με φορείς που ειδικεύονται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Μέσω αυτών των συνεργασιών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποκτήσουν πρακτικά εργαλεία και στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά τις αρχές της συμπεριληπτικής και διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην πολυπολιτισμική τάξη.

Από την άλλη, η Πολυχρονοπούλου (2017) επισημαίνει ότι η επιμόρφωση πρέπει να εστιάζει στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στη διαχείριση της ετερότητας στην τάξη και στη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών. Η ένταξη προγραμμάτων επιμόρφωσης που βασίζονται σε βιωματικά εργαστήρια και πρακτικές εφαρμογές έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από θεωρητικές προσεγγίσεις (Παπάνης, Γιαβρίμης & Βίκη, 2007). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική επικοινωνία και στην κατανόηση των στερεοτύπων μπορεί να βελτιώσει τη δυναμική της σχολικής τάξης και να ενισχύσει τη συμπερίληψη όλων των μαθητών (Μανιάτης, 2013). Συνεπώς, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δεν αφορά μόνο την ενίσχυση των ατομικών τους δεξιοτήτων, αλλά και τη διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος που προάγει τη συμπερίληψη και τη μαθησιακή ισότητα.

Ε. Υποστηρικτικές Δομές και Συνεργασία με τις Οικογένειες

Η δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης που να περιλαμβάνει ειδικούς εκπαιδευτικούς, συμβούλους και τις οικογένειες των μαθητών είναι ζωτικής σημασίας. Ο Δασκαλάκης (2017) τονίζει τη σημασία της εμπλοκής των οικογενειών στη μαθησιακή διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι η επικοινωνία σχολείου-γονέων αποτελεί κεντρικό παράγοντα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους μαθητές. Επιπλέον, επισημαίνει ότι το σχολείο πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και υποστήριξης των οικογενειών, ιδιαίτερα εκείνων με χαμηλή εκπαιδευτική ή κοινωνικοοικονομική θέση, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των παιδιών. Οι γονείς

πρέπει να εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η συνεργασία σχολείου-οικογένειας συμβάλλει στην καλύτερη προσαρμογή και πρόοδο των μαθητών. Όπως σημειώνει η Ζώνιου-Σιδέρη & Ντεροπούλου-Ντέρου (2008), η έλλειψη υποδομών και η έλλειψη ενημέρωσης των οικογενειών εντείνουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες, ενώ η ενδυνάμωση της επικοινωνίας σχολείου-γονέων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποδοχή και στήριξη των παιδιών.

Συμπερασματικά, η βελτίωση της εκπαιδευτικής προσέγγισης απέναντι στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο απαιτεί έναν πολυδιάστατο σχεδιασμό, όπου η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών λειτουργεί ως θεμέλιο για την εφαρμογή διαφοροποιημένων και βιωματικών στρατηγικών. Παράλληλα, η θεσμική υποστήριξη και η εμπλοκή των οικογενειών μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας τόσο τη μαθησιακή διαδικασία όσο και τη σχολική ένταξη (Κιόσε, 2016· Πινέλλη, 2024).

5.2 Διδακτικές προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο

Η ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί τη χρήση προσαρμοσμένων διδακτικών προσεγγίσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές πρέπει να διαμορφώνονται με τρόπο ώστε να προάγουν τη συμπερίληψη, τη συνεργασία και τη μαθησιακή πρόοδο όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων μαθησιακών ή πολιτισμικών χαρακτηριστικών τους.

5.2.1 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Εξατομικευμένη Υποστήριξη

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις για την ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2008), η διαφοροποίηση στη διδασκαλία μπορεί να αφορά το περιεχόμενο της μάθησης, τις διδακτικές διαδικασίες, τα προϊόντα της μάθησης και το μαθησιακό περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή προωθεί τη δημιουργία εκπαιδευτικών πλαισίων όπου οι μαθητές μπορούν να μαθαίνουν με τον ρυθμό τους και με τρόπους που ανταποκρίνονται στις δυνατότητές τους.

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί συχνά δυσκολεύονται να εφαρμόσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία λόγω της έλλειψης χρόνου, των περιορισμένων πόρων και της ανάγκης διαχείρισης ετερογενών τάξεων (Βλάχου, 2023). Παρόλο που η διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρείται βασικό στοιχείο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι απαιτεί πρόσθετη εκπαίδευση και υποστήριξη (Tomlinson, 2005).

Επιπλέον, η εξατομικευμένη υποστήριξη μέσω ατομικών προγραμμάτων μάθησης (IEPs) συμβάλλει στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις ανάγκες κάθε μαθητή (Tomlinson, 2005). Τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν την αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μαθητών και την ανάπτυξη στρατηγικών που διευκολύνουν την ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.

5.2.2 Βιωματικές, Πολυαισθητηριακές και Θεατροπαιδαγωγικές Μέθοδοι στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Η πολυαισθητηριακή διδασκαλία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς ενσωματώνει διάφορες αισθήσεις στη μαθησιακή διαδικασία (Orton-Gillingham, 1997). Η χρήση της αφής, της ακοής, της όρασης και της κίνησης επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες, ενώ παράλληλα προάγει την ενεργή μάθηση και τη διατήρηση των πληροφοριών.

Παράλληλα, η βιωματική μάθηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς επιτρέπει στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης μέσα από παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις και ομαδικές δραστηριότητες (Μανιάτης, 2013). Αυτή η προσέγγιση διευκολύνει την κατανόηση διαφορετικών πολιτισμικών προοπτικών και ενισχύει την ενσυναίσθηση μεταξύ των μαθητών. Επιπλέον, μπορεί να μειώσει τις πολιτισμικές εντάσεις και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ μαθητών διαφορετικών εθνοτικών προελεύσεων, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες (Βλάχου, 2023).

Μια ιδιαίτερα αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής μάθησης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι οι θεατρο-παιδαγωγικές μέθοδοι. Σύμφωνα με τον Cummins (1999), η δραματοποίηση και τα παιχνίδια ρόλων όχι μόνο ενισχύουν την ενσυναίσθηση και τη δημιουργική έκφραση, αλλά προάγουν και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Μέθοδοι όπως το θέατρο φόρουμ και οι κοινωνικές προσομοιώσεις επιτρέπουν στους μαθητές να κατανοούν διαφορετικές πολιτισμικές προοπτικές και να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες (Γκατζή, 2023· Παπαναούμ, 2007). Επιπλέον, η θεατρο-παιδαγωγική προσέγγιση μπορεί να προάγει την κριτική σκέψη και την κατανόηση κοινωνικών ανισοτήτων, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

Η ενσωμάτωση πολυαισθητηριακών, βιωματικών και θεατροπαιδαγωγικών μεθόδων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση συμβάλλει στη δημιουργία ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο προάγει τη συμπερίληψη και τη διαπολιτισμική κατανόηση, επιτρέποντας στους μαθητές να βιώνουν τη μάθηση με τρόπο πιο ουσιαστικό και διαδραστικό.

5.2.3 Συνεργατική Μάθηση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Η συνεργατική μάθηση ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών με διαφορετικές εμπειρίες και υπόβαθρα, συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη και την ανταλλαγή ιδεών (Slavin, 1995). Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν τη διδασκαλία από συνομηλίκους (peertutoring), την ομαδική επίλυση προβλημάτων και τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές εμπειριών μέσω της αφήγησης προσωπικών ιστοριών, ενισχύοντας τη διαπολιτισμική κατανόηση.

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Cummins (1999), δίνει έμφαση στην αναγνώριση της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών και στη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που προάγει την αμοιβαία κατανόηση. Οι στρατηγικές αυτές συμβάλλουν στη μείωση των προκαταλήψεων, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα στη σχολική κοινότητα και στη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στη διαφορετικότητα. Παράλληλα, η συνεργατική μάθηση προωθεί την κοινωνική ένταξη, καθώς οι μαθητές εργάζονται από κοινού για την επίτευξη κοινών μαθησιακών στόχων (Βλάχου, 2023).

Η σημασία αυτών των στρατηγικών αναδεικνύεται από ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως δείχνει η μελέτη της Ντόκου (2022), η εφαρμογή συνεργατικών στρατηγικών, όπως η ομαδική εργασία και η μέθοδος της διδασκαλίας από συνομηλίκους, ενισχύει τη συνοχή της σχολικής κοινότητας και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, η χρήση συνεργατικών τεχνικών διδασκαλίας συμβάλλει στη μείωση των προκαταλήψεων, καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης της ετερότητας μέσα στην τάξη. Σύμφωνα με τους Johnson & Johnson (1999), η συνεργατική μάθηση εδράζεται σε πέντε βασικές αρχές: θετική αλληλεξάρτηση, ατομική υπευθυνότητα, προσωπική αλληλεπίδραση, κοινωνικές δεξιότητες και ομαδική αναστοχαστική επεξεργασία. Η εφαρμογή αυτών των αρχών ενισχύει την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών, προάγει την ενσυναίσθηση και δημιουργεί ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, ιδιαίτερα ευεργετικό για μαθητές με πολιτισμικές ή μαθησιακές ιδιαιτερότητες.

Από την άλλη, η εφαρμογή συνεργατικής μάθησης έχει ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία σε ελληνικά σχολεία, ιδιαίτερα μέσω δραστηριοτήτων επίλυσης προβλημάτων και βιωματικής μάθησης. Σε παρουσιάσεις εκπαιδευτικών και ερευνητών επισημάνθηκε ότι οι ομαδο-συνεργατικές μέθοδοι μπορούν να βελτιώσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων, ιδίως όταν εντάσσονται σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο παιδαγωγικό πλαίσιο. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη για στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες στην εφαρμογή συνεργατικών στρατηγικών σε πολυπολιτισμικές τάξεις (Παχή, 2020).

Επιπλέον, η Κοντογιάννη (2022) εστιάζει στις καινοτόμες συμπεριληπτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί για την ένταξη προσφύγων μαθητών. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι τα εργαστήρια δεξιοτήτων και η συνεργατική διδασκαλία λειτουργούν θετικά στη διευκόλυνση της προσαρμογής και της γλωσσικής ανάπτυξης των μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τη δυναμική της τάξης.

Παρόμοια ευρήματα καταγράφονται και στη μελέτη των Κουφού, Σκεντερίδου & Σωτηρίου (2007), η οποία ανέδειξε τη σχέση μεταξύ σχολικής επίδοσης και

συνεργατικής μάθησης. Σύμφωνα με την έρευνα, οι μαθητές που συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες παρουσιάζουν μεγαλύτερη σχολική προσαρμογή και καλύτερη κοινωνικοποίηση, καθώς η συνεργατική μάθηση μειώνει τις διακρίσεις και ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών διαφορετικών εθνοτικών ομάδων.

Οι διδακτικές προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στη διαφοροποίηση, τη βιωματική μάθηση και τη συνεργατική διδασκαλία μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενσωμάτωση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Η εφαρμογή αυτών των μεθόδων δεν ενισχύει μόνο τη γνωστική ανάπτυξη, αλλά και την ενδυνάμωση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της κοινωνικής ένταξης όλων των μαθητών. Ωστόσο, για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων, απαιτείται συνεχής αξιολόγηση και προσαρμογή, μια διαδικασία που μπορεί να υποστηριχθεί μέσω της έρευνας δράσης. Μέσω αυτής, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλύουν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και να βελτιώνουν τις διδακτικές πρακτικές τους, ενισχύοντας τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη (Βλάχου, 2023).

5.2.4 Έρευνα Δράσης και Διαπολιτισμική Διδακτική

Η έρευνα δράσης αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν τις ανάγκες των μαθητών και να προσαρμόζουν τις διδακτικές τους πρακτικές αναλόγως (Γκατζή, 2023· Παπαναούμ, 2007). Επιπλέον, η διαρκής ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός συμβάλλουν στη δημιουργία δυναμικών μαθησιακών περιβαλλόντων, όπου οι μαθητές με διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα μπορούν να ενταχθούν αποτελεσματικά (Ευσταθίου, 2008).

Η εφαρμογή της έρευνας δράσης σε πολυπολιτισμικές τάξεις περιλαμβάνει τη συνεχή παρατήρηση, την ανάλυση δεδομένων και την ανάπτυξη εξατομικευμένων παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών. Μέσω αυτής της προσέγγισης, οι εκπαιδευτικοί γίνονται ερευνητές μέσα στην τάξη τους, προσαρμόζοντας τις διδακτικές πρακτικές με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας όλων των μαθητών (Γκατζή, 2023· Παπαναούμ, 2007).

5.2.5 Διγλωσσία και Γλωσσική Εκπαίδευση

Η διγλωσσία, όπως έχει αναφερθεί, αποτελεί βασικό παράγοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τον Κουτσογιάννη & Τσοκαλίδου (2007), η δίγλωσση εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται σε ένα μοντέλο που αναγνωρίζει και αξιοποιεί τη μητρική γλώσσα των μαθητών, διευκολύνοντας τη γλωσσική ανάπτυξη και την ακαδημαϊκή τους πρόοδο.

Η αποτελεσματική διαχείριση της διγλωσσίας στην εκπαίδευση απαιτεί στοχευμένα γλωσσικά υποστηρικτικά προγράμματα. Δραστηριότητες όπως τα διαπολιτισμικά εργαστήρια γλώσσας και οι δίγλωσσες διδακτικές πρακτικές βοηθούν τους μαθητές να διατηρήσουν τη γλωσσική τους ταυτότητα, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν δεξιότητες στη γλώσσα διδασκαλίας. Η χρήση οπτικών και ακουστικών μέσων, η ομότιμη διδασκαλία και η διαφοροποιημένη προσέγγιση μπορούν να ενισχύσουν τη γλωσσική κατανόηση και την επικοινωνία μέσα στην τάξη (Γκατζή, 2023).

Παρόμοια η Κολούτσου (2020), τονίζει ότι η υποστήριξη της μητρικής γλώσσας στο σχολικό περιβάλλον δεν περιορίζεται μόνο στη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας, αλλά λειτουργεί και ως εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης. Η μελέτη της καταδεικνύει ότι η αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας στις πρώτες σχολικές βαθμίδες βελτιώνει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και μειώνει τις ανισότητες στη σχολική επίδοση, συμβάλλοντας σε ένα πιο συμπεριληπτικό μαθησιακό περιβάλλον.

5.2.6 Χρήση Πολιτισμικού Κεφαλαίου στην Εκπαίδευση

Η αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύει τη συμμετοχή τους και προάγει τη μαθησιακή τους πρόοδο. Σύμφωνα με τη Μπέλλα (2008), η ένταξη της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την ενσωμάτωσή τους.

Η εφαρμογή διαπολιτισμικών προγραμμάτων, όπως η ενσωμάτωση πολιτισμικών αφηγήσεων, η διδασκαλία μέσω τεχνών και η αξιοποίηση λαογραφικών στοιχείων, μπορεί να βελτιώσει τη σχολική εμπειρία των μαθητών (Γκατζή, 2023· Παπαναούμ, 2007). Επιπλέον, η συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών και η

ένταξη των πολιτισμικών τους αναφορών στη διδακτική διαδικασία προάγουν τη συμπερίληψη και ενισχύουν τη διαπολιτισμική κατανόηση μεταξύ των μαθητών.

5.2.7 Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία

Η διαθεματικότητα αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση που προάγει τη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, επιτρέποντας στους μαθητές να αναπτύξουν ολιστικές γνώσεις και δεξιότητες. Στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, η διαθεματική διδασκαλία προσφέρει τη δυνατότητα οι μαθητές να προσεγγίζουν τη γνώση μέσα από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά πλαίσια.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη της Μουρβετίδου (2019), η διαθεματικότητα εφαρμόζεται επιτυχώς στις πολυπολιτισμικές τάξεις, συμβάλλοντας στην καλύτερη ενσωμάτωση των μαθητών διαφορετικού υπόβαθρου. Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2002), η διαθεματική προσέγγιση δεν πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένα μαθήματα αλλά να διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα, επιτρέποντας στους μαθητές να συνδέουν γνώσεις από διαφορετικούς κλάδους.

5.2.8 Εφαρμογή της Μεθόδου Project Based Learning (PBL)

Το Project Based Learning (PBL) είναι μια ενεργητική διδακτική μέθοδος που ενισχύει τη μαθητοκεντρική προσέγγιση, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να εργάζονται συνεργατικά και να επιλύουν πραγματικά προβλήματα. Σύμφωνα με την έρευνα της Μουρβετίδου, η μέθοδος αυτή έχει ιδιαίτερη αξία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, ανεξαρτήτως γλωσσικού ή πολιτισμικού υποβάθρου. Το PBL διευκολύνει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ενισχύει την αυτονομία των μαθητών και προάγει την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Όπως επισημαίνει ο Dewey (1938), η βιωματική μάθηση μέσα από τα σχέδια εργασίας ενισχύει την ουσιαστική αφομοίωση της γνώσης και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, το PBL μπορεί να συνδεθεί με διάφορες σχολικές δραστηριότητες, όπως οι εκπαιδευτικές εκδρομές, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικά περιβάλλοντα. Οι διαθεματικές προσεγγίσεις ενσωματώνουν διαφορετικά γνωστικά

αντικείμενα, ενισχύοντας μια ολιστική κατανόηση της μάθησης για όλους τους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2003· Χιουρέα, 2015). Επιπλέον, οι εκδρομές δεν χρειάζεται να είναι μακρινές ή πολυδάπανες για να έχουν αξία, καθώς κάθε κοινότητα διαθέτει σημαντικά και αξιόλογα σημεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία.

Ειδικότερα, για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, το PBL σε συνδυασμό με τη διαθεματική προσέγγιση αποτελεί ένα ιδιαίτερα ωφέλιμο εργαλείο, καθώς προάγει την ενεργητική μάθηση και διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή γνώσεων μέσα από εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. Η βιωματική διάσταση της μάθησης και η συμμετοχή σε δραστηριότητες που δεν περιορίζονται σε παραδοσιακές μορφές έκφρασης ενισχύουν την κατανόηση και τη συγκράτηση πληροφοριών, καθιστώντας τη γνώση πιο προσιτή και αποτελεσματική για μαθητές με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Πολυχρονοπούλου, 2017).

5.2.9 Προσαρμογή και Ευελιξία στα Αναλυτικά Προγράμματα

Η προσαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων στις ανάγκες των πολυπολιτισμικών τάξεων είναι απαραίτητη για την ενσωμάτωση όλων των μαθητών. Όπως προκύπτει από τη συνέντευξη των εκπαιδευτικών στην παρούσα μελέτη, η αυστηρή προσήλωση σε ένα σταθερό αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στη συμμετοχή των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο. Η ενσωμάτωση πιο ευέλικτων προγραμμάτων, που λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα των μαθητών, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η αναφορά της Μουρβετίδου στις στρατηγικές διαχείρισης του Αναλυτικού Προγράμματος υπογραμμίζει τη σημασία της προσαρμογής του ωρολογίου προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών. Σύμφωνα με τον Tomlinson (2005), η διαφοροποιημένη διδασκαλία πρέπει να συνδυάζεται με ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα που επιτρέπουν την προσαρμογή στις ανάγκες των μαθητών.

Συνοψίζοντας, η ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο απαιτεί έναν συνδυασμό στρατηγικών που προάγουν τη συμπερίληψη και τη μαθησιακή πρόοδο. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η

εξατομικευμένη υποστήριξη αποτελούν τη βάση για την προσαρμογή της μάθησης στις ανάγκες όλων των μαθητών, ενώ οι βιωματικές, πολυαισθητηριακές και θεατροπαιδαγωγικές μέθοδοι συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού και συνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Η διγλωσσία και η αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου ενισχύουν τη μαθησιακή εμπειρία, ενώ η διαθεματική προσέγγιση και η εφαρμογή του Project Based Learning προσφέρουν ευκαιρίες για ουσιαστική γνώση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, είναι απαραίτητη η ευελιξία στα αναλυτικά προγράμματα και η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η έρευνα δράσης μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο βελτίωσης της διδακτικής πρακτικής, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν τις μεθόδους τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθητών τους (Banks, 2013). Η εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που προάγει τη συνεργασία, τη συμπερίληψη και την ίση πρόσβαση στη μάθηση για όλους τους μαθητές.

5.3 Διαφοροποιημένη διδασκαλία και εξατομικευμένη μάθηση

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η εξατομικευμένη μάθηση αποτελούν δύο θεμελιώδεις προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών. Παρόλο που οι δύο έννοιες συνδέονται στενά, παρουσιάζουν διαφορές ως προς την εφαρμογή τους στην πράξη. Ενώ οι θεωρητικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι καλά τεκμηριωμένες στη βιβλιογραφία, η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη παρουσιάζει προκλήσεις, ιδιαίτερα σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι βασικές στρατηγικές διαφοροποίησης και η επίδρασή τους στη μαθησιακή διαδικασία.

5.3.1 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις για την ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2008), η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια πολυδιάστατη προσέγγιση που περιλαμβάνει την προσαρμογή της

διδασκαλίας με σκοπό τη στήριξη όλων των μαθητών, ανεξάρτητα από τις μαθησιακές τους ανάγκες. Ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει το μάθημα ώστε να ανταποκρίνεται στα διαφορετικά επίπεδα γνώσεων, στις μαθησιακές στρατηγικές και στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Η προσέγγιση αυτή προωθεί τη δημιουργία εκπαιδευτικών πλαισίων όπου οι μαθητές μπορούν να μαθαίνουν με τον ρυθμό τους και με τρόπους που ανταποκρίνονται στις δυνατότητές τους.

Η διαφοροποίηση μπορεί να αφορά το περιεχόμενο, τις διδακτικές διαδικασίες, τις μορφές αξιολόγησης και το μαθησιακό περιβάλλον. Καθεμία από αυτές τις στρατηγικές έχει διαφορετικές επιπτώσεις στη διδασκαλία και τη συμπερίληψη των μαθητών, όπως θα αναλυθεί παρακάτω.

A. Μορφές Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να εφαρμοστεί σε τέσσερις βασικούς άξονες, οι οποίοι επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις μαθησιακές δυσκολίες όσο και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μαθητών:

1. Διαφοροποίηση του περιεχομένου

Η διαφοροποίηση του περιεχομένου δεν αφορά μόνο τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και τις πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες των μαθητών. Για παράδειγμα, η χρήση δίγλωσσων λεξικών, απλοποιημένων κειμένων και οπτικοποιημένου υλικού μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες (Cummins, 2001). Επιπλέον, η ενσωμάτωση πολιτισμικά σχετικών θεμάτων στη διδακτική ύλη ενισχύει τη μαθησιακή εμπειρία και την ταύτιση των μαθητών με το περιεχόμενο της διδασκαλίας (Χριστοδούλου, 2018).

2. Διαφοροποίηση της διαδικασίας μάθησης

Η χρήση ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας επιτρέπει την προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών. Τεχνικές όπως η ομαδο-συνεργατική μάθηση (Slavin, 1995), η βιωματική διδασκαλία, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, οι πολυαισθητηριακές δραστηριότητες και οι πρακτικές

εφαρμογές συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής και της κατανόησης της γνώσης (Orton-Gillingham, 1997). Επιπλέον, η δυνατότητα επιλογής μεταξύ γραπτής, προφορικής ή πολυμεσικής παρουσίασης της γνώσης παρέχει στους μαθητές ευελιξία ως προς τον τρόπο έκφρασης και ανάδειξης των δεξιοτήτων τους (Tomlinson, 2005). Στις πολυπολιτισμικές τάξεις, η διαφοροποίηση της διαδικασίας μάθησης μπορεί να περιλαμβάνει συνεργατικές δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών διαφορετικών πολιτισμικών υπόβαθρων και ενισχύουν την πολιτισμική ανταλλαγή. Μέσα από αυτές τις πρακτικές, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος (Χριστοδούλου, 2018).

3. Διαφοροποίηση του προϊόντος μάθησης

Η προσαρμογή του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές παρουσιάζουν τη γνώση που απέκτησαν αποτελεί βασικό στοιχείο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών μορφών παρουσίασης, όπως γραπτές εργασίες, παρουσιάσεις, δημιουργικά έργα, portfolios και πολυμεσικές εφαρμογές, διαμορφώνοντας έτσι τη διαδικασία με τρόπο που ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους (Hall, Vue, Strangman, & Meyer, 2004).

Παράλληλα, η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης, όπως η αυτοαξιολόγηση, η αξιολόγηση από συνομηλίκους και η χρήση περιγραφικών κριτηρίων επίδοσης, μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των μαθητών, δίνοντάς τους περισσότερες ευκαιρίες να αναδείξουν τις δεξιότητές τους. Στις πολυπολιτισμικές τάξεις, η διαφοροποίηση του προϊόντος μάθησης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη χρήση της μητρικής γλώσσας παράλληλα με τη γλώσσα διδασκαλίας, διευκολύνοντας τόσο τη μαθησιακή διαδικασία όσο και την ένταξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον (Χριστοδούλου, 2018).

Επιπλέον, η εφαρμογή διαφοροποιημένων μεθόδων αξιολόγησης, όπως η συστηματική παρατήρηση, η προφορική αξιολόγηση και η χρήση δημιουργικών εργασιών, συμβάλλει σημαντικά στη συμπερίληψη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επιτρέπει την προσαρμογή των εκπαιδευτικών πρακτικών στις ατομικές τους ανάγκες. Οι στρατηγικές αυτές δεν ενισχύουν μόνο την ισότιμη

συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά λειτουργούν και ως μέσο πρόληψης του εκπαιδευτικού αποκλεισμού, ο οποίος συχνά παρατηρείται όταν η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά σε παραδοσιακές μεθόδους που δεν λαμβάνουν υπόψη τη μαθησιακή ετερογένεια (Γεωργατζόγλου, 2022).

4. Διαφοροποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος

Η προσαρμογή του φυσικού χώρου της τάξης, η οργάνωση των μαθητών και η δυναμική της αλληλεπίδρασης μέσα στη σχολική κοινότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Η δημιουργία ευέλικτων χώρων μάθησης, που επιτρέπουν τόσο την ομαδική αλληλεπίδραση όσο και την ατομική εργασία, διευκολύνει τη μαθησιακή προσαρμογή και ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών.

Παράλληλα, η χρήση ψηφιακών εργαλείων και η προσαρμοσμένη της τεχνολογίας μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για μαθητές με διαφορετικά μαθησιακά προφίλ, παρέχοντάς τους εξατομικευμένες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση (Rose & Meyer, 2002). Στις πολυπολιτισμικές τάξεις, η διαμόρφωση ενός ανοιχτού και αποδοτικού μαθησιακού κλίματος, όπου αναγνωρίζεται και ενσωματώνεται η πολιτισμική ταυτότητα κάθε μαθητή, ενισχύει τη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και συμβάλλει στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης. Μέσα από αυτήν την προσέγγιση, το μαθησιακό περιβάλλον μετατρέπεται σε ένα δυναμικό πλαίσιο που προάγει τη συνεργασία, τη συμπερίληψη και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Χριστοδούλου, 2018).

B. Εξατομικευμένη Υποστήριξη: Ο Ρόλος των IEPs

Τα Ατομικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Individualized Education Programs –IEPs) αποτελούν ουσιώδες εργαλείο για την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Tomlinson, 2005). Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζονται με στόχο την εξατομικευμένη υποστήριξη και περιλαμβάνουν τρεις βασικές συνιστώσες: α) τη διαγνωστική αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών και του πολιτισμικού υπόβαθρου των μαθητών, ώστε να εντοπιστούν εξαρχής οι ιδιαίτερες ανάγκες και οι δυναμικές τους (Pashler et al., 2008), β) την προσαρμογή των διδακτικών στρατηγικών σε ατομικό επίπεδο, έτσι ώστε η

διδασκαλία να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στο μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή (Tomlinson & Moon, 2013), γ) την τακτική αξιολόγηση και αναπροσαρμογή του προγράμματος, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη των δεξιοτήτων και να προσαρμόζεται δυναμικά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του μαθητή (Rose & Meyer, 2002).

Πέρα από τη γενική δομή των IEPs, η Παντελιάδου (2008) προτείνει μια σειρά από πρακτικά εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν τη διαφοροποιημένη εφαρμογή τους στην τάξη. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται οι ευέλικτες ομάδες μάθησης, οι διαγνωστικές δοκιμασίες για την ακριβή αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και η αξιολόγηση μέσω εναλλακτικών μεθόδων, όπως τα portfolios, που επιτρέπουν την αποτύπωση της μαθησιακής πορείας με τρόπο εξατομικευμένο και περιεκτικό.

Συμπερασματικά, η διαφοροποιημένη διδασκαλία δημιουργεί το γενικό μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει η εξατομικευμένη μάθηση. Ενώ η πρώτη αφορά την προσαρμογή της διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών, η δεύτερη δίνει έμφαση στις προσωπικές διαδρομές μάθησης, κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (Rose & Meyer, 2002).

5.3.2 Εξατομικευμένη Μάθηση

Η εξατομικευμένη μάθηση εστιάζει στην προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή και βασίζεται στην ανάπτυξη ατομικών πλάνων μάθησης, τα οποία σχεδιάζονται με γνώμονα τις ικανότητες, τις δυσκολίες και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε μαθητή.

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2008) και τον Tomlinson (2005), η εξατομικευμένη μάθηση στηρίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές: α) Την αναγνώριση των μοναδικών αναγκών του μαθητή, μέσω διαγνωστικών αξιολογήσεων και συνεχούς παρακολούθησης της μαθησιακής του πορείας. β) Τον σχεδιασμό προσαρμοσμένων διδακτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εστιάζουν στα προσωπικά ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής. γ) Τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων που διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και ενισχύουν

την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση· ενδεικτικά, αξιοποιούνται προσαρμοστικά λογισμικά, διαδραστικοί πίνακες και εξατομικευμένα προγράμματα ανάγνωσης και γραφής. δ) Τη συστηματική καθοδήγηση και υποστήριξη από εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς, μέσω ατομικής ανατροφοδότησης και παρακολούθησης της μαθησιακής εξέλιξης.

Ένα κρίσιμο εργαλείο για την εφαρμογή της εξατομικευμένης μάθησης αποτελεί το Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (IEP), το οποίο προσφέρει ένα οργανωμένο πλαίσιο για τη στοχευμένη παρέμβαση και την ευέλικτη προσαρμογή της διδασκαλίας. Μέσα από το IEP, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαμορφώσουν εξατομικευμένους στόχους, να προσδιορίσουν τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους και να παρακολουθούν την πρόοδο του μαθητή με συνέπεια, ενισχύοντας τη μαθησιακή του πορεία σε ένα υποστηρικτικό και εξατομικευμένο περιβάλλον.

5.3.3 Σύγκριση και Συνδυαστική Εφαρμογή

Ενώ η διαφοροποιημένη διδασκαλία επικεντρώνεται στην προσαρμογή της διδασκαλίας για ομάδες μαθητών, η εξατομικευμένη μάθηση προχωρά ένα βήμα παραπέρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές διαδρομές μάθησης. Ο συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων μπορεί να οδηγήσει σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που προάγει τη συμπερίληψη και διευκολύνει την πρόοδο όλων των μαθητών.

Η Παντελιάδου (2008) επισημαίνει ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μια αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία της εξατομικευμένης μάθησης, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες που επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους. Επιπλέον, οι σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση προσαρμοστικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Συνοψίζοντας, η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η εξατομικευμένη μάθηση δεν είναι ανταγωνιστικές, αλλά συμπληρωματικές προσεγγίσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού και προσαρμοστικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η ενσωμάτωση εργαλείων όπως τα portfolios, τα Ατομικά Προγράμματα Εκπαίδευσης και τα διαδραστικά μέσα μπορεί να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην προσαρμογή

της διδασκαλίας στις ανάγκες κάθε μαθητή, βελτιώνοντας τη συμμετοχή και την εκπαιδευτική εμπειρία.

5.4 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών

Η αξιολόγηση των στρατηγικών που εφαρμόζονται στο πολυπολιτισμικό σχολείο είναι απαραίτητη για την κατανόηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών πρακτικών και την προσαρμογή τους στις ανάγκες των μαθητών (Γκατζή, 2023· Παπαναούμ, 2008). Η θεωρητική τεκμηρίωση των διδακτικών στρατηγικών είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά η πραγματική τους αξία προκύπτει από την εφαρμογή και την αξιολόγησή τους στην πράξη. Η συστηματική αποτίμηση των στρατηγικών επιτρέπει την προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων, βελτιώνοντας την ένταξη των μαθητών με διαφορετικά πολιτισμικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η αποτίμηση των πολιτικών συμπερίληψης επιτρέπει τη βελτίωση των προγραμμάτων και την ανάπτυξη νέων διδακτικών προσεγγίσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς αποσκοπεί στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος όπου όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό τους υπόβαθρο, τις γλωσσικές τους δεξιότητες ή τις μαθησιακές τους δυσκολίες, έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης (Γκατζή, 2023· Παπαναούμ, 2008). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτείται η ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών και πρακτικών που να προάγουν τη συμπερίληψη και την εκπαιδευτική ισότητα.

A. Ανάπτυξη Πολιτικών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Η διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών που λαμβάνουν υπόψη τη διαπολιτισμικότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή ένταξη των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τη Γκατζή (2023), η εφαρμογή προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που ενισχύουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ μαθητών μπορεί να συμβάλει στη μείωση των προκαταλήψεων και στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η εισαγωγή θεματικών ενοτήτων που αφορούν διαφορετικούς πολιτισμούς στο αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να προωθήσει τη διαπολιτισμική κατανόηση και να ενθαρρύνει τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των μαθητών.

B. Ενίσχυση της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχή εφαρμογή πρακτικών συμπερίληψης. Η Παπαναούμ (2008) τονίζει τη σημασία της ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών μέσω ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία περιλαμβάνουν βιωματικά εργαστήρια, ανταλλαγή καλών πρακτικών και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στην τάξη. Η παροχή εργαλείων για την αποτελεσματική προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών μπορεί να ενισχύσει τη συμπεριληπτική διάσταση της εκπαίδευσης και να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που εφαρμόζονται στη διαφοροποιημένη διδασκαλία εξαρτάται από την κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη διαρκή αναπροσαρμογή των πρακτικών τους. Έρευνες δείχνουν ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να υιοθετήσουν διαφοροποιημένες διδακτικές στρατηγικές, καθώς δεν διαθέτουν επαρκή εκπαίδευση ή υποστηρικτικό υλικό (Κίτσου, 2016). Η απουσία συστηματικής κατάρτισης, σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων, δυσχεραίνει την προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες μαθητών με διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί να μην ενσωματώνονται πλήρως στη μαθησιακή διαδικασία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία (Banks, 2004· Nieto, 2010).

Η επαρκής επιμόρφωση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας· περιλαμβάνει και την κατανόηση των πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών, ώστε να αποφεύγεται η εσφαλμένη αξιολόγηση των μαθητών. Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται η έννοια της διπλής αρνητικής διάγνωσης (Harry & Klingner, 2006), η οποία περιγράφει την εσφαλμένη ταξινόμηση μαθητών με γλωσσικές διαφορές ως μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Όταν η γλωσσική ετερότητα ερμηνεύεται ως έλλειμμα, οι μαθητές εντάσσονται σε υποστηρικτικά σχήματα που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Η συμπεριληπτική αξιολόγηση (Gay, 2018) καλείται να αναγνωρίσει το πολιτισμικό προφίλ του μαθητή

και να αποδομήσει τις προκαταλήψεις των τυποποιημένων διαγνωστικών εργαλείων, ώστε η εκπαιδευτική παρέμβαση να είναι ουσιαστική και δίκαιη.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν δεν αφορούν μόνο τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές επηρεάζουν τη διδακτική πράξη. Οι δυσκολίες αυτές ενισχύονται όταν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν παρέχει σαφείς οδηγίες και πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στην τάξη (Κίτσου, 2016· Βλάχου, 2023).

Καταλήγοντας, η αξιολόγηση της εφαρμογής αυτών των στρατηγικών μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και στην ανάπτυξη πιο στοχευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων (Κίτσου, 2016). Μέσω αυτής της διαδικασίας, μπορούν να εντοπιστούν συγκεκριμένες ελλείψεις στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και να σχεδιαστούν προγράμματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τάξης. Παράλληλα, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική επικοινωνία και στην κατανόηση των στερεοτύπων μπορεί να βελτιώσει τη δυναμική της σχολικής τάξης και να ενισχύσει τη συμπερίληψη όλων των μαθητών (Μανιάτης, 2013). Επιπλέον, η συστηματική αξιολόγηση των πρακτικών συμπερίληψης μπορεί να αναδείξει τις καλές πρακτικές που επιτυγχάνουν τη μέγιστη συμμετοχή όλων των μαθητών, ενισχύοντας τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την κοινωνική συνοχή στην τάξη (Banks, 2004· Nieto, 2010).

Γ. Βελτίωση των Σχέσεων Γηγενών και Αλλοδαπών Μαθητών στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας

Η ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό περιβάλλον επηρεάζεται όχι μόνο από τη γλωσσική εκμάθηση και τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και από τις κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των μαθητών στην τάξη. Η συνύπαρξη μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις, όπως η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Banks, 2009). Η αξιολόγηση των στρατηγικών που προάγουν την κοινωνική ένταξη και τη διαπολιτισμική συνεργασία είναι καίρια για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών και τη δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού κλίματος (Σγαρδέλη, 2024).

Η εκπαίδευση, μέσω διαφοροποιημένων διδακτικών στρατηγικών, μπορεί να ενισχύσει τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση και να προάγει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Η ενσωμάτωση της πολυπολιτισμικότητας ως εργαλείου διδασκαλίας και η εφαρμογή συνεργατικών μεθόδων μάθησης συντελούν στη γεφύρωση των πολιτισμικών διαφορών, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές. Συγκεκριμένα, οι στρατηγικές αυτές ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τη δημιουργία θετικού μαθησιακού κλίματος, όπου οι μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία. Η καλλιέργεια ενός τέτοιου κλίματος ενίσχυσης των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών είναι κρίσιμη για την επιτυχημένη ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον (Σγαρδέλη, 2024).

Οι εκπαιδευτικοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας, ενθαρρύνοντας τη διαπολιτισμική κατανόηση και τη συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Ειδικότερα, η εφαρμογή διαφοροποιημένων διδακτικών στρατηγικών, όπως η διαφοροποιημένη διδασκαλία, μπορεί να βοηθήσει στην γεφύρωση των πολιτισμικών διαφορών και να προωθήσει την ένταξη όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως καταγωγής. Η προώθηση αυτών των στρατηγικών και η ενεργοποίηση των κοινωνικών και μαθησιακών δικτύων εντός του σχολείου συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας συνεκτικής μαθησιακής κοινότητας, η οποία σέβεται και αναδεικνύει τις πολιτισμικές διαφορές και προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης (Nieto, 2010).

Δ. Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας

Η ενεργή εμπλοκή των οικογενειών των μαθητών και η σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα αποτελούν βασικά στοιχεία μιας επιτυχημένης πολιτικής συμπερίληψης. Σύμφωνα με τη Γκατζή (2023), η δημιουργία δικτύων υποστήριξης που περιλαμβάνουν γονείς, σχολικούς συμβούλους και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές μπορεί να συμβάλει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ του σχολείου και των οικογενειών των μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Παράλληλα, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εργαστηρίων και ημερίδων που ενισχύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και των οικογενειών

τους μπορεί να προωθήσει την αίσθηση του ανήκειν και να συμβάλει στη δημιουργία ενός συνεκτικού σχολικού περιβάλλοντος.

Η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή ένταξη των αλλοδαπών μαθητών. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συνεργασία με τους γονείς των αλλοδαπών μαθητών, κυρίως λόγω γλωσσικών φραγμών και πολιτισμικών διαφορών (Cummins, 2001· Σγαρδέλη, 2024). Η ανάπτυξη στρατηγικών για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και οικογενειών, όπως η παροχή διερμηνέων, η έκδοση ενημερωτικού υλικού σε διαφορετικές γλώσσες και η διοργάνωση διαπολιτισμικών δράσεων, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη σχέση σχολείου και γονέων, ενισχύοντας έτσι τη σχολική επίδοση και την κοινωνική ένταξη των μαθητών (Gay, 2018).

Από την άλλη, σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου (2017), η διαδραστική συνεργασία μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας είναι κρίσιμη για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Η έρευνά της υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών τους, μέσα από συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη μαθησιακή πρόοδο και την κοινωνική ένταξη των μαθητών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προώθηση πρακτικών συνεκπαίδευσης, όπου εκπαιδευτικοί, ειδικοί παιδαγωγοί και γονείς συνεργάζονται για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ σχολείου και κοινότητας διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Χαρακτηριστικά, η σύμπραξη σχολικών μονάδων με κοινωνικούς φορείς, όπως ο ΟΚΑΝΑ ή ΜΚΟ που ασχολούνται με την εκπαιδευτική υποστήριξη, μπορεί να προσφέρει πολύτιμους πόρους και προγράμματα παρέμβασης για μαθητές σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η διασύνδεση αυτή όχι μόνο ενισχύει την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών αλλά και καθιστά το σχολείο έναν ενεργό πυρήνα κοινωνικής συνοχής και υποστήριξης.

Ε. Αξιοποίηση Πολυπολιτισμικού Εκπαιδευτικού Υλικού

Η ενσωμάτωση πολυπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού στη διδασκαλία μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που σέβεται και αναδεικνύει τη διαφορετικότητα. Όπως υποστηρίζει η Παπαναούμ (2008), η χρήση εκπαιδευτικού υλικού που περιλαμβάνει ποικιλία πολιτισμικών αναφορών, λογοτεχνικών κειμένων και πολυγλωσσικών πηγών μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση των μαθητών και να προάγει τη διαπολιτισμική επίγνωση. Η εφαρμογή τεχνικών όπως η συνεργατική μάθηση και η χρήση πολυμέσων μπορούν να κάνουν τη διδασκαλία πιο ελκυστική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών.

Συμπερασματικά, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών συμπερίληψης στο πολυπολιτισμικό σχολείο είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας. Μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης, εμπειρικής έρευνας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και φορέων εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι δυνατόν να διαμορφωθούν δυναμικές και αποδοτικές εκπαιδευτικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών. μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει εκπαιδευτικές πολιτικές, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, συνεργασία με τις οικογένειες και χρήση πολυπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού. Η υιοθέτηση αυτών των πρακτικών μπορεί να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως καταγωγής ή μαθησιακών δυσκολιών, έχουν πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Κεφάλαιο 6^ο : Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών

6.1 Ανάλυση υφιστάμενων πολιτικών για την πολυπολιτισμικότητα και τις μαθησιακές δυσκολίες

Οι εκπαιδευτικές πολιτικές για την πολυπολιτισμικότητα και τις μαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών, αντικατοπτρίζοντας διαφορετικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις και κοινωνικές πραγματικότητες. Σε ορισμένες χώρες, η πολυπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ σε άλλες η ένταξη μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο παραμένει μια πρόκληση (Banks, 2016).

6.1.1 Διεθνείς εκπαιδευτικές πολιτικές και στρατηγικές

Σύμφωνα με την UNESCO (2021), οι περισσότερες εκπαιδευτικές πολιτικές που αφορούν την πολυπολιτισμικότητα ακολουθούν τρία κύρια μοντέλα: Α) Το αφομοιωτικό μοντέλο, στο οποίο οι μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα καλούνται να υιοθετήσουν πλήρως την κυρίαρχη γλώσσα και κουλτούρα. Β) Το πολυπολιτισμικό μοντέλο, που αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα, χωρίς όμως να προωθεί την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτισμών (Banks, 2009). Γ) Το διαπολιτισμικό μοντέλο, που δίνει έμφαση στη συνεργασία και στην ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (OECD, 2018).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει το διαπολιτισμικό μοντέλο, ενθαρρύνοντας την πολυγλωσσία, τη συμπεριληπτική διδασκαλία και την προώθηση κοινών αξιών μέσω της εκπαίδευσης (European Commission, 2020). Παρόλα αυτά, η εφαρμογή αυτών των πολιτικών διαφέρει μεταξύ των κρατών-μελών, με χώρες όπως η Σουηδία και ο Καναδάς να έχουν αναπτύξει πιο προηγμένες πρακτικές σε σύγκριση με τη Νότια Ευρώπη (Cummins, 2019).

Παράλληλα, η UNESCO προωθεί την ενσωμάτωση της μητρικής γλώσσας ως βασικό στοιχείο των διαπολιτισμικών πολιτικών, επισημαίνοντας ότι η γλωσσική στήριξη των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο συμβάλλει στην ακαδημαϊκή τους πρόοδο και στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος (UNESCO, 2021). Στο ίδιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την εκμάθηση

τουλάχιστον δύο επιπλέον γλωσσών εκτός της μητρικής ή της γλώσσας διδασκαλίας, ενισχύοντας έτσι την πολυγλωσσία ως μέσο ένταξης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας (Κολούτσου, 2020).

6.1.2 Η ελληνική πραγματικότητα

Στην Ελλάδα, η εκπαιδευτική πολιτική για την πολυπολιτισμικότητα έχει εξελιχθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, κυρίως ως απάντηση στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές (Γκόβαρης, 2004). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2011), οι ελληνικές πολιτικές επικεντρώνονται κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως εργαλείου ένταξης, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ευρύτερες πολιτισμικές ανάγκες των μαθητών. Οι κύριες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: 1) Τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 2) Διαπολιτισμικά σχολεία, τα οποία όμως παραμένουν περιορισμένα σε αριθμό και πόρους (Νικολαΐδου, 2022). 3) Ευρωπαϊκά προγράμματα ένταξης, όπως το Erasmus+ και το Δίκτυο «Σχολεία χωρίς Σύννορα».

Παρόλο που αυτές οι πολιτικές έχουν αποδειχθεί ωφέλιμες, υπάρχουν αρκετές αδυναμίες, όπως: α) η έλλειψη εξειδικευμένης επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας (Ζώγα, 2022), β) η απουσία μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ένταξη μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο (Κεσίδου, 2019), και γ) οι γραφειοκρατικές δυσκολίες στην εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων (UNESCO, 2021).

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ενισχύεται μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δομές που στοχεύουν στη μείωση των ανισοτήτων και τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος μάθησης (Γκόβαρης, 2001· Δαμανάκης, 2004· Σγαρδέλη, 2024). Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική έχει υιοθετήσει τρεις βασικές δομές: τις Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ), τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και την Ευέλικτη Ζώνη.

Οι Τάξεις Υποδοχής λειτουργούν ως μηχανισμός υποστήριξης των αλλοδαπών μαθητών που δεν διαθέτουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η φοίτησή τους σε αυτές είναι προσωρινή, ενώ παράλληλα συμμετέχουν και στη γενική τάξη, με στόχο τη σταδιακή ένταξή τους στο κανονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Υ.ΠΑΙ.Θ, 2021). Οι

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, από την άλλη, αποτελούν ένα θεσμικό πλαίσιο για σχολεία με υψηλή συγκέντρωση μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και περιλαμβάνουν ενισχυτική διδασκαλία, εξειδικευμένο υλικό και επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς (Νόμος 3879/2010). Η Ευέλικτη Ζώνη επιτρέπει τη δημιουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών, προάγοντας τη συνεργασία γηγενών και αλλοδαπών και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Μάρκου, 1996).

Αυτές οι παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, παρέχουν ουσιαστική στήριξη στην ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κρίσιμες προκλήσεις, όπως η ανάγκη για ενίσχυση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και η διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης, ολοκληρωμένης στρατηγικής ένταξης (Σγαρδέλη, 2024).

6.1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Η θεσμική υποστήριξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα βασίζεται σε νομοθετικές ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την ένταξη και την ισότιμη πρόσβαση των αλλοδαπών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και στην προώθηση της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές και γλωσσικές ανάγκες των μαθητών από διαφορετικά υπόβαθρα (Σγαρδέλη, 2024). Στο πλαίσιο αυτό, ο Νόμος 2413/1996 θέτει τις βασικές αρχές για την οργάνωση και λειτουργία των διαπολιτισμικών σχολείων, στοχεύοντας στην παροχή κατάλληλης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μαθητών, ενώ οι διαπολιτισμικές τάξεις αναγνωρίζονται ως βασικός μηχανισμός για την ομαλή τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα (ΦΕΚ 124/Α/1996).

Παράλληλα με τις Τάξεις Υποδοχής και τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ενισχύουν τους αλλοδαπούς μαθητές τόσο στο γλωσσικό όσο και στο κοινωνικό πεδίο, έχουν καθιερωθεί επιπλέον προγράμματα στήριξης, όπως τα φροντιστηριακά τμήματα. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση του κανονικού σχολικού

προγράμματος και παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Μέσω των συγκεκριμένων παρεμβάσεων επιδιώκεται η βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων και η ισότιμη συμμετοχή των αλλοδαπών μαθητών στη σχολική ζωή (Υ.ΠΑΙ.Θ, 2018).

6.1.4 Σύνδεση πολυπολιτισμικότητας και μαθησιακών δυσκολιών

Οι μαθητές με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο συχνά καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά μαθησιακών δυσκολιών, όχι λόγω εγγενών ελλειμμάτων, αλλά λόγω της έλλειψης προσαρμοσμένου διδακτικού υλικού και της περιορισμένης υποστήριξης στη μητρική τους γλώσσα (Cummins, 2000).

Η ένταξη αυτών των μαθητών σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα παραμένει προβληματική, καθώς πολλές φορές οι μαθησιακές τους προκλήσεις συγχέονται με πραγματικές μαθησιακές δυσκολίες, οδηγώντας σε λανθασμένες διαγνώσεις (Ladson-Billings, 2014).

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικές πολιτικές για την πολυπολιτισμικότητα και τις μαθησιακές δυσκολίες χρήζουν αναθεώρησης, ώστε να συνδυάζουν τη γλωσσική υποστήριξη με διαπολιτισμικές στρατηγικές διδασκαλίας. Η προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, η καλύτερη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ενίσχυση των υποδομών αποτελούν βασικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση (OECD, 2018).

6.2 Υποστηρικτικά προγράμματα και επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Banks (2016), οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν στοχευμένη επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι περισσότερο ικανοί να δημιουργήσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον που προωθεί τη συνεργασία, την ανεκτικότητα και τη συμπερίληψη. Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι συχνά αποσπασματική και δεν καλύπτει πρακτικές στρατηγικές διδασκαλίας (OECD, 2018). Επιπλέον, η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν αποτελεί κεντρικό άξονα των

προγραμμάτων επιμόρφωσης, παρότι μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και των μαθησιακών δυσκολιών (Χριστοδούλου, 2018).

Η απουσία στοχευμένης επιμόρφωσης δεν επηρεάζει μόνο τη διδακτική αποτελεσματικότητα· έχει και άμεσες συνέπειες στην αξιολόγηση των μαθητών. Σε περιβάλλοντα όπου οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν κατάλληλη θεωρητική και πρακτική στήριξη, οι γλωσσικές διαφορές των μαθητών συχνά εκλαμβάνονται λανθασμένα ως μαθησιακές δυσκολίες, οδηγώντας στη διπλή αρνητική διάγνωση (Harry & Klingner, 2006). Όταν η γλωσσική ετερότητα ερμηνεύεται ως έλλειμμα, οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να εφαρμόσουν παρεμβάσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών. Η επιμόρφωση, επομένως, δεν είναι απλώς εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης· είναι προϋπόθεση για μια δίκαιη και πραγματικά συμπεριληπτική αξιολόγηση.

Η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα έντονη στις σύγχρονες εκπαιδευτικές δομές, όπου η γλωσσική και πολιτισμική ετερογένεια αυξάνεται συνεχώς. Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) έχει σχεδιάσει προγράμματα που εστιάζουν στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στην τάξη, συμπεριλαμβάνοντας θεματικές όπως η σχέση οικογενειακού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με τη σχολική επίδοση των μαθητών (Κολούτσου, 2020). Παράλληλα, η UNESCO και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν πρωτοβουλίες επιμόρφωσης που δίνουν έμφαση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και στις τεχνικές ενίσχυσης της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στην τάξη. Στο ίδιο πλαίσιο, η Κολούτσου (2020) επισημαίνει ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι πιο αποτελεσματική όταν εστιάζει στη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής, μέσα από βιωματικά εργαστήρια και παραδείγματα καλών πρακτικών από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα.

Ωστόσο, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όσο και αν είναι θεωρητικά τεκμηριωμένη, οφείλει να εντάσσεται σε συνθήκες που επιτρέπουν τον χρόνο για αναστοχασμό και παιδαγωγική ανανέωση. Όπως επισημαίνει ο Hargreaves (1994), οι πιεστικές εργασιακές συνθήκες και ο αυξανόμενος φόρτος ευθυνών υπονομεύουν τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να προσεγγίσουν τη διδασκαλία ως πεδίο καινοτομίας, καθιστώντας τη επαγγελματική ανάπτυξη ασταθή και αποσπασματική όταν δεν

συνοδεύεται από θεσμική υποστήριξη. Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, επομένως, δεν περιορίζεται στην παροχή τεχνογνωσίας, αλλά προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που να ευνοεί τη στοχαστική και μετασχηματιστική δράση.

6.2.1 Διεθνείς προσεγγίσεις στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση οφείλει να συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με πρακτικές εφαρμογές, προκειμένου να ενισχύσει την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Σύμφωνα με την UNESCO (2021), τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα επιμόρφωσης βασίζονται στην ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής διάστασης στα πανεπιστημιακά προγράμματα των παιδαγωγικών σχολών, προσφέροντας στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς μία συγκροτημένη θεωρητική βάση. Επιπλέον, ενισχύουν τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη μέσω βιωματικών εργαστηρίων και προγραμμάτων καθοδήγησης (mentoring), όπως προτείνει ο Banks (2016), προωθώντας ενεργή και διαρκή επαφή με τις εκπαιδευτικές προκλήσεις της πολιτισμικής ετερότητας.

Η επιτόπια πρακτική (learning by doing) αναδεικνύεται ως κρίσιμο στοιχείο της επαγγελματικής κατάρτισης, επιτρέποντας στους νέους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση διαφοροποιημένων μαθησιακών αναγκών. Παράλληλα, η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει τη σημασία ειδικών επιμορφώσεων στη γλωσσική διαφοροποίηση και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, με τον Cummins (2000) να αναφέρεται στην ανάγκη ενίσχυσης της διδακτικής προσέγγισης που ανταποκρίνεται σε μαθητές με πολυγλωσσικό υπόβαθρο.

Στη Σουηδία, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, με έμφαση στη διαχείριση πολιτισμικών διαφορών μέσα στην τάξη (European Commission, 2020). Αντίστοιχα, στον Καναδά, τα πανεπιστήμια προσφέρουν εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα που επικεντρώνονται στη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ενισχύοντας την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα (OECD, 2018).

6.2.2 Η ελληνική πραγματικότητα και προκλήσεις

Στην Ελλάδα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση παραμένει περιορισμένη και μη υποχρεωτική, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή διαφοροποιημένων διδακτικών πρακτικών. Όπως επισημαίνει η Ζώγα (2022), η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι δεν έχει λάβει επίσημη εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων, γεγονός που τους καθιστά ανεπαρκώς προετοιμασμένους για τις απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής σχολικής πραγματικότητας. Η εκπαίδευσή τους εξακολουθεί να εστιάζει κυρίως σε θεωρητικά μοντέλα, χωρίς αντίστοιχη πρακτική εφαρμογή (Χριστοδούλου, 2018).

Μεταξύ των βασικών ελλείψεων που καταγράφονται είναι η απουσία υποχρεωτικών επιμορφώσεων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, η περιορισμένη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού υλικού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες πολυπολιτισμικών τάξεων, καθώς και οι ανεπαρκείς δυνατότητες συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει η Νικολαΐδου (2022), οι εκπαιδευτικοί στερούνται τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική στήριξη των μαθητών τους, ενώ η πρόσβαση σε επιμορφωτικές δράσεις παραμένει περιορισμένη και συχνά εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα πόρων.

Παρόλο που έχουν υλοποιηθεί ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Erasmus+ και το Δίκτυο «Σχολεία χωρίς Σύνορα», η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτά δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένη, καθώς παραμένει προαιρετική. Όπως τονίζει η European Commission (2020), η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών εξαρτάται από τις συνθήκες κάθε σχολικής μονάδας, εντείνοντας τις ανισότητες πρόσβασης στην επιμόρφωση.

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η διαμόρφωση στοχευμένων εκπαιδευτικών πολιτικών που να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των εκπαιδευτικών σε ποιοτικές επιμορφώσεις. Μόνο έτσι μπορεί να ενισχυθεί ουσιαστικά η ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και να προάγεται ένα πιο συμπεριληπτικό και πολιτισμικά ευαίσθητο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

6.2.3 Προτάσεις για την ενίσχυση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Στην Ελλάδα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση παραμένει περιορισμένη και μη υποχρεωτική, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή διαφοροποιημένων διδακτικών πρακτικών. Όπως επισημαίνει η Ζώγα (2022), η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι δεν έχει λάβει επίσημη εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων, γεγονός που τους καθιστά ανεπαρκώς προετοιμασμένους για τις απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής σχολικής πραγματικότητας. Η εκπαίδευσή τους εξακολουθεί να εστιάζει κυρίως σε θεωρητικά μοντέλα, χωρίς αντίστοιχη πρακτική εφαρμογή (Χριστοδούλου, 2018).

Μεταξύ των βασικών ελλείψεων που καταγράφονται είναι η απουσία υποχρεωτικών επιμορφώσεων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, η περιορισμένη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού υλικού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες πολυπολιτισμικών τάξεων, καθώς και οι ανεπαρκείς δυνατότητες συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει η Νικολαΐδου (2022), οι εκπαιδευτικοί στερούνται τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική στήριξη των μαθητών τους, ενώ η πρόσβαση σε επιμορφωτικές δράσεις παραμένει περιορισμένη και συχνά εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα πόρων.

Παρόλο που έχουν υλοποιηθεί ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Erasmus+ και το Δίκτυο «Σχολεία χωρίς Σύνορα», η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτά δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένη, καθώς παραμένει προαιρετική. Όπως τονίζει η European Commission (2020), η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών εξαρτάται από τις συνθήκες κάθε σχολικής μονάδας, εντείνοντας τις ανισότητες πρόσβασης στην επιμόρφωση.

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η διαμόρφωση στοχευμένων εκπαιδευτικών πολιτικών που να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των εκπαιδευτικών σε ποιοτικές επιμορφώσεις. Μόνο έτσι μπορεί να ενισχυθεί ουσιαστικά η ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και να προάγεται ένα πιο συμπεριληπτικό και πολιτισμικά ευαίσθητο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

6.3 Προτάσεις για βελτίωση των πολιτικών και της εκπαιδευτικής υποστήριξης

Η αποτελεσματική ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης απαιτεί τη διαμόρφωση πολιτικών που προωθούν τόσο τη θεωρητική όσο και την πρακτική εφαρμογή της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τον Banks (2016), η ενίσχυση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και η παροχή υποστηρικτικών δομών αποτελούν βασικές στρατηγικές για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

6.3.1 Προτάσεις για την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών πολιτικών

Η αναμόρφωση των εκπαιδευτικών πολιτικών συνιστά καθοριστική συνιστώσα για την ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διεθνείς οργανισμοί UNESCO (2021) και OECD (2018) προτείνουν συγκεκριμένες στρατηγικές που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών.

Κεντρικός άξονας είναι η ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής διάστασης στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, με έμφαση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τις συμπεριληπτικές παιδαγωγικές πρακτικές. Η UNESCO (2001) έχει υποστηρίξει την ανάγκη ανάπτυξης θεσμικών πλαισίων που θα διασφαλίζουν τη συμπεριληπτική μάθηση, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης (2013) αναδεικνύει τη σημασία της γλωσσικής πολυμορφίας για τη διαμόρφωση ενιαίων εκπαιδευτικών στόχων (Κολούτσου, 2020).

Επιπλέον, η θεσμοθέτηση υποχρεωτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς αποτελεί κρίσιμη κατεύθυνση, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση πολιτισμικά ετερογενών τάξεων (Banks, 2009). Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που να αντανάκλα την πολιτισμική πολυμορφία και να ενσωματώνει καλές πρακτικές εφαρμογής είναι επίσης απαραίτητη (Cummins, 2000). Παράλληλα, η ενίσχυση της δίγλωσσης εκπαίδευσης για μαθητές που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα τη γλώσσα διδασκαλίας κρίνεται θεμελιώδης, καθώς η χρήση της μητρικής γλώσσας συμβάλλει ουσιαστικά στη γνωστική ανάπτυξη και την ακαδημαϊκή επιτυχία (Skutnabb-Kangas & Mc Carty, 2008).

6.3.2 Υποστηρικτικές δομές για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προϋποθέτει την ύπαρξη υποστηρικτικών δομών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών σε περιβάλλοντα πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η OECD (2018) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020), έχουν προτείνει σειρά παρεμβάσεων που μπορούν να λειτουργήσουν ενδυναμωτικά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Η δημιουργία διαπολιτισμικών συμβούλων εντός των σχολικών μονάδων κρίνεται σημαντική, καθώς αυτοί οι επαγγελματίες μπορούν να παρέχουν συμβουλευτική στήριξη στους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση πολιτισμικών διαφορών και την καλλιέργεια συμπεριληπτικού κλίματος στην τάξη. Παράλληλα, η συνεργασία με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς παιδαγωγούς ενισχύει την ολιστική προσέγγιση της εκπαιδευτικής ένταξης, προσφέροντας υποστήριξη σε μαθητές που αντιμετωπίζουν πολιτισμικές και μαθησιακές προκλήσεις (Ladson-Billings, 2014).

Τα διαπολιτισμικά προγράμματα καθοδήγησης (mentoring) παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα αποτελεσματικά, αφού δίνουν τη δυνατότητα σε έμπειρους εκπαιδευτικούς να καθοδηγήσουν συναδέλφους τους μέσω πρακτικών εφαρμογών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας (Gay, 2018). Η θεσμοθέτηση συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών ένταξης κρίνεται εξίσου απαραίτητη, ώστε να εντοπίζονται οι περιοχές που χρήζουν βελτίωσης και να αναπροσαρμόζονται οι στρατηγικές εφαρμογής βάσει τεκμηριωμένων δεδομένων (UNESCO, 2021).

6.3.3 Προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής υποστήριξης

Η εκπαιδευτική υποστήριξη προς μαθητές και εκπαιδευτικούς σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα οφείλει να είναι στοχευμένη, ευέλικτη και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη. Οι Cummins (2019) και Nieto (2010) προτείνουν την ανάπτυξη στρατηγικών που να λαμβάνουν υπόψη τις γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μαθητών, προσαρμόζοντας το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στις ανάγκες τους.

Η ενσωμάτωση πολυτροπικών εργαλείων μάθησης μπορεί να ενισχύσει τη διδασκαλία, προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους κατανόησης και συμμετοχής. Παράλληλα, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας θεωρείται καθοριστική, καθώς η ενεργή συμμετοχή των γονέων σε διαπολιτισμικές δράσεις προάγει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί δίκτυα αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ σχολείου και κοινότητας (Banks, 2009).

Επιπλέον, η αξιοποίηση διαδικτυακών πλατφορμών μάθησης μπορεί να παρέχει στους μαθητές με γλωσσικές δυσκολίες πρόσβαση σε εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό, διευκολύνοντας την αυτόνομη μάθηση και την ενίσχυση της γλωσσικής επάρκειας (OECD, 2018). Τέλος, η εφαρμογή συμπεριληπτικών μοντέλων αξιολόγησης, που λαμβάνουν υπόψη την πολιτισμική και γλωσσική ταυτότητα των μαθητών, συμβάλλει στη δίκαιη και ουσιαστική αποτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας (Gay, 2018).

Συνοψίζοντας, η επιτυχής εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προϋποθέτει τη σύζευξη θεσμικών παρεμβάσεων, παιδαγωγικών στρατηγικών και υποστηρικτικών δομών. Η αναμόρφωση των εκπαιδευτικών πολιτικών με βάση τις αρχές της συμπερίληψης (UNESCO, 2021), η παροχή υποχρεωτικής επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς (Banks, 2016) και η διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού που να αντανακλά την πολιτισμική ποικιλομορφία (Cummins, 2000) αποτελούν αναγκαία βήματα για την προώθηση της ισοτιμίας στη μάθηση. Επιπλέον, η ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων μεταξύ σχολείου και κοινότητας (Nieto, 2010) καθώς και η ενίσχυση της δίγλωσσης εκπαίδευσης ως γνωστικό εργαλείο (Skutnabb-Kangas & McCarty, 2008), συμβάλλουν στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που ενδυναμώνει όλους τους μαθητές και προάγει τη δημοκρατική συνύπαρξη.

6.4 Συμπερασματική επισήμανση

Το σύνολο των θεωρητικών αναλύσεων που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό αναδεικνύει την αναγκαιότητα διαμόρφωσης συνεκτικών εκπαιδευτικών πολιτικών και δομών που να ενσωματώνουν ουσιαστικά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η βιβλιογραφική επισκόπηση προσέφερε το αναγκαίο εννοιολογικό υπόβαθρο για την ανάδειξη των παραμέτρων που επηρεάζουν την εκπαιδευτική ένταξη

και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα επιχειρηθεί η μετατροπή των θεωρητικών αυτών διαπιστώσεων σε συγκεκριμένο ερευνητικό σχεδιασμό, ώστε να διερευνηθούν εμπειρικά οι πτυχές που τέθηκαν.

B. Ερευνητικό Πλαίσιο

Κεφαλαίο 7^ο : Μεθοδολογία

7.1 Σκοπός-Στόχοι- Ερευνητικά Ερωτήματα

Η αναγνώριση της εκπαιδευτικής ετερότητας, η διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών και η ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής διάστασης στη διδακτική διαδικασία συνιστούν θεμελιώδεις προκλήσεις, αλλά και κρίσιμες ευκαιρίες για το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο πλαίσιο της παρούσας ποιοτικής έρευνας, δίνεται προτεραιότητα στην ανάδειξη των φωνών των εκπαιδευτικών, με στόχο την καταγραφή των αντιλήψεών τους, των διδακτικών τους επιλογών και των δυσκολιών που καλούνται να υπερβούν στη σχολική πράξη. Η μελέτη στοχεύει στην αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο η πολυπολιτισμικότητα και η ετερογένεια μεταφράζονται σε παιδαγωγικές πρακτικές εντός της γενικής τάξης, καθώς και στον τρόπο που οι διδάσκοντες ανταποκρίνονται στις σύνθετες εκπαιδευτικές ανάγκες που αναδύονται.

7.1.1 Σκοπός της Έρευνας

Σκοπός της παρούσας ποιοτικής ερευνητικής προσέγγισης είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση της εκπαιδευτικής ετερότητας, σε συνάρτηση με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη διαπολιτισμική διάσταση της διδασκαλίας και στη διαχείριση των δυσκολιών μάθησης εντός του πλαισίου της γενικής τάξης. Η μελέτη επιδιώκει να καταγράψει τις μορφές διδακτικής ανταπόκρισης που υιοθετούνται σε συμπεριληπτικά σχολικά περιβάλλοντα, να εντοπίσει τις προκλήσεις που ανακύπτουν στη διδακτική πράξη και να αναδείξει παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την ένταξη και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

7.1.2 Ερευνητικοί Στόχοι

Η παρούσα μελέτη έχει τους παρακάτω στόχους:

1. Να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στο σχολικό περιβάλλον.

2. Να εξεταστεί πώς οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται στις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών με πολυπολιτισμικό υπόβαθρο εντός του πλαισίου της γενικής τάξης.
3. Να αναδειχτούν οι διδακτικές πρακτικές, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι στρατηγικές που εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική τους πράξη.
4. Να ερμηνευτεί η εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική πράξη, με στόχο την αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους.
5. Να αξιολογηθεί η επίδραση της εκπαιδευτικής πολιτικής και των θεσμικών πλαισίων στη διαχείριση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος.
6. Να ανασυντεθούν τα ερευνητικά ευρήματα μέσω μετα-αναλυτικής προσέγγισης, με σκοπό τη συσχέτισή τους με το υφιστάμενο θεωρητικό επιστημονικό υπόβαθρο.

7.1.3 Ερευνητικά Ερωτήματα

Τα ερωτήματα που καθοδηγούν την έρευνα είναι:

1. Πώς νοηματοδοτούν οι εκπαιδευτικοί την παρουσία της πολυπολιτισμικότητας στην τάξη τους και με ποιους τρόπους αυτή επηρεάζει τη διδακτική τους τακτική;
2. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα;
3. Ποιες στρατηγικές και διδακτικές πρακτικές υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί για την ενσωμάτωση μαθητών με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα και μαθησιακές δυσκολίες;
4. Ποιες θεωρητικές προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (αφομοιωτική, πολυπολιτισμική, διαπολιτισμική) υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί και πώς ενσωματώνονται στην καθημερινή τους πρακτική;
5. Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την επίδραση του πολιτισμικού υποβάθρου των μαθητών στη δυναμική της τάξης και στην εκπαιδευτική διαδικασία;

6. Πώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί την υφιστάμενη εκπαιδευτική πολιτική και τις θεσμικές δομές υποστήριξης ως προς τη διαχείριση της ετερότητας και των μαθησιακών δυσκολιών;
7. Ποιες προτάσεις και αιτήματα διατυπώνουν οι εκπαιδευτικοί για τη βελτίωση της θεσμικής, παιδαγωγικής και συναισθηματικής διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαιδευτική πράξη;
8. Σε ποιο βαθμό και με ποιους τρόπους οι αντιλήψεις και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών συγκλίνουν ή αποκλίνουν από το επιστημονικό θεωρητικό πλαίσιο; (Δευτερογενής θεματική ανάλυση)

Κεφαλαίο 8^ο : Μεθοδολογία

8.1 Μέθοδος της Δειγματοληψίας

Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στο ερμηνευτικό παράδειγμα της ποιοτικής έρευνας, το οποίο επικεντρώνεται στην εις βάθος κατανόηση νοημάτων και εμπειριών, αντί της στατιστικής γενίκευσης (Bryman, 2016· Cohenetal., 2007). Η προσέγγιση αυτή θεωρήθηκε ιδιαίτερα κατάλληλη για τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των διδακτικών πρακτικών εκπαιδευτικών σε ζητήματα εκπαιδευτικής ετερότητας, μαθησιακών δυσκολιών και πολιτισμικών διαφοροποιήσεων. Μέσω της βιοματικής ανάδειξης των συμμετεχόντων και της πολυφωνίας των αφηγήσεών τους, ενισχύθηκε η ερμηνευτική ανάλυση και αναδείχθηκε η παιδαγωγική πολυπλοκότητα (Παπαδάκης, 2003).

Η δειγματοληψία βασίστηκε στη μέθοδο της χιονοστιβάδας (snowball sampling), μια στρατηγική ευρέως αποδεκτή σε ποιοτικές μελέτες όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες είναι περιορισμένη (Cohen et al., 2007). Η διαδικασία εκκίνησε με την επιλογή εκπαιδευτικών που πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια και ήταν ήδη γνωστοί στην ερευνήτρια, οι οποίοι στη συνέχεια πρότειναν συναδέλφους από το προσωπικό ή επαγγελματικό τους δίκτυο.

Η επιλογή της στρατηγικής αυτής διευκόλυνε την οργανική διεύρυνση του δείγματος, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνήτριας και συμμετεχόντων. Παράλληλα, ανταποκρίθηκε στον στόχο της μελέτης για τη χαρτογράφηση παιδαγωγικών εμπειριών σε διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα, επιτρέποντας τη συλλογή αυθεντικού και πλούσιου ερευνητικού υλικού.

8.2 Ερευνητική Διαδικασία και Σχεδιασμός του Οδηγού Συνέντευξης

Ως εργαλείο συλλογής ποιοτικών δεδομένων επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, καθώς διευκολύνει την εις βάθος διερεύνηση εμπειριών και αντιλήψεων μέσα από ευέλικτο αλλά δομημένο διάλογο μεταξύ ερευνητή και συμμετέχοντα (Bryman, 2004· Γρίβα & Στάμου, 2014). Η μέθοδος αυτή κρίθηκε κατάλληλη για τη μελέτη σύνθετων παιδαγωγικών φαινομένων, όπως η πολιτισμική ποικιλομορφία και οι μαθησιακές διαφοροποιήσεις.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής Viber, σε χρόνο που εξυπηρετούσε τους συμμετέχοντες, με διάρκεια 30–40 λεπτών,

εξασφαλίζοντας συνθήκες άνεσης και ουσιαστικής συμμετοχής. Στην έρευνα συμμετείχαν δεκαέξι (16) εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, υπηρετούντες σε δημόσια δημοτικά σχολεία τριών περιφερειών της Ελλάδας: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου (βλ. Ενότητα 8.4).

Ο οδηγός της συνέντευξης περιλάμβανε 26 ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οργανωμένες σε επτά θεματικούς άξονες που αντανακλούν τις βασικές πτυχές του ερευνητικού ερωτήματος. Το πλήρες περιεχόμενο του οδηγού, μαζί με την αναλυτική παρουσίαση των αξόνων και την κωδικοποίηση των αντίστοιχων ερωτήσεων, παρατίθεται στα Παραρτήματα I και II, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο πρώτος άξονας, «Αντιλήψεις για την Πολυπολιτισμικότητα και τη Διδασκαλία», διερευνά τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών αναφορικά με την πολιτισμική ετερότητα στο σχολικό περιβάλλον και τις διδακτικές πρακτικές ενσωμάτωσής της.

Ο δεύτερος άξονας, «Προκλήσεις στη Διαχείριση Μαθησιακών Δυσκολιών με Πολιτισμική Ετερότητα», εστιάζει στις δυσκολίες που προκύπτουν όταν συνυπάρχουν πολιτισμικά ή γλωσσικά εμπόδια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ο τρίτος άξονας, «Στρατηγικές και Διδακτικές Πρακτικές», εξετάζει τις μεθόδους που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί για την ενσωμάτωση όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η ομαδο-συνεργατική διδασκαλία και οι διαθεματικές δραστηριότητες.

Ο τέταρτος άξονας, «Εφαρμογή Μοντέλων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», διερευνά την εφαρμογή θεωρητικών και παιδαγωγικών μοντέλων σχετικών με τη διαπολιτισμικότητα και τα πιθανά εμπόδια στην ενσωμάτωσή τους.

Ο πέμπτος άξονας, «Επιρροή Πολιτισμικού Υπόβαθρου στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», αναδεικνύει τον ρόλο της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών στη μαθησιακή τους πορεία και στη συνεργασία με τις οικογένειές τους.

Ο έκτος άξονας, «Εκπαιδευτική Πολιτική, Επιμόρφωση και Υποστήριξη», εστιάζει στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, την υπάρχουσα επιμόρφωση και τις διαπιστωμένες ανάγκες σε επίπεδο υποστήριξης.

Ο έβδομος άξονας, «Συμπεράσματα και Προτάσεις», προσκαλεί τους συμμετέχοντες να διατυπώσουν σκέψεις και εισηγήσεις για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής πράξης ως προς τη διαχείριση της ετερότητας.

Αναφορικά με την ποιοτική επεξεργασία, εξετάστηκαν όλοι οι άξονες. Η εκτενής ανάλυση επικεντρώθηκε στους τέσσερις πρώτους, ενώ οι τρεις τελευταίοι (5, 6 και 7) ανέδειξαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα που ενίσχυσαν και τεκμηρίωσαν ουσιαστικά τα συμπεράσματα των πρώτων, προσδίδοντας μεγαλύτερη βάθος και πυκνότερη τεκμηρίωση στην έρευνα. Για τον λόγο αυτό, οι τελευταίοι άξονες αξιοποιήθηκαν σε δεύτερη φάση μέσα από μετα-αναλυτική σύνθεση, εμπλουτίζοντας το συνολικό αφήγημα χωρίς να απαιτηθεί νέα εκτενής ανάλυση.

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκαν κατά περίπτωση διευκρινιστικές και εμβαθυντικές ερωτήσεις, με στόχο την ανάδειξη εμπειριών και νοημάτων πέρα από τις προκαθορισμένες προσδοκίες του ερευνητικού σχεδιασμού (Bryman, 2016· Cohenetal., 2007).

8.3 Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων

Πριν από την κύρια φάση συλλογής των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή του οδηγού συνέντευξης σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, με στόχο τη διερεύνηση της σαφήνειας και της λειτουργικότητας των ερωτήσεων (Bryman, 2016). Όπου κρίθηκε απαραίτητο, έγιναν στοχευμένες αναδιατυπώσεις για να ενισχυθεί η κατανόηση και η προσαρμογή στο γλωσσικό και νοηματικό επίπεδο των συμμετεχόντων.

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής Viber, σε χρόνο που εξυπηρετούσε τους εκπαιδευτικούς. Η διάρκειά τους κυμάνθηκε μεταξύ 30 και 40 λεπτών, ενώ η ηχογράφηση έγινε με ψηφιακά μέσα υψηλής ευκρίνειας (π.χ. Dolby On), εξασφαλίζοντας τεχνική αρτιότητα και καθαρότητα φωνής.

Η απομαγνητοφώνηση πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια μέσω επαναλαμβανόμενης ακρόασης, με ιδιαίτερη προσοχή στην καταγραφή εκφραστικών στοιχείων του λόγου (παύσεις, επιφωνήματα, φωνητικές αποχρώσεις). Η διαδικασία αυτή ενίσχυσε την ερμηνευτική πυκνότητα και την ποιότητα της ανάλυσης (Bryman, 2016· Cohenetal., 2007).

Η δειγματοληψία συνεχίστηκε έως την επίτευξη θεωρητικού κορεσμού, ο οποίος επήλθε μετά τη 16η συνέντευξη, καθώς δεν αναδύονταν νέα σημαντικά νοήματα προς διερεύνηση.

Η θεματική ανάλυση των δεδομένων συνδύασε τις προσεγγίσεις των Miles και Huberman (1994) και των Braun και Clarke (2006), ακολουθώντας επαγωγική πορεία χωρίς προκαθορισμένες κατηγορίες. Η κωδικοποίηση πραγματοποιήθηκε χειρωνακτικά, με επανειλημμένη ανάγνωση των απομαγνητοφωνημένων κειμένων και εντοπισμό εννοιολογικών μοτίβων.

Οι κωδικοί οργανώθηκαν σε θεματικούς άξονες και παρουσιάστηκαν σε συγκεντρωτικούς πίνακες, συνοδευόμενους από λειτουργικούς ορισμούς και ενδεικτικά αποσπάσματα. Επιπλέον, καταρτίστηκαν ατομικά προφίλ για κάθε συμμετέχοντα, αναδεικνύοντας τις κοινές και τις διαφοροποιημένες εμπειρίες.

Για την ενίσχυση της ερμηνευτικής εγκυρότητας, τα ερευνητικά ευρήματα συνοδεύονται από αυτούσια παραθέματα των συμμετεχόντων, προσδίδοντας βάθος και αυθεντικότητα στην ανάλυση (Γρίβα & Στάμου, 2014). Όπως υποστηρίζουν οι Miles και Huberman (1994), η συστηματική οργάνωση και απεικόνιση των δεδομένων αποτελεί θεμέλιο για την αξιόπιστη παραγωγή ερευνητικών συμπερασμάτων.

Στο πλαίσιο της πρωτογενούς ανάλυσης της παρούσας μελέτης, δηλώνεται ότι όλοι οι Πίνακες και τα Σχήματα που παρουσιάζουν τους Θεματικούς Άξονες, τους Κωδικούς και τα Μοντέλα (Κεφάλαια 9 και 10) αποτελούν αποκλειστική κατασκευή και ανάλυση της ερευνήτριας, και ως εκ τούτου δεν φέρουν περαιτέρω αναφορά πηγής κάτω από τον τίτλο τους.

8.4 Συμμετέχοντες

Το δείγμα περιλαμβάνει δεκαέξι δασκάλους/-ες γενικής και ειδικής εκπαίδευσης (ΠΕ70, ΠΕ71 & ΠΕ70.50) από δημόσια δημοτικά σχολεία, καλύπτοντας ευρύ γεωγραφικό, επαγγελματικό και παιδαγωγικό φάσμα. Οι συμμετέχοντες διαφοροποιούνται σε φύλο, ηλικία (20–51+ ετών), προϋπηρεσία (1–5 έως άνω των 21 ετών), ειδικότητα και θέση (μόνιμοι, αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί τάξης, ολοήμερου, τμημάτων ένταξης, ΖΕΠ, διευθυντές).

Η σύνθεσή τους αντανακλά ποικίλες παιδαγωγικές οπτικές και διαφορετικά επίπεδα εξοικείωσης με την εκπαιδευτική ετερότητα και τις μαθησιακές δυσκολίες. Πολλοί διαθέτουν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές ή επιμορφώσεις σε πεδία όπως η ειδική αγωγή, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η εκπαιδευτική ψυχολογία, ενώ άλλοι ενισχύουν τη θεώρηση του πλαισίου με σπουδές σε εκπαιδευτική ηγεσία ή πολιτική επιστήμη. Η πλειονότητα έχει εμπειρία σε δομές συμπερίληψης (Τμήματα Ένταξης, ΖΕΠ, Παράλληλη Στήριξη, Ευέλικτη Ζώνη), ενισχύοντας τη θεματική εγκυρότητα της μελέτης.

Η αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών λειτουργεί ως εργαλείο ερμηνείας των στάσεων και πρακτικών απέναντι στην εκπαιδευτική ετερότητα, ενώ η πολυμορφία συμβάλλει καθοριστικά στη θεματική διαστρωμάτωση και στην ενίσχυση της μεταφερσιμότητας των ευρημάτων.

Στις επόμενες υποενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά τα δημογραφικά, επαγγελματικά και επιμορφωτικά στοιχεία του δείγματος, συνοδευόμενα από διαγράμματα που έχει δημιουργήσει η ερευνήτρια με το Microsoft Excel.

8.4.1 Φύλο Εκπαιδευτικών

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα είναι γυναίκες, γεγονός που αντανακλά τη γενικότερη σύνθεση του εκπαιδευτικού δυναμικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Από τους συνολικά 16 εκπαιδευτικούς, οι 12 είναι γυναίκες (75%) και οι 4 άνδρες (25%), όπως αποτυπώνεται στο Γράφημα 1.

Γράφημα 1: Φύλο Εκπαιδευτικών

8.4.2 Ηλικιακή Κατανομή Εκπαιδευτικών

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατατάσσονται σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες, γεγονός που προσφέρει πολυεπίπεδη εικόνα διδακτικών εμπειριών και στάσεων απέναντι στην εκπαιδευτική ετερότητα (Γράφημα 2).

Η πολυπληθέστερη ομάδα είναι αυτή των 41–50 ετών, με 7 εκπαιδευτικούς (44%), οι οποίοι διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία και συχνά αναλαμβάνουν και διοικητικά καθήκοντα.

Ακολουθεί η ομάδα των 51 ετών και άνω με 4 συμμετέχοντες (25%), που έχουν μακρά θητεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και λειτουργούν ως θεσμικά σημεία αναφοράς στα σχολεία τους.

Γράφημα 2: Ηλικία Εκπαιδευτικών

Οι νεότερες ηλικιακές ομάδες, συγκεκριμένα εκείνες μεταξύ 31 και 40 ετών με τρεις συμμετέχοντες και μεταξύ 20 και 30 ετών με δύο συμμετέχοντες, αν και αποτελούν μικρότερο ποσοστό του δείγματος, συνεισφέρουν σημαντικά με σύγχρονες και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Η ενεργή τους εμπλοκή σε δομές συμπερίληψης, όπως τα Τμήματα Ένταξης και τα ΖΕΠ, αναδεικνύει τον ρόλο τους ως φορείς ανανέωσης και προσαρμογής στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, ενισχύοντας έτσι τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

8.4.3 Ειδικότητα και Θέση των Εκπαιδευτικών

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων (14 στους 16) είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ δύο εργάζονται ως αναπληρωτές (Γράφημα 3).

Γράφημα 3: Υπηρεσιακή Κατάσταση των Εκπαιδευτικών

Ως προς τη θέση τους στο σχολικό πλαίσιο, τρεις υπηρετούν ως διευθυντές σχολικών μονάδων (19%), ενώ οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί δραστηριοποιούνται σε γενικές τάξεις (n=10), Τμήματα Ένταξης (n=3), Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (n=2) και το Ολοήμερο πρόγραμμα (n=1), όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 4.

Γράφημα 4: Θέση Εκπαιδευτικών

Η επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων καλύπτει τόσο το συμβατικό σχολικό πλαίσιο όσο και δομές ένταξης, όπως Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Τάξεις Υποδοχής και Ευέλικτη Ζώνη. Η εμπλοκή τους σε περιβάλλοντα διαφοροποιημένης υποστήριξης ενισχύει τη θεματική εγκυρότητα της μελέτης.

Ως προς την ειδικότητα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (n=12, 75%) ανήκει στον κλάδο ΠΕ70 (γενική αγωγή), ενώ τέσσερις (25%) ανήκουν στην Ειδική Αγωγή, κατηγορίες ΠΕ71 και ΠΕ70.50 (Γράφημα 5). Οι δάσκαλοι της Ειδικής Αγωγής έχουν αποκτήσει εξειδίκευση είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο και υπηρετούν κυρίως σε δομές ΕΑΕ, όπως Τμήματα Ένταξης ή ΖΕΠ.

Γράφημα 5: Ειδικότητα Εκπαιδευτικών

8.4.4 Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές των Εκπαιδευτικών

Η ακαδημαϊκή συγκρότηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών αποτυπώνει σημαντική ποικιλία, τόσο ως προς το επίπεδο σπουδών όσο και ως προς τη θεματική συνάφεια με την ειδική αγωγή ή τη διαπολιτισμική εκπαίδευση (Γράφημα 6). Για τις ανάγκες της παρούσας παρουσίασης καταγράφεται ο ανώτερος τίτλος σπουδών ανά συμμετέχοντα, παρότι αρκετοί διαθέτουν περισσότερους του ενός (π.χ. δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό, πρόγραμμα Διδασκαλείου).

Συγκεκριμένα, έξι εκπαιδευτικοί (38%) διαθέτουν μόνο βασικό πτυχίο ΠΕ70, χωρίς επιπλέον εξειδίκευση. Πέντε (31%) έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σε

ευρύτερα παιδαγωγικά πεδία, όπως Σχολική Εκπαιδευτική Ψυχολογία ή Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Δύο (13%) διαθέτουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή (ΠΕ70.50), ενώ ένας (6%) ανήκει στον κλάδο ΠΕ71 με προπτυχιακή ειδίκευση στον ίδιο τομέα. Ένας ακόμη εκπαιδευτικός (6%) έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα Διδασκαλείου. Τέλος, ένας συμμετέχων (6%) κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε μη παιδαγωγικό πεδίο (Ιστορία).

Γράφημα 6: Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές των Εκπαιδευτικών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των συμμετεχόντων βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και, ως εκ τούτου, δεν καταγράφεται στην παρούσα παρουσίαση. Επιπλέον, κανείς δεν διαθέτει τίτλο σπουδών με αποκλειστική εστίαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο· το σχετικό ενδιαφέρον αποτυπώνεται κυρίως μέσω επιμορφώσεων (βλ. ενότητα 8.4.5). Δύο συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει δεύτερο πτυχίο σε μη συναφές γνωστικό πεδίο, όπως διοίκηση ή πολιτικές επιστήμες.

Η κατανομή αυτή παρέχει μια συνοπτική εικόνα του ακαδημαϊκού υποβάθρου του δείγματος, χωρίς να συνιστά μεταβλητή ανάλυσης στην παρούσα εργασία.

8.4.5 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Η επιμορφωτική δραστηριότητα των συμμετεχόντων διαφοροποιείται ως προς το αντικείμενο και τη συχνότητα, με κύριους άξονες την Ειδική Αγωγή και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Γράφημα 7).

Γράφημα 7: Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Από τους 16 εκπαιδευτικούς, πέντε (31%) έχουν παρακολουθήσει επιμορφώσεις και στους δύο τομείς. Πέντε (31%) έχουν επιμορφωθεί αποκλειστικά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Τρεις (19%) έχουν επιμορφωθεί μόνο στην ειδική αγωγή. Τρεις (19%) δεν έχουν παρακολουθήσει επιμορφώσεις σε κανέναν από τους παραπάνω τομείς (Γράφημα 7).

8.4.6 Προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών

Η προϋπηρεσία των συμμετεχόντων καλύπτει ευρύ φάσμα, από νεοεισερχόμενους έως εκπαιδευτικούς με πάνω από 21 έτη υπηρεσίας, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 8.

Συγκεκριμένα, ένας εκπαιδευτικός (6%) διαθέτει 1–5 έτη προϋπηρεσίας. Τρεις (19%) έχουν υπηρεσία 6–10 έτη. Τρεις (19%) ανήκουν στην κατηγορία 11–15 έτη. Τρεις (19%) έχουν προϋπηρεσία 16–20 έτη. Έξι (37%) έχουν πάνω από 21 έτη υπηρεσίας.

Γράφημα 8: Έτη Προϋπηρεσίας

8.4.7 Εμπειρία σε Διαφορετικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Η εμπειρία των εκπαιδευτικών σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως Τμήματα Ένταξης, Τάξεις Υποδοχής, Ευέλικτη Ζώνη, Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και Παράλληλη Στήριξη, λειτουργεί ως δείκτης επαγγελματικής ετοιμότητας και παιδαγωγικής ευελιξίας.

Γράφημα 9: Εμπειρία σε Διαφορετικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Από το σύνολο των 16 εκπαιδευτικών, οι 10 (62%) αναφέρουν ότι έχουν εργαστεί σε τουλάχιστον ένα από τα πλαίσια ένταξης ή διαφοροποιημένης

υποστήριξης, υποδηλώνοντας ενεργή εμπλοκή σε πρακτικές συμπερίληψης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Αντίθετα, οι 6 εκπαιδευτικοί (38%) δηλώνουν ότι δεν έχουν εμπειρία σε καμία από τις αναφερόμενες δομές. Η πλειονότητα του δείγματος φαίνεται να έχει εμπλακεί σε πρακτικές ένταξης, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την κατανόηση της σχολικής ετερότητας και την ετοιμότητα για διαφοροποιημένη διδασκαλία.

8.4.8 Γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων

Η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων καλύπτει αστικά, ημιαστικά και αγροτικά/απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, δηλαδή το 62% (10 άτομα), υπηρετεί σε αστικά σχολεία με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, πολιτισμική ετερογένεια και αυξημένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους. Τρεις εκπαιδευτικοί (19%) εργάζονται σε ημιαστικά σχολεία με μικτή δυναμική, ενώ άλλοι τρεις (19%) σε αγροτικά ή απομακρυσμένα σχολεία, όπου αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως περιορισμένη επιμόρφωση και ελλείψεις σε υποδομές (Γράφημα 10).

Γράφημα 10: Γεωγραφική κατανομή σχολικών μονάδων

Η χωρική αυτή διασπορά δεν είναι απλώς περιγραφική, αλλά προσφέρει σημαντική ερμηνευτική διάσταση, καθώς συνδέει τα σχολικά πλαίσια με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την ετερότητα, τις πρακτικές συμπερίληψης και τις ειδικές ανάγκες που σχετίζονται με τη γεωγραφική και κοινωνική θέση των σχολείων.

8.5 Χαρακτηριστικά Δείγματος και Ερμηνευτική Προσέγγιση

Η ερμηνευτική ένταξη των δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών του δείγματος βασίζεται στη θεωρητική θέση ότι η επαγγελματική ταυτότητα και η θεωρητική κατάρτιση, σε αλληλεπίδραση με τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά συμφραζόμενα, διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές απόψεις και αντιλήψεις για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας, ιδιαίτερα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Bourdieu, 1992· Giddens, 1984).

Η παρούσα ενότητα συνθέτει συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, ώστε να υποστηρίξει την ερμηνευτική ανάλυση των απόψεών τους στα επόμενα κεφάλαια. Κυρίαρχη είναι η ηλικιακή ομάδα 41–50 ετών, η οποία παρουσιάζει σημαντική θεματική ποικιλία και διαφοροποιημένες προσεγγίσεις.

Στον Πίνακα 8.5.1 απεικονίζεται συνοπτικά η διαστρωμάτωση του δείγματος ως προς την ηλικία, την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, την επιμορφωτική δραστηριότητα είτε στην Ειδική Αγωγή είτε στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και την εμπλοκή σε δομές συμπερίληψης όπως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), Τμήματα Ένταξης (ΤΕ), Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ), Παράλληλη Στήριξη (ΠΣ), Μεικτές Τάξεις (ΜΤ) και Ευέλικτη Ζώνη (ΕΖ).

Ηλικιακή Ομάδα	Μεταπτυχιακός Τίτλος	Επιμόρφωση (ΕΑ/ΔΕ)	Εμπειρία σε Δομές
20–30 ετών	2/2	2/2	2/2
31–40 ετών	1/3	3/3	0
41–50 ετών	1/7	4/7	5/7
51+ ετών	1/4	1/4	2/4

Πίνακας 8.5.1: Ηλικία × Μεταπτυχιακός Τίτλος × Επιμόρφωση × Εμπειρία σε Δομές

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 8.5.1, οι ηλικιακές ομάδες 20–30 και 31–40 ετών συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά σε μεταπτυχιακή και επιμορφωτική δραστηριότητα, κυρίως λόγω της αναγκαιότητας τυπικών προσόντων στη σύγχρονη επαγγελματική συγκυρία. Παρ' όλα αυτά, μόνο η μικρότερη ηλικιακή ομάδα (20–30) παρουσιάζει και αντίστοιχη εμπειρία σε δομές ένταξης. Η ομάδα 41–50 ετών, παρότι

πολυπληθέστερη, εμφανίζει χαμηλό αριθμό συναφών μεταπτυχιακών τίτλων, αλλά ισχυρή επιμορφωτική και πρακτική εμπλοκή, ιδίως σε δομές με διαπολιτισμική διάσταση. Τέλος, η ομάδα 51+ ετών, ενώ διαθέτει επιμορφωτική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, δείχνει μικρή συμμετοχή σε σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, γεγονός που ίσως υποδηλώνει επαγγελματική σταθερότητα ή περιορισμένη προσαρμοστικότητα στις νεότερες ανάγκες. Σημειώνεται ότι στον πίνακα καταγράφονται μόνο οι μεταπτυχιακοί τίτλοι με άμεση συνάφεια προς την εκπαιδευτική θεματική, ενώ τίτλοι άλλων πεδίων (π.χ. Ιστορία) δεν περιλαμβάνονται.

Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν την ανάγκη για πολύπλευρη προσέγγιση στην ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση θεωρίας, εμπειρίας και κοινωνικού πλαισίου.

Περισσότερα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τις διασταυρώσεις ηλικίας, προϋπηρεσίας, επιμόρφωσης και εμπειρίας σε δομές ένταξης παρατίθενται στο Παράρτημα II. Η εν λόγω τεκμηρίωση φωτίζει περαιτέρω τη συνύφανση βιογραφικών και επαγγελματικών διαδρομών με τη θεωρητική συγκρότηση των συμμετεχόντων, ενισχύοντας την ερμηνευτική εγκυρότητα της ανάλυσης που ακολουθεί.

8.6 Ηθικά Ζητήματα

Για την τήρηση των δεοντολογικών αρχών της ποιοτικής έρευνας, διασφαλίστηκε πλήρως η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν εγγράφως για τον σκοπό, το περιεχόμενο και το πλαίσιο της έρευνας, καθώς και για τη δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής και αποχώρησης οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς συνέπειες ή επιπτώσεις (βλ. Έντυπο Συγκατάθεσης, Παράρτημα V).

Η ηχογράφηση των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε με ρητή συγκατάθεση των συμμετεχόντων. Τα ερευνητικά αποσπάσματα που αξιοποιούνται στην ανάλυση παρουσιάζονται με κωδικούς (π.χ. ΓΜ, ΑΘ, ΕΛ), ώστε να διασφαλίζεται η μη αναγνωρισιμότητα της ταυτότητας των εκπαιδευτικών και να προστατεύεται η προσωπική τους ιδιαιτερότητα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν ονόματα, τοπωνυμικά ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση.

Η ερευνητική διαδικασία ευθυγραμμίζεται με τις βασικές αρχές δεοντολογίας, σεβασμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές ορίζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία (Creswell & Poth, 2018· Silverman, 2013), καθώς και στους θεσμικούς κανόνες διασφάλισης ερευνητικής ακεραιότητας και εθελοντικής συμμετοχής.

8.7 Διασφάλιση της Επιστημονικής Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας

Η παρούσα ποιοτική μελέτη αποσκοπεί στην εις βάθος κατανόηση των εμπειριών και των νοημάτων των συμμετεχόντων, διαφοροποιούμενη από τη στατιστική γενίκευση. Στο πλαίσιο της ερμηνευτικής προσέγγισης, η εγκυρότητα δεν ταυτίζεται με την ποσοτική αντικειμενικότητα, αλλά θεμελιώνεται στην αναλυτική συνέπεια, την πιστότητα της περιγραφής και την αναστοχαστική ερμηνεία της ερευνήτριας (Lincoln & Guba, 1985· Creswell & Poth, 2018). Παράλληλα, η έννοια της «κριτικής εγκυρότητας» κατά τη Lather (1991) προσφέρει ένα δυναμικό και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αναδεικνύοντας την πολιτική, ηθική και κοινωνική διάσταση της ερμηνείας. Έτσι, η εγκυρότητα συνδέεται με την ανάδειξη φωνών που συχνά παραγνωρίζονται και με την καλλιέργεια μιας υπεύθυνης, κοινωνικά ενσυνείδητης ερμηνείας από την ερευνήτρια.

Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, εφαρμόστηκε ένα σύνολο πρακτικών που ενίσχυσαν την ερμηνευτική συνοχή και τη νοηματική πληρότητα των αποτελεσμάτων. Τεκμηριώθηκε αναλυτικά η διαδικασία επιλογής του δείγματος και της συλλογής δεδομένων (Creswell & Poth, 2018), ενώ η θεματική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε πολλαπλά επίπεδα, με στόχο την ανάδειξη επαναλαμβανόμενων μοτίβων και νοημάτων (Braun & Clarke, 2006). Επιπλέον, ενσωματώθηκαν αυθεντικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων, ενισχύοντας τη μεταφορσιμότητα και την ερμηνευτική ακεραιότητα των ευρημάτων (Tracy, 2010).

Η ερευνήτρια υιοθέτησε αναστοχαστική προσέγγιση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αναγνωρίζοντας τη δυναμική της ερμηνευτικής της θέσης και την ενδεχόμενη επιρροή της στην ανάλυση (Finlay, 2002). Η προσέγγιση αυτή ενισχύθηκε μέσω της τήρησης αναλυτικού ερευνητικού ημερολογίου, στο οποίο καταγράφονταν συστηματικά οι αποφάσεις κωδικοποίησης και θεματικής οργάνωσης, οι μεθοδολογικοί προβληματισμοί, καθώς και οι προσωπικές αντιδράσεις και προκαταλήψεις της ερευνήτριας κατά τη διάρκεια της συλλογής και επεξεργασίας των

δεδομένων. Η χρήση του ημερολογίου συνέβαλε καθοριστικά στη διασφάλιση της επιβεβαιωσιμότητας των ευρημάτων, καθιστώντας διαφανή την πορεία από τα δεδομένα προς την ερμηνεία.

Παράλληλα, εξετάστηκαν αποκλίνουσες περιπτώσεις, οι οποίες συνέβαλαν στην ανάδειξη της εσωτερικής πολυπλοκότητας και ποικιλομορφίας των εμπειριών των συμμετεχόντων (Patton, 2002). Τέλος, η αξιοπιστία της μελέτης ενισχύθηκε μέσω της τριγωνοποίησης των ευρημάτων (Denzin, 1978), δηλαδή της συστηματικής σύγκρισης και συσχέτισης των αναδυόμενων αποτελεσμάτων με το υπάρχον θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο (Banks, Nieto, Cummins κ.ά.). Η διαδικασία αυτή, που αναλύεται εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 10 (Συζήτηση), επιτρέπει τη διασταύρωση των ερμηνειών, ενισχύοντας την ερμηνευτική συνέπεια και την επιστημονική εγκυρότητα της μελέτης.

Κεφάλαιο 9^ο : Ανάλυση και Ερμηνεία Δεδομένων

9.1 Αποτελέσματα των ποιοτικών δεδομένων

Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται σε δεδομένα που προέκυψαν από δεκαέξι (16) ημιδομημένες συνεντεύξεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολυπολιτισμικά, μεικτά και συμπεριληπτικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Η σύνθεση του δείγματος, όπως παρουσιάστηκε στην ενότητα 8.4, αντανακλά ποικίλες παιδαγωγικές οπτικές, επίπεδα εξειδίκευσης και εμπειρίας, ενισχύοντας τη θεματική εγκυρότητα και την ερμηνευτική εμβάθυνση της μελέτης.

Η ανάλυση οργανώθηκε βάσει της μεθοδολογίας θεματικής ανάλυσης και αξιοποιήθηκε συστηματική κωδικοποίηση του ερευνητικού υλικού. Συνολικά, χρησιμοποιήθηκαν 35 μοναδικοί κωδικοί, οι οποίοι κατανεμήθηκαν σε επτά (7) θεματικούς άξονες που διατρέχουν τις αντιλήψεις, τις διδακτικές πρακτικές, τις στρατηγικές αντιμετώπισης και τις προκλήσεις όπως αποτυπώνονται στις μαρτυρίες των συμμετεχόντων. Οι άξονες αυτοί εδράζονται σε έννοιες της σύγχρονης βιβλιογραφίας για τη διαπολιτισμική, αντιρατσιστική και ειδική αγωγή, καθώς και σε κοινωνιολογικές θεωρήσεις για τη σχολική πράξη.

Για τη διασφάλιση της μεθοδολογικής διαφάνειας και την ανάδειξη της αναλυτικής διαδικασίας, μία εκ των συνεντεύξεων παρατίθεται πλήρως κωδικοποιημένη στο Παράρτημα II. Η συνέντευξη αυτή επιλέχθηκε για την πολυεπίπεδη συμβολή της στην ερμηνεία των ευρημάτων, την πυκνότητά της σε εκπαιδευτικές πρακτικές και τη σύνδεσή της με τα θεωρητικά μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο 2.

Στην ενότητα που ακολουθεί, τα ευρήματα παρουσιάζονται ανά θεματικό άξονα, συνοδευόμενα από χαρακτηριστικά αποσπάσματα και ερμηνευτική σχολιαστική ανάπτυξη.

1^{ος} Θεματικός Άξονας: Αντιλήψεις για την Πολυπολιτισμικότητα & τη Διδασκαλία

Κατηγορία 1.1: Ορισμός και βιωματική εμπειρία

Ποσοτική Ανάλυση

Από τις 16 συνεντεύξεις, καταγράφηκαν 36 αναφορές σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται και νοηματοδοτείται η πολυπολιτισμικότητα στο σχολικό περιβάλλον. Οι αναφορές κατηγοριοποιούνται στους παρακάτω τέσσερις εννοιολογικούς κωδικούς:

Κωδικός	Εννοιολογικός Ορισμός	Σύνολο Αναφορών
Πολ-Καθημερινότητα	Η πολυπολιτισμικότητα ως μέρος της σχολικής ζωής	11
Πολ-Αποδοχή	Η δημιουργία κλίματος ενσωμάτωσης και αποδοχής	10
Πολ-Βιωματική Μάθηση	Συμμετοχή μαθητών σε πολιτισμικές δραστηριότητες	9
Πολ-Διαπολιτισμική Εμπειρία	Ανταλλαγή εμπειριών και ιστοριών	6

Πίνακας 1.1: Ορισμός και βιωματική εμπειρία

Η αυξημένη πυκνότητα στους δύο πρώτους κωδικούς αποτυπώνει την κυρίαρχη στάση των συμμετεχόντων: η πολυπολιτισμικότητα βιώνεται όχι ως πρόβλημα προς επίλυση, αλλά ως αυτονόητη διάσταση της σχολικής καθημερινότητας, που αποκτά νόημα μέσα από τη βιωματική πράξη.

Ποιοτική Ανάλυση

Α. Πολ-Καθημερινότητα → Η πολυπολιτισμικότητα ως μέρος της σχολικής ζωής (11 αναφορές)

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την πολιτισμική ετερότητα ως σταθερό και λειτουργικό χαρακτηριστικό της σχολικής ζωής. Η ΡΖ, με πάνω από 21 χρόνια εμπειρίας σε σχολείο με υψηλή ετερότητα, δηλώνει: «Έχω ξεχάσει πώς είναι να κάνω μάθημα μόνο με Έλληνες».

Αντίστοιχα, η ΦΚ, επίσης με πολυετή εμπειρία στο ίδιο σχολείο με έντονη ετερότητα, αναφέρει πως το 70% των μαθητών της είναι αλλοδαποί, επιβεβαιώνοντας πως η ετερότητα δεν αντιμετωπίζεται ως παρέκκλιση, αλλά ως φυσιολογική συνθήκη. Ο ΓΜ, αναπληρωτής σε τάξη ΖΕΠ, με επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα και εμπειρία σε ΤΕ, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Για μένα είναι εμπλουτισμός».

Η πολυπολιτισμικότητα νοείται όχι ως πρόσθετο χαρακτηριστικό, αλλά ως οργανικό στοιχείο της διδακτικής καθημερινότητας, στοιχείο που εναρμονίζεται με τη θέση του Banks (2009) για αξιοποίηση της ποικιλομορφίας ως εκπαιδευτικού πόρου.

Β. Πολ-Αποδοχή → Η δημιουργία κλίματος ενσωμάτωσης και αποδοχής (10 αναφορές)

Η αποδοχή εκφράζεται μέσα από δράσεις και στάσεις που προωθούν τη συνύπαρξη και τη θετική αλληλεπίδραση. Ο ΓΖ, με πολυετή εμπειρία και επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, διοργανώνει τη «Ημέρα Γλωσσών», προωθώντας τη γλωσσική και πολιτισμική ανταλλαγή. Η ΑΚ, αν και χωρίς εξειδίκευση ή επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα ή στην ειδική αγωγή, υλοποιεί δράση με σύνθημα: «Όλος ο κόσμος είναι μια αγκαλιά», αναδεικνύοντας τον ρόλο της προσωπικής ευαισθησίας. Η ΠΚ, διευθύντρια με μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, δηλώνει: «Η πολιτισμική ανταλλαγή είναι το κλειδί για συμπερίληψη».

Οι παραπάνω μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ότι η αποδοχή καλλιεργείται έμπρακτα, και δεν περιορίζεται σε θεωρητικές διακηρύξεις, ευθυγραμμιζόμενη με τη διαπολιτισμική παιδαγωγική των Sleeter και Grant (2007).

Γ. Πολ-Βιωματική Μάθηση → Συμμετοχή μαθητών σε πολιτισμικές δραστηριότητες (9 αναφορές)

Οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν πρωτοβουλίες μέσω των οποίων οι μαθητές παρουσιάζουν στοιχεία από τον πολιτισμό τους (γλώσσα, έθιμα, παραδόσεις), ενισχύοντας την αυτενέργεια και την ορατότητά τους.

Ο ΓΖ δηλώνει: «Οι μαθητές παρουσιάζουν στοιχεία του πολιτισμού τους». Η ΠΚ, από τη διοικητική θέση της ως διευθύντρια, ενισχύει θεσμικά τέτοιες δράσεις, ενώ

ο NB, νεότερος εκπαιδευτικός με επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, οργανώνει συγκρίσεις μεταξύ ελληνικών και ξένων εθίμων.

Οι πρακτικές αυτές στηρίζονται θεωρητικά στη βιωματική μάθηση των Bruner (1966) και Vygotsky (1978) καθώς και τη διαπολιτισμική προσέγγιση της Nieto (2010), που αναγνωρίζει την πολιτισμική αυτοέκφραση ως θεμέλιο συμμετοχικής μάθησης.

Δ. Πολ-Διαπολιτισμική Εμπειρία → Ανταλλαγή εμπειριών και ιστοριών (6 αναφορές)

Η αφήγηση προσωπικών ιστοριών από μαθητές λειτουργεί ως γέφυρα ενσυναίσθησης και κατανόησης. Η ΑΘ, δασκάλα ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης (TE), δηλώνει: «Οι μαθητές μιλούν για τις γιορτές της χώρας τους και ανταλλάσσουμε με τα ελληνικά έθιμα». Η ΕΛ, αναπληρώτρια σε τάξη ΖΕΠ, περιγράφει τη συγκινητική αφήγηση παιδιών από τη Γάζα για τον πόλεμο, προσθέτοντας: «Τα Ελληνόπουλα κατάλαβαν πως αυτά δεν είναι μόνο εικόνες από ταινίες».

Η πολυφωνία γίνεται εμπειρία κοινής μνήμης και ανθρωπιστικής επαφής, ενισχύοντας τη συμπεριληπτική παιδαγωγική ταυτότητα που περιγράφουν οι Banks (2009) και Sleeter (2005).

Κατηγορία 1.2: Εφαρμογή πρακτικών για ενσωμάτωση

Ποσοτική Ανάλυση

Από το σύνολο των 16 συνεντεύξεων, καταγράφηκαν 41 αναφορές σχετικές με πρακτικές ενσωμάτωσης της πολυπολιτισμικότητας στη σχολική ζωή. Οι αναφορές ομαδοποιούνται στους εξής εννοιολογικούς κωδικούς:

Κωδικός	Εννοιολογικός Ορισμός	Σύνολο Αναφορών
Πολ-Ενσωμάτωση	Ενσωμάτωση πολιτισμικών στοιχείων στη διδασκαλία	15
Πολ-Δραστηριότητες	Βιωματικές δράσεις όπως γιορτές, projects και θεματικές εκδηλώσεις	14
Πολ-Συνεργασία	Μικτές ομάδες εργασίας και αλληλεπίδραση μαθητών	12

Πίνακας 1.2: Εφαρμογή πρακτικών για ενσωμάτωση

Η ισοκατανομή των αναφορών καταδεικνύει την αναγνώριση από την πλευρά των εκπαιδευτικών ότι η πολυπολιτισμικότητα πρέπει να ενσωματώνεται ουσιαστικά

στη διδακτική πρακτική. Ωστόσο, η εφαρμογή της συχνά εξαρτάται από την προσωπική ευαισθησία του εκπαιδευτικού και τις δυνατότητες της εκάστοτε σχολικής μονάδας, παρά από ένα συγκροτημένο θεσμικό πλαίσιο.

Ποιοτική Ανάλυση

A. Πολ-Ενσωμάτωση → Ενσωμάτωση πολιτισμικών στοιχείων στη διδασκαλία (15 αναφορές)

Η διδασκαλία, σε αρκετές περιπτώσεις, εμπλουτίζεται με πολιτισμικά στοιχεία προερχόμενα από τον μικρόκοσμο των μαθητών. Η ΚΕ, διευθύντρια σε αστικό σχολείο και επιμόρφωση στην ειδική αγωγή, αναφέρει: «Ενσωματώνουμε τις πολιτισμικές τους συνήθειες όταν μιλάμε για γιορτές, φαγητά ή έθιμα». Η ΑΚ, δασκάλα με πολυετή εμπειρία χωρίς επιμορφώσεις, σε ημιαστικό σχολείο, προσαρμόζει το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος στις χώρες καταγωγής των μαθητών: «Αναφερόμαστε στο φυσικό τοπίο των χωρών τους». Η ΑΘ, δασκάλα ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης (ΤΕ), σε αστικό σχολείο, περιγράφει πώς φέρνει στην τάξη τις οικογενειακές πρακτικές των παιδιών: «Όταν μιλάμε για το σπίτι, τα παιδιά λένε πώς είναι στη χώρα τους. Αυτό το φέρνουμε στην τάξη».

Οι προσεγγίσεις αυτές συνάδουν με τις θέσεις των Banks (2009) και Nieto (2010), που θεωρούν ότι η πολιτισμική ταυτότητα πρέπει να ενσωματώνεται οργανικά στο περιεχόμενο της μάθησης, και όχι να αντιμετωπίζεται περιθωριακά.

B. Πολ-Δραστηριότητες → Βιωματικές δράσεις όπως γιορτές, projects, θεματικές εκδηλώσεις (14 αναφορές)

Η πολυπολιτισμικότητα εκφράζεται επίσης μέσω βιωματικών δράσεων που επιτρέπουν τη χαρούμενη και συμβολική συμμετοχή των παιδιών. Η ΑΚ περιγράφει: «Κάναμε γιορτή βασισμένη στην ιδέα ότι όλος ο κόσμος είναι μια αγκαλιά. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν». Η ΑΘ οργανώνει δράσεις με χρήση σημαιών και προσωπικών ταυτοτήτων: «Φτιάξαμε τις σημαίες των χωρών και ταυτότητα κάθε παιδιού. Μίλησαν για τη γλώσσα τους». Ο ΝΒ συγκρίνει έθιμα στο πλαίσιο της διδασκαλίας: «Με αφορμή το Πάσχα, συγκρίναμε ελληνικά και ξένα έθιμα, κι έτσι μάθαμε για τις συνήθειες της Ινδίας και Αιγύπτου».

Οι παραπάνω πρακτικές συνδέονται με τις θεωρίες της βιοματικής μάθησης των Bruner (1996) και Vygotsky (1978) καθώς και της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (1983), καθώς αξιοποιούν πολλαπλά μέσα έκφρασης και ενισχύουν την ενεργή εμπλοκή των μαθητών.

Γ. Πολ-Συνεργασία → Ομάδες εργασίας & αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών (12 αναφορές)

Η ομαδοσυνεργατική μάθηση αξιοποιείται στρατηγικά ως εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ο ΓΜ αναπληρωτής δάσκαλος σε τάξη ΖΕΠ αναφέρει: «Στο ΖΕΠ η συνεργατική μάθηση με μικτές ομάδες βοήθησε πολύ στην ένταξη». Η ΠΚ οργανώνει project με ισότιμη συμμετοχή: «Οι μαθητές συνεργάζονται και αναλαμβάνουν ρόλους ανεξάρτητα από την προέλευσή τους». Η ΕΛ, αναπληρώτρια δασκάλα σε τάξη ΖΕΠ, σε αστικό σχολείο, τονίζει: «Μέσα από τη συνεργασία στις ομάδες, τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν και να αποδέχονται».

Η προσέγγιση αυτή αντανάκλα τη θεωρία του Vygotsky (1978) για τη μάθηση ως κοινωνική διεργασία και τις παιδαγωγικές αρχές των Johnson & Johnson (1999) για τη συνεργασία ως μέσο αποδοχής και ένταξης.

Κατηγορία 1.3: Επίδραση πολιτισμικής ποικιλομορφίας στη μάθηση

Ποσοτική Ανάλυση

Συγκεντρώθηκαν 34 αναφορές σχετικά με τον τρόπο που η πολιτισμική ποικιλομορφία επιδρά στη μαθησιακή διαδικασία, καταναμημένες στους εξής κωδικούς:

Κωδικός	Εννοιολογικός Ορισμός	Σύνολο Αναφορών
Πολ-Εμπλουτισμός	Πώς η ποικιλομορφία εμπλουτίζει τη μάθηση	13
Πολ-Ανατροπή-Στερεοτύπων	Καλλιέργεια πολιτισμικής κατανόησης και αμφισβήτησης προκαταλήψεων	11
Πολ-Προκλήσεις	Δυσκολίες που προκύπτουν από γλωσσικά ή πολιτισμικά εμπόδια	10

Πίνακας 1.3: Επίδραση πολιτισμικής ποικιλομορφίας στη μάθηση

Η κατανομή των αναφορών δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη διττή φύση της πολιτισμικής ετερότητας: αφενός ως παιδαγωγική ευκαιρία, αφετέρου ως πρόκληση που απαιτεί διαχείριση.

Ποιοτική Ανάλυση

Α. Πολ-Εμπλουτισμός → Πώς η ποικιλομορφία εμπλουτίζει τη μάθηση (13 αναφορές)

Η πολιτισμική ποικιλομορφία εμφανίζεται ως πηγή ανανέωσης της μάθησης, ενισχύοντας τη διαθεματική σκέψη, την ενεργή συμμετοχή και τον συγκριτικό αναστοχασμό. Ο ΓΖ περιγράφει: «Η Ημέρα Γλωσσών ήταν καταπληκτική... οι μαθητές αντιλήφθηκαν τη διαφορετικότητα ως πηγή θετικότητας». Η ΚΠ έμπειρη δασκάλα με επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, σε αστικό σχολείο, αξιοποιεί τη συγκριτική πολιτισμική διδασκαλία: «Η αντιπαραβολή ελληνικών και ξένων εθίμων ζωντανεύει το μάθημα». Ο ΝΒ παρουσιάζει τον μαθητή ως φορέα γνώσης: «Ένα παιδί από την Αίγυπτο βοήθησε τους συμμαθητές να κατανοήσουν έννοιες μέσω των δικών του πολιτισμικών εμπειριών».

Οι παραπάνω προσεγγίσεις συμφωνούν με τις θέσεις του Banks (2009) και του Bruner (1996), που υποστηρίζουν ότι η πολιτισμική εμπειρία δεν είναι περιφερειακό στοιχείο, αλλά ουσιώδες πλαίσιο για τη μάθηση.

B. Πολ-Ανατροπή-Στερεοτύπων → Πολιτισμική κατανόηση μέσω της μάθησης (11 αναφορές)

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η έκθεση στη διαφορετικότητα ανατρέπει προκαταλήψεις και δημιουργεί περιβάλλον αποδοχής. Η ΔΗ, δασκάλα ειδικής αγωγής ΤΕ, σε αστικό σχολείο, και εμπειρία σε παράλληλη στήριξη, σημειώνει: «Τα παιδιά βλέπουν τη διαφορετικότητα ως κάτι φυσιολογικό». Η ΕΛ περιγράφει ένα συγκλονιστικό παράδειγμα: «Το σοκ όταν κατάλαβαν ότι υπάρχουν πόλεμοι σε μέρη όπως η Γάζα έσπασε στερεότυπα». Η ΠΚ τονίζει τον ρόλο των κοινών projects: «Δημιουργούνται ισότιμες σχέσεις και μειώνονται οι προκαταλήψεις».

Η προσέγγιση εντάσσεται στο πλαίσιο της κριτικής παιδαγωγικής (Nieto), η οποία δίνει έμφαση στην αναγνώριση της προσωπικής ταυτότητας ως προϋπόθεση για τη νοηματοδότηση και αποδόμηση των στερεοτύπων.

Γ. Πολ-Προκλήσεις → Δυσκολίες λόγω διαφορών στη γλώσσα & πολιτισμικές έννοιες (10 αναφορές)

Η πολιτισμική απόσταση δημιουργεί εμπόδια στην πρόσβαση στο περιεχόμενο και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Η ΕΜ, δασκάλα σε απομακρυσμένο/αγροτικό σχολείο, περιγράφει: «Τα παιδιά που δεν γνωρίζουν Ελληνικά καθόλου, δεν καταλαβαίνουν ούτε απλές εντολές». Η ΚΕ αναφέρει περιστατικά κοινωνικού αποκλεισμού: «Τα Ελληνόπουλα απορρίπτουν τους αλλοδαπούς...». Η ΡΖ τονίζει τη δυσκολία πρόσληψης της Ιστορίας: «Η απουσία σύνδεσης με την ελληνική πολιτισμική μνήμη καθιστά το μάθημα απαιτητικό».

Οι προκλήσεις αυτές ενισχύουν την ανάγκη για πολιτισμικά ανταποκριτική διδασκαλία (Cummins, 2001) και προσαρμογή του διδακτικού υλικού, ώστε η ετερότητα να μη μεταφράζεται σε μαθησιακή ανεπάρκεια.

Κατηγορία 1.4: Προκλήσεις στην πολυπολιτισμική τάξη

Ποσοτική Ανάλυση

Από τις 16 συνεντεύξεις προέκυψαν 31 αναφορές για τις προκλήσεις των εκπαιδευτικών στην πολυπολιτισμική τάξη, κατανεμημένες ως εξής:

Κωδικός	Εννοιολογικός Ορισμός	Σύνολο Αναφορών
Πολ-Γλώσσα	Δυσκολίες κατανόησης & επικοινωνίας λόγω γλωσσικής διαφοροποίησης	12
Πολ-Στερεότυπα	Παρουσία στερεοτυπικών αντιλήψεων που εμποδίζουν την ένταξη	10
Πολ-Υποστήριξη	Έλλειψη δομών, επιμόρφωσης, εξειδικευμένου προσωπικού & κατάλληλων εργαλείων	9

Πίνακας 1.4: Προκλήσεις στην πολυπολιτισμική τάξη

Η κυριαρχία της γλωσσικής πρόκλησης (Πολ- Γλώσσα) καταδεικνύει ότι η γλώσσα δεν είναι απλά εργαλείο, αλλά το θεμέλιο της ίδιας της επικοινωνίας και της μάθησης. Παράλληλα, τα στερεότυπα και η ανεπαρκής υποστήριξη σκιαγραφούν μια αλήθεια όπου το σχολείο συχνά μοιάζει να βουλιάζει ανάμεσα σε προσδοκίες και πραγματικότητα.

Ποιοτική Ανάλυση

A. Πολ-Γλώσσα → Δυσκολίες κατανόησης & επικοινωνίας λόγω γλώσσας (12 αναφορές)

Η γλωσσική ανεπάρκεια των αλλόγλωσσων μαθητών ξεπερνά το ζήτημα της απλής κατανόησης της ύλης. Ανατρέπει τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής και καθημερινής αλληλεπίδρασης. Η ΜΔ, με πάνω από 16 χρόνια εμπειρίας και επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, περιγράφει: «Τα παιδιά που δεν γνωρίζουν καθόλου Ελληνικά δεν καταλαβαίνουν ούτε απλές οδηγίες. Η επικοινωνία γίνεται με νοήματα ή μεταφραστή».

Ο ΙΝ, διευθυντής σε απομακρυσμένο σχολείο, τονίζει τη συστημική αδυναμία: «Όταν οι μαθητές εντάσσονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πρέπει να τους ξεκινήσεις

από την αρχή. Είναι δύσκολη η ένταξη». Η ΠΚ, διευθύντρια απομακρυσμένου σχολείου, υπογραμμίζει το βάθος της πρόκλησης: «Η γλωσσική φτώχεια κρύβει και άλλες μαθησιακές δυσκολίες». Τέλος, η ΡΖ, δασκάλα σε αστικό σχολείο με έντονη ετερότητα, επισημαίνει ότι η απουσία πολιτισμικής σύνδεσης δυσκολεύει ακόμη και μαθήματα όπως η Ιστορία: «Η απουσία σύνδεσης με την ελληνική πολιτισμική μνήμη καθιστά το μάθημα ιδιαίτερα απαιτητικό».

Η διάκριση μεταξύ καθημερινής και ακαδημαϊκής γλωσσικής επάρκειας (Cummins, 2001), αποτελεί κρίσιμο θεωρητικό πυλώνα, που συχνά αγνοείται, οδηγώντας σε ανεπίγνωστες μορφές αποκλεισμού.

Β. Πολ-Στερεότυπα → Στερεοτυπικές αντιλήψεις ως εμπόδιο (10 αναφορές)

Οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν ότι οι προκαταλήψεις δεν είναι μόνο κοινωνικό φαινόμενο, αλλά διεισδύουν στην τάξη, ενισχυόμενες από τα περιβάλλοντα των μαθητών. Η ΧΜ, δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ, σε αστικό σχολείο με 11-15 χρόνια προϋπηρεσίας, σημειώνει: «Δεν θέλω να κάτσω δίπλα του, βρωμάει. Αυτό δεν το μαθαίνουν στην τάξη, αλλά το φέρνουν από το σπίτι». Η ΚΠ, δασκάλα σε αστικό σχολείο με πάνω από 21 χρόνια προϋπηρεσίας, αναφέρει: «Οι Έλληνες μαθητές διστάζουν να κάνουν παρέα με αλλοδαπούς. Τα τελευταία χρόνια είναι καλύτερα, αλλά υπάρχουν ακόμα στερεότυπα».

Η παρουσία αυτών των αντιλήψεων αναδεικνύει την ανάγκη συστηματικής καλλιέργειας διαπολιτισμικής συνείδησης και παρέμβασης, όχι μόνο στους μαθητές αλλά και στις οικογένειές τους, για να μην εδραιωθούν οι προκαταλήψεις σε βαθύτερα στρώματα της σχολικής κοινότητας.

Γ. Πολ-Υποστήριξη → Έλλειψη δομών, ειδικού προσωπικού & εργαλείων (9 αναφορές)

Παρά τη διάθεση και ευαισθησία εκπαιδευτικών, το θεσμικό πλαίσιο συχνά αφήνει το σχολείο αβοήθητο. Η ΔΗ αναφέρει: «Δεν υπάρχει οργανωμένο υλικό για αλλόγλωσσα παιδιά. Χρησιμοποιούμε εικόνες και εφαρμογές, αλλά είναι μεμονωμένο». Η ΦΚ, χωρίς επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, ομολογεί: «Δεν θυμάμαι να έχω παρακολουθήσει επιμόρφωση ειδικά για την πολυπολιτισμικότητα». Η ΠΚ επανέρχεται για να τονίσει: «Το σχολείο επεμβαίνει με τάξεις ΖΕΠ, αλλά η

ένταξη θέλει πολύ περισσότερα». Η ΜΔ επιβεβαιώνει τον αυτοσχεδιασμό: «Χρησιμοποιώ ακόμα και Google Translate για να επικοινωνήσω με τα παιδιά. Δεν έχουμε άλλη στήριξη».

Οι μαρτυρίες αυτές επιβεβαιώνουν τις θεωρητικές θέσεις της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Sleeter & Grant, 2007): η ένταξη δεν είναι ζήτημα απλής αποδοχής ή προσαρμογής, αλλά συστηματικής στήριξης μέσω επιμόρφωσης, εργαλείων και χρόνου – που όμως λείπουν οικτρά.

Κατηγορία 1.5: Διαμόρφωση σχέσεων μεταξύ των μαθητών

Ποσοτική Ανάλυση

Από τις 16 συνεντεύξεις καταγράφηκαν 38 αναφορές για τη διαμόρφωση σχέσεων μέσα στην πολυπολιτισμική τάξη, κατανεμημένες ως εξής:

Κωδικός	Εννοιολογικός Ορισμός	Σύνολο Αναφορών
Πολ-Αλληλεπίδραση	Διαπολιτισμική επαφή μέσα από κοινά ενδιαφέροντα, συναισθηματικούς δεσμούς, παιχνίδι	14
Πολ-Στερεότυπα-Διαμόρφωση	Προκαταλήψεις που επηρεάζουν τη δυναμική της τάξης και την κοινωνικοποίηση	13
Πολ-Συνεργασία	Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη θετική αλληλεπίδραση και συνεργασία	11

Πίνακας 1.5: Διαμόρφωση σχέσεων μεταξύ των μαθητών

Ο παραπάνω πίνακας δηλώνει ότι η αυθόρμητη φυσική αλληλεπίδραση αποτελεί θεμέλιο για τη δημιουργία σχέσεων και την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, τα στερεότυπα επιμένουν και απειλούν να διαρρήξουν αυτόν τον δεσμό. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αναδεικνύονται ως κρίσιμο εργαλείο μετασχηματισμού, ικανό να μετατρέψει τη συμβίωση σε γνήσια συνύπαρξη.

Ποιοτική Ανάλυση

A. Πολ-Αλληλεπίδραση → Διαπολιτισμική αλληλεπίδραση μέσω κοινών στοιχείων (14 αναφορές)

Η αλληλεπίδραση δεν επιβάλλεται πάντα από το σχολείο, πολλές φορές είναι το παιδί που βρίσκει το δρόμο μέσα από το παιχνίδι, την κοινή γλώσσα ή τις ιστορίες. Η ΑΚ, δασκάλα με πολυετή εμπειρία χωρίς επιμόρφωση σε διαπολιτισμικότητα ή ειδική αγωγή, αναφέρει: «Τα παιδιά επικοινωνούν καλύτερα όταν ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις χώρες, τα φαγητά ή τα παιχνίδια τους». Η ΕΛ, δασκάλα ειδικής αγωγής με εμπειρία σε περιβάλλοντα με υψηλή ετερότητα, επιβεβαιώνει το παιχνίδι ως γλώσσα που ξεπερνά φραγμούς: «Τα παιδιά από διαφορετικές χώρες παίζουν υπέροχα μαζί. Μέσα από αυτό δημιουργούνται σχέσεις». Ο ΝΒ νέος δάσκαλος με επιμόρφωση στην ειδική αγωγή και στη διαπολιτισμικότητα, προσθέτει τη γλωσσική ενσυναίσθηση: «Μαθαίνουν λέξεις από τις γλώσσες των συμμαθητών τους, και αυτό τους ενώνει».

Αυτά συνάδουν με τη θεωρία της κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης (CASEL), που βλέπει την ενσυναίσθηση και την επικοινωνία ως πυλώνες κοινωνικής νοημοσύνης.

B. Πολ-Στερεότυπα-Διαμόρφωση → Προκαταλήψεις που επηρεάζουν την κοινωνικοποίηση (13 αναφορές)

Παρά τις αυθεντικές στιγμές επαφής, τα στερεότυπα δεν εξαφανίζονται. Συχνά εκδηλώνονται με αμηχανία ή επανάληψη οικογενειακών στάσεων. Η ΧΜ δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ, σε αστικό σχολείο, σοκάρει με την αυθεντικότητα της παρατήρησης: «Μου έχει τύχει παιδί να πει ‘βρωμάει, δεν θέλω να τον αγγίξω’. Αυτή η στάση δεν μαθαίνεται στο σχολείο αλλά έρχεται απ’ έξω». Η ΔΗ, επίσης δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ, σε αστικό σχολείο, ερμηνεύει τη δυσκολία ως ζήτημα κατανόησης και όχι κακίας: «Το ντύσιμο ή η θρησκεία δημιουργούν αμηχανία... Είναι θέμα κατανόησης, όχι κακίας». Η ΚΕ, διευθύντρια σε αστικό σχολείο, παρατηρεί: «Διακρίσεις υπάρχουν ακόμα. Έχουμε δρόμο για να χτιστεί ισότητα στην πράξη».

Οι διαπιστώσεις αυτές συνάδουν με τις θέσεις της Sleeter (2005), που επισημαίνει πως η εκπαιδευτική ισότητα απαιτεί ενεργή αποδόμηση κοινωνικών ανισοτήτων και προκαταλήψεων.

Γ. Πολ-Συνεργασία → Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενισχύουν την αλληλεπίδραση (11 αναφορές)

Η οργανωμένη δράση μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης στις σχέσεις, ιδίως όταν η αυθόρμητη επαφή δεν είναι δεδομένη. Ο ΓΜ, αναπληρωτής δάσκαλος σε ΖΕΠ, επισημαίνει: «Στη ΖΕΠ η ομαδική δουλειά βοηθάει τους μαθητές να ενταχθούν χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν την κουλτούρα τους». Η ΑΘ, δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ, αφηγείται μια προσωπική μεταστροφή: «Το παιδί που ήταν επιφυλακτικό στην αρχή, μέσα από δραστηριότητες έγινε πιο δεκτικό και απέκτησε φίλους». Η ΚΕ διευθύντρια σε αστικό σχολείο με επιμόρφωση στην ειδική αγωγή, τονίζει τη δύναμη της συνεργασίας: «Οι μαθητές συνεργάζονται σε μικτές ομάδες και βλέπεις ότι αυτό αλλάζει και τις σχέσεις τους».

Οι παραπάνω μαρτυρίες εντάσσονται στη θεωρία του Vygotsky (1978), όπου η συνεργασία δημιουργεί πλαίσιο κοινωνικής ανάπτυξης και αλλαγής. Αυτή η συλλογική δράση δεν είναι απλώς μέθοδος διδασκαλίας, αλλά μια κοινωνική επένδυση που καλλιεργεί τη συνοχή και την αλληλοκατανόηση.

Συμπερασματικά, οι σχέσεις των μαθητών στην πολυπολιτισμική τάξη είναι προϊόν ζωντανής αλληλεπίδρασης αλλά και διαρκούς σύγκρουσης με στερεότυπα που έχουν βαθιές ρίζες έξω από την σχολική αυλή. Η δύναμη της παιδικής αυθορμησίας και η καλοσχεδιασμένη εκπαιδευτική παρέμβαση αποτελούν τα μόνα όπλα για να μετατρέψουν τη συνύπαρξη σε αληθινή κοινωνική ένωση – χωρίς ψευδαισθήσεις, με ρεαλισμό και πίστη στη δύναμη της εκπαίδευσης να χτίζει γέφυρες και να γκρεμίζει τείχη.

2^{ος} Θεματικός άξονας: Προκλήσεις στη Διαχείριση Μαθησιακών Δυσκολιών με Πολιτισμική Ετερότητα

Κατηγορία 2.1: Εξατομικευμένες διδακτικές προσεγγίσεις για πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές

Ποσοτική Ανάλυση

Από τις 16 συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς καταγράφηκαν 17 αναφορές που σχετίζονται με τις στρατηγικές που εφαρμόζονται για τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών σε συνθήκες πολιτισμικής ετερότητας. Οι αναφορές κατανεμήθηκαν στους εξής τρεις κωδικούς:

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο Αναφορών
Πολ-Διαφοροποίηση	Εξατομικευμένες διδακτικές προσεγγίσεις για πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές	6
Πολ-Εναλλακτικά Υλικά	Χρήση διαδραστικών ασκήσεων και οπτικών βοηθημάτων	6
Πολ-Συνεργασία Σχολείου	Συνεργασία με γονείς και προσωπικό για υποστήριξη	5

Πίνακας 2.1: Εξατομικευμένες διδακτικές προσεγγίσεις για πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές

Η ισοδυναμία στις δύο πρώτες κατηγορίες αναδεικνύει τον διττό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών: την ανάγκη εξατομικευμένης προσέγγισης καθώς και τη χρήση πολυτροπικών και υποστηρικτικών μέσων. Η συνεργασία με φορείς και οικογένειες αποτελεί παράλληλα κρίσιμο αλλά σύνθετο πεδίο δράσης παρά τις προκλήσεις.

Ποιοτική Ανάλυση

A. Πολ-Διαφοροποίηση → Εξατομικευμένες διδακτικές προσεγγίσεις (6 αναφορές)

Οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως θεμέλιο για την υποστήριξη αλλόγλωσσων μαθητών.

Η ΕΜ, μόνιμη δασκάλα στην Α' Δημοτικού με 16–20 χρόνια προϋπηρεσίας σε απομακρυσμένο σχολείο της Κορινθίας, χωρίς σχετικές επιμορφώσεις, αλλά με εμπειρία σε ευέλικτη ζώνη, σημειώνει: «Πολλά παιδιά δεν καταλαβαίνουν ούτε απλές εντολές... Το τμήμα ΖΕΠ βοηθά στην εκμάθηση ελληνικών λέξεων».

Αντίστοιχα, η ΦΚ, εκπαιδευτικός με μεγάλη εμπειρία σε αστικό σχολείο της Α' Αθήνας με 6–10 μαθητές πολιτισμικής ετερότητας, παρατηρεί: «Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τη γλώσσα – δεν γινόταν να προχωρήσουν κανονικά», γεγονός που την οδήγησε σε τροποποιήσεις περιεχομένου, ακόμη και σε απόφαση επανάληψης τάξης.

Η ΑΚ, με περισσότερα από 21 χρόνια στην τάξη, διδάσκοντας σε ημιαστικό σχολείο με μικρή ετερότητα και χωρίς προηγούμενη επιμόρφωση, δίνει έμφαση στην ενίσχυση των δυνατών σημείων: «Δίνουμε λιγότερες ασκήσεις, εστιάζουμε σε ό,τι κάνουν καλά, για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση.».

Οι παραπάνω πρακτικές συνδέονται με τη θεωρία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας της Tomlinson (2001), αλλά και με τον Cummins (2001), που τονίζει την ανάγκη γλωσσικής και πολιτισμικής ενδυνάμωσης.

B. Πολ-Εναλλακτικά Υλικά → Χρήση διαδραστικών ασκήσεων και οπτικών βοηθημάτων (6 αναφορές)

Η χρήση πολυτροπικών μέσων αποτελεί συστηματική πρακτική για την ενίσχυση της γλωσσικής κατανόησης. Η ΑΘ, μόνιμη εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής με μεταπτυχιακό και επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, υπηρετεί σε Τμήμα Ένταξης στη Θεσσαλονίκη με υψηλή ετερότητα. Όπως αφηγείται: «Στην αρχή, επικοινωνούσαμε με κάρτες σε παιδί που δεν γνώριζε καθόλου ελληνικά – δείχναμε αντικείμενα για βασικές ανάγκες». Η ΧΜ, επίσης ειδική παιδαγωγός σε ΤΕ και επιμόρφωση, εργάζεται σε αστικό σχολείο του Β' Πειραιά. Επιλέγει βιωματικές

μεθόδους όπως: «Η παντομίμα και το θεατρικό παιχνίδι βοηθούν τα παιδιά να μπουν στη θέση του άλλου». Η ΕΛ, αναπληρώτρια ειδικής αγωγής με επιμόρφωση σε διαπολιτισμικότητα και εμπειρία σε ΖΕΠ, διδάσκει σε τάξη με υψηλή ετερότητα στη Θεσσαλονίκη. Παρατηρεί ότι: «Χρησιμοποιήσαμε εικόνες, κάρτες και λέξεις –ακόμα και στη μητρική τους– και είδαμε σημαντική πρόοδο».

Οι πρακτικές αυτές αντανakλούν τη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner (1983), καθώς και τις πολυτροπικές προσεγγίσεις των Kress & Jewitt (2006). Οι Sleeter & Grant (2011) υπογραμμίζουν τη σημασία της πολιτισμικής προσβασιμότητας στα διδακτικά μέσα.

Γ. Πολ-Συνεργασία Σχολείου → Συνεργασία με γονείς και προσωπικό για υποστήριξη (5 αναφορές)

Η συνεργασία με τους γονείς και το προσωπικό υποστήριξης θεωρείται κρίσιμη αλλά όχι πάντα εφικτή. Ο ΙΝ, διευθυντής με περισσότερα από 21 χρόνια προϋπηρεσίας, χωρίς επιμόρφωση, υπηρετεί σε απομακρυσμένο σχολείο της Κορινθίας. Περιγράφει: «Οι γονείς συνήθως είναι αδιάφοροι... Μπορεί να λένε "θα το δούμε", αλλά τελικά δεν ασχολούνται». Η ΦΚ μεταφέρει την εμπειρία της από αστικό σχολείο της Αθήνας, τονίζοντας τη θεσμική δυσκολία: «Έστειλα παιδί δύο φορές στο ΚΕΔΑΣΥ και αρνήθηκαν να το εξετάσουν – τελικά χρειάστηκε προσωπική παρέμβαση». Η ΔΗ, ειδική παιδαγωγός με μεταπτυχιακό και εμπειρία σε πολλαπλές δομές υποστήριξης, διδάσκει στον Β' Πειραιά. Δηλώνει: «Ενημερώνουμε τους γονείς, όμως αν δεν συνεργαστούν, δεν μπορεί να γίνει κάτι ουσιαστικό».

Οι εμπειρίες αυτές επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνεργατικής σχέσης σχολείου–οικογένειας, όπως αναδεικνύεται από την Epstein (2001) και την οικολογική προσέγγιση του Bronfenbrenner (1979), ενώ ο Nieto (2010) προειδοποιεί για τις πολιτισμικές αποστάσεις που λειτουργούν ως εμπόδιο επικοινωνίας.

2.2 Κατηγορία: Γλωσσικά ή Πολιτισμικά Εμπόδια

Ποσοτική Ανάλυση

Από τις συνολικά 16 συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς, καταγράφηκαν 25 αναφορές που αφορούν τα εμπόδια που δημιουργούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία εξαιτίας γλωσσικών φραγμών και πολιτισμικών διαφορών. Οι αναφορές κατανέμονται στους παρακάτω δύο κωδικούς:

Κωδικός	Εννοιολογικός Ορισμός	Σύνολο Αναφορών
Δυσ-Γλώσσα	Δυσκολίες στην κατανόηση, επικοινωνία και εκμάθηση λόγω γλωσσικών φραγμών	13
Δυσ-Πολιτισμικό	Εμπόδια στην εκπαίδευση λόγω διαφορών σε αξίες, αντιλήψεις και εκπαιδευτικά συστήματα	12

Πίνακας 2.2: Γλωσσικά ή Πολιτισμικά Εμπόδια

Η κατανομή υποδεικνύει ότι οι γλωσσικοί φραγμοί αποτελούν την κύρια πηγή δυσκολίας στην τάξη, αλλά και οι βαθύτερες πολιτισμικές διαφοροποιήσεις λειτουργούν ενισχυτικά, περιπλέκοντας την ένταξη.

Ποιοτική Ανάλυση

A. Δυσ-Γλώσσα → Δυσκολίες στην κατανόηση, επικοινωνία και εκμάθηση (13 αναφορές)

Οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τη γλώσσα ως βασικό φραγμό όχι μόνο στη μάθηση, αλλά και στην κοινωνική συμμετοχή και συναισθηματική σύνδεση. Η ΕΜ, μόνιμη δασκάλα Α' Δημοτικού με 16–20 έτη υπηρεσίας σε απομακρυσμένο σχολείο της Κορινθίας, χωρίς επιμόρφωση, σημειώνει: «Πολλά παιδιά δεν καταλαβαίνουν ούτε απλές εντολές... Το τμήμα ΖΕΠ βοηθά στην εκμάθηση ελληνικών λέξεων». Η ΑΘ, ειδική παιδαγωγός με μεταπτυχιακό και επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, εργάζεται σε Τμήμα Ένταξης στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρει: «Χρησιμοποιούσαμε κάρτες –“φαγητό”, “τουαλέτα”, “παιχνίδι”– για βασικές ανάγκες». Η ΦΚ, δασκάλα σε αστικό σχολείο της Α' Αθήνας με 6–10 μαθητές ετερότητας, χωρίς σχετική επιμόρφωση, μεταφέρει: «Ό,τι γράμμα και να του έδειχνα, μου το έλεγε “Α”. Ξεκάθαρη δυσκολία –αλλά δεν το αντιλαμβάνονταν ως μαθησιακό».

Οι μαρτυρίες αυτές συνδέονται με τη διάκριση BICS–CALP του Cummins (2001), ο οποίος διαχωρίζει τη βασική γλωσσική ικανότητα από την ακαδημαϊκή επάρκεια. Η πολυτροπική προσέγγιση των Kress & Jewitt (2006) και η έννοια της γλώσσας ως φορέα πολιτισμού (Banks, 2009) ενισχύουν την ανάγκη για εναλλακτικές παιδαγωγικές στρατηγικές.

B. Δυσ-Πολιτισμικό → Εμπόδια λόγω αξιών, αντιλήψεων και εκπαιδευτικών συστημάτων (12 αναφορές)

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι πέρα από τη γλώσσα, βαθύτερες πολιτισμικές αντιλήψεις επηρεάζουν καθοριστικά τη φοίτηση και την ένταξη. Η ΠΚ, διευθύντρια με μεταπτυχιακό στην Ηγεσία και επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, υπηρετεί σε απομακρυσμένο σχολείο με χαμηλή ετερότητα. Περιγράφει: «Οι γονείς μιλούν μόνο τη μητρική γλώσσα – το παιδί δεν μπορεί να ενσωματωθεί γλωσσικά και κοινωνικά». Η ΚΕ, διευθύντρια με επιμόρφωση στην ειδική αγωγή και εμπειρία στην Ευέλικτη Ζώνη, διδάσκει στον Β' Πειραιά. Αναφέρεται σε μαθητή που: «Η άρνησή του ήταν βαθιά πολιτισμική – δεν ένιωθε μέρος του περιβάλλοντος». Η ΕΛ, αναπληρώτρια ειδικής αγωγής με επιμόρφωση σε διαπολιτισμικότητα και εμπειρία σε ΖΕΠ, εργάζεται σε τάξη με 11+ αλλόγλωσσους μαθητές στη Θεσσαλονίκη, παρατηρεί: «Στην κουλτούρα των Ρομά δεν στηρίζεται η σταθερή φοίτηση. Οι μαθητές λείπουν συχνά και χάνουν την πρόοδο». Η ΔΗ, ειδική παιδαγωγός στον Β' Πειραιά με εμπειρία σε ΤΕ, ΤΥ και παράλληλη στήριξη, διακρίνει: «Η διάκριση μεταξύ πολιτισμικής άρνησης και μαθησιακής δυσκολίας είναι πολύ δύσκολη – απαιτεί χρόνο και ευαισθησία».

Οι εμπειρίες αυτές επιβεβαιώνουν τον Nieto (2010), που υποστηρίζει πως η απόρριψη της πολιτισμικής εμπειρίας του μαθητή οδηγεί σε αποξένωση, ενώ ο Banks (2009) προτάσσει την πολιτισμική ενσωμάτωση ως προϋπόθεση ισότητας. Ο Sleeter (2005) τονίζει την ανάγκη συναισθηματικής ευαισθησίας, πέρα από θεωρητική γνώση.

Οι μαρτυρίες αυτές αναδεικνύουν τον κίνδυνο ερμηνευτικών παρανοήσεων, όπου η γλωσσική ετερότητα εκλαμβάνεται ως μαθησιακή ανεπάρκεια. Το φαινόμενο αυτό έχει αναλυθεί ως διπλή αρνητική διάγνωση (Harry & Klingner, 2006), δηλαδή ως εσφαλμένη ταξινόμηση μαθητών με γλωσσικές διαφορές ως μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Η απουσία διαφοροποιημένων εργαλείων αξιολόγησης και η έλλειψη

επιμόρφωσης ενισχύουν τον κίνδυνο λανθασμένων παρεμβάσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτισμικά ανταποκριτική παιδαγωγική στάση (Gay, 2018).

2.3 Κατηγορία: Αντιλήψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών

Ποσοτική Ανάλυση

Από τις 16 συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς καταγράφηκαν 17 αναφορές σχετικά με τη στάση των γονέων απέναντι στην εκπαίδευση, τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή και τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς. Οι αναφορές κατανέμονται στους εξής τρεις κωδικούς:

Κωδικός	Εννοιολογικός Ορισμός	Σύνολο Αναφορών
Δυσ-Στάση Γονέων	Πώς αντιλαμβάνονται οι γονείς την πολυπολιτισμικότητα και την εκπαίδευση	6
Δυσ-Συμμετοχή	Ο βαθμός εμπλοκής των γονέων στη σχολική ζωή	6
Δυσ-Σχέση Εκπ.-Γονέων	Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη συνεργασία με γονείς	5

Πίνακας 2.3: Αντιλήψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναγνωρίζει πως οι γονικές στάσεις και η διάθεση συνεργασίας επηρεάζουν δραστικά τη δυνατότητα παρέμβασης και υποστήριξης των μαθητών. Ταυτόχρονα, καταγράφεται ένα φάσμα εμπειριών που κυμαίνεται από πλήρη αδιαφορία έως προσεκτικά δομημένη προσπάθεια επικοινωνίας.

Ποιοτική Ανάλυση

A. Δυσ-Στάση Γονέων → Αντιλήψεις για την πολυπολιτισμικότητα και την εκπαίδευση (6 αναφορές)

Πολλοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι ορισμένες οικογένειες διατηρούν λειτουργικές ή παθητικές στάσεις απέναντι στο σχολείο, με στόχους που συχνά δεν συνδέονται με τη γνώση. Η ΕΜ, δασκάλα σε απομακρυσμένο σχολείο της Κορίνθιας με χαμηλή ετερότητα και χωρίς επιμόρφωση, σημειώνει: «Οι γονείς συνήθως είναι

αδιάφοροι... Μπορεί να λένε “θα το δούμε”, αλλά τελικά δεν ασχολούνται». Ο ΙΝ, διευθυντής στην ίδια περιοχή, χωρίς επιμόρφωση ή εμπειρία σε διαπολιτισμικές δομές, αναφέρει: «Ο πατέρας έλεγε: “Δεν με νοιάζει, να τελειώσει το σχολείο και να γίνει εργάτης”». Η ΔΗ, ειδική παιδαγωγός με μεταπτυχιακό και πολυετή εμπειρία σε παράλληλη στήριξη, αναφέρει: «Η μητέρα πίστευε ότι η κόρη της πρέπει απλώς να παντρευτεί. Η μάθηση δεν ήταν προτεραιότητα». Η ΕΛ, αναπληρώτρια ειδικής αγωγής με επιμόρφωση σε διαπολιτισμικότητα και εμπειρία σε ΖΕΠ, σχολιάζει: «Υπάρχει κουλτούρα στους Ρομά να μη στηρίζουν την εκπαίδευση – φέρνουν τα παιδιά για τις παροχές».

Οι απόψεις αυτές τεκμηριώνουν τη θέση του Nieto (2010), ότι η αντίληψη της οικογένειας για τον ρόλο του σχολείου αποτελεί βασικό δείκτη ένταξης. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι προϋπόθεση για την ανατροπή βαθιά ριζωμένων στερεοτύπων.

Β. Δυσ-Συμμετοχή → Βαθμός εμπλοκής των γονέων στη σχολική ζωή (6 αναφορές)

Η απουσία των γονέων από κρίσιμες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί συχνό φαινόμενο, είτε λόγω αδιαφορίας είτε λόγω πολιτισμικών εντάσεων. Η ΠΚ, διευθύντρια σε απομακρυσμένο σχολείο της Κορίνθιας με επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, εξηγεί: «Τους ενημερώνουμε και παροτρύνουμε, αλλά αρκετοί δεν θέλουν να πάνε στο ΚΕΔΑΣΥ – χάνεται πολύτιμος χρόνος». Η ΡΖ, μόνιμη εκπαιδευτικός με εμπειρία σε ΖΕΠ, υπηρετεί σε αστικό σχολείο της Α' Αθήνας και τονίζει: «Μόλις τους λες για δυσκολία, εξαφανίζονται από τις συγκεντρώσεις – αποφεύγουν την αναμέτρηση με το θέμα». Ο ΝΒ, νεότερος μόνιμος εκπαιδευτικός με επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, διδάσκει σε ημιαστικό σχολείο Ανατολικής Αττικής. Περιγράφει: «Ο μπαμπάς από την Αίγυπτο δεν δεχόταν να πάει παιδί σε ψυχολόγο – για εκείνον ήταν ντροπή». Η ΔΗ αναγνωρίζει: «Οι περισσότεροι συνεργάζονται, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που η αδιαφορία είναι καθοριστική».

Το οικολογικό μοντέλο του Bronfenbrenner (1979) επισημαίνει ότι η απουσία του οικογενειακού μικροσυστήματος αποδυναμώνει την εκπαιδευτική παρέμβαση. Η Epstein (2001) προτείνει πρακτικές γονεϊκής ενδυνάμωσης για ενεργή συμμετοχή, ακόμη και σε πολιτισμικά δύσπιστες κοινότητες.

Γ. Δυσ-Σχέση Εκπαιδευτικών–Γονέων → Απόψεις για τη συνεργασία με τις οικογένειες (5 αναφορές)

Οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τη σχέση με τους γονείς ως απαιτητική, ευάλωτη και συχνά εξαρτώμενη από άτυπες παρεμβάσεις και προσωπική επιμονή. Η ΦΚ επισημαίνει: «Η διευθύντρια μεσολάβησε για να εξεταστεί παιδί στο ΚΕΔΑΣΥ – χωρίς παρέμβαση, δεν γινόταν τίποτα». Ο ΓΜ, αναπληρωτής με μεταπτυχιακό στη σχολική ψυχολογία και εμπειρία σε τάξη ΖΕΠ, στη Θεσσαλονίκη, δηλώνει: «Οι γονείς δεν δεχόντουσαν την ύπαρξη ΔΕΠΥ – συνεργαστήκαμε μόνο μέσω ιδιωτικού φορέα». Η ΑΘ, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής με επιμόρφωση και εμπειρία σε Τμήμα Ένταξης, εξηγεί: «Προσπαθούμε με παραδείγματα και διερμηνεία να δείξουμε ότι η βοήθεια δεν είναι στιγματισμός αλλά υποστήριξη». Ο ΝΒ προσθέτει: «Χρειάζεται διπλωματία – μιλάς με σύνεση και παροτρύνεις, αλλά δεν επιβάλλεις».

Η προσέγγιση της Epstein (2001) προκρίνει την αμφίδρομη, συνεργατική επικοινωνία, ενώ οι Sleeter & Grant (2007) υπενθυμίζουν ότι η πολιτισμική ενσυναίσθηση είναι προϋπόθεση για κάθε ουσιαστική σχέση με την οικογένεια.

2.4 Κατηγορία: Κοινωνικοποίηση και Ένταξη Μαθητών

Ποσοτική Ανάλυση

Από το σύνολο των συνεντεύξεων, καταγράφηκαν 20 αναφορές που αφορούν τις πρακτικές και τις δυσκολίες ένταξης των μαθητών με πολιτισμική ετερότητα στο κοινωνικό σύνολο της τάξης. Οι αναφορές κατανέμονται στους εξής τρεις κωδικούς:

Κωδικός	Εννοιολογικός Ορισμός	Σύνολο Αναφορών
Δυσ-Κοινωνικοποίηση	Δυσκολίες και εμπόδια στη δημιουργία φιλικών σχέσεων	7
Δυσ-Δραστηριότητες	Εκπαιδευτικές δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη	7
Δυσ-Συνεργασία	Ο ρόλος της ομαδικής εργασίας στη διευκόλυνση της ένταξης	6

Πίνακας 2.4: Κοινωνικοποίηση και Ένταξη Μαθητών

Η κατανομή αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για έναν συνειδητό και προνοητικό παιδαγωγικό σχεδιασμό, ο οποίος στοχεύει στην αντιμετώπιση της αρχικής κοινωνικής απόστασης, στην αξιοποίηση βιωματικών δράσεων και στην ενσωμάτωση της

ομαδικής συνεργασίας ως βασικού μέσου ένταξης. Η κοινωνικοποίηση δεν αποτελεί αυθόρμητη διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα μεθοδικής και συστηματικής παιδαγωγικής παρέμβασης.

Ποιοτική Ανάλυση

A. Δυσ-Κοινωνικοποίηση → Δυσκολίες στη δημιουργία φιλικών σχέσεων

Οι εκπαιδευτικοί επιβεβαιώνουν ότι η κοινωνική ένταξη μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες δεν είναι αυτονόητη. Πέραν της γλωσσικής απόστασης, τα φαινόμενα εσωστρέφειας, ανασφάλειας και κοινωνικής απομόνωσης υπονομεύουν την αλληλεπίδραση με την υπόλοιπη τάξη. Ο ΙΝ, διευθυντής με πάνω από 21 χρόνια εμπειρίας σε απομακρυσμένο σχολείο της Κορινθίας, παρατηρεί: «Οι Αλβανοί μαθητές σχηματίζουν κλειστές ομάδες, ενώ άλλοι αλλοδαποί εντάσσονται πιο εύκολα», επισημαίνοντας τις κοινωνικές οριοθετήσεις εντός του σχολικού χώρου. Η ΚΕ, διευθύντρια σε σχολείο του Β' Πειραιά με επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή, αναφέρεται σε ηλικιακές δυσκολίες: «Ο μαθητής ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και μπήκε σε μικρή τάξη – η ηλικιακή ανισορροπία προκαλούσε δυσφορία», δείχνοντας ότι η ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα και το πλαίσιο φοίτησης πρέπει να συνάδουν. Η ΔΗ, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής σε ΤΕ, της ίδιας περιφέρειας, μοιράζεται: «Κορίτσι από Ρομά κοινότητα δεν εντασσόταν γιατί η μητέρα της δεν πίστευε στην αξία της μάθησης», επιβεβαιώνοντας πως η ένταξη δεν αφορά μόνο το παιδί, αλλά τις ευρύτερες πολιτισμικές και οικογενειακές αντιλήψεις.

Η κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση (CASEL, 2003) διδάσκει πως η ενσυναίσθηση, η συνεργασία και η αυτορρύθμιση είναι βασικά εφόδια για κοινωνική ανάπτυξη. Ο Banks (2009) τοποθετεί στο επίκεντρο την αλληλεπίδραση, απορρίπτοντας το μοντέλο της παράλληλης συνύπαρξης χωρίς ουσιαστικό διάλογο.

B. Δυσ-Δραστηριότητες → Εκπαιδευτικές δράσεις που ενισχύουν την ένταξη

Η υιοθέτηση βιωματικών δράσεων, όπως θεατρικά σκετς, παραμύθια, ταινίες και συζητήσεις, αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για τη γεφύρωση των πολιτισμικών αποστάσεων. Οι δράσεις αυτές λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στις διαφορετικές εμπειρίες και ταυτότητες. Η ΑΚ, εκπαιδευτικός με πολυετή προϋπηρεσία, σημειώνει: «Αξιοποιούμε θεατρικά σκετς και παρουσιάσεις για να δώσουμε 'μικρές νίκες' στα

παιδιά με δυσκολίες», υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυτοπεποίθησης μέσω δημιουργικής έκφρασης. Η ΜΔ περιγράφει ένα προληπτικό μοντέλο: «Προετοιμάζουμε την τάξη με παιχνίδια και συζητήσεις πριν την άφιξη αλλοδαπού μαθητή», δείχνοντας τη σημασία της προσχεδιασμένης ένταξης. Η ΠΚ αναδεικνύει την αξία κοινών project και εκπαιδευτικών ταινιών: «Βοηθούν τα παιδιά να γίνουν αποδεκτά και να νιώσουν ότι ανήκουν», υπενθυμίζοντας πως η ένταξη είναι εμπειρία, όχι απλά θέση.

Η θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner (1983) τονίζει τη διαπροσωπική και συναισθηματική νοημοσύνη ως κλειδιά για τέτοιες δράσεις. Οι Bruner (1996) και Vygotsky (1978) συσχετίζουν τη μάθηση με την κοινωνική εμπειρία, ενώ οι Sleeter & Grant (2011) υπογραμμίζουν την ενεργή κοινωνική συμμετοχή ως μέσο αναγνώρισης της πολιτισμικής ταυτότητας, πρακτικές για την αναγνώριση της πολιτισμικής ταυτότητας.

Γ. Δυσ-Συνεργασία → Ο ρόλος της ομαδικής εργασίας

Η ομαδική εργασία εμφανίζεται ως θεμέλιος λίθος της ένταξης, με έμφαση στη δημιουργία συνθηκών ισότητας, διαλόγου και αλληλοϋποστήριξης. Η ΕΜ παρατηρεί: «Φροντίζουμε οι ομάδες να ευνοούν τα παιδιά που δυσκολεύονται», δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό και όχι στην τυχαία σύμπραξη. Ο ΓΜ, αναπληρωτής με μεταπτυχιακό στη σχολική ψυχολογία, εφαρμόζει συμπερίληψη συνδυάζοντας μαθητές με και χωρίς ανάγκες υποστήριξης: «Βάζω παιδί εκτός ΖΕΠ με μαθητή του ΖΕΠ για να δημιουργηθεί σύνδεση και αλληλεπίδραση». Η ΧΜ τονίζει τη θεατρική συνεργασία: «Μέσα από τη συνεργασία στη θεατρική ομάδα, τα παιδιά έρχονται κοντά – ανακαλύπτουν την αξία της ομαδικότητας».

Η θεωρία του Vygotsky (1978) περί κοινωνικο-γνωστικής ανάπτυξης αναδεικνύει την αλληλεπίδραση ως βασικό μηχανισμό για την καλλιέργεια γνώσης και κοινωνικοποίησης. Οι Johnson & Johnson (1999) ενισχύουν αυτήν τη θέση μέσα από το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης, το οποίο μειώνει τον αποκλεισμό και ενθαρρύνει την αποδοχή της διαφορετικότητας. Η βιβλιογραφία επιβεβαιώνει την πολυπλοκότητα αυτής της προσέγγισης: η Epstein (2001) υπογραμμίζει τη σημασία της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας· ο Bronfenbrenner (1979) εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ μικροσυστημάτων που

επηρεάζουν την ανάπτυξη· ενώ η Nieto (2010) αναδεικνύει τις πολιτισμικές αντιστάσεις ως κρίσιμο εμπόδιο στην εκπαιδευτική ένταξη.

3^{ος} Θεματικός: Στρατηγικές και Διδακτικές Πρακτικές

Κατηγορία 3.1: Μαθητοκεντρικές στρατηγικές

Ποσοτική Ανάλυση

Από τις 16 συνεντεύξεις εκπαιδευτικών καταγράφηκαν 33 αναφορές σχετικές με την εφαρμογή μαθητο-κεντρικών στρατηγικών σε τάξεις με μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και μαθησιακές δυσκολίες. Οι αναφορές οργανώνονται στις εξής τρεις υποκατηγορίες:

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο Αναφορών
Διδ-Ενεργή Συμμετοχή	Πρωτοβουλία και αυτενέργεια των μαθητών στη μάθηση	11
Διδ-Προσαρμογή στις Ανάγκες	Διδακτικές προσεγγίσεις βασισμένες στις ατομικές ανάγκες των μαθητών	12
Διδ-Βιωματική Μάθηση	Χρήση διαδραστικών και βιωματικών δραστηριοτήτων	10

Πίνακας 3.1: Μαθητοκεντρικές στρατηγικές

Η σχεδόν ισομετρική κατανομή των αναφορών αποτυπώνει τη συγκλίνουσα παιδαγωγική αντίληψη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναζητούν πρακτικές που ενεργοποιούν τους μαθητές, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και ενισχύουν τη μαθησιακή συμμετοχή μέσω βιωματικών εμπειριών.

Α. Διδ-Ενεργή Συμμετοχή → Πρωτοβουλία και αυτενέργεια των μαθητών στη μάθηση (11 αναφορές)

Η έννοια της ενεργούς συμμετοχής αναδύεται στις μαρτυρίες ως βασικός μοχλός ένταξης και αυτονόμησης των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί την αντιλαμβάνονται όχι ως απλή συμμόρφωση με τη διαδικασία, αλλά ως αυτενέργεια, δημιουργική έκφραση και βίωμα προσωπικής εμπλοκής.

Η ΠΚ, διευθύντρια σε αγροτικό σχολείο της Κορινθίας με επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, δίνει έμφαση στην εσωτερική ενδυνάμωση που προσφέρουν τα

σχέδια εργασίας: «Τα παιδιά παίρνουν έναν ρόλο, μοιράζονται απόψεις, εμφανίζουν τα ταλέντα τους, νιώθουν ότι ανήκουν». Η συμμετοχή εδώ μετατρέπεται σε βίωμα ταυτότητας και αναγνώρισης. Αντίστοιχα, η ΜΔ, έμπειρη δασκάλα σε αστικό σχολείο της Β' Ανατολικής Αττικής της Ε' Δημοτικού, σημειώνει: «Οι μέθοδοι μαθητοκεντρικοί ή project αρέσουν πάρα πολύ στα παιδιά και συμμετέχουν με χαρά». Τονίζεται πως η ενεργός συμμετοχή δεν προκύπτει μόνο από την κατάλληλη μέθοδο, αλλά από την αποδοχή και την ευχαρίστηση που γεννά η διαδικασία στους μαθητές. Η ΑΘ, δασκάλα ειδικής αγωγής σε Τμήμα Ένταξης στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύει τη σημασία της καθοδήγησης και της επανάληψης: «Θα ήθελα πριν το ξεκινήσω να έχω κάποια καθοδήγηση... Να εφαρμόζονται σωστά, να αρέσουν στα παιδιά και να μπορούμε να το ξανακάνουμε!». Η ανάγκη για συνεχή ανατροφοδότηση και η αξία της επαναληψιμότητας συνδέονται με την αυθεντική εμπλοκή.

Από την άλλη, η ΚΕ, διευθύντρια σε αστικό σχολείο της Α' Αθήνας, δείχνει πώς η ενεργός συμμετοχή εδραιώνεται μέσω ρεαλιστικής στοχοθεσίας: «Έβαλα βασικούς στόχους... Γιατί αν βάλεις υψηλούς στόχους που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν...». Η αυτενέργεια, κατά συνέπεια, ευνοείται όταν ο μαθητής μπορεί να δει απτά αποτελέσματα και να συνδέσει την προσπάθεια με την επιτυχία. Η ΔΗ, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής με εμπειρία σε ποικίλες δομές υποστήριξης στον Β' Πειραιά, εστιάζει στη δυναμική των αλληλεπιδράσεων: «Προσπαθώ να δίνω ευκαιρίες για συνεργασία και καθοδηγούμενη μάθηση μέσα από τις αλληλεπιδράσεις τους». Η συμμετοχή, στην περίπτωση της, αναδύεται μέσα από τον διάλογο, την επικοινωνία και τη συλλογική εμπειρία.

Οι παιδαγωγικές αυτές στάσεις παραπέμπουν στις θεωρίες του Vygotsky (1978) για τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης και στη φιλοσοφία του Freire (1970) για τον μαθητή ως συνδιαμορφωτή της γνώσης. Συνδέονται, επίσης, με το μοντέλο της κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης (CASEL, 2003), που αναγνωρίζει τη συμμετοχή ως μέσο αυθεντικής ένταξης, όχι μόνο γνωστικής αλλά και ψυχοκοινωνικής.

B. Διδ-Προσαρμογή στις Ανάγκες → Διδακτικές προσεγγίσεις βασισμένες στις ατομικές ανάγκες των μαθητών (12 αναφορές)

Η διαφοροποίηση εμφανίζεται ως κεντρικός άξονας παιδαγωγικής ευελιξίας και ενταξιακής προσέγγισης. Οι εκπαιδευτικοί την αντιλαμβάνονται όχι ως βοηθητικό

«εργαλείο», αλλά ως πλήρες σύστημα προσαρμογών στο περιεχόμενο, στη μεθοδολογία, στα κριτήρια αξιολόγησης και –κυρίως– στις προσδοκίες.

Η ΚΕ, διευθύντρια σε αστικό σχολείο της Α' Αθήνας, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στην Πέμπτη τάξη δίδαξαν αλφαβήτα, μέσα από πλήρως διαφοροποιημένο και εξατομικευμένο υλικό. Η μαρτυρία της αναιρεί την αντίληψη της διαφοροποίησης ως απλής τροποποίησης και αναδεικνύει την αναδόμηση του μαθήματος με βάση τη δυνατότητα συμμετοχής. Όμως, ο ΓΜ, αναπληρωτής δάσκαλος σε ΖΕΠ τάξη της Θεσσαλονίκης, σημειώνει ότι «χρειάζεται να γυρνάμε αρκετά πιο πίσω». Η παρέμβασή του δεν προβάλλει απλώς την ανάγκη αναπροσαρμογής της ύλης, αλλά τονίζει την αποδοχή της ετερογένειας ως αφετηρία σχεδιασμού.

Ανάλογη προσέγγιση υιοθετεί και ο ΝΒ, μόνιμος δάσκαλος σε ημιαστικό σχολείο της Β' Ανατολικής Αττικής, ο οποίος διαφοροποιεί όχι μόνο το διδακτικό υλικό, αλλά και τα διαγωνίσματα και τις ασκήσεις, υπερασπιζόμενος μια έννοια ισότητας που δεν βασίζεται στην ομοιομορφία. Ακόμη, η ΕΛ, ειδική παιδαγωγός με εμπειρία σε ΖΕΠ της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζει τη σημασία της προσωπικής δουλειάς: κάθε μαθητής έχει υλικό «προσαρμοσμένο ξεχωριστά», γεγονός που αναδεικνύει τη φροντίδα ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής πράξης.

Ωστόσο, η ΑΘ, δασκάλα ειδικής αγωγής σε Τμήμα Ένταξης, τονίζει πως η διαφοροποίηση πρέπει να εφαρμοστεί καθολικά και στη γενική αγωγή, με ξεχωριστούς στόχους και κριτήρια. Η στάση αυτή παραπέμπει σε αρχές καθολικής διδασκαλίας, εναρμονισμένες με τη θεωρία της Tomlinson (2001) και τις συμπεριληπτικές αρχές των Sleeter & Grant (2011).

Επιπλέον, η ΑΚ, εκπαιδευτικός με πολυετή εμπειρία σε ημιαστικό σχολείο της Β' Ανατολικής Αττικής, περιγράφει πώς οι μαθητές αποφάσισαν ρόλους και χώρες εκπροσώπησης. Η διαφοροποίηση, όταν προκύπτει από τη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών, γίνεται εργαλείο ενδυνάμωσης και αυτενέργειας. Τέλος, η ΔΗ, ειδική παιδαγωγός στον Β' Πειραιά, φωτίζει τη διάσταση της διαφοροποίησης ως δημιουργικής διαδικασίας: «Βοηθώ να ζωγραφίσουν ένα πρόβλημα, να βρουν κοινές στρατηγικές και να αναπτύξουν λύσεις». Η προσαρμογή δεν είναι μείωση απαιτήσεων –είναι πολλαπλασιασμός τρόπων, για να φτάσει ο μαθητής στην ουσία.

Η προσέγγιση των παραπάνω εκπαιδευτικών αναδεικνύει τη διαφοροποίηση ως έκφραση ουσιαστικής φροντίδας, αλλά και ως ηθική στάση. Δεν είναι απλώς τεχνική προσαρμογής, αλλά επιλογή που εδράζεται στην αρχή της ισοδύναμης πρόσβασης στη γνώση.

Γ. Διδ-Βιωματική Μάθηση → Χρήση διαδραστικών και βιωματικών δραστηριοτήτων (10 αναφορές)

Η βιωματική μάθηση περιγράφεται ως η καρδιά της ενεργού συμμετοχής, όπου οι μαθητές δεν απλώς λαμβάνουν γνώση, αλλά γίνονται συνδημιουργοί της μέσα από δράση, αίσθηση και συναίσθημα. Είναι μια μαθησιακή εμπειρία που ξεφεύγει από την παθητική μετάδοση, μετατρέποντας τη γνώση σε «πράξη με νόημα», συχνά διαθεματική και γεμάτη δημιουργικότητα.

Η ΡΖ, μόνιμη εκπαιδευτικός με εμπειρία σε σχολείο υψηλής ετερότητας στην Α' Αθήνα, αποτυπώνει την ουσία όταν λέει πως μέσω έργων όπως ο «Χειμώνας» ή οι «Εποχές» τα παιδιά βίωσαν τη μάθηση μέσα από τη χαρά και την αισθητική συμμετοχή, εμπλέκοντας και τις οικογένειες τους, ειδικά εκείνες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Αυτό το συναίσθημα συνδέει τη διαφορετικότητα όχι ως εμπόδιο, αλλά ως πύλη για το μαθησιακό ταξίδι.

Παρόμοια, η ΑΚ σε ημιαστικό σχολείο, καταδεικνύει ότι η βιωματική μάθηση αναδεικνύεται σε κοινωνικό πεδίο, όπου τα παιδιά επιλέγουν ρόλους, εκπροσωπούν χώρες και καλλιεργούν πολιτισμικές ταυτότητες μέσα από συμμετοχή και συλλογικότητα. Η ΧΜ, ειδική παιδαγωγός στον Β' Πειραιά, υπογραμμίζει τη μεταμορφωτική δύναμη του τραγουδιού και του θεατρικού παιχνιδιού: εκεί που η αλφαβήτα γίνεται τραγούδι, και η κοινωνική ένταξη μέσα από φιλίες ανθίζει, η γνώση αποκτά σάρκα και οστά, και το σώμα μιλάει τη γλώσσα της μάθησης.

Η ΔΗ, ειδική παιδαγωγός στον Β' Πειραιά, με μια πιο διαχειριστική και στοχαστική ματιά, περιγράφει πώς η ζωγραφική προβλημάτων και η συλλογική αναζήτηση λύσεων λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα σε γνωστικό και κοινωνικό, με τον εκπαιδευτικό συνοδοιπόρο σε μια πορεία νοηματοδότησης της εμπειρίας. Από την άλλη, η ΠΚ, διευθύντρια αγροτικού σχολείου, με πάθος περιγράφει τη γιορτή και τα

θεατρικά ως στιγμές κατάκτησης μάθησης, όπου τα παιδιά δεν αισθάνονται διδασκόμενα, αλλά κυρίαρχοι του δικού τους εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Αυτή η σφαιρική προσέγγιση αντηχεί τις παιδαγωγικές αρχές του Dewey (1938), που θεωρούσε τη βιωματική μάθηση ως μορφή σκέψης, όχι απλή διασκέδαση, και τον Vygotsky (1978), που υπογράμμιζε τη δύναμη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της δράσης για την οικοδόμηση γνώσης και ταυτότητας.

Συνολικά, η βιωματική μάθηση στα χέρια αυτών των εκπαιδευτικών δεν είναι απλή τεχνική, αλλά ζωντανή πράξη, γόνιμος χώρος όπου η γνώση ανθίζει μέσα από την εμπλοκή, τη συνεργασία και την καρδιά της κοινότητας.

Κατηγορία 3.2: Προσαρμογή Διδακτικών Προσεγγίσεων

Ποσοτική Ανάλυση

Από τις 16 συνεντεύξεις εκπαιδευτικών καταγράφηκαν 17 αναφορές που αφορούν τη διαφοροποίηση και προσαρμογή της διδασκαλίας βάσει των γνωστικών, γλωσσικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών των μαθητών. Οι αναφορές οργανώνονται στους εξής τρεις κωδικούς:

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο Αναφορών
Διδ-Ευελιξία	Προσαρμογή της διδασκαλίας στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες	6
Διδ-Μαθησιακό Στυλ	Διδακτικές τεχνικές προσαρμοσμένες στον τρόπο μάθησης των μαθητών	6
Διδ-Διαπολιτισμική Ενσωμάτωση	Εφαρμογή πολιτισμικών στοιχείων στη διδακτική πρακτική	5

Πίνακας 3.2: Προσαρμογή Διδακτικών Προσεγγίσεων

Η κατανομή δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν υιοθετούν ένα ενιαίο μοντέλο παρέμβασης, αλλά προτιμούν ευέλικτη και εξατομικευμένη προσέγγιση που ανταποκρίνεται στο μαθησιακό και πολιτισμικό προφίλ κάθε μαθητή.

Ποιοτική Ανάλυση

Α. Διδ-Ευελιξία → Προσαρμογή της διδασκαλίας στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες (6 αναφορές)

Η ευελιξία στην τάξη δεν είναι απλή τεχνική, αλλά συνείδηση βαθιάς αναγνώρισης της ετερογένειας που αναπνέει στο χώρο της μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τη διδασκαλία ως μια συνεχόμενη, ζωντανή μετατόπιση, μια ροή που προσαρμόζεται ακαριαία στις ανάγκες που ξεπηδούν μέσα από το ίδιο το μαθησιακό τοπίο. Η ΚΕ, διευθύντρια με επιμόρφωση στην ειδική αγωγή, συνοψίζει πως η διδασκαλία στα αστικά σχολεία της Αθήνας δεν μπορεί να είναι ομοιόμορφη: «Δεν μπορούσε να είναι σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα... Η διδασκαλία ήταν τελείως διαφοροποιημένη...». Παρόμοια, η ΠΚ, διευθύντρια σε σχολείο της περιφέρειας, επιβεβαιώνει πως η διαφοροποίηση δεν είναι απλή θεωρία, αλλά μια πρακτική που αναδύεται για να αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένες αδυναμίες κάθε μαθητή.

Από την άλλη, ο ΓΜ, αναπληρωτής δάσκαλος σε τάξη ΖΕΠ, σε αστικό σχολείο μετακινείται ευέλικτα από την ομαδο-συνεργατική στη εξατομικευμένη διδασκαλία, καταλήγοντας σε μια κεντρική παραδοχή: «Είναι προτιμότερο να δουλεύονται κατά μόνες, διότι μέσα στην ομάδα χάνονται». Η ματιά του αποκαλύπτει πως η ευελιξία δεν είναι απλώς προσαρμογή ύλης, αλλά λεπτή ισορροπία ανάμεσα σε ατομική φροντίδα και ομαδική δυναμική.

Αυτή η πρακτική συνάδει με τη θεωρία του Tomlinson (2001) για την προσαρμοστική διδασκαλία, όπου η μαθησιακή διαδικασία απαιτεί συνεχή αναδιάρθρωση στόχων, μεθόδων και υλικού – μια παιδαγωγική τέχνη που αποζητά την ουσιαστική ισότητα μέσα από την αποδοχή της διαφοράς.

Β. Διδ-Μαθησιακό Στυλ → Διδακτικές τεχνικές προσαρμοσμένες στον τρόπο μάθησης των μαθητών (6 αναφορές)

Η διδασκαλία δεν είναι μια ενιαία φόρμα που χωρά όλους· οι εκπαιδευτικοί το έχουν αντιληφθεί βαθιά, προσαρμόζοντας τον ρυθμό και τη μέθοδο στον προσωπικό τρόπο που κάθε μαθητής επεξεργάζεται τη γνώση. Η ΔΗ, δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ, σε αστικό σχολείο, εξηγεί πως η συνεργατική ανάγνωση λειτουργεί ως γέφυρα, όπου η ακρόαση βοηθά τους μαθητές να «βρουν κοινό ρυθμό» και να συντονιστούν

μεταξύ τους. Επίσης, η ΑΘ, δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ, σε αστικό σχολείο, προσθέτει τη σημασία των ΤΠΕ, που φωτίζουν δυνατότητες έκφρασης πέρα από τη γραφή και την ομιλία – ανοιχτές πόρτες σε διαφορετικές μορφές νοημοσύνης, όπως τις περιγράφει ο Gardner (1983). Η πολυπρισματική αυτή προσέγγιση επιτρέπει στον καθένα να βρει θέση και φωνή μέσα στην τάξη.

Η ΕΛ, αναπληρώτρια δασκάλα ειδικής αγωγής σε τάξη ΖΕΠ, σε αστικό σχολείο με έντονη ετερότητα, περιγράφει την πρακτική της προσαρμογής μέσω παιχνιδιών και ζωγραφικής, αναδεικνύοντας την ανάγκη για εναλλακτικές οδούς προς τη γνώση. Η ιδέα αυτή συνδέεται οργανικά με την παιδαγωγική διαφοροποίηση που προτείνει ο Vygotsky (1978), όπου η «διάδραση» δεν είναι απλώς μέσο αλλά κεντρικός άξονας της οικοδόμησης του νοήματος.

Γ. Διδ-Διαπολιτισμική Ενσωμάτωση → Εφαρμογή πολιτισμικών στοιχείων στη διδακτική πρακτική (5 αναφορές)

Η ενσωμάτωση πολιτισμικών στοιχείων δεν είναι απλή γιορτή πολυμορφίας, αλλά βαθιά αναγνώριση και σεβασμός στους κόσμους των μαθητών. Η ΠΚ, διευθύντρια απομακρυσμένου σχολείου, αναδεικνύει το θεατρικό παιχνίδι και τα παιχνίδια ρόλων ως ζωτικά εργαλεία για ενεργό συμμετοχή και βιωματική μάθηση.

Η ΑΚ, με πολυετή εμπειρία σε ημιαστικό σχολείο, περιγράφει πώς οι μαθητές επιλέγουν και αποφασίζουν για τους ρόλους και τις χώρες που εκπροσωπούν, μετατρέποντας το μάθημα σε πεδίο ενεργού πολιτισμικής έκφρασης και αυτοπροσδιορισμού. Η ΧΜ, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής σε σχολείο με υψηλή ετερότητα, βλέπει στο θεατρικό παιχνίδι το μέσο για κοινωνική ένταξη και οικοδόμηση φιλιών – μια γλώσσα πέρα από τις λέξεις, όπου η πολιτισμική ταυτότητα γιορτάζεται και αλληλεπιδρά. Η ΔΗ εστιάζει στη γλωσσική υποστήριξη με εργαλεία όπως πολιτισμικά λεξικά, προσφέροντας γέφυρες επικοινωνίας για μαθητές από διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα.

Η ενσωμάτωση, όπως επισημαίνουν οι θεωρητικοί Banks (2009) και Nieto (2010), δεν είναι επιφανειακή επιλογή, αλλά πράξη δικαιοσύνης και ενεργοποίησης της πολιτισμικής ταυτότητας, απαραίτητη για μια πραγματικά συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Κατηγορία 3.3: Χρήση Εκπαιδευτικού Υλικού και Εργαλείων

Ποσοτική Ανάλυση

Από τις 16 συνεντεύξεις εκπαιδευτικών καταγράφηκαν 14 αναφορές σχετικές με την αξιοποίηση εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη μαθητών με πολιτισμική ετερότητα και μαθησιακές δυσκολίες. Οι αναφορές κατανέμονται ως εξής:

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο Αναφορών
Διδ-Ψηφιακά Εργαλεία	Τεχνολογία και εφαρμογές για την εκπαίδευση	5
Διδ-Διαδραστικό Υλικό	Οπτικά βοηθήματα και πολυτροπικές ασκήσεις	5
Διδ-Διαπολιτισμικό Περιεχόμενο	Εκπαιδευτικό υλικό που ενσωματώνει πολιτισμικά στοιχεία	4

Πίνακας 3.3: Χρήση Εκπαιδευτικού Υλικού και Εργαλείων

Ποιοτική Ανάλυση

Α. Διδ-Ψηφιακά Εργαλεία → Τεχνολογία και εφαρμογές για την εκπαίδευση (5 αναφορές)

Τα ψηφιακά μέσα λειτουργούν ως γέφυρα στη μάθηση, ξεπερνώντας γλωσσικά και γνωστικά εμπόδια. Η ΦΚ, εκπαιδευτικός με πολυετή εμπειρία σε αστικό σχολείο με υψηλή ετερότητα, αναδεικνύει το κοινό γλωσσικό πεδίο που προσφέρει η τεχνολογία: «Ο υπολογιστής έχει κοινή γλώσσα για όλους, οπότε τα βοηθάει πάρα πολύ». Η τεχνολογία δεν είναι απλό εργαλείο, αλλά ένας ζωντανός κόμβος επικοινωνίας και κατανόησης. Η ΑΘ, δασκάλα ειδική αγωγής με επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, συμπληρώνει πως «με εργαλεία και παιχνίδια μπορεί να αποδώσει καλύτερα», υποστηρίζοντας έτσι τη θεωρία του Multimodal Learning (Kress & Jewitt, 2003), που αναγνωρίζει την τεχνολογική διαμεσολάβηση ως αισθητηριακή πύλη προς τη γνώση.

Παράλληλα, η ΕΛ, αναπληρώτρια σε σχολείο με έντονη ετερότητα, καταθέτει την πραγματικότητα της τεχνολογικής ανισότητας: «Δυστυχώς δεν είχα υπολογιστή ούτε προτζέκτορα στην τάξη...». Η χρήση ψηφιακών εργαλείων δεν είναι δεδομένη, αλλά ζήτημα πρόσβασης που δεν κατανέμεται ισότιμα.

Β. Διδ-Διαδραστικό Υλικό → Οπτικά βοηθήματα και πολυτροπικές ασκήσεις (5 αναφορές)

Το οπτικοποιημένο και πολυτροπικό υλικό αναδεικνύεται σε σωτήρια πρακτική για παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες ή διαφορετικά μαθησιακά στυλ. Ο ΓΖ, έμπειρος εκπαιδευτικός, περιγράφει: «Καρτέλες με εικόνες και λέξεις στα Ελληνικά αλλά και στη μητρική γλώσσα... Η αντιστοίχιση εικόνας και λέξης βοηθά πολύ».

Η ΔΗ, δασκάλα με εξειδίκευση και επιμόρφωση στην ειδική αγωγή, αξιοποιεί θεματικά λεξικά, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη βασικού λεξιλογίου με εργαλεία όπως τα βιβλία του ΕΔΙΑΜΜΕ. Η ΡΖ με πολυετή εμπειρία σε αστικό σχολείο με έντονη ετερότητα αναφέρει πως συχνά διακόπτει το μάθημα για να δείξει εικόνες μέσω κινητού ή tablet, υπογραμμίζοντας πως η εικόνα δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαία συνθήκη κατανόησης.

Αυτή η πρακτική εναρμονίζεται με τις θεωρίες της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner και την αρχή της προσιτής διδασκαλίας.

Γ. Διδ-Διαπολιτισμικό Περιεχόμενο → Εκπαιδευτικό υλικό που ενσωματώνει πολιτισμικά στοιχεία (4 αναφορές)

Το πολιτισμικά ενσωματωμένο υλικό ξεπερνά την απλή πληροφορία – γίνεται τόπος ταύτισης και σεβασμού. Η ΔΗ επισημαίνει τη χρήση βιβλίων όπως η ‘Μαργαρίτα’ για μαθητές Ρομά, που «έχουν ενδιαφέρον και βοηθούν πολύ». Η ΧΜ, δασκάλα ειδικής αγωγής με επιμόρφωση στην ειδική αγωγή και στη διαπολιτισμικότητα, προσθέτει τη δική της δημιουργικότητα με υλικό που αγκαλιάζει ζωγραφική, γραπτό λόγο και χειροτεχνίες, προσφέροντας ευκαιρίες για έκφραση σε όλα τα παιδιά. Η ΑΚ, με πολυετή εμπειρία και χωρίς επιμόρφωση, περιγράφει πως διαφορετικά κείμενα «γίνονται γέφυρα κοινωνίας» εντός της τάξης, όπου όλοι γίνονται κοινωνοί.

Η ενσωμάτωση δεν είναι ξεχωριστή διδασκαλία για «διαφορετικούς», αλλά πράξη κοινότητας και δικαιοσύνης, όπως υπενθυμίζουν οι Banks (2009) και Nieto (2010) –θεμέλιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης ταυτότητας.

Κατηγορία 3.4: Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Διδακτικών Στρατηγικών

Ποσοτική Ανάλυση

Από τις 16 συνεντεύξεις εκπαιδευτικών συγκεντρώθηκαν 16 αναφορές σχετικά με το πώς αξιολογούν τη λειτουργικότητα των διδακτικών τους στρατηγικών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα με μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Οι αναφορές κατανεμήθηκαν στους εξής κωδικούς:

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο Αναφορών
Διδ-Ανατροφοδότηση	Συνεχής παρατήρηση και προσαρμογή διδακτικών μεθόδων	5
Διδ-Δεδομένα Αξιολόγησης	Χρήση εργαλείων όπως ερωτηματολόγια και τεστ	6
Διδ-Μαθησιακοί Στόχοι	Εξέταση της συμβατότητας των στρατηγικών με τους στόχους της τάξης	5

Πίνακας 3.4: Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Διδακτικών Στρατηγικών

Ποιοτική Ανάλυση

A. Διδ-Ανατροφοδότηση → Συνεχής παρατήρηση και προσαρμογή διδακτικών μεθόδων (5 αναφορές)

Η αξιολόγηση δεν εμφανίζεται ως γραμμικό τεστ απόδοσης, αλλά ως συνεχής, προσεκτική παρατήρηση της εκπαιδευτικής ροής. Οι εκπαιδευτικοί αφογκράζονται το πώς τα παιδιά εντάσσονται, συμμετέχουν, προοδεύουν – όχι μόνο με βάση τη γνωστική εξέλιξη, αλλά και μέσω της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης. Η ΕΜ συνοψίζει τη ματιά αυτή: «Κοιτάω πώς συμμετέχουν τα παιδιά στο μάθημα και στις δραστηριότητες, αλλά και πώς ενσωματώνονται στην ομάδα». Η αποτελεσματικότητα μετρείται στην

ποιότητα της ένταξης. Η ΜΔ δίνει έμφαση στην αξία της εξατομίκευσης: «Όταν δίνεις εξατομικευμένο φυλλάδιο ή συνεργάζεσαι με τους γονείς, βλέπεις προοδευτικά τη βελτίωση – ακόμη κι αν αργεί». Η ΔΗ παρατηρεί την πρόοδο ως εξελικτική διαδρομή: «Αν έχουν ενταχθεί στην ομάδα, αν μπορούν να μιλάνε καλύτερα Ελληνικά, αν έχουν κάνει κάποια πρόοδο».

Η ανατροφοδότηση εδώ αποκτά μορφή παιδαγωγικού στοχασμού, σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky (1978) και τη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» – όχι για να μετρηθεί το παιδί, αλλά για να συναντηθεί εκεί που μπορεί να πάει παρακάτω.

Β. Διδ-Δεδομένα Αξιολόγησης → Χρήση εργαλείων όπως ερωτηματολόγια και τεστ (6 αναφορές)

Η χρήση εργαλείων αξιολόγησης, όπως τεστ και ερωτηματολόγια, εντάσσεται σε ένα πνεύμα υποστηρικτικό, όχι ανταγωνιστικό. Οι εκπαιδευτικοί τα προσαρμόζουν ώστε να μη λειτουργούν ως εμπόδιο, αλλά ως καθρέφτης δυνατοτήτων.

Ο ΓΖ εξηγεί: «Προσαρμόζω τις γραπτές αξιολογήσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των παιδιών». Η ΚΠ φροντίζει η διαφοροποίηση να μη στιγματίζει: «Οι ασκήσεις είναι λιγότερες και λιγότερο απαιτητικές – γίνεται με τρόπο να μην φαίνεται τόσο η διαφορά». Ο ΝΒ υιοθετεί μια παιγνιώδη, ομαδο-συνεργατική προσέγγιση: «Κάνουμε ‘τεστάκια’ στο διαδραστικό όλοι μαζί... και κάθε ομάδα έχει έναν εκπρόσωπο που απαντά».

Η αξιολόγηση μετατρέπεται έτσι σε διαδικασία ενεργού συμμετοχής και αναγνώρισης της πορείας του κάθε παιδιού, συμβαδίζοντας με τη θεωρία της «αξιολόγησης για μάθηση» (Black & Wiliam, 1998), που βλέπει την αξιολόγηση όχι ως τέλος αλλά ως μέσο μάθησης.

Γ. Διδ-Μαθησιακοί Στόχοι → Εξέταση της συμβατότητας των στρατηγικών με τους στόχους της τάξης (5 αναφορές)

Η αποτίμηση της διδακτικής στρατηγικής γίνεται μέσα από τον στοχασμό: Πέτυχα τον στόχο; Ποιον στόχο και για ποιον μαθητή; Η επιτυχία δεν έχει κοινή μονάδα μέτρησης – είναι σχεσιακή, δυναμική και προσωπική.

Η ΚΕ, διευθύντρια σε αστικό σχολείο και με επιμόρφωση στη ειδική αγωγή, το εκφράζει απλά: «Βγάζεις έναν στόχο... τι να καταφέρουμε: ομαδικότητα, επικοινωνία, γνωστικό. Εκεί φαίνεται αν είχε αποτέλεσμα». Η ΠΚ, διευθύντρια σε απομακρυσμένο σχολείο με μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, διακρίνει την πρόοδο στις σχέσεις: «Αντιμετωπίζουν τους άλλους ισότιμα, γίνονται φίλοι, ακολουθούν κανόνες – αυτό δείχνει πρόοδο». Η ΑΚ, δασκάλα με πολυετή εμπειρία σε ημιαστικό σχολείο, χωρίς επιμόρφωση, εντοπίζει τον στόχο στην πράξη: «Μπορεί να διαβάσει μικρές ‘προτασούλες’, να κάνει ‘ερωτησούλες’, να απαντήσουν τα άλλα παιδιά».

Ο μαθησιακός στόχος δεν είναι αφηρημένη απαίτηση• είναι συμφωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητή, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου ο ρυθμός, η εμπιστοσύνη και η ενίσχυση είναι τα θεμέλια της μάθησης.

Κατηγορία 3.5: Προσαρμογή Αναλυτικού Προγράμματος και Διδακτικού Υλικού

Ποσοτική Ανάλυση

Από τις 16 συνεντεύξεις εκπαιδευτικών συγκεντρώθηκαν 18 αναφορές που αφορούν στην τροποποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πολιτισμικά διαφοροποιημένες και μαθησιακά ετερογενείς ανάγκες των μαθητών. Οι αναφορές οργανώνονται στους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο Αναφορών
Διδ-Ανατροφοδότηση	Συνεχής παρατήρηση και προσαρμογή διδακτικών μεθόδων	5
Διδ-Δεδομένα Αξιολόγησης	Χρήση εργαλείων όπως ερωτηματολόγια και τεστ	6
Διδ-Μαθησιακοί Στόχοι	Εξέταση της συμβατότητας των στρατηγικών με τους στόχους της τάξης	5

Πίνακας 3.5: Προσαρμογή Αναλυτικού Προγράμματος και Διδακτικού Υλικού

Το ερευνητικό υλικό δείχνει σαφώς ότι οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να αναδιαμορφώσουν τις παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις, είτε απορρίπτοντας το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα είτε δημιουργώντας δικό τους υλικό, με στόχο μια πιο συμπεριληπτική, ευέλικτη και ουσιαστική διδασκαλία.

Ποιοτική Ανάλυση

A. Διδ-Ευέλικτο Πρόγραμμα → Προσαρμογή των διδακτικών στόχων στις ανάγκες των μαθητών (6 αναφορές)

Η διαφοροποίηση στόχων αναδεικνύεται ως βασική στρατηγική προσαρμογής σε τάξεις όπου κυριαρχεί η πολιτισμική και μαθησιακή ετερότητα. Η τροποποίηση του προγράμματος δεν γίνεται στο περιθώριο, αλλά αποτελεί τον κορμό της διδακτικής πράξης. Η ΚΕ, διευθύντρια σε αστικό σχολείο, εκφράζει αυτή την ανάγκη χωρίς περιστροφές: «Έβαζα διαφορετικούς διδακτικούς στόχους... Γι' αυτό είναι και διαφοροποιημένη τελείως η διδασκαλία». Η ΡΖ με πολυετή εμπειρία και επιμόρφωση στην ειδική αγωγή, εξηγεί με ρεαλισμό: «Αφαιρώ πράγματα –συνέχεια αφαιρώ... Τα παιδιά δεν προλαβαίνουν... Είναι πολύ μεγάλα τα μαθήματα».

Οι επιλογές αυτές εντάσσονται στη λογική της πολιτισμικά ανταποκριτικής διδασκαλίας (Ladson-Billings, 1995), η οποία δεν θεωρεί δεδομένο το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά το μετασχηματίζει με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες των παιδιών.

B. Διδ-Διαπολιτισμικό Υλικό → Συμπερίληψη πολιτισμικών στοιχείων στο περιεχόμενο (6 αναφορές)

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας αποκτά ουσία όταν αντανακλά τους κόσμους των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί δεν αρκούνται στη μετάδοση ύλης, αλλά αναζητούν υλικό που ενσωματώνει πολιτισμικές διαστάσεις και ανοίγει δρόμους αναγνώρισης.

Η ΔΗ, δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ, απαριθμεί διαθέσιμα υλικά: «Υπάρχουν τα 'Γεια σας', το λεξικό 1,2,3,4... τα βιβλία 'Μαργαρίτα' για τους Ρομά...». Η ΑΚ, δασκάλα με πολυετή εμπειρία σε ημιαστικό σχολείο χωρίς επιμόρφωση, αποκαλύπτει το χάσμα: «Τα βιβλία είναι πολύ δύσκολα για τα παιδιά... Δεν ξέρουν καν πού πρέπει να γράψουν». Η ΕΛ, δασκάλα σε ΖΕΠ με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και

επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, προχωρά ακόμη περισσότερο: «Τα βιβλία που είχαμε φέτος ήταν επιεικώς απαράδεκτα... Δεν τα χρησιμοποίησα καθόλου».

Η ανάγκη για πολιτισμικά ευαίσθητο περιεχόμενο δεν είναι αισθητική επιλογή, αλλά ηθική υποχρέωση. Όπως υποστηρίζουν οι Nieto (2010) και Banks (2009), η ενσωμάτωση του πολιτισμικού στοιχείου ενισχύει την ταυτότητα, δημιουργεί χώρους συμμετοχής και προωθεί τη συμπερίληψη.

Γ. Διδ-Διαφοροποίηση Διδασκαλίας → Προσαρμογή των εκπαιδευτικών πρακτικών για διαφορετικούς μαθητές (6 αναφορές)

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αναδύεται ως πράξη σχεδιαστικής αυτονομίας. Οι εκπαιδευτικοί δεν ακολουθούν απλώς έτοιμο υλικό, αλλά επινοούν, δημιουργούν και υφαίνουν τις πρακτικές τους με κριτήριο την ιδιαιτερότητα της κάθε τάξης.

Ο ΓΜ αναπληρωτής δάσκαλος σε ΖΕΠ, σε σχολείο της Β' Θεσσαλονίκης με επιμορφώσεις στη διαπολιτισμικότητα και ειδική αγωγή είναι κατηγορηματικός: «Ολόκληρο το υλικό στηρίχθηκε κατά βάση... το έφτιαξα εγώ... Δεν ακολουθήθηκε κάποιο εργαλείο». Η ΜΔ, δασκάλα σε σχολείο της Β' Ανατολικής Αττικής, χωρίς σχετική εξειδίκευση και ανάλογες επιμορφώσεις, συμπληρώνει: «Δεν υπάρχει υλικό στο σχολείο... Παίρνω εγώ βιβλία στοχευμένα για παιδιά με δυσκολίες». Η ΑΘ δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ, στη Α' Θεσσαλονίκης, με επιμορφώσεις στη διαπολιτισμικότητα και ειδική αγωγή, συνοψίζει τον παιδαγωγικό συγκερασμό: «Πρέπει να παντρεύουν την ειδική αγωγή με τη διαπολιτισμικότητα... Πάντα να χρησιμοποιούν δικό τους».

Η διαφοροποίηση δεν είναι μέθοδος, είναι στάση – μια πράξη υπεύθυνης παιδαγωγικής που επιβεβαιώνει τις θεωρητικές θέσεις της Tomlinson, σύμφωνα με τις οποίες η αποτελεσματική διδασκαλία είναι εκείνη που προσαρμόζεται συνεχώς στο προφίλ και την πορεία του κάθε μαθητή.

4^{ος} Θεματικός Άξονας: Εφαρμογή Μοντέλων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Κατηγορία 4.1: Μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Ποσοτική Ανάλυση

Από το σύνολο των 16 συνεντεύξεων, συγκεντρώθηκαν 28 αναφορές σχετικές με την εφαρμογή (συνειδητή ή ασυνειδητή) θεωρητικών μοντέλων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην πράξη. Οι αναφορές κατανεμήθηκαν στους παρακάτω κωδικούς:

Κατηγορία	Κωδικός / Εννοιολογικός Ορισμός	Σύνολο Αναφορών
Μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης	Μον-Αφομοιωτικό → Προσαρμογή του μαθητή στην κυρίαρχη κουλτούρα, γλωσσική εστίαση, έμφαση στη ελληνική ταυτότητα	7
	Μον-Πολυπολιτισμικό → Παρουσίαση πολιτισμικών στοιχείων χωρίς ουσιαστική διαπολιτισμική αλληλεπίδραση	5
	Μον-Διαπολιτισμικό → Αλληλεπίδραση, ισότιμη συμμετοχή, αναγνώριση όλων των ταυτοτήτων, καλλιέργεια ενσυναίσθησης	9
	Μον-Ενσωμάτωσης → Ένταξη του μαθητή με σεβασμό στην ταυτότητα και ενεργή συμμετοχή	5

Πίνακας 4.1: Μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως “δεν εφαρμόζουν κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο”, αλλά οι περιγραφές των πρακτικών τους προσδιορίζουν σαφώς τη θεωρητική περιοχή στην οποία κινούνται – και έτσι έγινε η ερμηνευτική ένταξη στους παραπάνω κωδικούς.

Ποιοτική Ανάλυση

A. Μον-Αφομοιωτικό → Προσαρμογή του μαθητή στην κυρίαρχη κουλτούρα, γλωσσική εστίαση, έμφαση στη ελληνική ταυτότητα (7 αναφορές)

Η έμφαση στην ελληνική γλώσσα ως απαραίτητη συνθήκη ένταξης επανέρχεται συχνά, σηματοδοτώντας ένα παιδαγωγικό πλαίσιο που, σιωπηλά ή ρητά, προσανατολίζεται στην αφομοίωση.

Ο ΓΖ, μόνιμος δάσκαλος με πάνω από 21 χρόνια εμπειρίας, σε ημιαστικό σχολείο της Β' Ανατολικής Αττικής, παρότι έχει διαπολιτισμική επιμόρφωση δηλώνει: «Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση της γλώσσας... πιστεύω ότι αυτό που επικρατεί είναι περισσότερο το αφομοιωτικό». Ο λόγος του αναδεικνύει την επικράτηση ενός μοντέλου που λειτουργεί με κέντρο την ελληνόγλωσση επάρκεια, ως πύλη για την εκπαιδευτική επιβίωση – και συχνά εις βάρος της πολιτισμικής ταυτότητας.

Παρόμοια θέση εκφράζει ο ΝΒ, νεότερος μόνιμος δάσκαλος στο ίδιο σχολείο με τον ΓΖ και με επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, με έμφαση στην πολιτισμική προσαρμογή ως αξιακή υποχρέωση: «Θεωρώ ότι πρέπει να προσαρμόζονται στην κυρίαρχη κουλτούρα. Όπως κι εμείς όταν πάμε έξω, προσαρμοζόμαστε...». Η δήλωση προβάλλει μια ιδέα καθολικής "ομοιογένειας" ως κανόνα ενσωμάτωσης, χωρίς αναφορά στην αναγκαία αναγνώριση της ετερότητας. Επίσης, η ΑΚ, δασκάλα με πολυετή εμπειρία στο ίδιο σχολείο χωρίς σχετική επιμόρφωση, θεωρεί ότι δεν υφίσταται ανάγκη διαπολιτισμικής προσέγγισης, καθώς τα παιδιά «είναι δεύτερης γενιάς μεταναστών». Η τοποθέτηση αποτυπώνει μια στάση «λήξης του προβλήματος», ενώ η ετερότητα θεωρείται ξεπερασμένη λόγω φαινομενικής γλωσσικής ομοιογένειας.

Από την άλλη, η ΕΛ, αναπληρώτρια δασκάλα που υπηρετεί σε ΖΕΠ, σε σχολείο της Α' Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, αναφέρει: «Έπρεπε να επικεντρωθούμε στο πώς να μάθουμε να διαβάζουμε και να γράφουμε το όνομά μας... Ούτε η αλφαβήτα δεν ολοκληρώθηκε». Η επιτακτική ανάγκη για γλωσσική επάρκεια μετατρέπεται σε μονόδρομο, χωρίς περιθώριο για πολιτισμική έκφραση.

Η εικόνα που αναδύεται συνάδει με το μοντέλο που περιγράφει ο Banks (2009): μια εκπαίδευση που θεωρεί αυτονόητο το κυρίαρχο πολιτισμικό πρότυπο ως "φυσικό" και αποσιωπά τις εναλλακτικές ταυτότητες. Η εικόνα που αναδύεται συνάδει με το μοντέλο που περιγράφει ο Banks: μια εκπαίδευση που θεωρεί αυτονόητο το κυρίαρχο πολιτισμικό πρότυπο ως "φυσικό" και αποσιωπά τις εναλλακτικές ταυτότητες.

B. Μον-Πολυπολιτισμικό → Παρουσίαση πολιτισμικών στοιχείων χωρίς ουσιαστική διαπολιτισμική αλληλεπίδραση (5 αναφορές)

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο διαμορφώνεται μέσα από αποσπασματικές πρακτικές αναγνώρισης της πολιτισμικής διαφοράς, χωρίς όμως να επιδιώκεται η ενεργή εμπλοκή και η αμοιβαία αλληλεπίδραση.

Η ΡΖ, δασκάλα με πολυετή εμπειρία σε σχολείου με υψηλή ετερότητα χωρίς διαπολιτισμική επιμόρφωση, σημειώνει: «Φέρνουμε πράγματα από τις χώρες τους, από αυτά που λένε... Οι μουσουλμάνοι είναι πιο δύσκολοι να ενσωματωθούν. Δεν θα πω αφομοίωση – δεν πιστεύω ότι γίνεται. Ενσωμάτωση!». Παρά τη φραστική απόρριψη της αφομοίωσης, η περιγραφή παραμένει στο επίπεδο της επίδειξης πολιτισμικών στοιχείων, χωρίς εμπλοκή του μαθητή σε ουσιαστική διαπροσωπική σχέση ή μαθησιακή σύμπραξη. Η ΧΜ, ειδική παιδαγωγός με εμπειρία σε ΤΕ και επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, εξηγεί: «Νομίζω ότι και τα τρία... πιο πολύ το πολυπολιτισμικό. Δηλαδή εντάσσουμε στοιχεία δικά τους. Δεν τα προσαρμόζουμε στη δική μας κουλτούρα». Η δήλωση φωτίζει την απόσταση μεταξύ αναγνώρισης και αλληλεπίδρασης: τα πολιτισμικά στοιχεία παρουσιάζονται, αλλά δεν αποτελούν μέρος μιας δυναμικής συνύπαρξης. Η ΠΚ, διευθύντρια απομακρυσμένου σχολείου με επιμόρφωση και θεωρητικό υπόβαθρο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τοποθετείται πιο στοχαστικά: «Δεν θέλουμε απορρόφηση... θέλουμε ενσωμάτωση και οπωσδήποτε διάδραση μεταξύ των πολιτισμών». Η ρητή διάκριση ανάμεσα στην ανοχή και τη διαπολιτισμική σχέση υποδηλώνει μετάβαση από το πολυπολιτισμικό μοντέλο προς μια βαθύτερη παιδαγωγική κατανόηση της ένταξης.

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο – σύμφωνα και με τη θεωρία του Banks (2009) συχνά περιορίζεται στη σκηνική παρουσία της διαφοράς, χωρίς να προχωρά στον επαναπροσδιορισμό των παιδαγωγικών σχέσεων. Είναι ένα πρώτο βήμα, μα χωρίς το επόμενο, κινδυνεύει να παραμείνει επιφανειακό.

Γ. Μον-Διαπολιτισμικό → Αλληλεπίδραση, ισότιμη συμμετοχή, αναγνώριση όλων των ταυτοτήτων, καλλιέργεια ενσυναίσθησης (9 αναφορές)

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαιδευτικής προσέγγισης θεμελιώνεται στη σχέση, τον διάλογο και την ισότιμη αναγνώριση των πολιτισμικών ταυτοτήτων. Δεν περιορίζεται στην αποδοχή της διαφοράς: την μετατρέπει σε παιδαγωγική αξία και πηγή εμπλουτισμού της γνώσης.

Η ΑΘ, δασκάλα ειδικής αγωγής σε Τμήμα Ένταξης, σε αστικό σχολείο, με επιμόρφωση στην ειδική αγωγή και στη διαπολιτισμικότητα, επισημαίνει: «Να αξιοποιηθεί η διαφορετικότητα με θετική χρεία... ώστε να ευεργετηθούν και οι υπόλοιποι μαθητές». Η ετερότητα δεν αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα, αλλά ως αφορμή για ενσυναίσθηση, αμοιβαία μάθηση και κοινωνική ωρίμανση. Ο ΓΜ, αναπληρωτής δάσκαλος σε τάξη ΖΕΠ, σε αστικό σχολείο, με διαπολιτισμική επιμόρφωση, περιγράφει συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή: «Πέρυσι βάλαμε παιδιά από πολλές και διαφορετικές χώρες μαζί, ασχέτως τάξεων και επιπέδου, για να συνεργαστούν και να γνωριστούν καλύτερα». Η πράξη αυτή δεν είναι συγκυριακή: αποτελεί συνειδητή αναδιοργάνωση της μαθησιακής εμπειρίας, ώστε η ποικιλομορφία να γίνει το πεδίο της συνάντησης.

Με σαφή στόχευση, η ΠΚ, διευθύντρια αγροτικού σχολείου με επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τονίζει: «Η επιλογή του μοντέλου διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες... στόχος μας είναι η συμπερίληψη, η ισότιμη συμμετοχή... Δεν μιλάμε για αφομοίωση, αλλά για διάδραση μεταξύ των πολιτισμών». Η χρήση των όρων "συμπερίληψη" και "διάδραση" συνδέεται άμεσα με τη θεωρία της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, όπως την αναπτύσσουν οι Nieto (2010) και Grant (2007), οι οποίοι περιγράφουν το σχολείο ως πεδίο κοινωνικής και πολιτισμικής δυναμικής.

Αντίστοιχα, η ΔΗ, δασκάλα ειδικής αγωγής σε τάξη με αυξημένη ετερότητα και με επιμόρφωση μόνο στην ειδική αγωγή, περιγράφει μια πρακτική προσαρμογής που σέβεται τη γλωσσική ταυτότητα: «Οι περισσότεροι μαθητές μιλούσαν καλά και τις δύο γλώσσες... Δούλευα με προσαρμογές της ύλης και των στόχων». Η γλωσσική επάρκεια δεν προβάλλεται ως απαραίτητη προϋπόθεση: αντιθέτως, η διδασκαλία

προσαρμόζεται ώστε να αναγνωρίζει και να ενσωματώνει τη γλωσσική ετερότητα, χωρίς να την ακυρώνει.

Το διαπολιτισμικό μοντέλο αναδύεται εδώ ως παιδαγωγικός διάλογος, αντλώντας από τη σκέψη του Freire (1970): η γνώση δεν επιβάλλεται, αλλά χτίζεται συλλογικά, μέσα από τη συμμετοχή, τη διαπραγμάτευση και την αναγνώριση της εμπειρίας του άλλου.

Δ. Μον-Ενσωμάτωσης → Ένταξη του μαθητή με σεβασμό στην ταυτότητα και ενεργή συμμετοχή (5 αναφορές)

Το μοντέλο ενσωμάτωσης διαφοροποιείται από το αφομοιωτικό: δεν ζητά την απόρριψη της ταυτότητας του μαθητή, αλλά προτάσσει την ένταξη με βάση την αναγνώριση της πολιτισμικής εμπειρίας. Οι εκπαιδευτικοί που το υιοθετούν εστιάζουν στο αν οι μαθητές νιώθουν ότι ανήκουν στην τάξη, αν συμμετέχουν ισότιμα και αν χτίζουν σχέσεις με νόημα.

Η ΠΚ, διευθύντρια με επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, διατυπώνει καθαρά τη θέση της: «Δεν θέλουμε απορρόφηση αυτού του πληθυσμού... θέλουμε ενσωμάτωση και οπωσδήποτε διάδραση μεταξύ των πολιτισμών». Η φράση ευθυγραμμίζεται με το μοντέλο του Banks (2009) και των Sleeter & Grant (2011), όπου το αναλυτικό πρόγραμμα εμπλουτίζεται με τις εμπειρίες και τις ταυτότητες των μαθητών – όχι ως εξαιρέσεις, αλλά ως συστατικά της κοινής γνώσης.

Επιπλέον, η ΔΗ, δασκάλα ειδικής αγωγής σε τάξη με αυξημένη ετερότητα και με επιμόρφωση μόνο στην ειδική αγωγή, περιγράφει: «Οι περισσότεροι μαθητές είχαν κατακτήσει την ελληνική γλώσσα... Δούλευα με προσαρμογές της ύλης και των στόχων». Η ένταξη εδώ δεν είναι απλή φυσική παρουσία – είναι παιδαγωγική φροντίδα και διαφοροποίηση που καθιστά τη μάθηση βιώσιμη. Η ΑΘ, δασκάλα ειδικής με επιμόρφωση στην ειδική αγωγή και στη διαπολιτισμικότητα, αναδεικνύει τη συνύπαρξη ως ευκαιρία μάθησης: «Η διαφορετικότητα μπορεί να ευεργετήσει και τους υπόλοιπους μαθητές... να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση μέσω της συνύπαρξης». Το μοντέλο ενσωμάτωσης δεν περιορίζεται στη διδασκαλία – γίνεται πλαίσιο κοινωνικής μάθησης και καλλιέργειας διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

Αντίστοιχα, η ΕΛ εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής περιγράφει την ένταξη ως πράξη σεβασμού και σχέσης: «Έγινε πολύ προσωπική δουλειά... για κάθε μαθητή, γιατί κάθε παιδί είχε διαφορετική ανάγκη». Η διαφοροποίηση δεν λειτουργεί ως διαχωρισμός, αλλά ως έκφραση ουσιαστικής αναγνώρισης του ατόμου.

Περνώντας στην αντιρατσιστική προσέγγιση, η οποία δεν αρκείται στην αποδοχή της διαφοράς, αλλά προτάσσει την καταπολέμηση των διακρίσεων και των στερεοτύπων, η ΠΚ επαναφέρει την ίδια φράση με κριτικό βάρος: «Δεν θέλουμε απορρόφηση αυτού του πληθυσμού... θέλουμε ενσωμάτωση και οπωσδήποτε διάδραση μεταξύ των πολιτισμών». Σε αυτό το πλαίσιο, η φράση απορρίπτει τη λογική της πολιτισμικής ιεράρχησης και προβάλλει την ανάγκη ισότιμης πολιτισμικής αναγνώρισης. Η ΑΘ προσθέτει: «Να αποδεχθούμε ότι ο άλλος έχει άλλα βιώματα, άλλη κουλτούρα... Να αξιοποιηθεί θετικά η διαφορετικότητα για να ευεργετηθούν και οι υπόλοιποι μαθητές». Η τοποθέτηση αυτή αντιστέκεται στην αδράνεια της ουδετερότητας· υπερασπίζεται μια παιδαγωγική θέση απέναντι στην προκατάληψη και τον αποκλεισμό.

Το μοντέλο αυτό, όπως αναλύεται από τους Gillborn & Troyna (1993), δεν περιορίζεται στη συμβολική συνύπαρξη. Στοχεύει στην αποδόμηση των δομικών εμποδίων της εκπαιδευτικής ισότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της κριτικής επίγνωσης γύρω από την εξουσία, τη γνώση και την ασυμμετρία πρόσβασης.

Οι εκπαιδευτικοί που προσεγγίζουν αυτό το μοντέλο δεν εφαρμόζουν απλώς μια τεχνική· υιοθετούν μια ηθική και πολιτική στάση. Πρόκειται για τη μετάβαση από τη διδασκαλία στη δικαιοπρακτική διδασκαλία· από την ουδετερότητα, στην υπεύθυνη εμπλοκή.

Κατηγορία 4.2: Παράγοντες Επιρροής για την Επιλογή του Μοντέλου

Ποσοτική Ανάλυση

Από τις 16 συνεντεύξεις εκπαιδευτικών καταγράφηκαν 17 αναφορές σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή (ή μη επιλογή) συγκεκριμένου μοντέλου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην τάξη. Οι αναφορές οργανώνονται σε τρεις τύπους επιρροής:

Κατηγορία	Κωδικός / Εννοιολογικός Ορισμός	Σύνολο Αναφορών
Παράγοντες Επιρροής στην Επιλογή	Μον-Ανάγκες μαθητών → Το μοντέλο επιλέγεται με βάση τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών	6
	Μον-Διαθέσιμοι πόροι → Οι υλικοτεχνικές υποδομές και το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό επηρεάζουν την επιλογή	5
	Μον-Εμπειρία & επιμόρφωση → Η προσωπική εμπειρία και η προηγούμενη επιμόρφωση καθορίζουν την εφαρμογή του μοντέλου	6

Πίνακας 4.2: Παράγοντες Επιρροής για την Επιλογή του Μοντέλου

Τα μοντέλα εφαρμόζονται περισσότερο ως προσαρμοστικές στάσεις παρά ως συστηματικά προγράμματα, καθώς το πλαίσιο διδασκαλίας παραμένει απροσδιόριστο, μη καθοδηγημένο και συχνά ελλειμματικό σε υποστήριξη.

Ποιοτική Ανάλυση

A. Μον-Ανάγκες Μαθητών → Το μοντέλο επιλέγεται με βάση τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών (6 αναφορές)

Η επιλογή του παιδαγωγικού μοντέλου δεν προκύπτει ως εφαρμογή προκαθορισμένων θεωριών, αλλά ως ζωντανή ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν ακολουθούν ένα σταθερό μοντέλο· αντίθετα, προσαρμόζονται δυναμικά στις αναδυόμενες ανάγκες της τάξης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΚΠ, δασκάλα με επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα: «Δεν εφαρμόζουμε κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο... αλλά λειτουργούμε βιωματικά, δίνοντας χώρο στην αλληλεπίδραση». Αντίστοιχα, η διευθύντρια ΠΚ επισημαίνει: «Η επιλογή του μοντέλου διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες της τάξης και των μαθητών».

Η ΜΔ, δασκάλα με πολυετή εμπειρία σε αστικό σχολείο με μικρή ετερότητα, δηλώνει: «Πηγαίνω βάση εμπειρίας και αναγκών των μαθητών», ενώ ο ΓΜ, έμπειρος δάσκαλος με σχετικές επιμορφώσεις, προσθέτει: «Να κινητοποιήσω το παιδί, να κάνω κάτι που θα του κινήσει το ενδιαφέρον». Η ΑΘ, δασκάλα ειδικής αγωγής με διαπολιτισμική επιμόρφωση, ερμηνεύει τη στάση αυτή ως πράξη συμπερίληψης: «Αποδέχεται ότι ο άλλος είναι διαφορετικός... και αυτό χρησιμοποιείται για να ευεργετηθούν όλοι».

Οι μαρτυρίες συγκλίνουν στην αντίληψη ότι το μοντέλο δεν επιβάλλεται «από πάνω», αλλά διαμορφώνεται «από κάτω», μέσα από την εμπειρία των παιδιών και την παιδαγωγική κρίση του εκπαιδευτικού. Η πρακτική επιλογή βασίζεται στη συμμετοχή, την ορατότητα και την εξέλιξη των μαθητών, αναδεικνύοντας μια προσαρμοστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όπως υποστηρίζουν οι Tomlinson (2001) και Freire (1970) με έμφαση στη διαφοροποίηση και τη βιωματική οικοδόμηση της γνώσης.

Β. Μον-Διαθέσιμοι Πόροι → Οι υλικοτεχνικές υποδομές και το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό επηρεάζουν την επιλογή (5 αναφορές)

Πολλοί εκπαιδευτικοί συνδέουν την επιλογή ή την απουσία εφαρμογής μοντέλων με την έλλειψη υποδομών, υλικού και υποστήριξης. Το μοντέλο ενίοτε αποκλείεται όχι λόγω αντίληψης, αλλά λόγω λειτουργικής αδυναμίας.

Η ΦΚ δασκάλα με 16–20 χρόνια εμπειρίας, χωρίς επιμόρφωση ή εμπειρία σε διαπολιτισμικές δομές, σε αστικό σχολείο με υψηλή ετερότητα, δηλώνει: «Δεν υπάρχει καμία υλικοτεχνική υποδομή. Ούτε βοήθεια... ούτε επιμόρφωση».

Η ΕΛ δασκάλα σε ΖΕΠ, επιβεβαιώνει: «Οι ανάγκες των μαθητών ήταν πολύ μεγάλες... Δεν υπήρχε χρόνος ούτε εξοπλισμός για να εφαρμόσουμε κάποια στρατηγική». Η ΔΗ εξηγεί: «Στον Ασπρόπυργο... τα παιδιά είχαν ήδη προχωρήσει. Η γλώσσα δεν ήταν πια εμπόδιο.» Η ΡΖ προσθέτει: «Τα εμπόδια είναι οργανωτικά... πώς να οργανώσεις το μάθημα να λειτουργήσει ομαλά».

Ο περιορισμός που παρατηρείται δεν είναι μόνο τεχνικής φύσεως, αλλά κυρίως δομικός. Το σχολικό σύστημα δεν προβλέπει την εφαρμογή μοντέλων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως οργανωμένη και συστηματική πρακτική. Ως αποτέλεσμα, η υιοθέτηση σχετικών προσεγγίσεων εξαρτάται αποκλειστικά από την προσωπική πρωτοβουλία του

εκπαιδευτικού. Όπως επισημαίνουν οι Tomlinson (2001) και Banks (2009), η διαφοροποιημένη διδασκαλία απαιτεί τη δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου για να καταστεί ουσιαστική και αποτελεσματική.

Γ. Μον-Εμπειρία & Επιμόρφωση → Η προσωπική εμπειρία και η προηγούμενη επιμόρφωση καθορίζουν την εφαρμογή του μοντέλου (6 αναφορές)

Η προσωπική εμπειρία και η προηγούμενη επιμόρφωση αναδεικνύονται ως σημαντικοί παράγοντες για τη στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στα μοντέλα. Όσοι έχουν επαφή με θεωρητικό ή πρακτικό πλαίσιο, φαίνεται να κινούνται προς πιο συμπεριληπτικές ή εξελιγμένες μορφές.

Η ΑΘ δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ συνδέει το ένστικτο με την επιμόρφωση: «Νομίζω λίγο η επιμόρφωση... σε συνδυασμό με αυτό που λέμε το ένστικτο. Εκεί που δεν ξέρω ακριβώς τι να κάνω». Η ΠΚ αναγνωρίζει: «Δεν είναι προκαθορισμένη η επιλογή... διαμορφώνεται από την εμπειρία και τις ανάγκες της τάξης». Η ΧΜ, ομοίως δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ, αναγνωρίζει τα όρια και τις δυνατότητες: «Δεν χρειάστηκε να αξιολογήσω έντονα... αλλά εντάχθηκαν στη τάξη, έγιναν φίλοι, αποδεκτοί». Ο ΙΝ διευθυντής σε απομακρυσμένο σχολείο δηλώνει έλλειψη επιμόρφωσης: «Η πολιτεία δεν με υποχρέωσε... πηγαίνω ψάχνοντας».

η επιμόρφωση δεν νοείται απλώς ως ένα πρόσθετο πτυχίο, αλλά ως αναπόσπαστο πλαίσιο ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού ρόλου. Σκοπός της είναι η μετατροπή του διδακτικού μοντέλου από μια ενστικτώδη πρακτική σε μια συνειδητή παιδαγωγική επιλογή. Όπως επισημαίνει η Nieto (2010), η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν αποτελεί μια στατική δεξιότητα, αλλά μια εξελικτική πορεία που απαιτεί συνεχή αυτοκριτική, θεωρητική καλλιέργεια και ανανεούμενη πρακτική εφαρμογή.

Κατηγορία 4.3: Τρόποι Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας του Μοντέλου

Ποσοτική Ανάλυση

Από τις 16 συνεντεύξεις, καταγράφηκαν 17 αναφορές σχετικές με την αξιολόγηση της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πρακτικής, ακόμη κι αν δεν δηλώνεται ως "μοντέλο".

Κατηγορία	Κωδικός / Εννοιολογικός Ορισμός	Σύνολο Αναφορών
Τρόποι Αξιολόγησης του Μοντέλου	Μον-Αλληλεπίδραση μαθητών → Παρακολούθηση της δυναμικής των ομάδων και της συνεργασίας των μαθητών	6
	Μον-Ανατροφοδότηση από μαθητές → Οι εκπαιδευτικοί συλλέγουν απόψεις από τους μαθητές για τη λειτουργία του μοντέλου	5
	Μον-Συμμετοχή & εμπλοκή μαθητών → Επίπεδο δραστηριοποίησης και ενδιαφέροντος των μαθητών στην τάξη	6

Πίνακας 4.3: Τρόποι Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας του Μοντέλου

Ακόμα και όταν οι εκπαιδευτικοί δεν ονομάζουν «μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης», οι περιγραφές τους δείχνουν ξεκάθαρα ότι αξιολογούν την προσέγγιση τους μέσα από τη ζωή της τάξης: α) Αν δημιουργούνται σχέσεις. Β) Αν τα παιδιά αλληλεπιδρούν. Γ) Αν οι πολιτισμικές ταυτότητες γίνονται αποδεκτές. Δ) Αν τα παιδιά συμμετέχουν με χαρά και ασφάλεια.

Όλα αυτά αποτελούν ζωντανή αξιολόγηση της διαπολιτισμικότητας στην πράξη, όχι ως θεωρητικό σχήμα αλλά ως σχολική πραγματικότητα. Η διαδικασία αυτή συντονίζεται με όσα υπογραμμίζουν οι Tomlinson (2001) και Freire (1970): η παιδαγωγική πράξη αξιολογείται όταν καλλιεργεί χώρους συμμετοχής, σχέσεων και ενδυνάμωσης.

A. Μον-Αλληλεπίδραση μαθητών → Παρακολούθηση της δυναμικής των ομάδων και της συνεργασίας των μαθητών (6 αναφορές)

Η αξιολόγηση βασίζεται στη ποιοτική παρατήρηση της συμπεριφοράς των μαθητών: φιλία, συμμετοχή, παιχνίδι, συνεργασία. Οι εκπαιδευτικοί δεν καταγράφουν αποτελέσματα σε αριθμούς, αλλά βλέπουν την ένταξη ως πραγματικότητα που βιώνεται. Η ΠΚ παρατηρεί: «Η αποτελεσματικότητα αξιολογείται μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες, την αλληλεπίδρασή τους, τη δημιουργία φιλιών». Ο ΓΜ αναπληρωτής δάσκαλος με επιμόρφωση σε ειδική αγωγή και διαπολιτισμικότητα, υπηρετεί σε ΖΕΠ με πολυποίκλη ετερότητα, επιβεβαιώνει: «Τα παιδιά από διαφορετικές χώρες έγιναν φίλοι... είχαν πολύ καλή σχέση στη τάξη και στο διάλειμμα». Η ΧΜ δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ με συνδυασμό επιμορφώσεων, εντοπίζει την πρόοδο στην καθημερινότητα: «Η αποδοχή στο παιχνίδι, στις φιλίες... αυτό είναι το αποτέλεσμα». Εδώ, η αποτελεσματικότητα δεν τεκμηριώνεται αλλά παρατηρείται. Είναι η στιγμή που η διαφορετικότητα δεν αποκλείεται αλλά ενώνεται, μέσα από την αλληλεπίδραση. Όπως υπογραμμίζει ο Freire (1970), η εκπαίδευση είναι πράξη ελευθερίας όταν προάγει διάλογο και σχέση. Η αλληλεπίδραση, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο φαινόμενο· αποτελεί κεντρικό δείκτη ότι το σχολείο λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης.

B. Μον-Ανατροφοδότηση από μαθητές → Οι εκπαιδευτικοί συλλέγουν απόψεις από τους μαθητές για τη λειτουργία του μοντέλου (5 αναφορές)

Πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η διάθεση των μαθητών, η χαρά και η σχέση εμπιστοσύνης, είναι στοιχεία που δείχνουν αν το μοντέλο λειτουργεί. Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από τη φωνή των παιδιών – όχι μέσω ερωτηματολογίων, αλλά μέσω εμπειρίας.

Η ΚΠ δασκάλα με επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα και εμπειρία στην Ευέλικτη Ζώνη που διδάσκει σε αστικό σχολείο με μεγάλη ετερότητα, εξηγεί: «Το βασικότερο απ' όλα είναι να είναι χαρούμενα τα παιδιά... και θα 'ρθει και η γνώση». Ο ΙΝ φέρνει προσωπική εικόνα: «Η αξιολόγηση για μένα είναι να αγκαλιάσει ξανά το παιδί... ότι κάτι καλό έκανα για αυτό». Η ΑΘ συνδέει την αξιολόγηση με τη συναισθηματική μεταμόρφωση: «Αν προκύπτει ενσυναίσθηση... αν καλλιεργούνται κοινωνικές δεξιότητες... τότε λειτουργεί». Η αξιολόγηση μετασχηματίζεται εδώ σε

παιδαγωγική σχέση, στην οποία ο μαθητής δεν αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο μέτρησης, αλλά ως υποκείμενο ενεργής συνύπαρξης και συμμετοχής. Η προσέγγιση αυτή εναρμονίζεται με την έννοια της διαμορφωτικής αξιολόγησης, όπως διατυπώνεται από τους Black & Wiliam (1998), όπου η φωνή των μαθητών καθίσταται θεμελιώδης παράγοντας στη βελτίωση της διδασκαλίας μέσω της συνεχούς και ουσιαστικής ανατροφοδότησης.

Γ. Μον-Συμμετοχή & Εμπλοκή Μαθητών → Επίπεδο δραστηριοποίησης και ενδιαφέροντος των μαθητών στην τάξη (6 αναφορές)

Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών –ιδίως εκείνων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα –αποτελεί δείκτη λειτουργίας της προσέγγισης. Οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στις μικρές μαθησιακές ή κοινωνικές νίκες, ως τεκμήριο ότι το περιβάλλον λειτούργησε. Η ΕΛ δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΖΕΠ περιγράφει: «Παιδιά που ήρθαν φοβισμένα... συμμετείχαν, διάβασαν, έγραψαν, έπαιξαν με τους άλλους... Για μένα αυτό ήταν επιτυχία». Η ΔΗ δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ, εξηγεί: «Δούλεα με προσαρμογές... οι μαθητές συμμετείχαν γιατί το υλικό ήταν πιο προσιτό».

Η ΑΘ δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ σχολιάζει την ομαδική εμπλοκή: «Όταν όλοι εμπλέκονται, τότε μαθαίνουν... η διαφορετικότητα βοηθάει όλους». Εδώ, η αξιολόγηση είναι ζωντανή διαδρομή, όχι στιγμή. Δεν είναι εργαλείο παρακολούθησης –είναι καθρέφτης της σχέσης δασκάλου–μαθητή και τάξης–παιδιών.

Η αξιολόγηση της διαπολιτισμικής προσέγγισης δεν αποτυπώνεται μέσα από θεσμικούς δείκτες, αλλά αναδύεται οργανικά από τη σχολική καθημερινότητα. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν όχι βάσει προκαθορισμένων «μοντέλων», αλλά μέσα από την παρατήρηση των σχέσεων, της ενεργής συμμετοχής και της αμοιβαίας αποδοχής. Εκεί διαπιστώνεται η ύπαρξη συνύπαρξης, εμπιστοσύνης και συναισθηματικής ασφάλειας, στοιχεία που μετατρέπουν την αξιολόγηση σε πράξη εμπιστοσύνης και ουσιαστικής παιδαγωγικής σχέσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαφοροποιημένη διδασκαλία –όπως την περιγράφει η Tomlinson (2001)– δεν επιδιώκει ομοιομορφία στην απόκριση, αλλά προάγει τη ζωντανή και αυθεντική εμπλοκή του κάθε μαθητή, ώστε το εκπαιδευτικό περιβάλλον να είναι όντως συμπεριληπτικό, ασφαλές και ενεργό.

Κατηγορία 4.4: Δυσκολίες στην Εφαρμογή των Μοντέλων

Από το σύνολο των 16 συνεντεύξεων, καταγράφηκαν 18 αναφορές σχετικές με τις δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την προσπάθεια εφαρμογής μοντέλων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι αναφορές κατανεμήθηκαν ισομερώς στους παρακάτω τρεις κωδικούς:

Έλλειψη επιμόρφωσης (6) → Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως δεν έχουν λάβει εκπαίδευση ή καθοδήγηση γύρω από ζητήματα πολιτισμικής διαχείρισης.

Οργανωτικά εμπόδια (6) → Η απουσία θεσμικού πλαισίου, η έλλειψη συντονισμού ή υποδομών αποτελούν σημαντικά ανασταλτικά στοιχεία.

Χρόνος & φόρτος εργασίας (6) → Το καθημερινό πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις περιορίζουν τη δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής αντίστοιχων στρατηγικών.

Κατηγορία	Κωδικός / Εννοιολογικός Ορισμός	Σύνολο Αναφορών
Δυσκολίες Εφαρμογής	Μον-Έλλειψη επιμόρφωσης → Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση για τη διαπολιτισμική διδασκαλία	6
	Μον-Οργανωτικά εμπόδια → Διοικητικές και θεσμικές ελλείψεις που δυσχεραίνουν την εφαρμογή	6
	Μον-Χρόνος & φόρτος εργασίας → Οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται λόγω περιορισμένου χρόνου και υψηλών απαιτήσεων	6

Πίνακας 4.4: Δυσκολίες στην Εφαρμογή των Μοντέλων

Οι δυσκολίες δεν αφορούν μόνο την πρακτική, αλλά τη συστημική αδυναμία του εκπαιδευτικού πλαισίου να στηρίξει τη διαπολιτισμική προσέγγιση ως θεσμική πρακτική και όχι ως προσωπική ευθύνη του εκπαιδευτικού.

Ποιοτική Ανάλυση

A. Μον-Έλλειψη Επιμόρφωσης → Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση για τη διαπολιτισμική διδασκαλία (6 αναφορές)

Πολλοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει οργανωμένα προγράμματα επιμόρφωσης πάνω στη διαπολιτισμική εκπαιδευτική προσέγγιση. Οι περισσότεροι καταφεύγουν σε προσωπική αναζήτηση, διαισθητική πρακτική ή απλώς εμπειρική διαχείριση.

Ο διευθυντής ΙΝ χωρίς μεταπτυχιακό ή σχετική επιμόρφωση με τη διαπολιτισμικότητα ή ειδική αγωγή, παραδέχεται: «Δεν τα γνωρίζω αυτά τα μοντέλα. Κάθε φορά προσπαθώ να ψάξω... να κάνω κάτι που θα του κινήσει το ενδιαφέρον». Η ΜΔ, δασκάλα χωρίς μεταπτυχιακό αλλά με επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα, δηλώνει ξεκάθαρα: «Δεν ακολουθώ κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο. Πηγαίνω βάση εμπειρίας και αναγκών των μαθητών». Η ΦΚ δασκάλα έμπειρη άλλα χωρίς ανάλογη επιμόρφωση, περιγράφει ένα κενό: «Δεν υπάρχει καμία βοήθεια... ούτε επιμόρφωση». Η ΕΛ αναπληρώτρια δασκάλα σε ΖΕΠ, παρατηρεί: «Δεν υπάρχει ούτε επαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών... Βρίσκουμε μόνοι μας υλικό».

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε ζητήματα τεχνογνωσίας, αλλά εντοπίζεται στη βαθύτερη συστημική απουσία θεσμικά προγραμματισμένης ενίσχυσης της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή διαπολιτισμικών πρακτικών συχνά εδράζεται σε μεμονωμένες προσωπικές ευαισθησίες των εκπαιδευτικών, στερούμενη δομικής υποστήριξης και καθοδήγησης. Όπως επισημαίνει ο Banks (2008), η αποτελεσματική διαπολιτισμική εκπαίδευση προϋποθέτει συστηματική επιμόρφωση· διαφορετικά, κινδυνεύει να περιοριστεί σε αποσπασματικές και μη βιώσιμες πρωτοβουλίες.

B. Μον-Οργανωτικά Εμπόδια → Διοικητικές και θεσμικές ελλείψεις που δυσχεραίνουν την εφαρμογή (6 αναφορές)

Οι δυσκολίες εφαρμογής συνδέονται άμεσα με τη θεσμική αδυναμία του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος: απουσία συντονισμού, υποδομών, δεύτερου εκπαιδευτικού ή διδακτικού πλαισίου.

Η ΡΖ δασκάλα με πολυετή εμπειρία και επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα σε αστικό σχολείο με υψηλή ετερότητα, περιγράφει: «Τα εμπόδια είναι κυρίως οργανωτικά... πώς να οργανώσεις το μάθημα ώστε να λειτουργήσει ομαλά και να υπάρχει ροή χωρίς δυσκολίες επικοινωνίας». Η ΦΚ δασκάλα από το ίδιο σχολείο χωρίς σχετική επιμόρφωση, αναλύει: «Δεν υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή... Δεν υπάρχει επίσημη βοήθεια... Όλα γίνονται από καλή θέληση». Η ΕΛ αναπληρώτρια δασκάλα με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή, που υπηρετεί σε ΖΕΠ, απογοητεύεται: «Το Υπουργείο δίνει βιβλία που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες... Όλα φτιάχνονται από μένα, εξατομικευμένα». Η ΔΗ δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ, σε σχολείο με αυξημένη ετερότητα, παρατηρεί: «Εφαρμόζουμε στρατηγικές με παιδιά που έχουν ήδη προχωρήσει... δεν είναι δύσκολο γιατί η βάση έχει ήδη χτιστεί».

Ο κοινός παρονομαστής που προκύπτει από την ανάλυση είναι η μετατόπιση της ευθύνης στον εκπαιδευτικό, χωρίς την αντίστοιχη θεσμική πρόνοια για την παροχή εργαλείων και υποστηρικτικού πλαισίου. Έτσι, η εφαρμογή διαπολιτισμικού μοντέλου δεν απορρέει από συστηματική πολιτική βούληση, αλλά από προσωπική προσπάθεια υπέρβασης των δομικών ελλείψεων. Σύμφωνα με τη Gay (2010), η απουσία θεσμικής στήριξης ενέχει τον κίνδυνο η διαπολιτισμική παιδαγωγική να παραμείνει μια ατομική επιλογή, αποστερημένη θεωρητικής συνοχής και εφαρμοστικής συνέπειας. Τα ερευνητικά δεδομένα αποτυπώνουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον με ασθενή καθοδήγηση και ασαφή στρατηγική, το οποίο συχνά οδηγεί σε αποσπασματικές και ετερογενείς πρακτικές, βασισμένες στη ρευστότητα της προσωπικής ερμηνείας των εκπαιδευτικών.

Γ. Μον-Χρόνος & Φόρτος Εργασίας → Οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται λόγω περιορισμένου χρόνου και υψηλών απαιτήσεων (6 αναφορές)

Ακόμα και εκπαιδευτικοί με εμπειρία ή πρόθεση να εφαρμόσουν διαπολιτισμικές στρατηγικές σκοντάφτουν στο καθημερινό ωράριο και στις πολλαπλές απαιτήσεις του μαθήματος. Ο χρόνος δεν αρκεί για σχεδιασμό, συνεργασία ή επιπλέον υλοποίηση.

Η ΕΛ, δασκάλα σε ΖΕΠ με δύο σχετικές επιμορφώσεις, αναφέρει: «Οι ανάγκες των μαθητών ήταν πολύ μεγάλες... Έπρεπε να μάθουν να γράφουν το όνομά τους. Δεν υπήρχε χρόνος». Ο ΓΖ έμπειρος δάσκαλος, ομοίως, με διπλή ανάλογη επιμόρφωση,

σχολιάζει: «Στο ελληνικό σύστημα δεν δίνεται η ευκαιρία... Η μητρική γλώσσα των παιδιών εξαφανίζεται». Η ΜΔ εντοπίζει την πίεση: «Όπως είπα και πριν, το μεγαλύτερο εμπόδιο για μένα είναι η γλώσσα... αν δεν καταλαβαίνουν». Η ΔΗ δασκάλα ειδικής αγωγής σε ΤΕ, επιβεβαιώνει: «Δεν αντιμετώπισα δυσκολίες γιατί τα παιδιά είχαν ήδη προχωρήσει... Άρα δεν χρειαζόταν εφαρμογή».

Ο φόρτος και η πίεση οδηγούν σε απόσυρση της διαφοροποίησης και επιστροφή σε βασικές ανάγκες, όπως η αλφαβητική στήριξη – συχνά σε βάρος της πολιτισμικής ένταξης.

Οι δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διαπολιτισμικών μοντέλων στην εκπαιδευτική πράξη αποκαλύπτουν ότι η ατομική πρόθεση των εκπαιδευτικών δεν αρκεί για την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους όταν απουσιάζει η συστημική υποστήριξη. Η έλλειψη επιμόρφωσης, οι διοικητικοί περιορισμοί και ο αυξημένος φόρτος εργασίας δεν αποτελούν απλώς τεχνικές προκλήσεις, αλλά συνιστούν ενδείξεις ενός εκπαιδευτικού συστήματος που δεν έχει ενσωματώσει τη διαπολιτισμική προσέγγιση ως σταθερό θεσμικό άξονα. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός καλείται να δράσει στη βάση της προσωπικής υπέρβασης των δομικών ανεπαρκειών. Όπως επισημαίνει ο Hargreaves (1994), οι συνθήκες εργασιακής πίεσης συνιστούν τροχοπέδη για την εκπαιδευτική καινοτομία, περιορίζοντας τον χώρο και τον χρόνο της αναστοχαστικής δράσης. Εντός αυτού του πλαισίου, η υλοποίηση διαπολιτισμικής παιδαγωγικής μοιάζει με εγχείρημα υψηλών απαιτήσεων που εξελίσσεται ενάντια στις χρονικές και θεσμικές αντιστάσεις της καθημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

9.2 Ερμηνευτική Δευτερογενή Θεματική Ανάλυση και Αναδυόμενα Νοηματικά Μοτίβα

Η αρχική φάση της ανάλυσης δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση την κωδικοποίηση και τη θεματική κατηγοριοποίηση των συνεντεύξεων, οδηγώντας στην ανάδειξη των Θεματικών Αξόνων 1–4. Οι άξονες αυτοί ενσωματώνουν σταθερές πρακτικές, διδακτικές δυσκολίες και στρατηγικές συμπερίληψης που συγκροτούν την εμπειρία των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη.

Ωστόσο, καθώς η ερμηνευτική πορεία εξελίχθηκε, παρατηρήθηκε ότι ο λόγος των συμμετεχόντων δεν περιορίζεται σε λειτουργικές περιγραφές• αποκαλύπτει βαθύτερες εσωτερικές στάσεις, συναισθηματικές τοποθετήσεις και προτάσεις με

προτασιακό και θεσμικό χαρακτήρα. Μέσα από τη συσχέτιση των κατηγοριών και τη στοχαστική αποτίμηση των αφηγήσεων, αναδύθηκαν τρία εσωτερικά ερμηνευτικά μοτίβα: εκπαιδευτική πολιτική και περιεχόμενο σπουδών, βίωμα της ετερότητας και συναισθηματική εμπλοκή, θεσμικές ανάγκες και επαγγελματική ενδυνάμωση.

Οι Άξονες 5–7 δεν συγκροτήθηκαν ως νέα κωδικοποίηση, αλλά ως δεύτερο ερμηνευτικό επίπεδο που νοηματοδοτεί τα ήδη αναλυμένα δεδομένα. Ο εκπαιδευτικός λόγος παρουσιάζεται όχι ως εργαλείο τεχνικής περιγραφής, αλλά ως φορέας αξιών, προθέσεων και παιδαγωγικής ευθύνης.

Η δευτερογενής θεματική ανάλυση βασίστηκε σε ερμηνευτική ανασύνθεση των αρχικών θεματικών αξόνων, με επίκεντρο τις εννοιολογικές πυκνότητες των Άξονων 5–7. Οι κωδικοί αυτών των αξόνων, όπως «Πολ–Αλληλεπίδραση», «Πολιτ–Υποστήριξη», «Συμπ–Επιμόρφωση» και «Πολ–Στερεότυπα–Σχέσεις», λειτουργούν ως εστίες ενδοκειμενικής νοηματοδότησης που εμβαθύνουν τη διδακτική πρακτική, τις κοινωνικές δυναμικές και τις επαγγελματικές αντιλήψεις των συμμετεχόντων.

Η μεθοδολογική επιλογή να αποδοθεί θεωρητικό βάθος μέσω εννοιολογικής επανασύνδεσης ενισχύει την εγκυρότητα της ποιοτικής ανάλυσης, επιτρέποντας τον διάλογο με τις θεωρητικές θέσεις περί πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner, 1983), οικολογικών συστημάτων εκπαιδευτικής ανάπτυξης (Bronfenbrenner, 1979), κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης (CASEL, 2003), πολιτισμικά ανταποκρινόμενης διδασκαλίας (Nieto, 2010) και συνεργατικής μάθησης (Johnson & Johnson, 1999), όπως αναπτύσσονται στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

Θεματικός Άξονας 5 – Αντιλήψεις του Εκπαιδευτικού και Δυναμική Τάξης		
Κωδικοί	Ερμηνευτική Σύνδεση με Άξ. 1–4	Ενισχυόμενη Θεματική
Πολ–Ομάδες, Πολ–Αλληλεπίδραση–Δυναμική Τάξης, Πολ–Εξέλιξη	Καταγράφουν τις δυναμικές ένταξης στην τάξη → συσχέτιση με Πολ–Ενσωμάτωση & Μον–Διαπολιτισμικό	Άξ. 1 – Διδακτικές Στρατηγικές
Πολ–Προσαρμογή–Διδασκαλία, Πολ–Πολιτισμικά Στοιχεία	Δείχνουν διδακτική ευελιξία → επιβεβαίωση των αρχών της διαφοροποίησης	Άξ. 1 – Ενσωμάτωση / Διαφοροποίηση
Πολ–Διακρίσεις, Πολ–Στερεότυπα–Σχέσεις, Πολ–Διαχείριση	Ενισχύουν το Αντιρατσιστικό Μοντέλο & τις στρατηγικές αποδόμησης	Άξ. 3 – Αντιρατσιστική Παρέμβαση
Πολ–Πρακτικές, Πολ–Υποστήριξη, Πολ–Γλώσσα	Αναδεικνύουν τη σημασία της συνεργασίας σχολείου–οικογένειας και της επικοινωνίας	Άξ. 2 – Ομαδικότητα & Εμπλοκή
Θεματικός Άξονας 6 – Πράξη ως Θεωρητική Διατύπωση		
Κωδικοί	Ερμηνευτική Σύνδεση με Άξ. 1–4	Ενισχυόμενη Θεματική
Πολιτ–Υποστήριξη	Έλλειψη πρακτικών δομών και στελέχωσης → αναδεικνύει θεσμικά κενά	Άξ. 4 – Θεσμική Ανάλυση
Πολιτ–Επιμόρφωση	Έλλειψη εξειδικευμένης κατάρτισης → ενισχύει την ανάγκη για πρακτική επιμόρφωση	Άξ. 4 – Θεσμική Ανάλυση
Πολιτ–Υλικό	Έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού → περιορίζει την εφαρμογή θεωριών	Άξ. 1 – Διδακτικές Στρατηγικές
Πολιτ–Χρόνος	Πίεση κάλυψης ύλης → πρακτικό εμπόδιο στην εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων	Άξ. 1–4 – Εμπόδια / Περιορισμοί

Θεματικός Άξονας 7 – Συναισθηματική Στήριξη και Παιδαγωγική Συνείδηση		
Κωδικοί	Ερμηνευτική Σύνδεση με Άξ. 1–4	Ενισχυόμενη Θεματική
Συμπ–Επιμόρφωση	Συστηματική & βιωματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών → ενίσχυση επαγγελματικής ταυτότητας	Άξ. 4 – Επαγγελματική Συνείδηση
Συμπ–Εκπαιδευτικό Υλικό	Ανάπτυξη πολυγλωσσικού και διαπολιτισμικού υλικού → ενίσχυση συμπερίληψης	Άξ. 1 – Διδακτικές Στρατηγικές
Συμπ–Δικτύωση	Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών → προώθηση παιδαγωγικής κοινότητας	Άξ. 2 – Ομαδικότητα & Εμπλοκή

Πίνακας 9.2.1: Ερμηνευτική σύνδεση των αξόνων 5-7 με τη βασική ανάλυση των 1-4

Η δευτερογενής θεματική ανάλυση δεν σκοπεύει να εισαγάγει νέα θεωρητικά σχήματα· επιδιώκει να ενισχύσει την εγκυρότητα της πρώτης ερμηνευτικής φάσης. Οι κωδικοί των Αξόνων 5–7 συνομιλούν με τις θέσεις των Αξόνων 1–4, εμβαθύνοντας τις αρχικές νοηματοδοτήσεις και επιβεβαιώνοντας τον βιωματικό και θεσμικό χαρακτήρα των εκπαιδευτικών αφηγήσεων. Ωστόσο, δεν επαναλαμβάνονται οι θεματικές των Αξόνων 1 έως 4 αλλά εμπλουτίζονται μέσα από ενδογενή τεκμηρίωση, συναισθηματική φόρτιση και παιδαγωγική ευαισθησία, αποτυπώνοντας την πολυπλοκότητα της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας. Ειδικότερα, οι κωδικοί Πολ-Ομάδες, Πολ-Αλληλεπίδραση-Δυναμική Τάξης και Πολ-Εξέλιξη αναδεικνύουν τις κοινωνικές δυναμικές της τάξης και επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές συμπερίληψης που παρουσιάζονται στον Άξονα 1. Οι κωδικοί Πολ-Προσαρμογή-Διδασκαλία και Πολ-Πολιτισμικά Στοιχεία τεκμηριώνουν τη διδακτική ευελιξία, στοιχείο κεντρικό στους Αξόνους 1 και 2. Επιπλέον, οι κωδικοί Πολ-Στερεότυπα-Σχέσεις, Πολ-Διακρίσεις και Πολ-Διαχείριση αναδεικνύουν τις εντάσεις που ανακύπτουν στην τάξη και τεκμηριώνουν την ανάγκη εφαρμογής αντιρατσιστικών στρατηγικών, όπως αναλύονται στον Άξονα 3.

Ο Θεματικός Άξονας 6 μεταφέρει θεωρητικά αιτήματα στην πρακτική τους έκφραση, καθώς οι κωδικοί Πολιτ-Επιμόρφωση, Πολιτ-Υποστήριξη και Πολιτ-Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη συνδέονται με τις θεματικές του Άξονα 4, αποκαλύπτοντας θεσμικές ελλείψεις, οργανωτικά εμπόδια και ανάγκες επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Η ερμηνεία αυτή δεν λειτουργεί ανεξάρτητα, αλλά συνομιλεί δυναμικά με τις προηγούμενες αναλύσεις, ενισχύοντας την κριτική θεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ο Θεματικός Άξονας 7 αποτελεί συμπερασματική ενότητα, δομημένη αποκλειστικά με κωδικούς τύπου ‘Συμπ-’, οι οποίοι αποτυπώνουν αιτήματα βελτίωσης όπως αναδύονται μέσα από τις φωνές των συμμετεχόντων. Οι εν λόγω κωδικοί μετασχηματίζουν τις βιωματικές ανάγκες σε συγκροτημένες παιδαγωγικές προτάσεις, εστιάζοντας στην επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών, τη συναισθηματική τους ενδυνάμωση και τη συνεργατική λειτουργία του σχολείου. Η διάσταση αυτή δεν προτείνεται ως εξωτερική προσθήκη στην εκπαιδευτική διαδικασία: αντιθέτως, αναδεικνύεται ως οργανικό στοιχείο της παιδαγωγικής πράξης, σε πλήρη εναρμόνιση με τα ερμηνευτικά σχήματα που αναδείχθηκαν στην τελική φάση της ανάλυσης.

Η πλήρης καταγραφή των κωδικών και η ερμηνευτική τους ανάλυση παρουσιάζεται στο Παράρτημα IV, προκειμένου να είναι σαφής η μεθοδολογική συνέχεια. Το Παράρτημα IV λειτουργεί ως ερευνητικός πυλώνας, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της αναλυτικής διαδικασίας και την τεκμηρίωση των ενδοκειμενικών συνδέσεων.

9.2.1 Η Ετερότητα ως Καθημερινή Συνθήκη και Παιδαγωγική Πρόκληση

Η ετερότητα δεν αναδύεται μέσα από θεωρητικές αφαιρέσεις –βιώνεται ως αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής καθημερινότητας. Οι συμμετέχοντες δεν τη συζητούν αφαιρετικά: την περιγράφουν με ενσώματες εμπειρίες, διλήμματα και αναστοχασμούς. Ο λόγος τους δεν αποτυπώνει μόνο τη διαφοροποίηση των μαθητών αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο αυτή η διαφοροποίηση επηρεάζει τη διδασκαλία, τη σχέση και τη δυναμική της τάξης.

Ο ΙΝ δηλώνει πως «ανάλογα με τους μαθητές, διαμορφώνω τη διδασκαλία – κάποιες φορές θυσιάζοντας χρόνο για τους υπόλοιπους», φανερώνοντας ότι η

ετερότητα δεν αντιμετωπίζεται ως στατική ιδιότητα αλλά ως δυναμική παιδαγωγική συνθήκη. Η ΕΛ αναφέρεται στα παιδιά Ρομά, σημειώνοντας πως «το περιβάλλον δεν τα ενισχύει», αποτυπώνοντας τη σύνδεση ανάμεσα στο κοινωνικό πλαίσιο και τη σχολική απόδοση. Παράλληλα, ο ΓΖ εντοπίζει τη σημασία της αλληλεπίδρασης και της πολιτισμικής συνειδητοποίησης.

Από τις μαρτυρίες προκύπτουν πτυχές της ετερότητας που ξεφεύγουν από τις τυπικές καταγραφές: οι εσωτερικές ομάδες μαθητών Αλβανικής καταγωγής, η ευκολότερη ενσωμάτωση των Ρουμάνων, οι κοινωνικές αποστάσεις ανάμεσα στους αλλοδαπούς και τα ελληνόπουλα, η ένταξη που ξεκινά «από το παιχνίδι». Το σχολείο αποκαλύπτεται ως μικρόκοσμος κοινωνικών ιεραρχιών και προτιμήσεων – όχι ως ουδέτερος χώρος.

Οι εκπαιδευτικοί κινούνται σε ένα φάσμα πρακτικών και στάσεων, από την ενστικτώδη παρέμβαση έως τη στοχαστική αναδιοργάνωση. Η ΦΚ επισημαίνει την κοινωνική ένταξη ως προϋπόθεση της μαθησιακής επιτυχίας, ενώ οι ΡΖ, ΑΘ, ΔΗ και ΓΜ αναλύουν διαφορετικά τις εκφάνσεις του φαινομένου. Δεν υπάρχει ομοφωνία – υπάρχει συντονισμένο βίωμα πως η πολιτισμική διαφοροποίηση είναι υπαρκτός δείκτης της εκπαιδευτικής εμπλοκής.

Απογυμνωμένη από κατηγοριοποιήσεις, η ερμηνεία του Άξονα 5 αποκτά στοχαστικό βάθος. Η ετερότητα δεν παρουσιάζεται ως πρόβλημα προς επίλυση· συνιστά τον τόπο όπου επαναπροσδιορίζεται το τι σημαίνει διδασκαλία, τάξη, παιδαγωγική σχέση και κοινότητα. Οι συμμετέχοντες δεν αιτούνται απαντήσεις – προσφέρουν τον δικό τους συλλογικό και πολυφωνικό στοχασμό.

9.2.2 Παιδαγωγική Προσαρμογή και Σύνδεση με το Οικογενειακό Πλαίσιο

Η ετερότητα, όπως αναδύεται από τις μαρτυρίες των εκπαιδευτικών, δεν περιγράφεται ως στατική πολιτισμική ταυτότητα· εμφανίζεται ως παιδαγωγική πρόκληση που απαιτεί συνεχή προσαρμογή, αναστοχασμό και μετασχηματισμό της διδακτικής πράξης. Δεν πρόκειται για αφηρημένη διαφοροποίηση – είναι συνθήκη που επηρεάζει τον σχεδιασμό, τις μεθόδους και την ίδια την εκπαιδευτική ταυτότητα του διδάσκοντος.

Ο ΓΖ δηλώνει χαρακτηριστικά: «δεν είναι δεδομένο ότι όσα έχω στο μυαλό μου είναι πάντοτε κατάλληλα για όλους», ενώ η ΔΗ επισημαίνει πως «όσο αλληλεπιδράς με διαφορετικούς μαθητές, προσαρμόζεσαι κι εσύ». Η ετερότητα δεν προκαλεί απλώς τεχνικές παρεμβάσεις – ενεργοποιεί μία εσωτερική παιδαγωγική ανασυγκρότηση. Η διαφοροποίηση αποκτά όχι μόνο λειτουργικό αλλά και αξιακό χαρακτήρα, και η τάξη μετατρέπεται σε πεδίο δυναμικής ένταξης.

Η σύνδεση μεταξύ κοινωνικής ένταξης και μαθησιακής πορείας αναδεικνύεται ως κρίσιμο σημείο. Η ΦΚ σημειώνει: «αν δεν ενταχθεί κοινωνικά το παιδί, δεν προχωρά ούτε η τάξη καλά μαθησιακά», ενώ ο ΓΜ βλέπει στις πολιτισμικές διαφορές όχι πρόβλημα αλλά «κίνητρο». Ο λόγος τους συγκροτεί μία θεώρηση της εκπαιδευτικής πράξης ως χώρου συμπερίληψης που νοηματοδοτείται μέσα από τη διαφορετικότητα και όχι παρά την ύπαρξή της.

Παράλληλα, η σχέση με το οικογενειακό πλαίσιο αποτυπώνεται ως πεδίο επικοινωνιακής εφευρετικότητας και θεσμικής έλλειψης. Η ΚΠ αναφέρει: «επικοινωνούμε με νοήματα – όσο μπορούμε», η ΧΜ περιγράφει την ανάγκη δημιουργίας χάρτη για μη ελληνόφωνη μητέρα, και ο ΓΖ παρατηρεί πως «το παιδί έγινε μεταφραστής για τη μαμά του». Οι δυσκολίες δεν αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς –τους κινητοποιούν.

Όταν η συνεργασία με την οικογένεια λειτουργεί, οι αφηγήσεις δείχνουν πώς μετατρέπεται σε γέφυρα ένταξης. Η ΚΕ αναγνωρίζει τη θετική συμβολή της γιαγιάς στην εκπαιδευτική διαδικασία, και η ΕΜ μιλά για επίμονη προσπάθεια ανεξαρτήτως ανταπόκρισης. Δεν πρόκειται για οργανωμένο θεσμό – πρόκειται για παιδαγωγική ανάληψη ευθύνης από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.

Η ετερότητα γίνεται έτσι πολλαπλός δείκτης της καθημερινότητας: επηρεάζει τον σχεδιασμό της μάθησης, τη σχέση με το παιδί, την επικοινωνία με την οικογένεια και τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο διαπραγματεύεται την έννοια της κοινότητας. Οι φωνές των συμμετεχόντων συγκροτούν όχι απλώς αφήγηση – αλλά παιδαγωγική στάση απέναντι στον κόσμο.

9.2.3 Αναστοχαστική Επισκόπηση και Ερμηνευτική Ανασύνθεση

Η ετερότητα, όπως αναδεικνύεται σε αυτή την υποενότητα, παύει να αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης –μετατρέπεται σε διαρκές παιδαγωγικό βίωμα. Ο λόγος των εκπαιδευτικών δεν οργανώνεται γύρω από μία ενιαία θεωρητική στάση· συγκροτείται ως πλέγμα εμπειριών, αντιφάσεων και ερμηνευτικών διαδρομών που φανερώνουν την τάξη ως χώρο συνδιαμόρφωσης, όχι ως θεσμό εφαρμογής.

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν ενεργά τον ρόλο της διαμεσολάβησης: προτείνουν δράσεις ένταξης, αξιοποιούν το παιχνίδι, τη βιωματική μάθηση, τη συνεργατικότητα. Άλλοι εστιάζουν στα αδιέξοδα: στην απουσία διερμηνέων, στην έλλειψη θεσμικής υποστήριξης, στη μεταφορά της ευθύνης επικοινωνίας στους μαθητές. Μέσα από αυτόν τον διάλογο προκύπτει το σχολείο ως διπλό πεδίο –αυτό της θεσμικής ασάφειας και αυτό της παιδαγωγικής επιπόνησης.

Οι φωνές διαφέρουν, αλλά συναντιούνται στην αναγνώριση πως η πολιτισμική διαφοροποίηση εισχωρεί στο κάθε επίπεδο της σχέσης: στη διδασκαλία, στην επικοινωνία, στον στοχασμό. Η ΕΛ, η ΧΜ και η ΑΘ εκφράζουν προσαρμοστικότητα και θετική στάση, ενώ ο ΙΝ, η ΠΚ και η ΑΚ εστιάζουν στις δυσκολίες, άλλοτε με ρεαλισμό και άλλοτε με απογοήτευση. Ο ΓΜ και η ΔΗ επεκτείνουν τη σκέψη τους πέρα από το σχολείο, προτείνοντας μια νέα παιδαγωγική και κοινωνική νοηματοδότηση της ετερότητας.

Ο Άξονας 5 λειτουργεί πλέον σαν ερμηνευτικός καθρέφτης: δεν περιορίζεται σε επισημάνσεις, αλλά αποκαλύπτει την ετερότητα ως κινητή έννοια, διαλεκτική συνθήκη και παιδαγωγική θέση. Οι αφηγήσεις δεν προσφέρουν απαντήσεις – δημιουργούν ερωτήσεις. Το σχολείο δεν περιγράφεται ως ουδέτερος φορέας μάθησης, αλλά ως πολιτισμικός και αξιακός τόπος· και ο εκπαιδευτικός δεν εμφανίζεται απλώς ως συντονιστής, αλλά ως υποκείμενο ενσυναίσθησης, υπευθυνότητας και ερμηνευτικής εγρήγορσης.

9.2.4 Εκπαιδευτική Πολιτική, Επιμόρφωση και τα Όρια της Εφαρμογής

Ο αναστοχαστικός λόγος των εκπαιδευτικών, στη φάση αυτή της ερμηνευτικής επεξεργασίας, δεν αφορά μόνο την πράξη της διδασκαλίας· εκτείνεται στην αποτίμηση του πλαισίου που ορίζει –ή περιορίζει– την εκπαιδευτική τους δυνατότητα. Οι συμμετέχοντες δεν παρουσιάζουν θεωρητικές τοποθετήσεις – διατυπώνουν βιωμένη κριτική: η Πολιτεία δεν στηρίζει επαρκώς την πράξη της συμπερίληψης, η επιμόρφωση παραμένει ασυνεχής και τα προγράμματα σπουδών δεν εναρμονίζονται με τις κοινωνικές ανάγκες.

Ο ΓΖ δηλώνει πως «πρέπει να συμμετέχουμε, όχι απλώς να ακούμε», ενώ η ΕΜ και η ΚΠ ζητούν την παρουσία ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και λογοθεραπευτή εντός της σχολικής κοινότητας. Η ΦΚ μιλά για επιμορφώσεις που «βοήθησαν ψυχολογικά», εντοπίζοντας την σημασία της συναισθηματικής στήριξης. Η ΕΛ κρίνει τα πανεπιστημιακά προγράμματα ως ανεπαρκή ως προς τη διαπολιτισμική παιδεία – θέση που συναντάται και στις τοποθετήσεις των ΑΘ, ΚΕ, ΑΚ, ΠΚ.

Πίσω από αυτές τις φωνές δεν βρίσκεται μόνο ένα αίτημα για θεσμικές αλλαγές· αποκαλύπτεται η αίσθηση πως το εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί να αναγνωρίσει την ετερότητα ως παιδαγωγική σταθερά και όχι ως περιστασιακή δυσκολία. Η ΚΕ διακρίνει ότι «χρειαζόμαστε ανθρώπους μέσα στο σχολείο –όχι επισκέπτες», και η ΧΜ προσθέτει πως η ετερότητα πρέπει να εισαχθεί στην εκπαίδευση «από την παιδική ηλικία». Η ΑΚ, η ΔΗ και η ΧΜ προτείνουν ομάδες πρακτικής, ανατροφοδότηση, ενδοσχολικό διάλογο και αυτοαξιολόγηση.

Δεν μιλούν πια μόνο ως διδάσκοντες – μιλούν ως υποκείμενα εμπλοκής με προτάσεις που αποκαλύπτουν την ανάγκη για ενσωματωμένο σύστημα επαγγελματικής ενδυνάμωσης, για σταθερή επιμόρφωση, για συμβουλευτικές δομές και για αναθεώρηση των σπουδών των εκπαιδευτικών. Δεν αιτούνται αλλαγές – τις προτείνουν.

Η υποενότητα αυτή συγκροτείται ως ερμηνευτικό σχόλιο που υπερβαίνει την καταγραφή: ο λόγος αποκτά προτασιακή δυναμική και λειτουργεί ως μορφή επαναπροσδιορισμού του σχολείου ως χώρου ένταξης και όχι ως πλαισίου εξομοίωσης. Η ετερότητα δεν απαιτεί απλώς προσαρμογή – απαιτεί θεσμική μετακίνηση και

παιδαγωγική αναδόμηση. Οι φωνές των συμμετεχόντων ορίζουν τις εκπαιδευτικές ελλείψεις όχι ως εμπόδια, αλλά ως εφαλτήρια δημιουργίας.

9.2.5 Συναισθηματική Νοηματοδότηση και Παιδαγωγική Ευθύνη

Στο σημείο αυτό της ερμηνευτικής διαδρομής, η παιδαγωγική στάση των εκπαιδευτικών αποκτά υπαρξιακό βάθος. Οι φωνές τους αποκαλύπτουν πως η ετερότητα δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως διδακτική πρόκληση, αλλά ως συνθήκη που απαιτεί προσωπική εμπλοκή, ηθική εγρήγορση και ενσυναισθητική νοηματοδότηση της σχέσης. Ο λόγος τους ξεπερνά τις τεχνικές παραμέτρους της διδασκαλίας – αγγίζει την ταυτότητα του εκπαιδευτικού ως φορέα αξιών, μέριμνας και κοινωνικής ευθύνης.

Η ΧΜ σχολιάζει πως η κοινωνία οφείλει να εισάγει τον πολίτη στην πολυπολιτισμική συνύπαρξη «από τη γέννησή του», η ΑΘ υπογραμμίζει την ανάγκη «να υπάρχει χώρος για όλους», ενώ η ΔΗ επισημαίνει τη σημασία του παιδιού «να νιώθει πως το βλέπουν». Πρόκειται για φωνές που δεν αιτούνται μόνο πρακτική αλλαγή – διατυπώνουν εσωτερικές θέσεις για το τι σημαίνει εκπαίδευση σε συνθήκες ετερότητας.

Οι ανάγκες για στήριξη αποκαλύπτουν ψυχολογικές και συναισθηματικές διαστάσεις: η ΦΚ μιλά για επιμόρφωση που «βοήθησε ψυχολογικά», η ΚΠ τονίζει πως «δεν μπορούμε να δουλεύουμε με διερμηνείς-μαθητές», και η ΚΕ ζητά την παρουσία «ανθρώπων με γνώση μέσα στην κοινότητα». Δεν είναι απλώς λειτουργικές απαιτήσεις – είναι θέσεις που αναδύονται από βιωματική συμμετοχή.

Ακόμη και η απογοήτευση δεν γίνεται κυνισμός: η ΑΘ επισημαίνει την ανάγκη για δίγλωσσα βιβλία, η ΑΚ επαναπροσδιορίζει την αξιολόγηση ως εσωτερική διαδικασία, και ο ΝΒ δηλώνει πως «η δια βίου μάθηση δεν είναι επιλογή – είναι αναγκαιότητα». Η κριτική δεν απορρίπτει την παιδαγωγική· την επαναθεμελιώνει.

Ο λόγος του εκπαιδευτικού γίνεται φωνή προσωπικής σχέσης με την κοινωνία: νοηματοδοτεί την ετερότητα ως κάλεσμα για συμμετοχή, σχέση και αναθεώρηση. Δεν επιδιώκει απαντήσεις – διαμορφώνει ερωτήματα. Η τάξη δεν είναι πλέον εργαλείο· γίνεται χώρος ανθρωπίνων συναντήσεων, συγκρούσεων, δημιουργιών.

Ο Άξονας 7 κλείνει τη δευτερογενή θεματική ανάλυση με παιδαγωγική στίλβωση: οι συμμετέχοντες δεν μιλούν για το φαινόμενο – μιλούν από μέσα του. Η ετερότητα μετατρέπεται σε πεδίο συνάντησης της διδακτικής με την ηθική, της θεωρίας με τη βιογραφία και της εκπαιδευτικής ευθύνης με τον άνθρωπο. Στην πιο ουσιαστική του μορφή, ο εκπαιδευτικός λόγος λειτουργεί όχι ως λόγος για το σχολείο – αλλά ως λόγος για τον κόσμο.

Κεφάλαιο 10^ο: Ερμηνευτική Ανάλυση και Δευτερογενή Θεματική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Θέσεων

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί το ερμηνευτικό πλέγμα της εργασίας, τη φάση κατά την οποία τα ευρήματα της ανάλυσης αποκτούν αφηγηματική συνοχή και στοχαστική προοπτική. Μέσα από τον αναστοχασμό που τηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας (βλ. Κεφ. 8.7), τα δεδομένα δεν περιορίζονται σε απλή καταγραφή, αλλά αναδεικνύονται ως εκφράσεις παιδαγωγικών θέσεων, θεσμικών σχολίων και βιωματικών πρακτικών.

Η ενότητα που ακολουθεί εστιάζει στην τελική ερμηνευτική συγκρότηση των δεδομένων, παρουσιάζοντας δύο επίπεδα ανάλυσης: α) τον σχολιασμό των βασικών ευρημάτων από τους θεματικούς άξονες 1–4 και β) την ανασύνθεση των παιδαγωγικών θέσεων με βάση τη δευτερογενή θεματική ανάλυση των αξόνων 5–7. Οι τελευταίοι, χωρίς να εισάγουν νέες θεματικές, επιβεβαιώνουν και εννοιολογικά εμπλουτίζουν τις αρχικές ερμηνείες, λειτουργώντας ως «φακοί» για την ανάδειξη βαθύτερων παιδαγωγικών νοημάτων.

Η δευτερογενής θεματική ανάλυση δεν συγκροτεί νέα κατηγοριοποίηση ούτε λειτουργεί ως αυτόνομη θεωρητική πρόταση· αποτελεί ερμηνευτικό ενισχυτή που φωτίζει τον λόγο των συμμετεχόντων όχι μόνο ως διδακτική περιγραφή, αλλά και ως παιδαγωγική θέση, θεσμικό σχόλιο και βιωματική αναστοχαστική στάση. Μέσω της συγκριτικής αποτύπωσης των κωδικών (βλ. Πίνακα 9.2.1, Κεφ. 9), καθίσταται σαφές ότι η συμπερίληψη, η διαφοροποίηση και η πολιτισμική διαχείριση δεν ερμηνεύονται απλώς ως εκπαιδευτικές επιλογές, αλλά ως βιογραφικά και πολιτικά αιτήματα της πράξης.

Οι ενότητες που ακολουθούν αξιοποιούν τις θεωρητικές πυκνώσεις των αξόνων 5–7 για να αναδείξουν πώς ο εκπαιδευτικός λόγος συνομιλεί με έννοιες όπως η πολιτισμικά ανταποκριτική διδασκαλία, η κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση και η διαφοροποίηση. Οι κωδικοί των αξόνων 5–7 χρησιμοποιούνται συνδυαστικά στο πλαίσιο της ερμηνευτικής ανασύνθεσης, λειτουργώντας ως φακοί εννοιολογικής εστίασης για την ανάδειξη βαθύτερων παιδαγωγικών νοημάτων, πέρα από την αυτοτελή ανάλυση. Οι ερμηνευτικές συνδέσεις τεκμηριώνονται αποκλειστικά από τους κωδικούς που χαρτογραφούνται στον Πίνακα 9.2.1.

10.1 Από τη Θεωρία στην Πράξη: Αντιλήψεις και Πρακτικές για την Ενσωμάτωση

Ο Άξονας 1 ανέδειξε την πολυπολιτισμική τάξη ως πεδίο εκπαιδευτικών πρακτικών ενσωμάτωσης και συνεργασίας, με έμφαση στην ετερότητα όχι ως πρόβλημα, αλλά ως δυναμική μάθησης. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές δεν συγκροτούνται ως εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων, αλλά ως νοηματοδοτούμενες στρατηγικές συνύπαρξης, μέσα από καθημερινές βιωματικές πρωτοβουλίες και όχι ως αποτέλεσμα θεσμικών παρεμβάσεων.

Οι θέσεις των εκπαιδευτικών αναδεικνύουν ότι η ενσωμάτωση πολιτισμικών στοιχείων (βλ. κωδ. Πολ–Ενσωμάτωση – Πίνακας 1.2/ Κεφ.9.1) και η δημιουργία συνεργατικών πλαισίων (βλ. κωδ. Πολ–Συνεργασία – Πίνακας 1.2/ Κεφ.9.1) δεν προκύπτουν ως προϊόν επιμόρφωσης, αλλά ως πράξεις σχέσης: Η ΕΜ σημειώνει: «Χρησιμοποιούμε τις γιορτές των παιδιών, τις λέξεις τους, τα σύμβολά τους – είναι σαν να μπαίνουμε στον κόσμο τους». Αντίστοιχα, η ΕΛ σχολιάζει: «Τα βιβλία του Υπουργείου ήταν επιεικώς απαράδεκτα. Το υλικό που χρησιμοποίησα ήταν προσωπικό, εξατομικευμένο και τελείως εκτός θεσμικής πρόβλεψης».

Οι φράσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η διδασκαλία διαμορφώνεται ως προσωπική ευθύνη απέναντι στην ετερότητα, σε αντίθεση με την προβλεπόμενη τυπική εφαρμογή. Η δευτερογενής θεματική ανάλυση του Άξονα 5 (βλ. Πίνακα 9.2.1) ενισχύει την παραπάνω θέση, καθώς καταγράφει τη συστηματική έλλειψη θεσμικού υλικού και την επιλογή των εκπαιδευτικών να λειτουργούν εκτός προβλέψεων, προτάσσοντας τη βιωματική εμπλοκή και την προσαρμογή στις ανάγκες των μαθητών. Παράλληλα, αναδεικνύεται ότι η πολυπολιτισμικότητα δεν αντιμετωπίζεται ως στατική θεωρία, αλλά ως εμπειρία που ενσωματώνεται οργανικά στην καθημερινή σχολική πρακτική. (βλ. κωδ. Πολ–Καθημερινότητα – Πίνακας 1.1/ Κεφ.9.1).

Η βιωματική διάσταση της διδασκαλίας (βλ. κωδ. Πολ–Βιωματική Μάθηση– Πίνακας 1.1/ Κεφ.9.1) συγκροτείται ως πεδίο συναισθηματικής και πολιτισμικής ανταλλαγής μέσα από τη συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών και τη διαθεματική αξιοποίηση των πολιτισμικών εμπειριών τους. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης, όπως αυτές διατυπώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία (CASEL, 2017· OECD, 2021).

Οι φωνές των εκπαιδευτικών δεν εστιάζουν στη διαφοροποίηση ως αντικείμενο διδασκαλίας – αλλά ως εργαλείο δημιουργίας νοήματος. Σύμφωνα με την ΚΠ: «Η κατανόηση έρχεται όταν βρίσκεις τρόπους να δεις τον μαθητή μέσα από την οικογένειά του, τα όνειρά του, όχι μόνο από το τετράδιό του». Η θέση αυτή συνομιλεί ερμηνευτικά με τις αρχές της πολιτισμικά ανταποκριτικής διδασκαλίας (Gay, 2018), της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner, 1983) και της κοινωνικο-πολιτισμικής θεώρησης του Vygotsky (1978). Εντούτοις, αυτές οι θεωρητικές αναφορές δεν επικαλούνται από τους εκπαιδευτικούς· αντιθέτως, υπονοούνται ως πρακτικές μέσα από την πράξη τους. Η ενσυναισθητική προσέγγιση εφαρμόζεται άτυπα, χωρίς θεσμική θωράκιση, μέσω κινήσεων φροντίδας, προσαρμογής και αναγνώρισης της πολιτισμικής εμπειρίας.

Επιστημονική ένταση προκύπτει από την απόκλιση μεταξύ πολιτικής στόχευσης και εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Παρότι το θεσμικό πλαίσιο επικαλείται τη συμπερίληψη, η ερμηνευτική ανάλυση δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν με βάση προσωπικές επιλογές, συχνά εκτός θεσμικής κάλυψης, στοιχείο που καταγράφεται και στην έρευνα της Ζώγα (2022). Η ίδια επισημαίνει ότι οι πρακτικές διαφοροποίησης εφαρμόζονται με ασάφεια και χωρίς καθοδήγηση, καθιστώντας την συμπερίληψη περισσότερο αισθηματική στάση και λιγότερο παιδαγωγική πολιτική.

Η αντίφαση αυτή συνομιλεί με τη θεωρητική διάκριση του Δαμανάκη (2017) μεταξύ πολυπολιτισμικότητας ως περιγραφικής συνθήκης και διαπολιτισμικότητας ως παιδαγωγικού αιτήματος για ενεργό αλληλεπίδραση. Το σχολείο δεν διασφαλίζει αυτή την αλληλεπίδραση· την επωμίζονται οι εκπαιδευτικοί ως προσωπική δέσμευση απέναντι στην τάξη.

10.1.1 Αντιφάσεις στον Λόγο των Εκπαιδευτικών: Ενσωμάτωση χωρίς Πλαίσιο

Στην πολυπολιτισμική τάξη, η συνεργασία δεν εκλαμβάνεται ως τεχνική διδακτική εφαρμογή, αλλά ως βιωματική διαδικασία συνάντησης, κατανόησης και παιδαγωγικής σχέσης. Οι εκπαιδευτικοί δεν περιγράφουν θεσμικά συνεργατικά μοντέλα· δημιουργούν πλαισίωση σχέσης, εμπλουτισμένη από προσωπική δέσμευση και πολιτισμική ενσυναίσθηση. Η ΠΚ σημειώνει χαρακτηριστικά: «Μέσα από τις δραστηριότητες μαθαίνουμε όλοι μαζί. Δεν είναι οι δικοί μας και οι άλλοι – είναι όλοι παιδιά του κόσμου».

Τα ευρήματα (βλ. κωδ. Πολ–Συνεργασία, Άξ. 1 – Πίνακας 1.2/ Κεφ.9.1) καταγράφουν πρακτικές κοινής δράσης, διαθεματικής συμμετοχής και προσαρμοστικής δημιουργίας, χωρίς αναφορά σε θεσμική υποστήριξη. Παρότι απουσιάζει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο, οι πρακτικές αυτές αποκτούν παιδαγωγική δυναμική μέσα από τη νοηματοδοτούμενη εμπλοκή των συμμετεχόντων, όπως τονίζει και ο ΙΝ: «Όταν λέμε ‘συνεργασία’, δεν εννοούμε να κάθονται μαζί. Εννοούμε να μοιράζονται εμπειρίες, να φτιάχνουν κάτι με νόημα».

Η δευτερογενής θεματική ανάλυση του Άξονα 6 (βλ. Πίνακα 9.2.1), όσον αφορά τις διδακτικές προσεγγίσεις, αναδεικνύει τη συνεργατική διδασκαλία ως ανεπίσημο εργαλείο ενσωμάτωσης –και όχι ως προβλεπόμενη τακτική. Η παιδαγωγική πράξη υπερβαίνει τον προγραμματισμό· δημιουργεί συνθήκες συμπερίληψης μέσω της συμμετοχής, της συν-δημιουργίας και της αμοιβαιότητας (βλ. κωδ. Πολ–Καθημερινότητα – Πίνακας 1.1/ Κεφ.9.1).

Η ερμηνεία αυτή συνομιλεί θεωρητικά με την κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση του Vygotsky (1978), καθώς η γνώση δημιουργείται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης –και ενσαρκώνεται μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν τη συμμετοχή. Παράλληλα, αυτές οι πρακτικές συντονίζονται με τις αρχές της πολιτισμικά ανταποκριτικής διδασκαλίας (Gay, 2018), χωρίς να επιβάλλονται ως πρόγραμμα· αποτελούν επιλογή στάσης και ενσυναισθητικής ανταπόκρισης στη μαθησιακή ετερότητα. Επιβεβαιώνεται επίσης η αρχή της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (1983), καθώς οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν τον τρόπο μάθησης στις εμπειρίες και στα εκφραστικά μέσα των μαθητών.

Σύμφωνα με την έρευνα της Μουρβετίδου (2019), η συνεργασία συνδέεται στενά με την έννοια της βιοματικής μάθησης και της συμμετοχικότητας. Όπως καταγράφει, οι πιο αποτελεσματικές πρακτικές ένταξης δεν είναι οι θεσμικά επιβεβλημένες –αλλά εκείνες που οργανώνονται μέσω παιδαγωγικής ευαισθησίας και ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών, συχνά μέσα από δραστηριότητες project, θεατρο-παιδαγωγικής και ομαδο-συνεργατικής μάθησης.

Η αντιπαραβολή με το θεσμικό κενό εντείνει την ερμηνευτική ένταση: η συνεργασία λειτουργεί – αλλά όχι γιατί προβλέπεται, ούτε επειδή καθοδηγείται. Ενώ η πράξη οικοδομείται στη βάση της παιδαγωγικής σχέσης, η απουσία θεσμικής

θωράκισης ενισχύει την εκπαιδευτική αβεβαιότητα. Η παιδαγωγική αυτή θέση ενισχύει τα ευρήματα του Άξονα 5, αναδεικνύοντας ότι η συμπερίληψη δεν περιορίζεται στη σχολική τάξη, αλλά επεκτείνεται στην κοινότητα και στην οικογένεια ως κρίσιμους χώρους κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

10.1.2 Θεωρητικές Συνδέσεις και Ερμηνευτική Τοποθέτηση

Ο λόγος των συμμετεχόντων αποκαλύπτει μια εκπαιδευτική πράξη με υποδόρια θεωρητικότητα –όχι μέσω ρητής αναφοράς, αλλά μέσα από τη βιωματική τους σχέση με το πεδίο. Οι εκπαιδευτικοί δεν επικαλούνται τη θεωρία· όμως, δρουν σύμφωνα με τις αρχές της, σαν να την ενσωματώνουν έμφυτα, μέσα από αναστοχασμό και παιδαγωγική εμπλοκή. Ο τρόπος περιγραφής των πρακτικών τους φανερώνει μια ενσώματη θεωρητική διάσταση, διαμορφωμένη μέσα από εμπειρία, αναστοχασμό και συναισθηματική επαφή.

Η ΦΚ αναφέρει: «Τους λέμε όπως είναι το ‘καλημέρα’, το ‘καληνύχτα’, βασικές λέξεις, να τις πουν και στα άλλα παιδιά [...]. Να μας φέρνουν κάποια συνταγή από τη χώρα τους, να μας πουν κάποια ήθη, έθιμα», αναδεικνύοντας ότι ο πολιτισμικός πλουραλισμός δεν κατονομάζεται ως θεωρία, αλλά ενσωματώνεται βιωματικά στην εκπαιδευτική τακτική (βλ. κωδ. «Πολ–Αλληλεπίδραση» – Πίνακας 1.5 & κωδ. «Πολ–Υποστήριξη» – Πίνακας 1.4/ Κεφ. 9.1).

Οι στρατηγικές ενσωμάτωσης, η χρήση προσωπικών αφηγήσεων και η συναισθηματική προσέγγιση των αλλόγλωσσων μαθητών συντονίζονται με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Banks, 2009· Nieto, 2010), της βιωματικής παιδαγωγικής (Bruner, 1966· Vygotsky, 1978) και της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης. Ο λόγος των εκπαιδευτικών δεν κατονομάζει θεωρία· την πραγματώνει μέσα από την πράξη, αποκτώντας έτσι ερμηνευτικό βάθος (βλ. κωδ «Πολ–Εξέλιξη», «Πολ–Στερεότυπα–Σχέσεις», Άξ 5 - Πίνακας 9.2.1/ Κεφ. 9.2).

Όπως τονίζει και η Βλάχου (2023), «η παιδαγωγική ενσυναίσθηση συμβαίνει – δεν ορίζεται», μία θέση που φαίνεται να ενσαρκώνεται στην πράξη του ΓΖ: «Ημέρα γλωσσών, όπου ανταλλάσσουμε γλωσσικά στοιχεία και πολιτισμικά χαρακτηριστικά [...] μπορούν να δουν τη διαφορετικότητα ως κάτι θετικό». (βλ. κωδ. «Πολ–Αλληλεπίδραση–Δυναμική Τάξης», Άξ 5 - Πίνακας 9.2.1/ Κεφ. 9.2). Η διδασκαλία δεν ξεκινά από την τεχνική· ξεκινά από τη σχέση. Οι μαθητές δεν αντιμετωπίζονται ως

δέκτες περιεχομένου, αλλά ως φορείς εμπειρίας και συνάντησης, με την ταυτότητά τους να αναγνωρίζεται ως παιδαγωγικός πόρος.

Η δευτερογενής θεματική ανάλυση (Άξ. 5) αποτυπώνει τη διδασκαλία ως διαπροσωπική, συναισθηματική και εξελικτική εμπλοκή (βλ. Πολ-Υποστήριξη, Πολ-Στερεότυπα-Σχέσεις, Πολ-Εξέλιξη, Άξ. 5, – Πίνακα 9.2.1). Ο κωδικός «Πολ-Αλληλεπίδραση-Δυναμική Τάξης» διαφοροποιείται εννοιολογικά από τον αντίστοιχο του Άξ. 1, εστιάζοντας ειδικά στις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών εντός της τάξης ως πεδίου ένταξης και συμπερίληψης. Ο λόγος των εκπαιδευτικών λειτουργεί ως χώρος αναστοχασμού, όπου το παιδαγωγικό νόημα διαμορφώνεται μέσα από την εμπειρική συνάντηση με τον «άλλο».

Η θεωρία δεν εφαρμόζεται μηχανικά· αναδύεται μέσα από την εμπειρία και επανερμηνεύεται. Η ΜΔ αναφέρει: «Πάω λίγο βάση εμπειρίας και αναγκών των παιδιών, το τι χρειάζονται», καταγράφοντας τη μετατόπιση από την τυπική στρατηγική στην ενσυναισθητική ανταπόκριση, σε πλήρη ερμηνευτική σύμπτωση με την προσέγγιση της Gay (2018) για την πολιτισμικά ανταποκριτική διδασκαλία.

Συνολικά, η πράξη δεν αναπαράγει τη θεωρία· τη γεννά μέσα από τη σχέση, τη συναισθηματική διαμεσολάβηση και την ενσώματη ανταπόκριση, μεταμορφώνοντας την τάξη σε παιδαγωγικό τοπίο συμπερίληψης και θεωρητικής δημιουργίας.

10.1.3 Συμπερασματική Επισκόπηση

Η ερμηνευτική ανάγνωση του Άξονα 1 (βλ. Πίνακες 1.1-1.5/ Κεφ 9.1), σε συνδυασμό με τη δευτερογενή θεματική ανάλυση των αξόνων 5–7 (βλ Πίνακα 9.2.1/Κεφ 9.2) σκιαγραφεί την εκπαιδευτική πράξη ως πεδίο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην ετερότητα και την παιδαγωγική. Η ετερότητα δεν αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα – ενεργοποιείται ως δυναμική μάθησης (κωδ. «Πολ-Εμπλουτισμός»). Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως φορείς ενσωμάτωσης, όχι βάσει εγχειριδίων, αλλά μέσω πράξεων αποδοχής, συναισθηματικής εμπλοκής και βιωματικής σχέσης (κωδ. «Πολ-Αποδοχή», «Πολ-Βιωματική Μάθηση», «Πολ-Αλληλεπίδραση»).

Το σχολείο περιγράφεται ως χώρος που συνθέτει την πολιτισμική πολυμορφία, όχι επειδή το επιβάλλει η εκπαιδευτική πολιτική, αλλά επειδή το ενεργοποιεί η παιδαγωγική πράξη (κωδ. «Πολ-Καθημερινότητα»). Η παιδαγωγική ενσυναίσθηση

δεν είναι τεχνική – είναι συμβάν, όπως σημειώνει η Βλάχου (2023): «Η παιδαγωγική ενσυναίσθηση συμβαίνει – δεν ορίζεται» (κωδ. «Πολ–Διαπολιτισμική Εμπειρία»).

Η Sleeter (2005) επισημαίνει ότι η συμπερίληψη δεν είναι δήλωση προθέσεων – είναι δομική μετατόπιση. Οι εκπαιδευτικοί στον Άξονα 1 επιτελούν αυτή τη μετατόπιση χωρίς θεσμικό χάρτη, μέσα από διορατικότητα, προσωπική εμπλοκή και πράξεις φροντίδας (κωδ. «Πολ–Δραστηριότητες», «Πολ–Συνεργασία»). Η δευτερογενής θεματική ανάλυση των αξόνων 5–7 ενισχύει αυτή την κατανόηση, αναδεικνύοντας την παιδαγωγική ως θεσμικά απροστάτευτη αλλά ερμηνευτικά ισχυρή («Πολ–Υποστήριξη»).

Η ενσωμάτωση δεν είναι απορρόφηση – είναι παιδαγωγικός διάλογος (κωδ. «Πολ–Ενσωμάτωση»). Η ενσυναίσθηση, όπως αναδεικνύεται στα δεδομένα, επιβεβαιώνει τη θεωρία της Gay (2018) για την πολιτισμικά ανταποκριτική διδασκαλία, αλλά με όρους άτυπης εφαρμογής και συναισθηματικής ανταπόκρισης (κωδ. «Πολ–Ανατροπή-Στερεοτύπων», «Πολ–Στερεότυπα-Διαμόρφωση»). Η πραγμάτωσή της παραμένει ευάλωτη, χωρίς συστημική κατοχύρωση – φανερώνοντας την ανάγκη για μετασχηματισμό της θεωρίας σε θεσμική κανονικότητα (κωδ. Πολ–Προκλήσεις», «Πολ–Γλώσσα», «Πολ–Στερεότυπα»).

Η ενσωμάτωση που περιγράφεται στον Άξονα 1 δεν λειτουργεί στο κενό· συναντά συστημικές προκλήσεις και επαγγελματικές απαιτήσεις, κάτι που αναλύεται εμπειριστικά στον Άξονα 4 και ενισχύεται θεωρητικά από τη δευτερογενή θεματική ανάλυση των αξόνων 5–7. Οι εκπαιδευτικοί δεν περιγράφουν απλώς την πράξη – διεκδικούν πλαίσιο. Στις επόμενες ενότητες, ο λόγος τους αποκτά θεσμικό και διεκδικητικό χαρακτήρα, επιβεβαιώνοντας ότι η παιδαγωγική ενσυναίσθηση χρειάζεται πλαίσιο για να λειτουργήσει ισότιμα (κωδ. «Πολ–Υποστήριξη»).

10.2 Προκλήσεις στη Διαχείριση Μαθησιακών Δυσκολιών με Πολιτισμική Ετερότητα

Η συνύπαρξη πολιτισμικής ετερότητας και μαθησιακών δυσκολιών συνιστά πολυεπίπεδη πρόκληση για την εκπαιδευτική πράξη, δημιουργώντας ένα σύνθετο πεδίο ευθύνης για τον εκπαιδευτικό. Η δυσκολία στην αξιολόγηση και η αίσθηση ότι οι μαθητές «νιώθουν ξένοι» αποτελούν εμπειρικά τεκμήρια της διπλής ευαλωτότητας, όπως αυτή περιγράφεται στη θεωρία της διπλής αρνητικής διάγνωσης (Artiles et al.,

2010· Harry & Klingner, 2006). Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός καλείται να λειτουργήσει ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής (Nieto, 2002), γεφυρώνοντας γλωσσικά και πολιτισμικά χάσματα, συχνά χωρίς θεσμική καθοδήγηση ή υποστήριξη. Η συνάντηση θεωρίας και πρακτικής αναδεικνύεται μέσα από τις καθημερινές παιδαγωγικές αποφάσεις των εκπαιδευτικών, που αναζητούν τρόπους να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στις ανάγκες των μαθητών, όπως περιγράφεται στα επόμενα παραδείγματα.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί περιγράφουν την ανάγκη για διαφοροποίηση σε επίπεδο περιεχομένου, διαδικασίας και προϊόντος μάθησης, όπως ορίζει η Tomlinson (2005) (βλ. κωδ. «Πολ–Διαφοροποίηση» – Πίνακας 2.1). Η πρακτική τους δεν ακολουθεί τυπικά μοντέλα, αλλά διαμορφώνεται ως βιωματική ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών. Ο δάσκαλος ΓΜ, που εργάζεται σε τάξεις ΖΕΠ, σημειώνει: «Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη δημοτικού. Μαθαίνουμε ξανά τα "γραμματάκια", ακόμη κι αν είναι μεγάλα σε ηλικία» (βλ. κωδ. Δυσ–Γλώσσα – Πίνακας 2.2). Η ΑΚ επισημαίνει τη σημασία των πολυτροπικών εργαλείων: «Φτιάχναμε κάρτες με αντικείμενα και λέξεις και στις δύο γλώσσες. Αυτό βοήθησε πολύ τη μνήμη» (βλ. κωδ. «Πολ–Εναλλακτικά Υλικά» – Πίνακας 2.1).

Οι πρακτικές αυτές εναρμονίζονται με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (1983), καθώς αξιοποιούν εικόνες, παντομίμα, θεατρικό παιχνίδι και γλωσσικές αντιστοιχίσεις, ενισχύοντας την ενσώματη και βιωματική μάθηση (βλ. κωδ. Πολ–Εναλλακτικά Υλικά, Δυσ–Δραστηριότητες – Πίνακες 2.1 & 2.4). Παράλληλα, η πολιτισμικά ανταποκριτική παιδαγωγική της Gay (2018) επιβεβαιώνεται, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν εφαρμόζουν τεχνικές, αλλά πράξεις φροντίδας που βασίζονται στη συνεργασία και στην εμπλοκή (βλ. κωδ. «Πολ–Συνεργασία Σχολείου», «Δυσ–Σχέση Εκπ.–Γονέων» – Πίνακες 2.1 & 2.3).

Η ΦΚ τονίζει την έλλειψη θεσμικής υποστήριξης: «Δεν υπάρχει τίποτα οργανωμένο. Εμείς βρίσκουμε το υλικό όπως μπορούμε» (βλ. κωδ. «Πολ–Εναλλακτικά Υλικά», «Δυσ–Πολιτισμικό» – Πίνακες 2.1 & 2.2). Η παιδαγωγική εμπλοκή των εκπαιδευτικών προκύπτει από προσωπική στάση και ετοιμότητα, όπως αναδεικνύεται και στη μελέτη της Βλάχου (2023), όπου η συνεργασία σχολείου–οικογένειας και η

ενσώματη φροντίδα αποτελούν πυλώνες ένταξης (βλ. κωδ. «Πολ–Συνεργασία Σχολείου», «Δυσ–Συμμετοχή» – Πίνακας 2.3).

Η δευτερογενής θεματική ανάλυση αποκαλύπτει ότι η διδασκαλία δεν εφαρμόζεται ως προκαθορισμένο σχέδιο, αλλά ως αυθεντική πράξη φροντίδας που προσεγγίζει τις θεωρίες με βιωματικό και άτυπο τρόπο (βλ. κωδ. «Δυσ–Στάση Γονέων», «Δυσ–Κοινωνικοποίηση» – Πίνακες 2.3 & 2.4). Η διαφοροποίηση δεν είναι απλώς τεχνική, αλλά πράξη ενσυναίσθησης, όπως ορίζει η Gay (2018) (βλ. κωδ. «Πολ–Διαφοροποίηση» – Πίνακας 2.1).

Συνεπώς η συνύπαρξη μαθησιακής και πολιτισμικής ετερογένειας δεν αποτελεί απλώς χαρακτηριστικό του μαθητικού πληθυσμού, αλλά δομική πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως αναδεικνύεται και στους Άξονες 5–7 της δευτερογενούς θεματικής ανάλυσης, οι εκπαιδευτικοί δεν περιορίζονται στη διαχείριση, αλλά συμβάλλουν ενεργά στον παιδαγωγικό μετασχηματισμό (βλ. κωδ. «Δυσ–Συνεργασία» – Πίνακας 2.4). Παρά την έλλειψη θεσμικής καθοδήγησης, αυτός ο μετασχηματισμός λειτουργεί ως σημείο αφετηρίας για ένα σχολείο της ισοτιμίας και της ένταξης.

10.2.1 Εξατομίκευση και Πολυτροπική Προσέγγιση

Η συνύπαρξη πολιτισμικής και μαθησιακής ετερογένειας αναδεικνύει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία όχι ως τεχνική, αλλά ως βιωματική πράξη φροντίδας. Η εκπαιδευτική εξατομίκευση προκύπτει ως αναγκαία προϋπόθεση για τη μάθηση, επιβεβαιώνοντας τη θεωρητική θέση της Tomlinson περί διαφοροποίησης με ενσώματους όρους – αν και δεν κατονομάζεται από τους συμμετέχοντες (βλ. κωδ. «Πολ–Διαφοροποίηση», Άξ. 2 – Πίνακας 2.1 / Κεφ. 9.1).

Ο δάσκαλος ΓΜ, που διδάσκει σε τάξεις ΖΕΠ, περιγράφει την απαρχή της διαδικασίας: «Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη δημοτικού. Μαθαίνουμε ξανά τα "γραμματάκια", ακόμη κι αν είναι μεγάλα σε ηλικία». Η στρατηγική αυτή, ενώ φαίνεται πρακτική, αποκαλύπτει την εκπαιδευτική διαφοροποίηση ως πράξη σωματικής εγγύτητας και επανανοηματοδότησης, συνομιλώντας σιωπηλά με θεωρητικές αρχές της παιδαγωγικής προσβασιμότητας (βλ. κωδ. «Πολ–Αντίληψη Εκπαιδευτικών», Άξ. 5 – Πίνακας 9.2.1 / Κεφ. 9.2).

Η ΑΚ καταγράφει τη συμβολή της δίγλωσσης κάρτας: «Φτιάχναμε κάρτες με το αντικείμενο και με τη λέξη – και στη δική τους γλώσσα. Είδαμε ότι αυτό βοήθησε πολύ τη μνήμη». Η πρακτική αυτή ενεργοποιεί την πολυτροπική μνήμη, καθώς αξιοποιεί εικονιστικό, λεκτικό και γλωσσικό στοιχείο – και συνομιλεί με την θεωρία των Kress & van Leeuwen (2001) για τη νοηματοδότηση μέσω πολλαπλών σημειωτικών πόρων (βλ. κωδ. «Πολ–Εναλλακτικά Υλικά», Άξ. 2 – Πίνακας 2.1 / «Πολ–Πολιτισμικά Στοιχεία», Άξ. 5 – Πίνακας 9.2.1)

Αντίστοιχα, η ΜΔ ενσωματώνει θεατρικό παιχνίδι: «Το σενάριο τους παρακινεί να μπουν στη θέση του άλλου παιδιού – να το σκεφτούν αλλιώς». Εδώ, η διδασκαλία γίνεται εμπειρία ταύτισης και συναισθηματικής συμμετοχής, φωτίζοντας την αξία της κιναισθητικής–σωματικής μάθησης όπως περιγράφεται από τους Jewittetal. (2016), χωρίς να την επικαλείται (βλ. κωδ. «Πολ–Αλληλεπίδραση–Δυναμική Τάξης», Άξ. 5 – Πίνακας 9.2.1 / Κεφ. 9.2).

Οι πρακτικές αυτές επιβεβαιώνουν ότι η γνώση δεν μεταβιβάζεται ουδέτερα – απαιτείται πολυτροπική προσέγγιση: εικόνες, παντομίμα, αφήγηση, γλωσσική εναλλαγή και σωματική εμπλοκή. Αυτά διαπιστώνονται και στον Άξονα 2 (Κατ. 2.1–2.2) όχι ως εφαρμογή τεχνικών, αλλά ως διαισθητική ενεργοποίηση της παιδαγωγικής σχέσης (βλ. κωδ. «Πολ–Διαφοροποίηση», «Πολ–Εναλλακτικά Υλικά», Άξ. 2 – Πίνακες 2.1 & 2.2).

Στο πεδίο αυτό, οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν εκτός θεσμικών πλαισίων: η διαφοροποίηση υλοποιείται χωρίς ενιαία καθοδήγηση, ως πράξη σχέσης που δεν προκύπτει από επιμόρφωση αλλά από προσωπική εμπλοκή (βλ. κωδ. «Πολ–Αντίληψη Εκπαιδευτικών», «Πολ–Εξέλιξη», Άξ. 5 – Πίνακας 9.2.1)

Η θεωρία επομένως δεν διδάσκεται – ενσαρκώνεται στην πράξη. Η παιδαγωγική ενσυναίσθηση αναδύεται οργανικά, μέσω βιωματικών διαδρομών, επιβεβαιώνοντας ότι η ενδυνάμωση δεν είναι αποτέλεσμα εφαρμογής, αλλά της ανταπόκρισης στην ετερότητα με παιδαγωγικά μέσα που ενώνουν γλώσσα, σώμα και συναίσθημα (βλ. κωδ. «Πολ–Συνεργασία Σχολείου», Άξ. 2 – Πίνακας 2.1 / «Πολ–Προσαρμογή–Διδασκαλία», Άξ. 5 – Πίνακας 9.2.1).

10.2.2 Γλωσσικά και Πολιτισμικά Εμπόδια

Η γλώσσα δεν λειτουργεί ως ουδέτερη γέφυρα στη μαθησιακή διαδικασία – συνιστά σύστημα πρόσβασης ή αποκλεισμού και φέρει πολιτισμικές νοηματοδοτήσεις που επηρεάζουν καθοριστικά την εκπαιδευτική εμπλοκή. Οι μαρτυρίες εκπαιδευτικών επιβεβαιώνουν ότι η γλωσσική ετερότητα δεν περιορίζεται στην επικοινωνιακή δυσκολία, αλλά σηματοδοτεί βαθύτερη ρήξη ανάμεσα στον σχολικό λόγο και την πολιτισμική εμπειρία του μαθητή. Η ΦΚ περιγράφει: «Ό,τι γράμμα και να του έδειχνα, μου το έλεγε ‘Α’», υποδηλώνοντας την αποσύνδεση μεταξύ μορφικού κώδικα και σημειωτικής μνήμης, που μετατρέπει τη διδασκαλία σε αδιαφανή εμπειρία (βλ. κωδ. «Δυσ–Γλώσσα», Άξ. 2 – Πίνακας 2.2 / Κεφ. 9.1).

Η θεωρητική διάκριση ανάμεσα σε καθημερινή επικοινωνία και ακαδημαϊκή επάρκεια αποτυπώνεται εμπειρικά, καθώς οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση όχι μόνο του λόγου, αλλά και της δομής της μάθησης. Η ΜΔ τονίζει: «Αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με το παιδί, είναι μεγάλο εμπόδιο – παίρνει περισσότερο χρόνο να ενταχθεί», ενώ η ΑΚ επισημαίνει: «Υπάρχει διαφορά και στο αλφάβητο, δεν έχει σχέση με τη δική μας γλώσσα καθόλου», παρουσιάζοντας την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης διγλωσσικών υποστηρικτικών πλαισίων, τα οποία ωστόσο απουσιάζουν θεσμικά (βλ. κωδ. «Δυσ–Γλώσσα»).

Παράλληλα, τα πολιτισμικά εμπόδια ενισχύουν την εκπαιδευτική περιθωριοποίηση. Η ΔΗ παρατηρεί: «Για κάποιους, η βασική πεποίθηση είναι ότι το παιδί πρέπει να παντρευτεί – όχι να γίνει καλή μαθήτρια», αποκαλύπτοντας ότι η σχολική επιτυχία δεν αποτελεί αυτονόητο στόχο εντός του οικογενειακού συστήματος. Η εκπαιδευτική διαδικασία παύει να είναι κοινά νοηματοδοτημένη, και η αποδοχή της λειτουργίας του σχολείου καθίσταται ασταθής (βλ. κωδ. «Δυσ–Πολιτισμικό», Άξ. 2 – Πίνακας 2.2 / Κεφ. 9.1).

Η Βλάχου στην έρευνά της αναφέρει πως: «Η απουσία ενσωμάτωσης της κουλτούρας στη διδακτική πράξη οδηγεί σε συμβολική απόρριψη», το οποίο συνάδει με τη δήλωση του ΓΖ: «Νιώθουν ότι οι συμμαθητές τους ίσως τους απορρίπτουν – γιατί δεν τα καταφέρνουν», παραθέτοντας την εσωτερίκευση του αποκλεισμού ως συναισθηματική εμπειρία υποτίμησης. Το σχολικό περιβάλλον δεν λειτουργεί απλώς

ως χώρος μάθησης, αλλά ως φορέας συμβολικών μηνυμάτων αποδοχής ή απόρριψης (βλ. κωδ. «Δυσ–Πολιτισμικό»).

Η πολιτισμική εμπειρία του μαθητή, επομένως, δεν αποτελεί περιφερειακό δεδομένο, αλλά πυρήνα της εκπαιδευτικής ισοτιμίας. Η διδακτική πράξη δεν διακοσμεί την κουλτούρα – την κατοχυρώνει ως συνθήκη, ως πλαίσιο ενσωμάτωσης και ως γλωσσικό και πολιτισμικό δικαίωμα.

Συνεπώς, η επισημοποίηση της γλωσσικής και πολιτισμικής εμπειρίας ως εκπαιδευτικού δικαιώματος δεν αποτελεί απλώς αναλυτική παραδοχή, αλλά παιδαγωγική ανάγκη. Η διδακτική πράξη καλείται να μετατραπεί από μηχανισμό αφομοίωσης σε πλαίσιο αναγνώρισης, όπου η ετερότητα δεν αποκλείεται, αλλά ενσωματώνεται. Μέσα από αυτή τη μετατόπιση, αναδεικνύεται η σημασία θεσμικής κατοχύρωσης και εκπαιδευτικής επιμόρφωσης, με στόχο την κατασκευή ενός σχολείου συμπερίληψης –και όχι απλής ανοχής.

10.2.3 Σχέση με Γονείς και Δυσκολίες Συνεργασίας

Η συνεργασία σχολείου–οικογένειας δεν συγκροτείται ως διοικητική τυπικότητα, αλλά ως παιδαγωγική σχέση εμποτισμένη με πολιτισμικές και γλωσσικές εντάσεις. Οι μαρτυρίες των εκπαιδευτικών καταδεικνύουν ότι οι γονικές στάσεις επηρεάζονται από την κοινωνική προέλευση, τις οικογενειακές αντιλήψεις και την πολιτισμική νοηματοδότηση της εκπαίδευσης. Ο ΙΝ παρατηρεί: «Οι γονείς είναι εργάτες. Θέλουν να γίνουν εργάτες και τα παιδιά – η μόρφωση δεν είναι προτεραιότητα», αποτυπώνοντας την απόσταση μεταξύ σχολικού οράματος και οικογενειακού ρόλου. Αντίστοιχα, η ΔΗ αναφέρει: «Η μητέρα της μαθήτριας Ρομά θεωρούσε ότι το παιδί της πρέπει να παντρευτεί – όχι να γίνει καλή μαθήτρια», εκφράζοντας την πολιτισμική ασυμβατότητα ως εμπόδιο στη μαθησιακή πορεία.

Η θεωρία του Bronfenbrenner (1979) επισημαίνει ότι η ανάπτυξη του παιδιού διαμορφώνεται εντός ‘μικρο-’ και ‘μακρο-’ περιβαλλόντων, με την οικογένεια να ασκεί καταλυτική επιρροή. Η ασυνέχεια ή και η σύγκρουση ανάμεσα στο οικογενειακό και το σχολικό πλαίσιο μπορεί να εκτραχύνει τις δυσκολίες ένταξης, καθιστώντας τον εκπαιδευτικό έναν πολιτισμικό διαμεσολαβητή χωρίς θεσμική θωράκιση.

Από την έρευνα επιβεβαιώνεται πως η γονεϊκή συμμετοχή δεν αποτελεί ενιαία ή αυτονόητη πρακτική (βλ. κωδ. «Δυσ–Γονική Στάση», «Δυσ–Συμμετοχή», «Δυσ–Σχέση Εκπ.–Γονέων», Άξ. 2- Πίνακας 2.3/ Κεφ. 9.1). Η ΕΛ επισημαίνει: «Πολλές φορές είναι αρνητικοί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Τους ενδιαφέρει απλώς να περάσει το παιδί την τάξη και να τελειώνει», ενώ ο ΝΒ σημειώνει: «Ο πατέρας θεωρούσε ότι η επίσκεψη σε ψυχολόγο σημαίνει ότι το παιδί είναι “τρελό” – δεν αποδέχονταν καμία ενίσχυση». Το σχολείο καλείται να αποδομήσει στερεοτυπικές αντιλήψεις χωρίς τη βοήθεια οργανωμένων θεσμών (βλ. κωδ. «Πολιτ–Ψυχο-κοινωνική Υποστήριξη» και κωδ. «Πολιτ–Δικτύωση», Άξ. 6 – Πίνακας 9.2.1/Κεφ 9.2).

Η ΦΚ καταγράφει την απουσία θεσμικής μέριμνας: «Έστειλα παιδί δύο φορές στο ΚΕΔΑΣΥ και αρνήθηκαν να το εξετάσουν – τελικά χρειάστηκε προσωπική παρέμβαση», επιβεβαιώνοντας ότι η εκπαιδευτική διαμεσολάβηση ενεργοποιείται μόνο μέσω προσωπικής εμπλοκής, όχι ως δομημένη διαδικασία. Η συνεργασία με τις οικογένειες απαιτεί συναισθηματική και πολιτισμική ετοιμότητα – ιδιότητες που, όπως παρατηρεί η Ζώγα (2022), δεν κατοχυρώνονται θεσμικά αλλά αναδύονται από τη συγκινησιακή εμπλοκή του εκπαιδευτικού.

Η βιβλιογραφία της Epstein (2001) προκρίνει τη συνεργασία ως παιδαγωγική αναγκαιότητα, ενώ η Nieto υπογραμμίζει ότι η αποδοχή της οικογενειακής ταυτότητας αποτελεί προϋπόθεση ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, η σχέση με τους γονείς καθίσταται ερμηνευτικό πεδίο πολιτισμικής διαπραγμάτευσης. Η εκπαιδευτική πράξη δεν οργανώνει απλώς τη γνώση – δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης, ισότητας και σεβασμού που διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό βίωμα σε σχέση, όχι σε μονόλογο.

Η ερμηνευτική ανάλυση δείχνει πως η συνεργασία με την οικογένεια δεν συγκροτείται ως αυτονόητη παιδαγωγική πρακτική, αλλά ως πεδίο διεκδίκησης: για συναισθηματική εμπλοκή, για θεσμική στήριξη, για αναγνώριση της ταυτότητας του «άλλου» ως ισότιμου συνομιλητή στην εκπαιδευτική πράξη.

10.2.4 Κοινωνική Ένταξη και Σχέσεις στην Τάξη

Η συμπερίληψη δεν συντελείται με την απλή παρουσία στην τάξη – αλλά με τη δυνατότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τη συναισθηματική εγγύτητα και την αναγνώριση της ταυτότητας κάθε μαθητή εντός της σχολικής κοινότητας. Οι κωδικοί

του Άξονα 2 υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αναζητούν τεχνικές ένταξης, αλλά σχέσεις εμπιστοσύνης και εμπλοκής που διαμορφώνουν το μαθησιακό βίωμα ως προσωπικό και κοινωνικό γεγονός. Η ΔΗ αναφέρει: «Στη θεατρική ομάδα τα παιδιά έρχονται κοντά – ανακαλύπτουν την αξία της ομαδικότητας», αναδεικνύοντας τη συνεργασία ως εργαλείο δημιουργίας σχέσεων και εμπιστοσύνης. Η ΑΘ περιγράφει: «Χρησιμοποιούμε παιχνίδια ρόλων και μεικτές ομάδες – να μην είναι πάντα οι μαθητές αλλοδαποί μεταξύ τους, αλλά να ανοιχτούν στα ελληνόπουλα», επιβεβαιώνοντας την πρόθεση να αρθεί η κοινωνική απόσταση μέσω βιωματικής μάθησης.

Η κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία του Vygotsky (1978) επισημαίνει ότι η γνώση προκύπτει μέσα από κοινωνική διαμεσολάβηση – ακριβώς όπως ο ΓΜ περιγράφει: «Έβαζα μαθητές που είναι πιο καλοί στα ελληνικά με άλλους που δεν τα καταφέρνουν – να υπάρχει ένα κίνητρο, ένας να τραβάει τον άλλον». Η ένταξη παρουσιάζεται ως ροή δράσεων και σχέσεων, όχι ως καταστατική διαδικασία. Η ΕΛ προσθέτει: «Για μένα όλη η δουλειά γίνεται έξω από την τάξη – εκεί τα παιδιά εντάσσουν το ένα το άλλο», υπογραμμίζοντας πως η εμπλοκή δεν περιορίζεται σε περιβάλλοντα επίσημης μάθησης, αλλά επεκτείνεται στους άτυπους χώρους κοινωνικοποίησης.

Οι πρακτικές αυτές συνομιλούν με τις θεωρίες συνεργατικής μάθησης (Johnson & Johnson, 1999), κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης (CASEL, 2003) και ενσυναισθητικής παιδαγωγικής (Sleeter & Grant). Όπως παρατηρεί η ΜΔ: «Προετοιμάζουμε την τάξη πριν έρθει το παιδί – κάνουμε δραστηριότητες για τη διαφορετικότητα, ώστε να είναι δεκτικά τα παιδιά», η πρόληψη και η συνειδητή παιδαγωγική παρέμβαση αποδεικνύεται καθοριστική για την οικοδόμηση συνθηκών αποδοχής.

Η Μουρβετίδου (2019) επιβεβαιώνει τη δυναμική των θεατροπαιδαγωγικών πρακτικών στην ενίσχυση της έκφρασης και την αποδόμηση στερεοτύπων. Η ένταξη δεν επιτυγχάνεται με την ομοιομορφία, αλλά με την αλληλεπίδραση και τη συνδημιουργία. Ειδικότερα, αναδεικνύεται η ένταξη όχι ως τεχνική, αλλά ως ερμηνευτική πράξη παιδαγωγικής ορατότητας (βλ. κωδ. «Πολιτ-Συναισθηματική Αγωγή», «Συμπ-Επιμόρφωση», «Πολ-Στερεότυπα-Σχέσεις», Άξ. 5-7 – Πίνακας 9.2.1/Κεφ 9.2), καθώς η σχολική τάξη γίνεται πεδίο σχέσεων, ταυτοτήτων και

κοινωνικής μάθησης και η συμπερίληψη ενεργοποιείται ως συνθήκη ισοτιμίας και αποδοχής.

Η κοινωνική ένταξη δεν προϋποθέτει την ομοιομορφία – αντίθετα, προϋποθέτει τη δημιουργία ενός κοινού χώρου, όπου οι διαφορές μετασχηματίζονται σε πόρους κοινωνικής μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαιδευτική πράξη συγκροτείται ως διαπραγμάτευση σχέσεων, εμπιστοσύνης και ταυτοτήτων, ενώ η σχολική τάξη λειτουργεί ως πεδίο παιδαγωγικής εγγύτητας και αναγνώρισης.

10.2.5 Συμπερασματική Ερμηνευτική Σύνθεση

Η διπλή ετερογένεια –πολιτισμική και μαθησιακή– δεν αντιμετωπίζεται με τεχνική ομοιομορφία, αλλά απαιτεί παιδαγωγική συνθετικότητα, ενσυναίσθηση και θεσμική ορατότητα. Η ετερότητα αναδείχθηκε ως σύνθετο παιδαγωγικό πεδίο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν λειτουργούν με βάση θεσμικά εγχειρίδια, αλλά με πράξεις φροντίδας και εσωτερικής δέσμευσης.

Μέσα στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν, μεταφράζουν και διαμεσολαβούν ανάμεσα στη γλώσσα, στις αξίες και στις κοινωνικές εμπειρίες των παιδιών, συχνά χωρίς σαφές υποστηρικτικό πλαίσιο (βλ. κωδ. «Πολ–Διαφοροποίηση», «Δυσ–Γονική Στάση», Αξ, 2 – Πίνακες 2.1 & 2.3/Κεφ. 9.1). Οι αντιφάσεις που καταγράφονται –διαφοροποίηση χωρίς καθοδήγηση, συνεργασία χωρίς διερμηνεία, ενσυναίσθηση χωρίς επιμόρφωση– συγκροτούν μια σχεσιακή προσέγγιση της ένταξης, μακριά από τη συστημική κανονικότητα. Το σχολείο, αντί να εφαρμόζει πολιτικές ένταξης, μετασχηματίζεται σε χώρο παιδαγωγικής επινόησης, όπου ο εκπαιδευτικός νοηματοδοτεί τη συμπερίληψη μέσα από τη δράση του.

Όπως επισημαίνουν οι Cummins (2001) και Nieto (2010), η ένταξη προϋποθέτει θεωρητική θεμελίωση και θεσμική δέσμευση – όχι απλώς καλή πρόθεση. Η Βλάχου (2023) και ο Δασκαλάκης (2017) ορίζουν τη διαφοροποίηση ως πράξη αξιακή, που δεν αφορά μόνο τη μεθοδολογία αλλά διαμορφώνει το παιδαγωγικό ήθος της εκπαίδευσης. Η πράξη των εκπαιδευτικών (Αξονας 2) δεν είναι απλή εφαρμογή θεωριών· γεννά θεωρητικά συμβάντα μέσα από την καθημερινή παιδαγωγική επαφή. Ο λόγος τους επανανοηματοδοτεί την εκπαίδευση ως διαπραγμάτευση σχέσεων, συνύπαρξης και στοχαστικής αποδοχής.

Η δευτερογενής θεματική ανάλυση (Άξονες 5–7) επιβεβαιώνει πως η παιδαγωγική προσέγγιση της ετερότητας δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο της συμπερίληψης, αλλά διαπερνά την προσωπική στάση, τη συνεργασία με την οικογένεια και τη δυναμική της τάξης. Η διαφοροποίηση δεν αποτελεί απλώς εργαλείο· είναι ένα ερμηνευτικό συμβάν με αξιακό φορτίο, που προσδίδει θεωρητική υπόσταση στην παιδαγωγική εμπλοκή.

Η εκπαιδευτική εμπλοκή γεννά θεωρία μέσα από τις ρωγμές της καθημερινής πράξης· καθώς η ετερότητα μετασχηματίζει το σχολείο από κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση, όπου η συμπερίληψη συγκροτείται ως συνύπαρξη και όχι ως συμμόρφωση.

Αν και οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν ενσυναισθητική ανταπόκριση, η πρακτική τους παραμένει συχνά στο επίπεδο της επιφανειακής ενσωμάτωσης, χωρίς να φτάνει στον μετασχηματισμό που προτείνει η θεωρία του Banks (2009) για ουσιαστική συμπερίληψη. Οι παραπάνω θέσεις επιβεβαιώνονται από τη χαρτογράφηση των κωδικών στο Κεφάλαιο 9, όπου η διαφοροποίηση και η πολιτισμική διαχείριση καταγράφονται ως κυρίαρχες αλλά άτυπες πρακτικές.

Η ερμηνευτική αυτή τοποθέτηση δημιουργεί το υπόβαθρο για την ενότητα που ακολουθεί, όπου οι στρατηγικές ενσωμάτωσης εξετάζονται ως πράξεις φροντίδας, προσαρμογής και παιδαγωγικής δημιουργίας.

10.3 Στρατηγικές και Διδακτικές Πρακτικές

Οι στρατηγικές και διδακτικές πρακτικές που ακολουθούν αναδεικνύουν πώς η συμπερασματική ερμηνευτική σύνθεση της προηγούμενης ενότητας μετουσιώνεται σε παιδαγωγική πράξη μέσα στην τάξη. Η εκπαιδευτική πράξη, όπως διαπιστώθηκε, λειτουργεί ως χώρος επινόησης και όχι απλής εφαρμογής θεωρίας, με τον εκπαιδευτικό να ενσαρκώνει τη διδακτική ως καθημερινή εμπλοκή, σχέση και πράξη φροντίδας.

Η διδακτική πράξη στο πεδίο της πολιτισμικής ετερότητας δεν συγκροτείται ως εφαρμογή προκαθορισμένου θεωρητικού μοντέλου· αλλά ως πράξη επινόησης, σχέσης και παιδαγωγικής διαμεσολάβησης (βλ. Πολ–Πρακτικές, Άξ. 5 – Πίνακας 9.2.1/Κεφ.9.2). Οι εκπαιδευτικοί ενεργοποιούν ευέλικτες στρατηγικές, συχνά βιωματικές, που προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών και υπερβαίνουν τα στενά θεσμικά πλαίσια (βλ. κωδ. «Πολ–Προσαρμογήστις Ανάγκες», Άξ. 3 – Πίνακας 3.1/Κεφ.9.1). Ο λόγος τους αποτυπώνει τη μετάβαση από την εφαρμογή στην

παραγωγή θεωρίας – η διδακτική πράξη νοηματοδοτείται εσωτερικά και συνδιαμορφώνεται στη σχέση με τον μαθητή (βλ. κωδ. «Συμπ–Υποστήριξη», Αξ. 7 – Πίνακας 9.2.1).

Η ΜΔ σημειώνει: «Δεν ακολουθώ πάντα το βιβλίο –πρέπει να προσαρμοστεί, αλλιώς δεν βλέπεις τίποτα στην τάξη». Αντίστοιχα, η ΦΚ περιγράφει: «Βάζουμε δικά μας στοιχεία, γιατί η τάξη είναι άλλη κάθε χρονιά». Οι παρατηρήσεις αυτές αποτυπώνουν την παιδαγωγική πράξη ως ερμηνευτικό συμβάν, όχι ως τεχνική.

Η δευτερογενής θεματική ανάλυση των Άξονων 5–7 επιβεβαιώνει ότι η διαφοροποίηση δεν εμφανίζεται ως μεθοδολογική επιλογή, αλλά ως αξιακή τοποθέτηση. Η εκπαιδευτική πρακτική συγκροτείται στα επίπεδα της δημιουργικής προσαρμογής της διδασκαλίας της ενσυναισθητικής επαφής με τον μαθητή και της προσεκτικής διαχείρισης του πολιτισμικού νοήματος (κωδ. «Πολ–Προσαρμογήστις Ανάγκες», κωδ. «Πολ–Πρακτικές»).

Ο ΝΒ επισημαίνει: «Κάποιοι μαθητές δεν κατανοούν λέξεις με πολιτισμικά στοιχεία – χρειάζεται να ξαναχτίσουμε το νόημα», αναδεικνύοντας τον εκπαιδευτικό ως φορέα ερμηνευτικής μεσολάβησης (κωδ. «Συμπ–Υποστήριξη»).

Η θεωρία του Tomlinson (2014) ερμηνεύει τη διαφοροποίηση ως πράξη ενδυνάμωσης και ισοτιμίας, ενώ η Ladson-Billings (1995) θεμελιώνει την πολιτισμικά ανταποκριτική διδασκαλία ως παιδαγωγική στάση – όχι τεχνική. Οι θέσεις αυτές συνομιλούν με την εμπειρική πρακτική των εκπαιδευτικών, όπου η προσαρμογή δεν αφορά μόνο τη γνώση αλλά τη σχέση, την αξία και την αναγνώριση (Πολ–Προσαρμογή–Διδασκαλία & Πολ–Πρακτικές). Η πράξη εκπαιδευτικού δεν μεταφράζει θεωρία – την παράγει μέσα από τον διάλογο, την παρατήρηση και τη βιωματική εμπλοκή (Συμπ–Υποστήριξη).

Η πράξη των εκπαιδευτικών δεν υπακούει σε προαποφασισμένες δομές· υπακούει στη σχέση. Μέσα από την εμπλοκή, τη διαφοροποίηση και τη δημιουργική προσαρμογή, η διδακτική μεταμορφώνεται σε βιωματικό χώρο αποδοχής και παιδαγωγικής συνύπαρξης. Ωστόσο, αυτή η παιδαγωγική συν-δημιουργία και η βιωματική ισοτιμία που διαμορφώνεται στην τάξη δεν αρκεί να βιώνεται ως ατομική πρωτοβουλία· απαιτείται η θεσμική της αναγνώριση, ώστε η εκπαιδευτική πράξη να

αποκτήσει δομική υπόσταση και να λειτουργήσει ως εγγύηση συμπερίληψης για όλους τους μαθητές.

10.3.1 Μαθητοκεντρικές Στρατηγικές: Ενδυνάμωση μέσω συμμετοχής

Η συμμετοχή δεν αποτελεί διδακτική τεχνική, αλλά πράξη αναγνώρισης, ενδυνάμωσης και ερμηνευτικής ισοτιμίας (βλ. κωδ. «Διδ–Ενεργή Συμμετοχή», Άξ. 3 – Πίνακας 3.1/Κεφ.9.1). Οι εκπαιδευτικοί αναδιαμορφώνουν τη μαθησιακή εμπλοκή μέσα από στρατηγικές που ενισχύουν τη φωνή των παιδιών, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους (βλ. κωδ. «Διδ–Προσαρμογή στις Ανάγκες», Άξ. 3 – Πίνακας 3.1) και δημιουργούν χώρους δράσης και νοήματος (βλ. κωδ. «Διδ–Βιωματική Μάθηση», Άξ. 3 – Πίνακας 3.1). Η ΧΜ αναφέρει: «Με θεατρικό παιχνίδι και σενάρια καταφέραμε να μάθει την αλφαβήτα – φώναζε: ‘Αα!’ με ενθουσιασμό», ενώ η ΑΚ παρατηρεί: «Η μουσική τους βοηθά να κατανοήσουν το ιστορικό φαινόμενο και να το κάνουν κτήμα τους». Οι δηλώσεις αυτές δεν περιγράφουν τεχνικές, αλλά ενεργοποιούν την παιδαγωγική πράξη ως σύστημα πρόσβασης και σχέσης.

Η θεωρία της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky (1978) νοηματοδοτείται εδώ ως κοινωνική περιοχή σχέσης – και όχι ως γνωσιακή παρέμβαση. Η ΔΗ περιγράφει: «Βάζω έναν δυνατό και έναν λιγότερο δυνατό – βρίσκουν κοινό ρυθμό και διαβάζουν λέξη προς λέξη, αυτορυθμίζονται», επιβεβαιώνοντας ότι η μάθηση συντελείται εντός κοινωνικής συμμετοχής και παιδαγωγικής καθοδήγησης. Ο λόγος των εκπαιδευτικών μεταφράζει την κριτική παιδαγωγική του Freire (1970) ως ανάληψη ρόλου, αυτορρύθμιση και ενίσχυση της ταυτότητας.

Η ΠΚ καταγράφει: «Να νιώθουν ότι ανήκουν – ότι έχουν ρόλο, χώρο, ταυτότητα μέσα στην τάξη», ενώ η ΚΕ σημειώνει: «Ο στόχος δεν είναι μόνο το γνωστικό – είναι η επικοινωνία, η ομαδικότητα και η πρόοδος στο ρυθμό του καθενός». Οι πρακτικές αυτές συνομιλούν με το πλαίσιο της κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης της CASEL (2003), όπου η συμμετοχή δεν είναι διδακτικό εργαλείο αλλά μέσο αναγνώρισης της υποκειμενικότητας και της κοινωνικής παρουσίας.

Οι στρατηγικές των εκπαιδευτικών νοηματοδοτούν την ενδυνάμωση ως ερμηνευτική πράξη, και όχι ως οργανωτική επιταγή. Η εμπλοκή του μαθητή αποκτά βιογραφική και πολιτική διάσταση, καθώς μετασχηματίζει την τάξη από χώρο μετάδοσης σε πεδίο σχέσης και συνύπαρξης. Η παιδαγωγική πράξη δεν εφαρμόζει τη

θεωρία – την ενσαρκώνει και τη δημιουργεί μέσα από τον λόγο, το βίωμα και την καθημερινή εμπλοκή (βλ. κωδ. «Διδ–Βιωματική Μάθηση», Άξ. 3 – Πίνακας 3.1).

Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή δεν περιορίζεται σε διαδικασία εμπλοκής· αποκτά χαρακτήρα διαπραγμάτευσης ταυτότητας και παιδαγωγικής ισοτιμίας, που θέτει τις βάσεις για την αναμόρφωση του σχολικού χώρου ως κοινότητας.

10.3.2 Προσαρμογή Διδασκαλίας: Από τη Διαφοροποίηση στην Ενσωμάτωση

Η διαφοροποίηση δεν είναι εργαλειακή πρακτική – είναι μετασχηματισμός της διδακτικής πράξης μέσω στόχων, μέσων και σχέσης. Οι εκπαιδευτικοί διαφαίνεται ότι κινούνται πέρα από το τυπικό αναλυτικό πρόγραμμα, δημιουργώντας ένα εμπειρικά θεμελιωμένο πλαίσιο διδασκαλίας (βλ. κωδ. «Διδ–Μαθησιακό Στυλ», «Διδ–Διαπολιτισμική Ενσωμάτωση», Άξ. 3 – Πίνακας 3.1 & κωδ. «Διδ–Ευελιξία», Άξ. 5 – Πίνακας 9.2.1).

Όπως δηλώνει η ΚΕ: «Εβαζα διαφορετικούς διδακτικούς στόχους. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι γενικό. Η διδασκαλία ήταν τελείως διαφοροποιημένη». Η διαφοροποίηση δεν αφορά μόνο τη δυσκολία ή το επίπεδο – αφορά τη πολιτισμική εμπλοκή. Ο ΓΖ επισημαίνει: «Στις τάξεις υποδοχής, χρησιμοποιούσα καρτέλες με λέξεις και εικόνες – στα Ελληνικά και στη μητρική των παιδιών». Η ΜΔ τονίζει: «Με το project, τα παιδιά διαμορφώνουν ρόλους ανάλογα με τις ικανότητές τους – δίνουν οι ίδιοι έργο στο κάθε παιδί». Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνει τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner, 1983) και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία (Tomlinson, 2005· Παντελιάδου, 2008), ενώ η παιδαγωγική της ισότητας (Sleeter & Grant, 2007) υπογραμμίζει ότι η προσαρμογή στο προφίλ του κάθε μαθητή αποτελεί πράξη δικαιοσύνης – όχι παραχώρηση (βλ. κωδ. «Διδ–Πολιτισμική Ενσωμάτωση», «Πολ–Προσαρμογή–Διδασκαλίας», Άξ. 5 – Πίνακας 9.2.1).

Παρά τα παιδαγωγικά αποτελέσματα, οι μαρτυρίες αποκαλύπτουν μια θεμελιώδη θεσμική απουσία. Η ΑΘ δηλώνει: «Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν εφαρμόζεται σωστά – θα ήθελα πριν ξεκινήσω, να έχω καθοδήγηση». Η ΡΖ υπογραμμίζει: «Κουράστηκα πολύ – κουβαλούσα υλικά από το σπίτι. Δεν υπήρχε βοήθεια ούτε από δεύτερο άτομο». Η διαφοροποίηση εφαρμόζεται ως αναγκαιότητα – όχι ως πολιτική πρόβλεψη. Η σχέση προηγείται του πλαισίου (βλ. κωδ. «Διδ–Ευελιξία», Άξ. 5 – Πίνακας 9.2.1).

Όπως παρατηρεί η Βλάχου (2023): «Η διαφοροποίηση δεν είναι τεχνική – είναι αξιακή πράξη», ενώ η Μουρβετίδου (2019) ερμηνεύει την παιδαγωγική ευελιξία ως ενσώματη ανταπόκριση, όχι ως μεθοδολογικό σχήμα. Η προσαρμογή αποκτά θεωρητική συνοχή μέσα από τη δευτερογενή θεματική ανάλυση (Άξονας 5), όπου επιβεβαιώνεται ότι οι επιλογές των εκπαιδευτικών δεν είναι περιστασιακές –είναι ερμηνευτικές τοποθετήσεις υπέρ της συμπερίληψης (βλ. κωδ. «Πολ–Προσαρμογή–Διδασκαλία», Άξ. 5 – Πίνακας 9.2.1).

Η πράξη του πεδίου δεν εξατομικεύει – εσωματώνει. Αναγνωρίζει τη μαθησιακή και πολιτισμική ετερότητα όχι ως πρόβλημα – αλλά ως σημείο εκκίνησης για την παιδαγωγική ισοτιμία (βλ. κωδ. «Διδ–Πολιτισμική Ενσωμάτωση», Άξ. 5 – Πίνακας 9.2.1).

Η διαφοροποίηση δεν λειτουργεί ως επιμέρους τεχνική –είναι θεμέλιο μιας παιδαγωγικής που ενσωματώνει το διαφορετικό ως σημείο έναρξης, όχι ως εμπόδιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η διδακτική πράξη μετατοπίζεται από την ατομικότητα στην κοινότητα, από το τυποποιημένο στην ενσώματη δικαιοσύνη.

10.3.3 Εργαλεία και Υλικό: Τεχνολογία, Οπτικοποίηση και Πολιτισμική Ταύτιση

Η διδακτική πράξη αναδομείται ως πολυτροπική εμπειρία πρόσβασης και ταύτισης, όπου η τεχνολογία, η εικόνα και το πολιτισμικό στοιχείο δεν αποτελούν απλώς εργαλεία υποστήριξης αλλά ενεργούς φορείς νοήματος. Καταγράφεται η επιλογή των εκπαιδευτικών να ενσωματώσουν λεκτικά, οπτικά και ακουστικά μέσα σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο αισθητηριακής σύνδεσης και πολιτισμικής αναγνώρισης (βλ. κωδ. «Ψηφιακά Εργαλεία», «Διδ–Διαδραστικό Υλικό», «Διδ–Διαπολιτισμικό Περιεχόμενο», Άξ. 3 – Πίνακας 3.3/Κεφ. 9.1).

Οι αφηγήσεις επιβεβαιώνουν ότι η τεχνολογική αξιοποίηση δεν έχει εργαλειακή λογική αλλά συνιστά πράξη συμπερίληψης. Η ΑΘ αξιοποιεί δίγλωσσο διαδραστικό λεξικό μέσω υπολογιστή και προβολής, ενισχύοντας τη σύνδεση με το παιδί. Η ΓΖ αποτυπώνει την εικονολεκτική αντιστοίχιση ως βασικό εργαλείο πρόσβασης, ενώ η ΧΜ ενσωματώνει πολυμεσικές εφαρμογές εικόνας σε κινητές συσκευές για αρχική σύνδεση με το περιεχόμενο.

Η διδασκαλία αποκτά χαρακτήρα ταυτοτικής συγκρότησης, όπως περιγράφεται από τον ΓΜ: «φτιάχναμε δικές μας λίστες λέξεων» και την ΕΛ: «τα βιβλία ήταν απαράδεκτα – έφτιαχνα προσωπικό υλικό για κάθε παιδί». Οι εκπαιδευτικοί δεν διαχειρίζονται απλώς τη γνώση – κατασκευάζουν παιδαγωγικά πεδία νοηματοδότησης μέσω υλικού, εναρμονισμένου με τις πολιτισμικές διαδρομές των μαθητών.

Η θεωρία του Multimodal Learning (Kress & Jewitt, 2003) και οι παιδαγωγικές της ταυτότητας (Nieto, 2010· Banks, 2009· Gay, 2018) στηρίζουν την επιλογή αυτή: η οπτικοακουστική εμπλοκή δεν είναι αισθητική προσθήκη – είναι πράξη αναγνώρισης. Στην ελληνική βιβλιογραφία, η Πολυχρονοπούλου (2017) και ο Δασκαλάκης (2017) ενισχύουν τη θέση ότι η διδακτική διαφοροποίηση αποκτά νοηματική ισχύ όταν συνομιλεί με το πολιτισμικό αποτύπωμα του παιδιού.

Η απουσία επίσημου υλικού αναδεικνύει την θεσμική ασυνέχεια (Άξονας 6), καθώς καταγράφονται όχι απλώς ελλείψεις, αλλά ενσυνείδητες παιδαγωγικές πράξεις αυτονομίας. Η δημιουργία προσωπικού υλικού συνιστά πολιτισμική τοποθέτηση υπέρ της ισότητας – όχι διδακτική ευκολία (βλ. κωδ. «Πολιτ–Υλικό», Άξ. 6 & κωδ «Συμπ–Εκπαιδευτικό Υλικό», Άξ. 7 – Πίνακας 9.2.1).

Η διδακτική πράξη δεν αρθρώνεται μόνο με στόχους και θεωρία: αποκτά σώμα, εικόνα και φωνή μέσα από το υλικό, την τεχνολογία και την πολιτισμική εμπλοκή, θεμελιώνοντας τη συμπερίληψη ως παιδαγωγικό προσανατολισμό.

10.3.4 Αξιολόγηση και Ανατροφοδότηση ως Πράξη Σχέσης

Η αξιολόγηση δεν συγκροτείται ως τεχνικό εργαλείο ελέγχου, αλλά ως πράξη αναγνώρισης και σχέσης, μέσα από την οποία η ανατροφοδότηση αποκτά δυναμικό χαρακτήρα ενδυνάμωσης και συμμετοχής (βλ. κωδ. Διδ–Ανατροφοδότηση, Διδ–Δεδομένα Αξιολόγησης, Διδ–Μαθησιακοί Στόχοι, Άξ. 3 – Πίνακας 3.4/ Κεφ. 9.1). Αποτυπώνεται μια μορφοποιητική και διαλογική διαδικασία, όπου η πρόοδος του μαθητή δεν ορίζεται συγκριτικά αλλά εξελικτικά και προσωπικά, με βάση στόχους, παρατήρηση και συναισθηματική εμπλοκή.

Η ΚΕ εξηγεί: «Βγάζεις έναν στόχο – τι να μάθουν τα παιδιά, τι να καταφέρουμε: ομαδικότητα, επικοινωνία, το γνωστικό. Εκεί φαίνεται αν είχε αποτέλεσμα όλο αυτό». Η ΠΚ προτάσσει την ενσυναίσθηση ως κριτήριο: «Εβλεπα τα παιδιά να νιώθουν ότι

ανήκουν –και αυτό για μένα είναι αποτέλεσμα». Αντίστοιχα, ο ΓΜ χρησιμοποιεί ημερολόγιο παρατήρησης ως δείκτη συναισθηματικής εξέλιξης και αυθεντικής μάθησης: «Το ημερολόγιο μου έδειχνε αν το παιδί προχώρησε σε αυτοπεποίθηση ή παραμένει αμήχανο».

Η πρακτική αυτή εναρμονίζεται με τις θεωρίες της μορφοποιητικής αξιολόγησης (Black & Wiliam, 1998) και της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης (Vygotsky, 1978), οι οποίες δεν μετρούν δεξιότητες με απόλυτα κριτήρια αλλά αναδεικνύουν δυναμικές μετατοπίσεις γνώσης και αυτοαντίληψης. Η αξιολόγηση γίνεται έτσι εργαλείο προσαρμογής –όχι κρίσης.

Η σύνδεση με τους Άξονες 6–7 επιβεβαιώνει ότι η συναισθηματική διάσταση της αξιολόγησης δεν είναι προσθήκη – είναι πυρήνας παιδαγωγικής. Η πρακτική αυτή υποστηρίζεται τόσο από την ανάγκη για συναισθηματική αγωγή (βλ. κωδ. Πολιτ–Συναισθηματική Αγωγή, Άξ 6 – Πίνακας 9.2.1), όσο και από την αξιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (βλ. κωδ. Συμπ–Επιμόρφωση, Άξ 7 – Πίνακας 9.2.1). Όπως τονίζει η ΔΗ: «Η πρόοδος δεν είναι αν έγραψε δέκα – είναι αν το παιδί μίλησε, συμμετείχε, είτε ‘καλημέρα’ και κατάφερε να συνυπάρξει». Η αξιολόγηση δεν ελέγχει – συνοδεύει. Δεν επιβάλλει – αναγνωρίζει. Δεν αποφαινεται – συνομιλεί με την πράξη. Η αξιολόγηση, η διδασκαλία και η συμμετοχή συνιστούν ενιαίο παιδαγωγικό πεδίο – δεν εφαρμόζονται, συνοδεύουν. Ο εκπαιδευτικός δεν ελέγχει τη γνώση· την προσεγγίζει ως σχέση, αναγνώριση και κοινή διαδρομή προς την παιδαγωγική ισοτιμία.

10.3.5 Συμπερασματική Σύνθεση

Η ανάλυση του Άξονα 3, σε συνάρτηση με τη δευτερογενή θεματική ανάλυση των Άξονων 5–7, αποκαλύπτει πως η εκπαιδευτική πράξη υπερβαίνει την τεχνική διάσταση και συγκροτείται ως ερμηνευτική εμπλοκή με την ετερότητα και το σχολικό βίωμα. Οι στρατηγικές των εκπαιδευτικών αναδεικνύονται μέσα από την αυτενέργεια των μαθητών, την προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και την ευελιξία της διδασκαλίας (βλ. κωδ. Διδ–Ενεργή Συμμετοχή, Διδ–Προσαρμογή στις Ανάγκες, Διδ–Ευελιξία, Άξ. 3 – Πινάκες 3.1 & 3.3/ Κεφ. 9.1).

Η παιδαγωγική πράξη αποκτά χαρακτηριστικά συνειδητής ευθύνης, καθώς οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν την τάξη ως δυναμικό πεδίο κοινωνικής σχέσης και αλληλεπίδρασης (βλ. κωδ. Πολ–Αλληλεπίδραση–Δυναμική Τάξης, Πολ–

Προσαρμογή–Διδασκαλία, Άξ. 5 – Πίνακας 9.2.1 / Κεφ. 9.2). Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία δομών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και οι πρακτικές ενδυνάμωσης μέσα από συνεργατικές επιμορφώσεις αναδεικνύονται ως αναγκαίες συνθήκες μετασχηματισμού (βλ. κωδ. «Πολιτ–Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη», Άξ.6 & κωδ. Συμπ–Επιμόρφωση», κωδ. «Συμπ–Δικτύωση», Άξ. 7 – Πίνακας 9.2.1 / Κεφ. 9.2).

Η διδασκαλία δεν λειτουργεί ως αναπαραγωγή θεωριών – συγκροτείται μέσα από τη βιωμένη εμπειρία, τη φροντίδα και την ερμηνευτική τοποθέτηση του εκπαιδευτικού, με τρόπο που μετασχηματίζει τα όρια της συμπερίληψης και ανασχεδιάζει τη σχολική πραγματικότητα. Επομένως, η εκπαιδευτική πράξη δεν ζητά εφαρμογή· απαιτεί θεσμική αναγνώριση και υποστήριξη, ώστε η βιωματική ισοτιμία να μετατραπεί σε δομική παιδαγωγική εγγύηση.

10.4 Εφαρμογή Μοντέλων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Πράξη

Τα ευρήματα του Άξονα 1, όπως οι κωδικοί «Πολ–Αποδοχή» και «Πολ–Βιωματική Μάθηση», συγκλίνουν με τις αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης (Γκόβαρης, 2004), αναδεικνύοντας την ετερότητα ως δυναμική αλληλεπίδρασης και όχι ως πρόβλημα προς επίλυση. Αντίθετα, ευρήματα για προκλήσεις της εκπαιδευτικής πράξης, όπως η απουσία θεσμικής υποστήριξης και η χρήση προσωπικού υλικού (Άξονες 2 και 3), φανερώνουν ότι η εκπαιδευτική πράξη παραμένει εγκλωβισμένη σε πολυπολιτισμικά ή αφομοιωτικά μοντέλα, όπου η ετερότητα αναγνωρίζεται αλλά δεν ενσωματώνεται ενεργά.

Αυτή η αντίφαση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής βρίσκει την πιο ολοκληρωμένη της έκφραση στον Άξονα 4, που αναδεικνύει τη διδακτική πράξη ως δυναμικό πεδίο διαπραγμάτευσης. Οι εκπαιδευτικοί δεν υιοθετούν ρητά θεωρητικά μοντέλα, όμως οι πρακτικές τους εντάσσονται ερμηνευτικά σε αφομοιωτικές, πολυπολιτισμικές, διαπολιτισμικές ή ενσωματωτικές προσεγγίσεις, όπως καταγράφεται μέσα από τις θεματικές του άξονα. Η εφαρμογή δεν συνιστά τυπική επιλογή, αλλά εμπράγματη στάση, διαμορφωμένη από την καθημερινότητα της τάξης και την επαγγελματική ενσυναίσθηση.

Η παιδαγωγική πρακτική περιλαμβάνει δείγματα της αφομοιωτικής προσέγγισης, όπου η προσαρμογή του μαθητή στην κυρίαρχη κουλτούρα αποτελεί στόχο, αλλά και πολυπολιτισμικές πρακτικές, που αποδέχονται τη διαφορά ως

σύμβολο, χωρίς όμως ουσιαστική παιδαγωγική εμπλοκή. Παράλληλα, εντοπίζονται στοιχεία ενσωμάτωσης και διαπολιτισμικής προσέγγισης, όπου η ισότιμη συμμετοχή και η αναγνώριση της ταυτότητας ενισχύονται μέσω παιδαγωγικής ευαισθησίας (βλ. κωδ. «Μον–Αφομοιωτικό», «Μον–Πολυπολιτισμικό», «Μον–Διαπολιτισμικό», «Μον–Ενσωμάτωσης», «Μον–Διαπολιτισμικό», Άξ. 4 – Πίνακας 4.1/Κεφ. 9.1).

Ωστόσο, η απουσία συστηματικών θεσμικών υποστηρικτικών δομών και οι διοικητικοί φραγμοί (βλ. κωδ. Πολιτ–Υποστήριξη, Άξ 5 & κωδ. Πολιτ–Γραφειοκρατία, Άξ 6 – Πίνακας 9.2.1/Κεφ. 9.2) δυσχεραίνουν την πλήρη υλοποίηση των μοντέλων. Η εφαρμογή τους προκύπτει περισσότερο ως πρακτική ανάγκη, παρά ως στρατηγική απόφαση, γεγονός που τονίζει την ανάγκη για συνεκτικό και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο.

Η ερμηνευτική τοποθέτηση της προηγούμενης ενότητας, όπου η εκπαιδευτική πράξη αναδείχθηκε ως χώρος επινόησης και όχι εφαρμογής, αποκτά εδώ θεωρητική διάσταση μέσα από την ανάλυση των μοντέλων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως αυτά ενσαρκώνονται ή αποδομούνται στην πράξη.

10.4.1 Αφομοιωτικό και Πολυπολιτισμικό Μοντέλο: Παρουσία με Απουσία Διαλόγου

Η εκπαιδευτική πράξη κινείται μεταξύ αποδοχής και αποσιώπησης, αναδεικνύοντας μοντέλα που λειτουργούν περισσότερο ως πολιτισμικές θέσεις παρά ως παιδαγωγικές στρατηγικές. Το αφομοιωτικό μοντέλο επιδιώκει προσαρμογή του μαθητή στην κυρίαρχη κουλτούρα, ενώ το πολυπολιτισμικό μοντέλο αποδέχεται τη διαφορά –χωρίς όμως να τη μετατρέπει σε παιδαγωγική σχέση (βλ. κωδ. «Μον–Αφομοιωτικό», «Μον–Πολυπολιτισμικό», Άξ. 4 – Πίνακας 4.1/Κεφ. 9.1).

Η ΚΕ σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Ο δάσκαλος ορίζει αν θα σεβαστεί ή όχι την κουλτούρα του άλλου», αναδεικνύοντας τη πολιτισμική ταυτότητα ως παραγνωρισμένη διάσταση. Ο ΓΖ προσθέτει: «Δεν δίνεται συστηματικά η ευκαιρία να συνεχίσουν να μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα. Το μοντέλο είναι αφομοιωτικό». Και ο ΝΒ συμπληρώνει: «Όπως εμείς προσαρμοζόμαστε έξω... έτσι και αυτοί εδώ».

Οι μαρτυρίες αυτές αποτυπώνουν μια εσωτερική τάση ενσωμάτωσης μέσω προσαρμογής, παρά μέσω διαλόγου. Το πολυπολιτισμικό μοντέλο προβάλλεται συχνά ως σύμβολο χωρίς ουσία. Ο ΓΜ αναφέρει: «Φέραμε παιδιά από πολλές χώρες μαζί –

νομίζω ήταν πολυπολιτισμική προσέγγιση». Η ΧΜ τονίζει: «Εντάσσουμε στοιχεία, αλλά χωρίς ενεργή προσαρμογή ή αξιοποίηση».

Σύμφωνα με τον Banks (2009), η πολυπολιτισμική προσέγγιση είναι αφετηρία – όχι κατάληξη. Το φαινόμενο αυτό αντανακλάται στην ασυνέχεια μεταξύ της δηλωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής και της πραγματικής διδακτικής εφαρμογής (βλ. κωδ. «Πολιτ–Θεωρητική Κατεύθυνση», κωδ. «Πολιτ–Αντίκτυπος», Άξ. 6 – Πίνακας 9.2.1), με τη συμπερίληψη να προβάλλεται αλλά να μην βιώνεται ουσιαστικά.

Η ασυνέχεια αυτή δεν είναι απλώς τεχνική· είναι αξιακή. Η παιδαγωγική πράξη καλείται να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στη δηλωμένη πρόθεση και την πραγματική εμπλοκή, μετατρέποντας το μοντέλο από σύμβολο σε σχέση.

10.4.2 Διαπολιτισμικό και Μοντέλο Ενσωμάτωσης: Σχέση, Ισοτιμία και Μαθησιακή Συμμετοχή

Η παιδαγωγική στάση απέναντι στην πολιτισμική ετερότητα δεν συγκροτείται ως θεωρητική επιλογή· συντίθεται βιωματικά, μέσα από τη σχέση, την ισοτιμία και την ενσυναίσθηση. Οι κωδικοί αποτυπώνουν τη μετάβαση από τη γλωσσική προσβασιμότητα προς την πολιτισμική ενδυνάμωση και την ενεργή συμμετοχή στη σχολική ζωή (βλ. κωδ. «Μον–Διαπολιτισμικό», κωδ. «Μον–Ενσωμάτωσης», Άξ. 4).

Η ΠΚ δηλώνει: «Δεν μιλάμε για αφομοίωση αλλά για ενσωμάτωση και διάδραση μεταξύ των πολιτισμών. Θέλουμε ισότιμη συμμετοχή και δημιουργία περιβάλλοντος όπου όλα τα παιδιά νιώθουν ότι ανήκουν». Η ΑΘ επαναπλαισιώνει τη διαφορετικότητα ως δυναμικό μάθησης: «Η διαφορετικότητα ευεργετεί όλους – όχι μόνο το παιδί που έρχεται από άλλο πλαίσιο. Την αξιοποιούμε για να εμπλουτίσουμε τη μάθηση». Η ΧΜ προσθέτει: «Εντάσσουμε στοιχεία δικά τους χωρίς να τα αφομοιώνουμε... Θέλουμε ενεργή αποδοχή, όχι απλή παρουσία».

Οι θέσεις αυτές συνομιλούν με τη θεωρία του διαπολιτισμικού μοντέλου (Γκόβαρης, 2004· UNESCO, 2017), την κριτική παιδαγωγική του Freire (1970), τη σχεσιακή μάθηση του Vygotsky (1978) και την παιδαγωγική της ενσυναίσθησης (Gay, 2018). Η εκπαιδευτική πράξη δεν ακολουθεί μοντέλο – το μετασχηματίζει με βάση την εμπειρία, την αναγνώριση και τη φροντίδα (βλ. κωδ. «Πολιτ–Θεωρητική Κατεύθυνση», κωδ. «Πολιτ–Αντίκτυπος», Άξ. 6 – Πίνακας 9.2.1).

Ο ΓΜ περιγράφει στρατηγική ένταξης: «Τοποθετήσαμε παιδιά από πολλές και διαφορετικές χώρες μαζί – να συνεργαστούν και να γνωριστούν. Έπειτα, γίνανε φίλοι – ενσωματώθηκαν αυθεντικά». Η ΑΘ συμπληρώνει: «Αξιοποιούμε τη κουλτούρα τους για να ευαισθητοποιήσουμε και τους υπόλοιπους – να καλλιεργήσουμε κοινωνικές δεξιότητες». Η ΔΗ καταθέτει βιωματική προσέγγιση: «Δούλευα με προσαρμογές της ύλης –όχι επειδή ακολουθούσα μοντέλο, αλλά γιατί έπρεπε να γίνει η δουλειά. Χρειαζόταν διάδραση και ευαισθησία».

Όπως επισημαίνουν η Βλάχου (2023) και η Μουρβετίδου (2019), η παιδαγωγική πράξη στους πολυπολιτισμικούς χώρους δεν εξαρτάται από θεσμική οδηγία· αλλά προκύπτει ως πράξη συνείδησης, όπου η ετερότητα δεν εξομαλύνεται αλλά εντάσσεται ως ταυτοτική εμπειρία μάθησης και συνύπαρξης (Μον–Διαπολιτισμικό).

10.4.3 Παράγοντες Επιρροής: Ανάγκες Τάξης, Επιμόρφωση και Υποδομές

Η επιλογή παιδαγωγικού μοντέλου δεν συγκροτείται ως τεχνική εφαρμογή· αναδύεται ως πράξη σχέσης, σύνδεσης και επινόησης, διαμορφωμένη μέσα από την καθημερινή εμπειρία της τάξης, το θεωρητικό και βιωματικό υπόβαθρο του εκπαιδευτικού και τις υποδομές του σχολικού πλαισίου (βλ. κωδ. «Μον–Ανάγκες Μαθητών», Άξ. 4 – Πίνακας 4.2/Κεφ. 9.1). Η ΚΠ δηλώνει: «Λειτουργούμε βιωματικά, με βάση την τάξη», ενώ η ΜΔ υπογραμμίζει: «Δεν ακολουθώ μοντέλο – πηγαίνω με βάση την εμπειρία και τις ανάγκες των μαθητών». Οι θέσεις αυτές αποτυπώνουν τον ενσυνείδητο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πράξης ως δυναμική απάντηση στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και όχι ως μεταφορά θεωρίας.

Η επιμόρφωση και η προσωπική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού αποτελούν τον δεύτερο καθοριστικό πυλώνα (βλ. κωδ. «Μον–Εμπειρία & Επιμόρφωση», Άξ. 4 – Πίνακας 4.2/Κεφ. 9.1). Η ΦΚ επισημαίνει: «Δεν υπάρχει καθοδήγηση, ούτε επιμόρφωση», ενώ ο ΙΝ δηλώνει: «Η πολιτεία δεν με υποχρέωσε – πηγαίνω ψάχνοντας». Η ΑΘ επιλέγει μια ισορροπία εμπειρίας και θεωρητικής βάσης: «Η επιμόρφωση μαζί με το ένστικτο είναι σημαντική – λειτουργώ διαισθητικά όταν δεν υπάρχει οδηγία». Η παιδαγωγική στάση δεν εισάγεται μηχανιστικά· αποκτά νόημα μέσα από την ενσυναίσθητη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Η τρίτη διάσταση αφορά τις υλικοτεχνικές υποδομές και την εκπαιδευτική αυτονομία (βλ. κωδ. «Μον–Διαθέσιμοι Πόροι», Άξ. 4 – Πίνακας 4.2/Κεφ. 9.1). Η ΕΛ καταθέτει: «Τα βιβλία ήταν απαράδεκτα – το υλικό που χρησιμοποίησα ήταν προσωπικό και εξατομικευμένο». Η ΚΕ εντοπίζει: «Αν δεν έχει υλικά ο δάσκαλος, το κάνει όπως μπορεί». Η εκπαιδευτική πράξη εδώ δεν υποστηρίζεται θεσμικά· συγκροτείται με ευθύνη του εκπαιδευτικού, ο οποίος επινοεί, δημιουργεί και καλύπτει τα κενά του πλαισίου.

Η νοηματοδότηση του μοντέλου – όπως αναδεικνύεται στον Άξονα 4– δεν ταξινομείται ως θεωρητικό σχήμα, αλλά αναδύεται ερμηνευτικά μέσα από τις πρακτικές του πεδίου και τη συνθήκη της τάξης. Οι συνδέσεις με τους Άξονες 5–7 φανερώνουν ότι η διαφοροποίηση, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και η ενσυναίσθητη στάση δεν είναι εναλλακτικές· αποτελούν τον πυρήνα μιας παιδαγωγικής πράξης ευθύνης και κοινωνικής φροντίδας.

Η παιδαγωγική πράξη, όπως αναδεικνύεται εδώ, δεν ζητά απλώς εργαλεία· διεκδικεί πλαίσιο. Η θεσμική αναγνώριση της διαφοροποίησης και της ενσυναίσθητης στάσης αποτελεί προϋπόθεση για τη μετατροπή της πράξης σε εγγύηση συμπερίληψης.

10.4.4 Αξιολόγηση της Παιδαγωγικής Προσέγγισης: Απόδοση μέσω Διαμόρφωσης Σχέσης

Η αξιολόγηση της παιδαγωγικής προσέγγισης στις πολυπολιτισμικές τάξεις δεν συγκροτείται ως τυπική αποτίμηση επίδοσης ή σταθμισμένων αποτελεσμάτων· αναδύεται ως πράξη σχέσης, εμπλοκής και συναισθηματικής αναγνώρισης (Μον–Συμμετοχή & Εμπλοκή – Πίνακας 4.3/Κεφ. 9.1). Οι εκπαιδευτικοί δεν μετρούν, αλλά παρατηρούν τη δυναμική της τάξης: την αλληλεπίδραση, τη συμμετοχή, τη φωνή του μαθητή εντός του κοινωνικού ιστού (βλ. κωδ. «Μον–Αλληλεπίδραση Μαθητών», Άξ. 4 – Πίνακας 4.3/Κεφ. 9.1).

Ο ΓΜ σημειώνει: «Τα παιδιά έγιναν φίλοι, είχαν καλή σχέση. Πέρασαν από τη διδασκαλία στη συνύπαρξη». Η ΠΚ εντοπίζει τη συμμετοχή ως δείκτη ένταξης: «Όταν το παιδί θέλει να είναι μέσα, να παίξει, να προτείνει – είναι πια μέρος του συνόλου». Η ΑΘ προσθέτει: «Αν εντάσσεται συναισθηματικά και εξελίσσεται στις κοινωνικές δεξιότητες – τότε έχει πετύχει η πράξη». Οι θέσεις αυτές αποτυπώνουν την αξιολόγηση

ως πράξη εμπιστοσύνης και όχι εργαλείο κρίσης (βλ. κωδ. «Μον–Ανατροφοδότηση από Μαθητές», Άξ. 4 – Πίνακας 4.3/Κεφ. 9.1).

Η νοηματοδότηση της αξιολόγησης συνδέεται με τη θεωρία του Bronfenbrenner (1979), όπου η μάθηση εντάσσεται σε οικοσυστήματα σχέσεων, και με το πλαίσιο της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης της CASEL (2003), που προτάσσει τη σχέση ως προϋπόθεση εξέλιξης. Η Παπαναούμ (2007) υποστηρίζει ότι η παρατήρηση αποτελεί πράξη ερμηνείας, καταγράφοντας το βίωμα του μαθητή – όχι απλώς τη γνωστική του επίδοση.

Η αξιολόγηση, όπως αποτυπώνεται στον Άξονα 4, δεν προσδιορίζεται εξωτερικά: συγκροτείται εσωτερικά, μέσα από την καθημερινή διδακτική πράξη. Η παιδαγωγική απόδοση δεν αναγνωρίζεται σε αριθμούς αλλά στον βαθμό που το παιδί αποκτά ρόλο, φωνή και ταυτότητα. Είναι συνύπαρξη, όχι αποτίμηση. Είναι πράξη εμπιστοσύνης, όχι εργαλείο κρίσης.

10.4.5 Δυσκολίες Εφαρμογής: Επιμόρφωση, Οργάνωση και Φόρτος Εργασίας

Η εφαρμογή των διαπολιτισμικών μοντέλων αναδεικνύεται ως πράξη που συντελείται υπό συνθήκες περιορισμού και προσωπικής επιπόνησης. Η συνθήκη της διπλής ευαλωτότητας των μαθητών εντείνει περαιτέρω την πολυπλοκότητα: η έλλειψη δίγλωσσων εργαλείων, η απουσία διερμηνέων και η δυσκολία αξιολόγησης δημιουργούν ταυτόχρονα γλωσσικά και μαθησιακά εμπόδια, χωρίς διαφοροποιημένα μοντέλα παρέμβασης. Οι μαρτυρίες συγκλίνουν ως προς την ύπαρξη τριών θεμελιωδών δυσκολιών για τους εκπαιδευτικούς: την έλλειψη επιμόρφωσης, την οργανωτική ανεπάρκεια και τον εκπαιδευτικό φόρτο που εμποδίζει τη θεσμική ενσωμάτωση της θεωρίας (βλ. κωδ. «Μον–Έλλειψη Επιμόρφωσης», Άξ. 4 – Πίνακας 4.4/Κεφ. 9.1).

Η επιμόρφωση καταγράφεται ως συστημική ανεπάρκεια. Ο ΙΝ αναφέρει πως δεν έχει δεχθεί κάποια εκπαίδευση και καταφεύγει σε προσωπική διερεύνηση κάθε φορά. Η ΦΚ επισημαίνει την απουσία καθοδήγησης σε θέματα πολυπολιτισμικότητας, ενώ η ΠΚ εξηγεί ότι η επιλογή μοντέλου διαμορφώνεται εντός των καθημερινών αναγκών και όχι μέσω επιμόρφωσης. Ο εκπαιδευτικός δεν εκπαιδεύεται θεσμικά: συγκροτεί στάση από τη συνθήκη και όχι από τη θεωρητική κατάρτιση.

Οι οργανωτικές αδυναμίες αποτελούν σταθερή πραγματικότητα (βλ. κωδ. «Μον–Οργανωτικά Εμπόδια», Άξ. 4 – Πίνακας 4.4/Κεφ. 9.1). Η ΕΛ δηλώνει πως απουσιάζει τόσο η επιμόρφωση όσο και το υλικό, με όλο το περιεχόμενο να δημιουργείται από την ίδια. Η ΦΚ επιβεβαιώνει την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, ενώ η ΚΕ σημειώνει ότι τα πάντα εξαρτώνται από την προσωπική διάθεση του δασκάλου. Το σχολικό πλαίσιο δεν προσφέρει εργαλεία· ο εκπαιδευτικός επινοεί και διαχειρίζεται την απουσία ως μορφή πράξης.

Ο εκπαιδευτικός φόρτος και οι περιορισμοί χρόνου αποτελούν μία τρίτη κρίσιμη δυσκολία (βλ. κωδ. «Μον–Χρόνος & Φόρτος Εργασίας», Άξ. 4 – Πίνακας 4.4/Κεφ. 9.1). Ο ΓΖ παρατηρεί πως η μητρική γλώσσα των παιδιών συχνά εξαφανίζεται, καθώς δεν υπάρχει χρόνος για ουσιαστική ενσωμάτωση ή καλλιέργεια. Η ΜΔ αναφέρει πως απουσιάζει η δυνατότητα επικοινωνίας με γονείς ή εξήγησης των παιδαγωγικών πρακτικών, καθιστώντας την εφαρμογή οποιουδήποτε μοντέλου ανέφικτη. Η παιδαγωγική πρόθεση λειτουργεί εντός πολλαπλών απαιτήσεων και περιορισμένων δομών, συρρικνωμένη στο περιθώριο του διαθέσιμου χρόνου.

Η ερμηνεία αυτών των δυσκολιών δεν προσδιορίζεται ως τεχνικό πρόβλημα· αναδεικνύεται ως δομική αδυναμία του συστήματος να υποστηρίξει την παιδαγωγική σχέση και να αντιμετωπίσει τη διπλή ευαλωτότητα των μαθητών. Όπως επισημαίνουν ο Δαμανάκης (2011) και η Πολυχρονοπούλου (2017), η θεσμική απουσία επηρεάζει όχι μόνο τη μορφή της διδασκαλίας, αλλά και το ίδιο το δικαίωμα του παιδιού στη συμμετοχή. Καθώς το σύστημα αποσύρεται, ο εκπαιδευτικός καθίσταται το τελευταίο σημείο παρέμβασης· η παρουσία του εμποδίζει να αποσυρθεί και ο μαθητής. Η πράξη δεν ακολουθεί θεωρητικά πρότυπα – αντιστέκεται στην απουσία τους. Η δυσκολία δεν είναι διδακτική· είναι αξιακή. Έτσι, η εκπαιδευτική πράξη λειτουργεί ως πράξη φροντίδας και επινόησης, μια έμπρακτη μορφή αντίστασης απέναντι στην αδράνεια του θεσμικού πλαισίου. Ωστόσο, η βιωματική ισοτιμία που διαμορφώνεται στην τάξη δεν αρκεί να βιώνεται· χρειάζεται να κατοχυρωθεί ως θεσμική αρχή.

10.4.6 Διαφοροποιήσεις βάσει της επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης

Η ανάλυση αποκάλυψε ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, οι οποίες συνδέονται στενά τόσο με το επίπεδο της επαγγελματικής τους επιμόρφωσης, όσο και με την επιστημονική τους ειδίκευση.

A. Επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Η πιο έντονη διαφοροποίηση παρατηρήθηκε μεταξύ εκπαιδευτικών που διέθεταν επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και εκείνων χωρίς σχετική κατάρτιση. Οι πρώτοι υιοθέτησαν ευέλικτες, μαθητοκεντρικές πρακτικές, με υψηλότερη επίγνωση των αναγκών της ετερότητας και προσέγγισαν τη διδασκαλία με στρατηγικές που αντανακλούν τις θεωρητικές αρχές της συμπερίληψης και της πολιτισμικής αναγνώρισης (Banks, Nieto, Sleeter & Grant).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ΠΚ, η οποία διατύπωσε σαφή θέση υπέρ της ισότιμης συμμετοχής και της αναγνώρισης της ταυτότητας κάθε μαθητή: «Δεν μιλάμε για αφομοίωση αλλά για ενσωμάτωση και διάδραση μεταξύ των πολιτισμών». Αντίθετα, εκπαιδευτικοί όπως η ΦΚ ή η ΑΚ, χωρίς επιμόρφωση, περιέγραψαν την πράξη τους ως διαισθητική ή εμπειρική, με λιγότερη αναστοχαστική επίγνωση και μεγαλύτερη έμφαση στη γλωσσική δυσκολία ως εμπόδιο.

Η επιμόρφωση αναδείχθηκε, συνεπώς, όχι ως απλό προσόν, αλλά ως βασικός παράγοντας μετασχηματισμού της παιδαγωγικής στάσης. Η σύνδεση θεωρίας και πράξης, η στοχαστική επίγνωση και η προσαρμογή στις ταυτότητες των μαθητών συγκροτούν αναγκαία στοιχεία της συμπεριληπτικής εκπαιδευτικής ταυτότητας.

B. Επιμόρφωση ή/ και Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

Ανάλογη διαφοροποίηση διαπιστώθηκε μεταξύ εκπαιδευτικών με επιμόρφωση ή/ και εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχοντες όπως η ΑΘ, η ΔΗ και η ΕΛ αξιοποίησαν εργαλεία πολυτροπικής μάθησης, εξατομικευμένο υλικό, και ανέδειξαν τη σημασία της συναισθηματικής στήριξης των μαθητών για την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη.

Ενδεικτικά, η ΑΘ περιέγραψε τη χρήση καρτών, θεατρικών δραστηριοτήτων και παρακολούθησης συναισθηματικής εξέλιξης, ενώ η ΔΗ αξιοποίησε τη ζωγραφική και το ομαδικό πρόβλημα ως τρόπους ενδυνάμωσης και νοηματοδότησης. Η εξειδίκευση δεν αποτέλεσε τεχνική προσθήκη – λειτούργησε ως εσωτερικό πρίσμα ερμηνευτικής πρόσβασης στην ετερότητα.

Αντίθετα, συμμετέχοντες χωρίς επιμόρφωση ή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή βασίστηκαν περισσότερο στην εμπειρία ή στην προσωπική φροντίδα, χωρίς να

αξιοποιούν εργαλεία όπως οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες, η διαφοροποίηση του υλικού και η αναπλαισίωση των στερεοτύπων μέσω παιδαγωγικής παρέμβασης.

10.4.7 Συμπερασματική Επισκόπηση

Ο Άξονας 4 αποκωδικοποιεί την διαπολιτισμική εκπαίδευση όχι ως θεσμικά θεμελιωμένη πρακτική, αλλά ως βιωματική και επινοημένη πράξη εντός της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί δεν εφαρμόζουν τυπικά μοντέλα – συνθέτουν παιδαγωγική στάση με βάση την κοινωνική και γλωσσική δυναμική της ομάδας, την πολιτισμική ετερότητα και τη δική τους ενσυνείδητη διαθεσιμότητα. Η πράξη τους δεν ενσωματώνει θεωρία – παράγει θέση.

Η διδασκαλία συγκροτείται ως διαπραγμάτευση ανάμεσα στην θεσμική απουσία και στην παιδαγωγική ευθύνη. Όπως επισημαίνει η Βλάχου (2023), η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν επιβάλλεται· καλλιεργείται μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης και αυθεντικής επικοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί δεν ακολουθούν μοντέλα – τα αναπλάθουν με κοινωνική, γλωσσική και πολιτική πρόθεση. Η γλώσσα αναδεικνύεται ως δικαίωμα, η ετερότητα ως πλεονέκτημα και η πολιτισμική ταυτότητα ως παιδαγωγικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τον Gillborn (2008), η διαπολιτισμική και αντιρατσιστική προσέγγιση δεν εδράζεται σε ταξινομήσεις – αποτελεί αξιακή τοποθέτηση απέναντι στον αποκλεισμό. Η θέση δεν προκύπτει από τυπολογίες, αλλά αποκαλύπτεται μέσα στην πράξη, στη φροντίδα, στη διαφοροποίηση.

Οι κωδικοί των αξόνων 5–7 (όπως «Πολ–Στερεότυπα–Σχέσεις», «Πολι–Συναισθηματική Αγωγή», «Συμπ–Δικτύωση») δεν περιγράφουν τεχνικές ή μεθοδολογίες – αποτελούν ερμηνευτική συνθήκη εντός της οποίας η διδασκαλία αποκτά θεωρητικό βάθος, ακόμη και χωρίς επίσημο πλαίσιο. Η εκπαιδευτική πράξη λειτουργεί ως νοηματοδοτημένη παρέμβαση απέναντι στη γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα – ακόμη κι όταν τα μέσα είναι ανεπαρκή ή οι θεσμικές δομές απύσες.

Στην επόμενη ενότητα 10.5, η ερμηνευτική οπτική μετατοπίζεται: οι εκπαιδευτικοί δεν περιγράφουν πια μόνο την πράξη τους αλλά αρθρώνουν αιτήματα, ενστάσεις και αγωνίες απέναντι στο θεσμικό περιβάλλον. Η φωνή τους δεν αποτυπώνει

απλώς στάση – γίνεται μορφή διεκδίκησης, μετατρέποντας την παιδαγωγική πράξη σε πολιτική πρόταση.

10.5 Ερμηνευτική Ενίσχυση μέσω Δευτερογενούς Θεματικής Ανάλυσης

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, όπως αναδύεται από την πράξη, δεν είναι μοντέλο προς εφαρμογή· είναι παιδαγωγική θέση, ερμηνευτική ευθύνη και πολιτική διεκδίκηση. Η πράξη των εκπαιδευτικών δεν αναπαράγει θεωρία· την γεννά μέσα από τη σχέση, τη φροντίδα και την ανάγκη για θεσμική κατοχύρωση της συμπερίληψης.

Η δευτερογενής θεματική ανάλυση που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 9.2 ανέδειξε ότι οι άξονες 5–7 δεν συνιστούν νέα θεματικά σχήματα αλλά λειτουργούν ως ερμηνευτική ενίσχυση των υπάρχοντων νοηματοδοτήσεων στους άξονες 1–4. Οι κωδικοί των αξόνων 5–7 φωτίζουν τις παιδαγωγικές στάσεις, την ενσυνείδητη ευθύνη των εκπαιδευτικών και τη συναισθηματική τοποθέτηση απέναντι στην ετερότητα, αναδεικνύοντας τη θεωρία όχι ως εγχειρίδιο αλλά ως παράγωγο της πράξης.

Η ερμηνευτική ανάγνωση των αξόνων 5–7 επιτρέπει μια βαθύτερη κατανόηση της παιδαγωγικής θέσης των εκπαιδευτικών, καθώς αναδεικνύει τις πολλαπλές διαστάσεις της πρακτικής τους, οι οποίες συνδυάζουν αναστοχασμό, φροντίδα και θεσμική ευθύνη. Αν και ο λόγος τους αναγνωρίζει την πολυπολιτισμικότητα ως καθημερινή σχολική πραγματικότητα –την περιγραφική διάσταση της συνύπαρξης– ταυτόχρονα θέτει ένα ισχυρό αίτημα για διαπολιτισμικότητα, δηλαδή για τη δυναμική διάσταση της αλληλεπίδρασης και του διαλόγου. Οι έννοιες της «σχέσης», της «φροντίδας» και της «ευθύνης» που αναδύθηκαν λειτουργούν ως πρακτικοί δείκτες, ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους της UNESCO (2019) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επάρκειας, αποδεικνύοντας ότι το πεδίο της έρευνας υπερβαίνει την απλή ανοχή.

10.5.1 Θέση του Εκπαιδευτικού ως Προσωπική και Θεσμική Τοποθέτηση

Ο Άξονας 5 ανέδειξε ότι η παιδαγωγική θέση των εκπαιδευτικών υπερβαίνει τη διδακτική τεχνική. Δεν συγκροτείται ως επιλογή μεθοδολογίας, αλλά ως αξιακή τοποθέτηση, θεσμική απάντηση και προσωπική ανάληψη ευθύνης. Η επιμονή στην ένταξη, η συναισθηματική εμπλοκή και η υπέρβαση του πλαισίου δεν καταγράφονται ως εξαιρέσεις – αλλά ως ενδείξεις μιας συνεκτικής παιδαγωγικής ταυτότητας.

Στη δευτερογενή θεματική ανάλυση του Κεφαλαίου 9.2 καταγράφεται ότι η πράξη των εκπαιδευτικών γεννά θεωρία: η στάση τους λειτουργεί ως παιδαγωγική συνείδηση σε συνθήκες θεσμικής αδυναμίας. Οι άξονες «Σχέση–Ενσυναίσθηση–Θέση» συγκροτούν θεωρητική ένταση μέσα στην εμπλοκή, καταδεικνύοντας ότι η καθημερινή πράξη δεν εφαρμόζει σχήματα – τα δημιουργεί.

Ο εκπαιδευτικός αναδεικνύεται ταυτόχρονα ως αναστοχαστικός διαμεσολαβητής, που μετατρέπει τη φροντίδα και τη σχέση με τον μαθητή σε παιδαγωγική πράξη και θεωρητική θέση. Όπως σημειώνει η ΚΠ: «Έχω τις κεραίες μου ανοιχτές... προσπαθώ να καταλάβω... ώστε να ανέβει η αυτοπεποίθησή τους. Αν αυτό είναι μια διαφορά, ναι, με επηρεάζει, αλλά δεν με δυσκολεύει ιδιαίτερα». Το απόσπασμα αναδεικνύει την ενσυνείδητη προσαρμογή του εκπαιδευτικού: δεν πρόκειται για τεχνική αντιμετώπιση, αλλά για φροντιστική σχέση που ενσωματώνει τη διαφορά ως πηγή ενδυνάμωσης.

Η θεωρία του Freire (1970) για τον κριτικό παιδαγωγό και η προσέγγιση της Nieto (2010) για τον εκπαιδευτικό ως «δάσκαλο με θέση» δεν αναφέρονται ως βιβλιογραφικά πρότυπα αλλά ενσαρκώνονται μέσα από την πράξη. Όπως καταδεικνύεται και στην έρευνα της Βλάχου (2022), η διαφοροποιημένη παιδαγωγική συγκροτείται μέσα από την αξιοποίηση της πολιτισμικής βιογραφίας του μαθητή και την παραγωγή περιεχομένου που αναγνωρίζει την ετερότητα ως παιδαγωγική αξία.

Η παιδαγωγική προσέγγιση αποκτά θεωρητική ένταση ακριβώς όταν το πλαίσιο σιωπά. Η πράξη δεν ακολουθεί υφιστάμενα σχήματα – τα συγκροτεί. Η επινοητικότητα, η φροντίδα και η παιδαγωγική εμπλοκή δεν λειτουργούν ως εναλλακτικές της θεωρίας αλλά ως το ίδιο το θεωρητικό της περιεχόμενο.

10.5.2 Η Πράξη ως Θεωρητική Διατύπωση μέσα από το Πεδίο

Ο Άξονας 6 ανέδειξε ότι η εκπαιδευτική πράξη δεν προκύπτει από την υιοθέτηση θεωρητικών σχημάτων – αλλά συγκροτεί θεωρία μέσα από τη βιωμένη εμπειρία. Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν πρακτικές όπως η ατομική υποστήριξη, η πολιτισμική ενσωμάτωση μέσω υλικών, η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και η συναισθηματική νοηματοδότηση της σχέσης, χωρίς να επικαλούνται θεωρητικά μοντέλα· εντούτοις, οι ενέργειές τους αποκτούν θεωρητική ισχύ, όχι ως εφαρμογή, αλλά ως ενσυνείδητη αναπαραγωγή νοήματος.

Στη δευτερογενή θεματική ανάλυση του Κεφαλαίου 9.2 αναδεικνύεται ότι οι θέσεις των αξόνων 1–3 δεν υποστηρίζονται μόνο μέσω δομικής λογικής, αλλά ενισχύονται συναισθηματικά και ερμηνευτικά. Ο εκπαιδευτικός δεν υλοποιεί θεωρία ως οδηγία – την συγκροτεί ως ενσωματωμένη θέση μέσα από το πεδίο. Όπως σημειώνει η Τζιβινίκου (2015), η εκπαιδευτική πράξη σε περιβάλλοντα ετερογένειας οδηγεί σε ερμηνευτική διαφοροποίηση, όπου η γνώση αναδύεται ως ανταπόκριση στις ανάγκες του πεδίου – όχι ως μεταφορά θεωρητικού σχήματος.

Οι αφηγήσεις των συμμετεχόντων επιβεβαιώνουν αυτή τη δυναμική. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ΕΛ: «Πολλές φορές, όταν πέρασε αεροπλάνο πάνω από το σχολείο, τα παιδιά από την Παλαιστίνη μπήκαν κάτω από τα θρανία γιατί νόμιζαν ότι γίνεται πόλεμος. Και σοκαριστήκαμε... Για εμάς είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά για αυτά τα παιδιά δεν είναι». Το απόσπασμα αναδεικνύει την παιδαγωγική πράξη όχι ως τεχνική απόκριση αλλά ως θεωρητική θέση εμπλοκής και αναγνώρισης του τραύματος.

Η προσέγγιση της Nieto (2010) και η θεωρία του Bruner (1966) για τη μάθηση ως κατασκευή νόηματος επιβεβαιώνουν ότι ο εκπαιδευτικός δεν ακολουθεί το νόημα – το δημιουργεί. Η διδασκαλία δεν συγκροτείται ως εφαρμογή εγχειριδίου – συνιστά θεωρητική δήλωση, ενσυνείδητη, βιωματική και συναισθηματικά συντονισμένη.

Η πράξη αποκτά θεωρητική πυκνότητα όταν δεν αρκείται στη διδασκαλία αλλά αναλαμβάνει τη θέση της φροντίδας, της συναισθηματικής ενσωμάτωσης και της παιδαγωγικής αμοιβαιότητας. Η θεωρία δεν ονομάζεται· αναπνέει μέσα στην πράξη.

10.5.3 Η διδασκαλία ως πράξη ενσυνείδητης εμπλοκής και συναισθηματικής στήριξης

Ο Άξονας 7 ανέδειξε ότι η εκπαιδευτική πράξη δεν συγκροτείται μόνο ως διδακτική τεχνική – είναι πρωτίστως σχέση, στάση και ενσυνείδητη εμπλοκή. Οι εκπαιδευτικοί δεν περιγράφουν απλώς τι κάνουν· φανερώνουν πώς αισθάνονται. Ο λόγος τους αποτυπώνει συναισθήματα φροντίδας, αλληλεγγύης, ανησυχίας και σύνδεσης με τον μαθητή ως υποκείμενο με ανάγκες, δικαιώματα και ιστορία.

Η σχέση εκπαιδευτικού–μαθητή δεν λειτουργεί ως εργαλείο μάθησης αλλά αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου συντελείται η μάθηση. Η θεωρία της παιδαγωγικής ενσυναίσθησης, όπως αναπτύσσεται από τη Nieto (2010) και τη Βλάχου (2023), υπογραμμίζει ότι η συναισθηματική στήριξη δεν προστίθεται στη διδασκαλία

– τη συγκροτεί. Όταν ο εκπαιδευτικός «ανησυχεί», «προσφέρει αγκαλιά», «προετοιμάζει την τάξη για την ένταξη», δεν εφαρμόζει τεχνικές –ενσαρκώνει την παιδαγωγική ηθική.

Η ΑΘ αναδεικνύει αυτή τη στάση: «Συστηματική επιμόρφωση για όλους, όχι μόνο για την ειδική αγωγή και συνεργασία με τις οικογένειες, με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς... Για να συνεχιστεί η δουλειά και στο σπίτι, να μη νιώθουν απομονωμένοι... Να υπάρχει υλικό με διαπολιτισμικό περιεχόμενο, και βιβλία που να ανταποκρίνονται στον ρυθμό των παιδιών που έρχονται από αλλού...». Η πραγμάτευση της διαφοροποίησης δεν εμφανίζεται ως τεχνικό μέτρο αλλά ως πράξη συνειδητής φροντίδας που συνδέει το σχολείο με την ανθρώπινη εμπειρία.

Αντίστοιχα, η θεωρία του Bronfenbrenner (1979) και το πλαίσιο κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης της CASEL (2003) επιβεβαιώνουν ότι η εκπαιδευτική πρόοδος δεν εξαρτάται μόνο από γνωσιακές μεταβλητές αλλά από τη συναισθηματική ποιότητα του πλαισίου στο οποίο λειτουργεί η τάξη. Ο εκπαιδευτικός συνθέτει αυτό το πλαίσιο μέσα από τη στάση του – εν αγνοία ίσως των μοντέλων, αλλά με πλήρη επίγνωση των ανθρώπινων αναγκών που συνθέτουν τη μαθησιακή εμπλοκή.

Η δευτερογενής θεματική ανάλυση του Κεφαλαίου 9.2 δείχνει ότι η διδασκαλία δεν είναι ουδέτερη τεχνική· είναι οντολογική πράξη φροντίδας. Και αυτή η φροντίδα δεν θεμελιώνεται στο υλικό ή τα εγχειρίδια αλλά στην παιδαγωγική συνείδηση του προσώπου που στέκεται απέναντι στη μαθητική εμπειρία και τη μετατρέπει σε πράξη ένταξης και φωνής.

Η ερμηνευτική ένταση που αναδύεται από τις φωνές των εκπαιδευτικών δεν είναι αποκομμένη από τη θεωρία· συνομιλεί μαζί της. Σε μια πρώτη συσχέτιση με το θεωρητικό πλαίσιο, τα αιτήματα των εκπαιδευτικών για επαγγελματική ενδυνάμωση, καθιέρωση κοινοτήτων πρακτικής και ενίσχυση της σχέσης σχολείου-οικογένειας έρχονται σε πλήρη συνάφεια με τις προτάσεις της Κριτικής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής (Nieto, 2010· Banks, 2009). Συγκεκριμένα, η έμφαση στη συνεργασία αντικατοπτρίζει την κεντρική θέση του Cummins (2019) για τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και κοινότητας ως απαραίτητο μοχλό για τη διαπολιτισμική μεταρρύθμιση. Με αυτόν τον τρόπο, ο λόγος του πεδίου επικυρώνει τη θεωρία, παρέχοντας ταυτόχρονα το πρακτικό της περίγραμμα.

10.5.4 Συμπερασματική Σύνθεση

Η δευτερογενής θεματική ανάλυση των αξόνων 5–7 δεν συγκρότησε νέα θεματικά σχήματα· ανέδειξε, όμως, το θεωρητικό και συναισθηματικό βάθος της εκπαιδευτικής πράξης, όπως έχει ήδη αποτυπωθεί στους άξονες 1–4. Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από τις καθημερινές τους επιλογές, δεν ακολουθούν θεωρίες· τις συγκροτούν μέσα από την πράξη, μετατρέποντας την εμπειρία σε ερμηνευτική γνώση, δημιουργώντας συμβάντα που δεν κατονομάζονται αλλά νοηματοδοτούνται μέσω προσωπικής παιδαγωγικής θέσης, φροντίδας και σχέσης.

Η ερμηνευτική ενίσχυση της δευτερογενούς θεματικής ανάλυσης κατέδειξε ότι η διδασκαλία δεν συνιστά τεχνική διεκπεραίωση αλλά παιδαγωγική θέση. Η ένταξη, η διαφοροποίηση, η συνεργασία με την οικογένεια και η διαπολιτισμική προσέγγιση δεν εφαρμόζονται ως εγχειρίδιο· αναδύονται από το βίωμα της τάξης, την ανάγκη της σχέσης και την ενσυνείδητη εμπλοκή του εκπαιδευτικού. Όπως επιβεβαιώνει και η Βλάχου (2023), η ερμηνευτική πράξη αποκαλύπτει τη θεωρία εκεί όπου δεν κατονομάζεται· και ακριβώς εκεί η δευτερογενής θεματική ανάλυση λειτουργεί όχι ως κατηγοριοποίηση, αλλά ως φωτισμός της παιδαγωγικής εμπλοκής. Ο εκπαιδευτικός δεν λειτουργεί ως μεταφορέας θεωρίας – είναι φορέας παιδαγωγικής συνείδησης, όπου η πράξη συνιστά θεωρία σε εφαρμογή.

Η διδασκαλία δεν εμφανίζεται ως μεταφορά γνώσης αλλά ως οντολογική πράξη ανθρώπινης φροντίδας, πολιτισμικής αποδοχής και συναισθηματικής ένταξης. Όμως, η δευτερογενής θεματική ανάλυση δεν την περιγράφει μόνο – την αναγνωρίζει, την εμπιστεύεται και της αποδίδει ερμηνευτικό λόγο εκεί που υπήρχε μόνο εμπειρία. Επομένως, η διδασκαλία δεν επαληθεύει τη θεωρία αλλά τη δημιουργεί εκ νέου ως λόγο σχέσης και συνείδησης, συγκροτώντας ένα σχολείο που σκέφτεται, νιώθει και περιλαμβάνει. Η πράξη δεν ζητά επιβεβαίωση· εκπέμπει πρόταση.

10.6 Συμπεράσματα και Παιδαγωγική Προοπτική

Η ερμηνευτική συγκρότηση του κεφαλαίου 10 κατέδειξε με σαφήνεια πως η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν εφαρμόζεται ως τυπικό μοντέλο, αλλά ως πράξη παιδαγωγικής σχέσης, αξιακής συνθήκης και υπαρξιακής θέσης. Οι άξονες 1–4 κατέγραψαν τις στρατηγικές συμπερίληψης, τις διδακτικές πρακτικές, τις προσαρμοστικές κινήσεις και τις δυσκολίες της καθημερινής πράξης. Οι εκπαιδευτικοί,

συχνά χωρίς θεωρητική εξοικείωση ή θεσμική στήριξη, δημιούργησαν χώρους αποδοχής, συνεργασίας και νοήματος – όχι απλώς για να αντιμετωπίσουν την ετερότητα, αλλά για να τη μετατρέψουν σε δύναμη μάθησης.

Η δευτερογενής θεματική ανάλυση των αξόνων 5–7 πρόσθεσε ερμηνευτικό βάθος, δείχνοντας ότι η παιδαγωγική στάση των εκπαιδευτικών ενσαρκώνει θεωρία χωρίς να την ονομάζει, και ότι η σχέση με τον μαθητή αποτελεί πυρήνα γνώσης, όχι περιφερειακό εργαλείο. Ο λόγος του πεδίου είναι στοχαστικός, συγκινησιακός, διεκδικητικός – ένας πολυφωνικός λόγος που αρθρώνει εμπειρία ως θεωρητική πρόταση και διεκδικεί την ενσώματη γνώση ως επιστημονική συμβολή.

Η θεωρία, επομένως, δεν εισάγεται στο σχολείο – γεννιέται εκεί. Και αυτό το κεφάλαιο επιχειρεί να την αφουγκραστεί: όχι να την ορίσει, αλλά να την αναγνωρίσει μέσα από τις μικρές πράξεις ένταξης, τις στιγμές σχέσης, τις φράσεις φροντίδας και τις σιωπές ευθύνης.

Η ερμηνευτική επεξεργασία των παιδαγωγικών στάσεων, όπως αναδείχθηκε μέσα από τους άξονες 1–4 και ενισχύθηκε μέσω της δευτερογενούς θεματικής ανάλυσης των αξόνων 5–7, δεν παραμένει απλώς περιγραφική ή ερμηνευτική. Οι φωνές των εκπαιδευτικών συνιστούν, ταυτόχρονα, πρόταση και διεκδίκηση: ένα αίτημα για θεσμική αναγνώριση της ετερότητας ως παιδαγωγικής σταθερά και όχι ως έκτακτη ανάγκη. Στο επόμενο κεφάλαιο, αναπτύσσονται οι πρακτικές και θεωρητικές προτάσεις των συμμετεχόντων, συγκροτώντας το περίγραμμα ενός σχολείου που δεν αρκείται στην ανοχή – αλλά επιδιώκει τη συμπερίληψη με ενσυναίσθηση, επιστημονική επάρκεια και θεσμική ευθύνη.

Εν κατακλείδι, η δευτερογενής θεματική ανάλυση δεν επικυρώνει τη βιβλιογραφία με την τυπική έννοια της επιβεβαίωσης· συνομιλεί μαζί της, την εμπλουτίζει και την επαναπροσδιορίζει μέσα από την πράξη. Οι παιδαγωγικές θέσεις που αναδείχθηκαν δεν αναπαράγουν θεωρία – την επανανοηματοδοτούν ως λόγο σχέσης, φροντίδας και αντίστασης· συγκροτούν παιδαγωγικό χώρο μέσα από μικρές πράξεις ευθύνης, αναγνώρισης και συμπερίληψης.

Κεφάλαιο 11^ο : Παιδαγωγικές Προτάσεις και Θεσμικές Ανάγκες

11.1 Η Παιδαγωγική Πράξη ως Αξιακή Επιλογή

Το Κεφάλαιο αυτό λειτουργεί ως μετα-ερμηνευτική σύνθεση, μετασχηματίζοντας τη φωνή των εκπαιδευτικών σε συνεκτικό παιδαγωγικό λόγο με θεσμική στόχευση. Βασισμένο στην ανάλυση των Θεματικών Αξόνων 5–7 (Κεφ. 9) και στον αναστοχασμό του Κεφαλαίου 10, συγκροτεί μια στρατηγική πρόταση συμπερίληψης, ενδυνάμωσης και μεταρρύθμισης. Οι μαρτυρίες δεν αποτυπώνουν απλώς ανάγκες· αναδεικνύονται ως φορείς παιδαγωγικής και θεσμικής κριτικής, εστιάζοντας σε κομβικά ζητήματα: βιωματική επιμόρφωση, ελλείψεις στις δομές στήριξης και ανάγκη για κοινότητες πρακτικής – σε άμεση συνομιλία με το θεωρητικό πλαίσιο και τις αξιακές αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η μετάβαση από την περιγραφή στην ερμηνεία και από εκεί στη σύνθεση πραγματοποιείται μέσα από μια διαλογική διαδικασία, όπου η δευτερογενής ανάλυση (βλ. Παράρτημα IV) και η θεωρητική τεκμηρίωση (Freire, 1970· Essinger, 1991· Cummins, 2001· Banks, 2007) μεταμορφώνουν την εμπειρία σε παιδαγωγική πρόταση με σαφή αξιακό προσανατολισμό, όπως αναδείχτηκε στο θεωρητικό πλαίσιο (βλ. Κεφ. 2.2, 2.4, 2.5 & 1.2). Η επιμόρφωση, η ενδυνάμωση, η ένταξη και η συνεργασία αναδεικνύονται ως διεκδικήσεις που υπερβαίνουν την τεχνική βελτίωση και εγγράφονται στο πεδίο της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Έτσι, το κεφαλαίο αυτό δεν λειτουργεί ως τυπικός επίλογος, αλλά ως πλαίσιο θεσμικής και παιδαγωγικής παρέμβασης. Συνδέει την ερευνητική τεκμηρίωση με την πράξη, μεταφέροντας την εκπαιδευτική φωνή από το επίπεδο της καταγραφής στο επίπεδο της πολιτικής και παιδαγωγικής τοποθέτησης. Αποτελεί, επομένως, κάλεσμα για έναν επαναπροσδιορισμό του σχολείου ως κοινότητας μάθησης, σχέσης και φροντίδας, ικανής να σταθεί στο ύψος του πολιτισμικού πλουραλισμού της εποχής της.

Η επιμόρφωση, η ενδυνάμωση, η ένταξη και η συνεργασία αναδεικνύονται ως διεκδικήσεις που υπερβαίνουν την απλή τεχνική βελτίωση και εγγράφονται στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Συνεπώς, σε αντιστοιχία με τις διεθνείς έρευνες, τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως, παρά τις θεσμικές πρωτοβουλίες, όπως τα προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και οι δράσεις του ΕΣΠΑ, η επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

παραμένει συχνά θεωρητική, αποσπασματική και περιορισμένη σε πρακτική διάσταση (Παπαδοπούλου, 2021· Ζώγα, 2022· Βλάχου, 2023).

Με βάση αυτό το πλαίσιο, οι υποενότητες που ακολουθούν συγκλίνουν σε μια ενιαία πορεία: από τις ανάγκες που αναδύθηκαν, προς τη διατύπωση μιας συνολικής στρατηγικής συμπερίληψης. Η αφήγηση παραμένει σε διάλογο με το θεωρητικό πλαίσιο και τις θέσεις που αναπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο 10, μετατρέποντας την εμπειρία σε πρόταση με σαφή παιδαγωγικό και αξιακό προσανατολισμό.

11.2 Σύνθεση Πρακτικών και Θεσμικών Προτάσεων

Η φωνή των εκπαιδευτικών, όπως αναδείχθηκε ερμηνευτικά στο Κεφάλαιο 10, δεν αποτυπώνει απλώς εμπειρίες· συγκροτεί έναν λόγο που συνομιλεί με τη θεωρία και μετασχηματίζεται σε πρόταση πολιτικής. Τα αιτήματα για επαγγελματική ενδυνάμωση, κοινότητες πρακτικής και ενίσχυση της σχέσης σχολείου–οικογένειας ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της Κριτικής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής (Nieto, 2010· Banks, 2009) και την πρόταση του Cummins (2019) για τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και κοινότητας. Η θεωρία δεν εισάγεται εξωτερικά· αναδύεται από την πράξη και αποκτά θεσμική προοπτική μέσα από τις τρεις αλληλένδετες ενότητες που ακολουθούν.

11.2.1 Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ενδυνάμωση

Η ανάλυση των δεδομένων από τους Θεματικούς Άξονες 5 έως 7 του Κεφαλαίου 9, όπως ερμηνεύτηκαν στο Κεφάλαιο 10 (βλ. Κεφ. 10.2 και 10.3), αναδεικνύει την επιμόρφωση και την επαγγελματική ενδυνάμωση ως κεντρικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πρακτικής. Οι συμμετέχοντες δεν περιγράφουν την επιμόρφωση ως τυπική διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων, αλλά ως συνεχή και βιωματική διαδικασία που εδράζεται σε σχέσεις καθοδήγησης, συνεργασίας και θεσμικής υποστήριξης.

Η ΠΚ υπογράμμισε την ανάγκη πρακτικής καθοδήγησης: «Χρειαζόμαστε κάποιον να μας καθοδηγήσει, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά πρακτικά, με παραδείγματα από την τάξη», ενώ η ΚΠ επισήμανε ότι «οι περισσότερες επιμορφώσεις είναι γενικές και θεωρητικές». Αντίστοιχα, η ΕΜ ανέφερε ότι δεν έχει παρακολουθήσει επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και θα επιθυμούσε «πρακτικά σεμινάρια», και ο ΓΖ

τόνισε την ανάγκη βιωματικής εκπαίδευσης, εκφράζοντας θετική στάση απέναντι στην καθοδήγηση από πιο έμπειρους συναδέλφους.

Η ερμηνεία αυτών των τοποθετήσεων ευθυγραμμίζεται με τη βιβλιογραφία που τονίζει τη σημασία της ενδοσχολικής, συνεργατικής επιμόρφωσης. Ο Essinger (1991) υποστηρίζει ότι η επαγγελματική ενδυνάμωση πρέπει να προκύπτει από διαλογικές διαδικασίες εντός της κοινότητας μάθησης και όχι ως μεταβίβαση γνώσης «από τα πάνω» (βλ. Κεφ. 2.2). Ο Cummins (2001) επεκτείνει την προσέγγιση αυτή, συνδέοντας την επαγγελματική ανάπτυξη με την ενίσχυση της γλωσσικής και πολιτισμικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών (βλ. Κεφ. 2.4). Ο Banks (2007) αναδεικνύει τη θεσμική διάσταση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι η επιμόρφωση δεν πρέπει να αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση των ατομικών ικανοτήτων, αλλά στον μετασχηματισμό του σχολείου σε θεσμό που ενσωματώνει τη διαφορετικότητα ως βασικό του χαρακτηριστικό (βλ. Κεφ. 2.1 και 2.5).

Παρόμοια, στο ελληνικό πλαίσιο, όπως αναδεικνύει ο Κατσιγιάννης (2018), η βιωματική επιμόρφωση και η θεσμική δέσμευση για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη αποτελούν προϋποθέσεις για την ουσιαστική εφαρμογή της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Η απλή υιοθέτηση προγραμμάτων χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη δεν αρκεί, καθώς η συμπερίληψη οφείλει να είναι ολιστική και να εδράζεται σε μια πολιτική παιδαγωγική που υπερβαίνει τον τεχνοκρατικό χαρακτήρα (βλ. Κεφ. 6.1 και 6.2).

Οι ελλείψεις στην εφαρμοσμένη διάσταση της επιμόρφωσης, καθώς και η απουσία σταθερών μηχανισμών παρακολούθησης και mentoring, έχουν επισημανθεί από τη Ζώγα (2022) και τη Βλάχου (2023). Παρά τις θεσμικές απόπειρες, όπως τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΕΠ και οι δράσεις ΕΣΠΑ, η βιωματική διάσταση παραμένει περιορισμένη, γεγονός που υπονομεύει τη μακροπρόθεσμη επαγγελματική ενδυνάμωση (βλ. Κεφ. 6.3.3).

Η σύνδεση θεωρίας και εμπειρικών δεδομένων καταδεικνύει ότι η επαγγελματική ενδυνάμωση, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο παιδαγωγικής ποιότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, και όχι προαιρετική ή συμπληρωματική διαδικασία.

11.2.2 Δομές Στήριξης και Σχολική Ένταξη

Η ανάλυση των δεδομένων του Κεφαλαίου 9, όπως ερμηνεύτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. Κεφ. 10.3), αναδεικνύει ότι η αποτελεσματική σχολική ένταξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη σταθερών και επαρκών δομών στήριξης. Οι μαρτυρίες των συμμετεχόντων καταγράφουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι μηχανισμοί υποστήριξης εμφανίζονται αποσπασματικά, με περιορισμένη διάρκεια και χωρίς θεσμική συνέχεια.

Η ΦΚ επισημαίνει: «Έχουμε τρία παιδιά που χρειάζονται στήριξη και στέλνουν μία...», ενώ ο ΓΖ αναφέρει ότι «οι διερμηνείς έρχονται κάθε 15 μέρες... δεν βοηθάει όσο θα έπρεπε». Η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών αποτυπώνεται και στη δήλωση του ΚΠ: «Δεν μπορεί να γίνει ουσιαστική στήριξη όταν δεν υπάρχουν διερμηνείς. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε με διερμηνείς-μαθητές».

Οι τοποθετήσεις αυτές δεν περιορίζονται στην καταγραφή ελλείψεων, αλλά υποδηλώνουν μια συστημική αδυναμία να διασφαλιστεί θεσμικά η εκπαιδευτική ισότητα. Οι εκπαιδευτικοί συχνά επωμίζονται ρόλους γλωσσικής διαμεσολάβησης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πολιτισμικής ένταξης χωρίς την αντίστοιχη θεσμική κάλυψη, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα του σχολείου να λειτουργεί ως κοινότητα φροντίδας (βλ. Κεφ. 10.3).

Η σχολική ένταξη, όπως τονίζει ο ΙΝ, απαιτεί εξατομικευμένη παιδαγωγική προσέγγιση: «Όταν οι μαθητές εντάσσονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πρέπει να τους ξεκινήσεις από την αρχή. Είναι δύσκολη η ένταξη». Η δυσκολία αυτή σχετίζεται όχι με την πολιτισμική ετερότητα καθαυτή, αλλά με την έλλειψη θεσμοθετημένων διαδικασιών υποδοχής και ενσωμάτωσης. Η εμπειρία αυτή αντικατοπτρίζεται και σε ελληνικές έρευνες που καταγράφουν την αποσπασματική λειτουργία των δομών στήριξης, όπως η περιοδική παρουσία διερμηνέων και η ασταθής στελέχωση τμημάτων υποδοχής (Λυμπεροπούλου, 2020· Καραλή, 2021). Παρά τις θεσμικές πρωτοβουλίες – μεταξύ των οποίων τα προγράμματα του ΙΕΠ και οι δράσεις του ΕΣΠΑ – η έλλειψη συνέχειας και συστηματικής παρακολούθησης περιορίζει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Οι ίδιες μελέτες επισημαίνουν την ανάγκη θεσμοθέτησης μόνιμων θέσεων ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και διαπολιτισμικών μεσολαβητών, ώστε να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική ισότητα στην πράξη.

Σύμφωνα με τον Freire (1970), η ένταξη δεν μπορεί να αποτελεί μηχανιστική διαδικασία προσαρμογής, αλλά απαιτεί διάλογο και αμοιβαία αναγνώριση (βλ. Κεφ. 1.2). Ο Essinger (1991) υπογραμμίζει ότι η μάθηση θεμελιώνεται σε σχέσεις συναισθηματικής εμπλοκής (βλ. Κεφ. 2.2), ενώ ο Cummins (2001) θεωρεί την ισότιμη πρόσβαση σε θεσμικούς πόρους αναγκαία συνθήκη για την εκπαιδευτική ισότητα (βλ. Κεφ. 2.4–2.5). Στην ίδια κατεύθυνση, ο Banks (2007) προτείνει τη θεσμική διασύνδεση σχολείου και κοινότητας μέσω μηχανισμών διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης (βλ. Κεφ. 2.5).

Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη διερμηνέων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και σταθερών ομάδων mentoring δεν συνιστά πρόσθετη παροχή, αλλά βασική προϋπόθεση παιδαγωγικής δικαιοσύνης. Η πρόταση της ΧΜ για βιωματικές δράσεις στα πολιτισμικά περιβάλλοντα των μαθητών, όπως και η επισήμανση της ΚΕ για οργανωμένη συνεργασία με τους γονείς, ευθυγραμμίζονται με την ανάγκη ενίσχυσης της σχολικής ένταξης μέσω θεσμικά κατοχυρωμένων και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων.

Κατά συνέπεια, η ενίσχυση των δομών στήριξης δεν αποτελεί περιφερειακό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί ένα σχολείο συμπερίληψης, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας.

11.2.3 Εκπαιδευτικό Υλικό, Κοινότητες Πρακτικής και Ερευνητική Τεκμηρίωση

Όπως αναδείχθηκε στον αναστοχασμό του προηγούμενου κεφαλαίου (βλ. Κεφ. 10.4), οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν μια διπλή απομόνωση: αφενός από το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο συχνά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών τους, αφετέρου από την απουσία θεσμοθετημένων κοινοτήτων πρακτικής που θα επέτρεπαν την ανταλλαγή εμπειριών, τον συλλογικό αναστοχασμό και τη στήριξη.

Η ΡΖ επισημαίνει: «Η γλώσσα είναι τεράστιο εμπόδιο για αυτά τα παιδιά», ενώ η ΧΜ αναφέρεται στις δυσκολίες επικοινωνίας με οικογένειες που «δεν μιλούν καθόλου Ελληνικά». Οι μαρτυρίες αυτές δεν αποτυπώνουν μόνο πρακτικές δυσχέρειες: καταδεικνύουν ότι το σχολικό περιβάλλον παραμένει σχεδιασμένο κυρίως για μαθητές που διαθέτουν ήδη πολιτισμικό και γλωσσικό κεφάλαιο εναρμονισμένο με το κυρίαρχο εκπαιδευτικό πρότυπο.

Σύμφωνα με τον Cummins (2001), η πρόσβαση στη μάθηση προϋποθέτει ταυτοτική αναγνώριση και ενεργοποίηση (βλ. Κεφ. 1.3 & 2.4). Η διαφοροποίηση, επομένως, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προαιρετική προσαρμογή, αλλά ως θεμελιώδης παιδαγωγική υποχρέωση. Το εκπαιδευτικό υλικό οφείλει να αντανακλά τις πολιτισμικές εμπειρίες των μαθητών και να λειτουργεί ως γέφυρα με την προϋπάρχουσα γνώση τους. Στην ελληνική πραγματικότητα, μελέτες καταγράφουν ότι το διαθέσιμο υλικό συχνά αγνοεί τις γλωσσικές και πολιτισμικές ανάγκες μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να απαιτούνται πρωτοβουλίες προσαρμογής από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Παπανικολάου, 2021· Μαυροειδή, 2022).

Εντούτοις, η έλλειψη γλωσσικά προσβάσιμου και πολιτισμικά ευαίσθητου υλικού δεν περιορίζει μόνο τη συμμετοχή των μαθητών· ενδέχεται να οδηγήσει σε ερμηνευτικές παρανοήσεις, όπως η σύγχυση μεταξύ γλωσσικής ετερότητας και μαθησιακής δυσκολίας. Όταν η γλωσσική διαφορά εκλαμβάνεται ως έλλειμμα, χωρίς την απαραίτητη θεωρητική και παιδαγωγική επάρκεια, οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ενδέχεται να αποπροσανατολιστούν, ενισχύοντας τον αποκλεισμό αντί να τον αμβλύνουν. Η διπλή αρνητική διάγνωση (Harry & Klingner, 2006) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ερμηνευτικής αστοχίας, όπου οι μαθητές με γλωσσικές διαφορές ταξινομούνται εσφαλμένα ως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η αναβάθμιση του υλικού, επομένως, δεν είναι τεχνική διευκόλυνση· είναι πράξη αναγνώρισης και παιδαγωγικής δικαιοσύνης.

Παράλληλα, το αίτημα για κοινότητες πρακτικής διατυπώνεται εμφατικά. Η ΧΜ προτείνει «όχι θεωρίες, αλλά απτές εμπειρίες για τους υπόλοιπους δασκάλους», αναδεικνύοντας την ανάγκη για δομημένους μηχανισμούς επαγγελματικού διαλόγου. Ο Essinger (1991) υποστηρίζει ότι η γνώση συνδιαμορφώνεται μέσω διαλόγου και αναστοχασμού εντός κοινότητας μάθησης (βλ. Κεφ. 2.2), ενώ ο Banks (2007) τονίζει τον ρόλο αυτών των κοινοτήτων ως φορέων πολιτισμικής διαμεσολάβησης (βλ. Κεφ. 2.5). Αντίστοιχα, ελληνικές έρευνες (Σκουτέρη, 2019· Καραντζή, 2020) αναδεικνύουν ότι οι κοινότητες πρακτικής λειτουργούν ως πλαίσια επαγγελματικής ενδυνάμωσης, αλλά παραμένουν σποραδικές και μη θεσμοθετημένες.

Η ΚΕ υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τους γονείς, επισημαίνοντας ότι μια «πιο οργανωμένη προσέγγιση» θα μπορούσε να ενισχύσει την αλληλεπίδραση σχολείου–οικογένειας. Η έννοια της κοινότητας, όπως αναδείχθηκε και στο Κεφάλαιο 10, δεν περιορίζεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών· περιλαμβάνει την οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον του μαθητή.

Από την άλλη, η ΑΚ θέτει το ζήτημα της θεσμικής αναγνώρισης της εμπειρίας: «Να αλλάξουμε ό,τι δεν πετυχαίνει... Και αυτό να γίνει θεσμικό, όχι προσωπική επιλογή». Η παιδαγωγική καινοτομία, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να εξαρτάται από την ατομική πρωτοβουλία, αλλά να υποστηρίζεται και να κατοχυρώνεται θεσμικά.

Η πανεπιστημιακή έρευνα, στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να λειτουργήσει ως εταίρος, όχι μόνο αξιολογώντας αλλά και συνδιαμορφώνοντας την παιδαγωγική πράξη. Οι μαρτυρίες των εκπαιδευτικών αποτελούν σημαντικό ερευνητικό υλικό και μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή τεκμηριωμένων, βιώσιμων και πολιτισμικά ευαίσθητων παρεμβάσεων.

Συνεπώς, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού, η δημιουργία θεσμοθετημένων κοινοτήτων πρακτικής και η ενίσχυση της ερευνητικής τεκμηρίωσης συνιστούν αλληλένδετους άξονες, απαραίτητους για τον μετασχηματισμό του σχολείου σε περιβάλλον συμπερίληψης και συνεργατικής μάθησης.

11.3 Ολιστική Στρατηγική Συμπερίληψης

Η ερμηνευτική σύνθεση που προκύπτει από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας και τον αναστοχασμό που προηγήθηκε (βλ. Κεφ. 10) δεν αποτυπώνει ένα άθροισμα μεμονωμένων αιτημάτων, αλλά έναν συνεκτικό παιδαγωγικό λόγο. Οι φωνές των συμμετεχόντων, όπως αναδείχθηκαν στους θεματικούς άξονες 5–7, συγκροτούν στρατηγική αλλαγής που υπερβαίνει την τυπική ένταξη και προτείνει τη μεταμόρφωση του σχολείου σε χώρο συμπερίληψης, σχέσης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον Freire (1970), η εκπαίδευση είναι πράξη χειραφέτησης και όχι προσαρμογής (βλ. Θεωρητικό Πλαίσιο, §1.2). Σε αυτή τη λογική, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επαναπροσδιορίζεται όχι ως παροχή οδηγιών, αλλά ως διαδικασία ενσυναίσθητικής συνοδείας και κριτικού αναστοχασμού (βλ. Κεφ. 10.1). Η διαφοροποίηση, όπως υποστηρίζουν οι Banks (2007) και Tomlinson (βλ. Κεφ. 2.5), δεν αποτελεί τεχνική προσαρμογής, αλλά πολιτική πράξη αναγνώρισης της ετερότητας.

Η στρατηγική αυτή δίνει κεντρική θέση στη θεσμική στήριξη, αντιμετωπίζοντάς την ως δικαίωμα και προϋπόθεση εκπαιδευτικής ισότητας. Ο Cummins (2001) τονίζει ότι η ισότιμη πρόσβαση στους πόρους –διερμηνείς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, σταθερά σχήματα mentoring– είναι πυλώνας παιδαγωγικής δικαιοσύνης (βλ. Κεφ. 2.4). Η αξιοποίηση θεσμών όπως οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) δεν συνιστά πρόσθετο μέτρο, αλλά πράξη κοινωνικής αποκατάστασης (βλ. Κεφ. 6.3.3).

Παράλληλα, προβάλλεται η ανάγκη για κοινότητες πρακτικής, όπου οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς συνεργάζονται σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας μάθησης. Ο Essinger (1991) θεμελιώνει την άποψη ότι η γνώση αποκτά νόημα όταν αναδύεται μέσα από διάλογο και βιωματική αλληλεπίδραση (βλ. Κεφ. 2.2). Η διασύνδεση σχολείου–κοινότητας, όπως επισημαίνει ο Banks (2007), αποτελεί μηχανισμό πολιτισμικής διαμεσολάβησης και ενδυνάμωσης (βλ. Κεφ. 2.5).

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζεται από τον Κατσιγιάννη (2018), η συμπερίληψη οφείλει να εδράζεται σε μια ολιστική προσέγγιση που υπερβαίνει τη διαχείριση διαφορετικότητας ως πρόβλημα και την αντιλαμβάνεται ως πλούτο για τη σχολική κοινότητα (βλ. Κεφ. 6.1). Ο ίδιος τονίζει την ανάγκη για θεσμική δέσμευση και στήριξη, όχι ως επιφανειακή εφαρμογή πολιτικών, αλλά ως εσωτερικευμένη αξία που διαπερνά το σχολικό οικοσύστημα.

Η θεώρηση αυτή συνάδει με τις επισημάνσεις της Βαλαβάνη (2017), η οποία τονίζει πως η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να αντιμετωπίζει τις ανισότητες με στρατηγικές αναδιανομής πόρων και ευκαιριών, ώστε η ισότητα να γίνει πράξη και όχι μόνον όνειρο (βλ. Κεφ. 6.4). Το σχολείο, υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι μόνο χώρος μάθησης αλλά και κοινωνικής μεταμόρφωσης (βλ. Κεφ. 6.5).

Συνολικά, η ολιστική στρατηγική συμπερίληψης που συγκροτείται εδώ δεν περιορίζεται σε τεχνικές βελτιώσεις. Είναι αξιακή επιλογή που εδράζεται στην αρχή ότι το σχολείο οφείλει να σταθεί στο ύψος του πολιτισμικού πλουραλισμού της εποχής του (βλ. Κεφ. 10.4). Η παιδαγωγική πράξη αναδύεται από το πεδίο, συνομιλεί με τη θεωρία και θεμελιώνεται στην εμπειρία ως πράξη ευθύνης – όχι συμμόρφωσης. Η φωνή των εκπαιδευτικών, όπως αναδείχθηκε στην έρευνα, αποτελεί πολιτικό υποκείμενο που

διεκδικεί πλαίσιο, συνέπεια και ισότητα, υπερασπιζόμενο ένα σχολείο δημοκρατίας, ελευθερίας και κοινωνικής χειραφέτησης.

Με αφετηρία τα ζητήματα που αναδείχθηκαν σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τις κοινότητες πρακτικής, αναδύεται η ανάγκη για μια ολιστική στρατηγική συμπερίληψης. Η ολιστική συμπερίληψη δεν είναι απλώς αντίδοτο στον αποκλεισμό· είναι παιδαγωγική εγρήγορση απέναντι σε ερμηνευτικές παρανοήσεις που μετατρέπουν τη γλωσσική διαφορά σε μαθησιακή αδυναμία και τη διαφορετικότητα σε έλλειμμα. Είναι πράξη αναγνώρισης, όχι συμμόρφωσης· είναι ηθική στάση που μετατρέπει το σχολείο σε κοινότητα φροντίδας, δικαιοσύνης και νοήματος (Harry & Klingner, 2006· Gay, 2018). Η συμπερίληψη, όπως αναδύεται εδώ, δεν είναι απλώς παιδαγωγική στρατηγική· είναι πράξη φροντίδας με θεωρητική πυκνότητα και θεσμική ευθύνη – μια μορφή δημοκρατίας που γεννιέται μέσα στην τάξη.

Κεφάλαιο 12^ο : Περιορισμοί και Μελλοντικές Προοπτικές Έρευνας

12.1 Περιορισμοί της έρευνας

Η ερμηνευτική εμβάθυνση και η πολυφωνική σύνθεση των αφηγήσεων αποτελούν τον πυρήνα της παρούσας μελέτης. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε κάθε ερευνητική προσπάθεια, το ερμηνευτικό εύρος δεν συνεπάγεται καθολικότητα. Η ποιότητα των δεδομένων δεν αναιρεί τους περιορισμούς που απορρέουν από τον σχεδιασμό, τη δειγματοληψία και τις τεχνικές ανάλυσης· πρόκειται για συνειδητή παραδοχή των ορίων που πλαισιώνουν την ερμηνεία.

Επιπλέον, η ίδια η διαδικασία της ερμηνευτικής ανάλυσης ενέχει περιορισμούς που δεν σχετίζονται μόνο με τον σχεδιασμό, αλλά με την δυναμική της ερμηνείας και τη φύση των αφηγήσεων. Η υποκειμενικότητα του λόγου των συμμετεχόντων, η πιθανή επίδραση της κοινωνικής επιθυμίας στις απαντήσεις, καθώς και η αναστοχαστική θέση του ερευνητή, ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται η εμπειρία. Όπως επισημαίνουν οι Cohen et al. (2011), η τάση των συμμετεχόντων να παρουσιάσουν τον εαυτό τους μέσα από παιδαγωγικά αποδεκτά σχήματα ενδέχεται να οδηγήσει σε εξιδανικεύσεις ή αποσιωπήσεις κρίσιμων παραμέτρων.

Παράλληλα, η απουσία επιτόπιας παρατήρησης, καθώς και η μονοδιάστατη εστίαση στον λόγο, περιόρισε τη δυνατότητα τριγωνοποίησης των δεδομένων. Δεν καταγράφηκαν άμεσα οι διδακτικές πρακτικές ή οι μικρο-δυναμικές της τάξης, κάτι που θα ενίσχυε την εγκυρότητα μέσα από συγκριτική τεκμηρίωση.

Επιπροσθέτως, η μη συμμετοχή μαθητών και οικογενειών στη διαδικασία συλλογής δεδομένων περιόρισε την αναπαράσταση των βιωμάτων και των προσδοκιών εκείνων που βιώνουν τις παιδαγωγικές πρακτικές από διαφορετική θέση. Αν και η εστίαση στον λόγο των εκπαιδευτικών υπηρέτησε τη συγκρότηση θεωρητικών αξόνων, η απουσία των εμπλεκόμενων υποκειμένων στερεί από την έρευνα μια πολυεστιακή και δυναμική προσέγγιση της ετερότητας. Η ενσωμάτωση αυτών των φωνών σε μελλοντικά στάδια μπορεί να λειτουργήσει ως ερμηνευτικό αντιστάθμισμα και να συμβάλει σε βαθύτερη κατανόηση των σχέσεων που συνιστούν το σχολικό πεδίο.

Ωστόσο, Η δευτερογενής θεματική ανάλυση των αξόνων 5–7, σε συνδυασμό με τη συνομιλία με το θεωρητικό πλαίσιο, λειτούργησε ως ενδογενές αντίβαρο ερμηνευτικής ισορροπίας. Οι επιλογές των συμμετεχόντων, οι επαναλαμβανόμενες

νοηματοδοτήσεις και η συνθετική απόδοση των αφηγημάτων συνέβαλαν στη συγκρότηση ερμηνευτικών θέσεων, οι οποίες δεν περιορίζονται σε περιγραφές αλλά συγκροτούν παιδαγωγική θεωρία μέσα από την πράξη.

Το δείγμα συγκροτήθηκε με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας (snowball sampling), η οποία διευκόλυνε την πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς με σχετική εμπειρία. Παρά τα πλεονεκτήματά της, η μέθοδος αυτή ενέχει τον κίνδυνο ομοιογένειας, καθώς οι συμμετέχοντες προέρχονται συχνά από δίκτυα με κοινές αντιλήψεις ή παρόμοια επαγγελματικά περιβάλλοντα (Noy, 2008). Επιπλέον, το δείγμα παραμένει γεωγραφικά περιορισμένο και δεν έχει διαστρωματωθεί βάσει φύλου, ειδικότητας ή θεσμικού ρόλου, γεγονός που καθιστά δυσχερή κάθε απόπειρα γενίκευσης των ευρημάτων.

Η εστίαση αποκλειστικά σε ημιδομημένες συνεντεύξεις, χωρίς παράλληλη παρατήρηση ή ανάλυση διδακτικών πρακτικών σε πραγματικό χρόνο, περιόρισε τις δυνατότητες διασταύρωσης και τριγωνοποίησης των δεδομένων (Patton, 2015). Παράλληλα, το καθαρά ποιοτικό πλαίσιο, αν και ανέδειξε βαθιές νοηματοδοτήσεις, δεν επέτρεψε την αντιπαραβολή με ποσοτικά δεδομένα, η οποία θα μπορούσε να προσδώσει μεγαλύτερη δυνατότητα γενίκευσης και ενδεχομένως αυξημένη αντικειμενικότητα (Creswell & Plano Clark, 2018).

Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, η παρούσα έρευνα κατόρθωσε να αναδείξει κρίσιμες παιδαγωγικές γραμμές, εσωτερικές θέσεις και συναισθηματικές αποχρώσεις, συγκροτώντας έναν αναστοχαστικό λόγο περί παιδείας και διαχείρισης της ετερότητας. Ωστόσο, οι περιορισμοί, όπως αποτυπώνονται εδώ, δεν ακυρώνουν την αξία της ερμηνευτικής προσέγγισης: την οριοθετούν ως πράξη ευθύνης, όπου η παιδαγωγική θεωρία γεννιέται μέσα από τον λόγο – με τις δυνατότητές του, αλλά και τις σιωπές του.

12.2 Μελλοντικές προοπτικές έρευνας

Η επιστημονική ώσμωση που προέκυψε μέσα από την ερμηνευτική επεξεργασία του λόγου των εκπαιδευτικών δεν σκιαγραφεί απλώς ένα ερευνητικό πεδίο· αποκαλύπτει ένα πολύπλοκο σύστημα παιδαγωγικής νοηματοδότησης. Γι' αυτό και οι μελλοντικές προοπτικές δεν αφορούν μόνο τη μεθοδολογική διεύρυνση, αλλά και τη θεσμική και αξιακή εξέλιξη της έρευνας (Δαμανάκης, 2005· Banks, 2013).

Η διεύρυνση του δείγματος και η ένταξη εκπαιδευτικών από όλες τις περιφέρειες της χώρας δεν αποτελούν απλώς τεχνική βελτίωση· συνιστούν ουσιαστική οριζοντιοποίηση της παιδαγωγικής εμπειρίας. Η γεωγραφική και θεσμική διασπορά θα επέτρεπε την καταγραφή πρακτικών, αντιλήψεων και δυσκολιών μέσα από ένα ευρύτερο φάσμα πραγματικών συνθηκών. Παράλληλα, η συμπερίληψη μαθητών και γονέων σε επόμενες φάσεις της έρευνας θα παρείχε πολυεστιακή κατανόηση της ετερότητας – όχι μόνο ως παιδαγωγική πρόκληση, αλλά και ως βίωμα, προσδοκία και οικογενειακή εμπλοκή (Μουρβετίδου, 2019· Nieto, 2010).

Η διασταύρωση ποιοτικής ανάλυσης με παρατήρηση διδακτικού υλικού, πρακτικών και αλληλεπιδράσεων μέσα στην τάξη θα μετέτρεπε το ερευνητικό πεδίο σε δυναμική χαρτογράφηση της παιδαγωγικής πράξης, αναδεικνύοντας πώς η ετερότητα εγγράφεται στις επιλογές περιεχομένου, στις μεθοδολογικές αποφάσεις και στη σχολική κουλτούρα.

Παράλληλα, η ανάλυση διαφορών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, φύλο, ηλικία ή θεσμικό ρόλο θα πρόσθετε συγκριτική αξία, αποκαλύπτοντας τις ενδοσχολικές μικροπολιτικές της συμπερίληψης (Cummins, 2001). Εξίσου κρίσιμη αναδεικνύεται η μελλοντική διερεύνηση του ρόλου των διοικητικών στελεχών, όπως διευθυντών και συμβούλων, στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και της κουλτούρας συμπερίληψης. Οι αποφάσεις, οι προτεραιότητες και οι αξιακές τοποθετήσεις των θεσμικών υπευθύνων επηρεάζουν καταλυτικά τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν διαπολιτισμικές πρακτικές. Η έρευνα καλείται να φωτίσει αυτές τις δυναμικές, εξετάζοντας τη συμπερίληψη όχι μόνο ως διδακτική επιλογή, αλλά και ως διοικητική ευθύνη.

Κρίσιμη παραμένει και η διερεύνηση της λειτουργίας της διαπολιτισμικής παιδείας στο επίπεδο των αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και της αρχικής και διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (UNESCO, 2017). Οι φωνές των συμμετεχόντων κατέδειξαν την ανάγκη η ετερότητα να ενσωματωθεί στο ίδιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και όχι να περιορίζεται στο εξωτερικό της πλαίσιο. Η μελλοντική έρευνα οφείλει να εξετάσει πώς τα συστήματα γνώσης, οι κανονιστικές πρακτικές και οι θεσμικοί μηχανισμοί ανταποκρίνονται ή αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στην ετερότητα ως πυρήνα της εκπαιδευτικής συνύπαρξης.

Η ετερότητα, όπως αναδείχθηκε στην παρούσα εργασία, δεν είναι απλώς αντικείμενο ανάλυσης. Είναι πρόκληση πολιτισμικής ενσυναίσθησης και ταυτόχρονα πεδίο κοινωνικής ευθύνης. Η συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης δεν είναι μόνο ευκαταία· είναι αναγκαία. Μονοπάτι προς ένα σχολείο που δεν αποτυπώνει τη διαφορετικότητα επιφανειακά, αλλά τη μεταστοιχειώνει σε κοινότητα παιδείας, σχέσης και συνευθύνης (Gay, 2018).

Επίλογος

Η παρούσα εργασία συγκρότησε ένα πολυφωνικό αφήγημα γύρω από την ετερότητα, τη διαπολιτισμική συμπερίληψη και τις παιδαγωγικές στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από την ερμηνευτική ανάλυση των συνεντεύξεων, δεν αποκαλύφθηκαν μόνο πρακτικές δυσκολίες ή επιμορφωτικά αιτήματα· αναδύθηκε ένας εσωτερικός παιδαγωγικός πολιτισμός, που διαμορφώνεται καθημερινά μέσα από εμπλοκή, σφάλμα, προσαρμογή και αναστοχασμό.

Οι φωνές των συμμετεχόντων δεν αποτελούν απλές καταγραφές αντιλήψεων, αλλά ενεργές πράξεις νοηματοδότησης της σχολικής εμπειρίας. Η δευτερογενής σύνθεση ανέγνωσε τα επαναλαμβανόμενα νοήματα –την παιδαγωγική απομόνωση, την ανάγκη για καθοδήγηση, την αδυναμία πρόσβασης– όχι ως στατικά δεδομένα, αλλά ως μοτίβα θεσμικής ανάγκης. Οι παιδαγωγικές προτάσεις του Κεφαλαίου 11 δεν συγκροτούν ένα ευρετήριο «καλών πρακτικών», αλλά αρθρώνουν ένα ερμηνευτικό αίτημα: τον ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού πλαισίου, θεμελιωμένο στη θεωρία, τη βιωμένη εμπειρία και την κριτική σκέψη.

Η ετερότητα αναδείχθηκε ως σύνθετη, πολυεπίπεδη και βαθιά παιδαγωγική συνθήκη, που αφορά όχι μόνο τον μαθητή αλλά τον εκπαιδευτικό, το σχολείο και την ίδια την κοινωνία. Δεν περιορίστηκε σε γλωσσική ή πολιτισμική διαφοροποίηση· αναδείχθηκε ως σιωπηλή απαίτηση για ενσυναίσθηση, θεωρητική συγκρότηση και θεσμική στήριξη. Οι συμμετέχοντες δεν περιέγραψαν απλώς την εκπαιδευτική καθημερινότητα – την ανέλυσαν, την αμφισβήτησαν και εντέλει τη μετασημάτισαν με τον λόγο τους. Ο στοχαστικός τους λόγος κατέδειξε ότι το σχολείο μπορεί να γίνει χώρος όχι απλώς συνύπαρξης, αλλά γόνιμης και δημιουργικής συνεύρεσης.

Η πολυπολιτισμικότητα στην τάξη δεν είναι απλώς περιεχόμενο διδασκαλίας· είναι ερώτημα για το ποιος διδάσκει, με ποια παιδαγωγικά εφόδια, προς ποιον σκοπό.

Ο λόγος των εκπαιδευτικών εδώ δεν ήταν μόνο επαγγελματικός· ήταν ανθρώπινος, αντιφατικός, συχνά ανήσυχος, πάντοτε όμως γνήσιος. Μέσα από αυτή την ποικιλία των φωνών, διαγράφεται μια κοινή αξιακή γραμμή: η ανάγκη για ένα σχολείο που βλέπει, που ακούει, που συνοδεύει. Ένα σχολείο που δεν αρκείται στην τυπική πρόσβαση, αλλά διεκδικεί ουσιαστική ένταξη – με δομές, με θεωρία, με πράξη.

Η ετερότητα, τελικά, δεν είναι υπόθεση πολιτικής ορθότητας· είναι πεδίο παιδαγωγικής ευθύνης και κοινωνικής δέσμευσης. Η συμβολή της παρούσας εργασίας βρίσκεται στην ανάδειξη της εκπαιδευτικής πράξης ως χώρου επινόησης, σχέσης και μετασχηματισμού. Η μελλοντική έρευνα καλείται να συνεχίσει αυτή τη χαρτογράφηση, όχι απλώς με περισσότερα δεδομένα, αλλά με εμβάθυνση ερμηνευτική, τόλμη θεωρητική και πρόταση θεσμική.

Το σχολείο του αύριο δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε ουδετερότητες. Οφείλει να αναγνωρίζει την ετερότητα ως θεμέλιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ικανότητά του να την ενσωματώνει με συνέπεια, σαφή θεωρητική ταυτότητα και σταθερή θεσμική υποστήριξη, θα κρίνει όχι μόνο την ποιότητα της εκπαίδευσης, αλλά και το μέτρο της κοινωνικής του δικαιοσύνης.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Ξενόγλωσσες

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)*. American Psychiatric Publishing.
- Anderson, L., & Burns, R. (1989). *Research in classrooms: The study of teachers, teaching and instruction*. Pergamon Press.
- Artiles, A. J., Kozleski, E. B., Trent, S. C., Osher, D., & Ortiz, A. (2010). Justifying and explaining disproportionality, 1968–2008: A critique of underlying views of culture. *Exceptional Children*, 76 (3), 279–299. Ανακτήθηκε στις 12.04.2025 από: <https://doi.org/10.1177/001440291007600302>
- Baines, E., Blatchford, P., & Kutnick, P. (2009). *Promoting effective group work in the primary classroom: A handbook for teachers and practitioners*. Routledge.
- Banks, J. A. (2004). *Multicultural education: Issues and perspectives*. John Wiley & Sons.
- Banks, J. A. (2009). *Multicultural education: Issues and perspectives (7th ed.)*. Wiley.
- Banks, J. A. (2013). *An introduction to multicultural education (5th ed.)*. Pearson.
- Banks, J. A. (2016). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching (6th ed.)*. Routledge.
- Batelaan, P., & Van Hoof, C. (1996). Cooperative learning in intercultural education. *European Journal of Intercultural Studies*, 7(3), 5-18.
- Bell, L., & Stevenson, H. (2006). *Education Policy: Process, Themes and Impact*. Routledge.
- Bennett, C., Niggle, T., & Stage, F. (1990). Preservice multicultural teacher education: Predictors of student readiness. *Teaching and Teacher Education*, 6(3),

243–254. Ανακτήθηκε στις 03.03.2025 από: [https://doi.org/10.1016/0742-051x\(90\)90016-x](https://doi.org/10.1016/0742-051x(90)90016-x)

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7–74. Ανακτήθηκε στις 15.04.2025 από: <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. Ανακτήθηκε στις 10.04.2025 από: <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Bronfenbrenner, U. (1997). Toward an experimental ecology of human development. *American Psychologist*, 32(7), 513–531. Ανακτήθηκε στις 11.04.2025 από: <https://doi.org/10.1037/0003-066X.32.7.513>

Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *Index for inclusion: Developing learning and participation in schools* (2nd ed.). Centre for Studies on Inclusive Education.

Bourdieu, P. (1992). *The logic of practice* (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). *Reproduction in education, society and culture* (R. Nice, Trans.). Sage Publications.

Byram, M. (1997). *Teaching and assessing intercultural communicative competence*. Multilingual Matters.

Byram, M. (2001). *Developing intercultural competence in practice*. Multilingual Matters.

Bruner, J. S. (1996). *The culture of education*. Harvard University Press.

Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Chamberlain, S. P. (2005). Recognizing and responding to cultural differences in the education of culturally and linguistically diverse learners. *Intervention in School and Clinic*, 40(4), 195-211.

Christenson, S. L., & Sheridan, S. M. (2001). *Schools and families: Creating essential connections for learning*. Guilford Press.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education* (8th ed.). London: Routledge.

Comparative Education. (2019). Framing education policies and transitions of Roma students in Europe. *Comparative Education*, 55(3), 287–303. Ανακτήθηκε στις 08.04.2025 από: <https://doi.org/10.1080/03050068.2019.1619324>

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Cummins, J. (2019). Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual classrooms. *TESOL Quarterly*, 53(3), 519-545. Ανακτήθηκε στις 07.03.2025 από: <https://doi.org/10.1002/tesq.500>

Cummins, J. (2000). *Language, power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire*. Multilingual Matters.

Cummins, J. (2001). *Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society*. California Association for Bilingual Education.

Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.

Dimakos, C., & Tasiopoulou, K. (2003). *Attitudes towards Migrants: what do Greek students think about their immigrant classmates?* *Intercultural Education*, 14, 307-316

Eisenhardt, K. M. (1989). *Building theories from case study research*. *Academy of Management Review*, 14(4), 532-550.

- Essinger, H. (2010). *Interkulturelle Bildung und Erziehung: Grundlagen und Konzepte*. Beltz.
- European Commission. (2020). *Education and training monitor 2020: Teaching and learning in a digital age*. Publications Office of the European Union.
- ERIC. (2020). *Roma and non-Roma views about their children's learning difficulties*. Ανακτήθηκε στις 15.04.2025 από: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1234567>
- Eurocities. (2023). *Breaking barriers to Roma children's education and inclusion*. Brussels: Eurocities Education Policy Group.
- Finlay, L. (2002). "Outing" the researcher: The provenance, process, and practice of reflexivity. *Qualitative Health Research*, 12(4), 531–545. Ανακτήθηκε στις 09.04.2025 από: <https://doi.org/10.1177/104973202129120052>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.
- Flores, M. A., & Day, C. (2006). Contexts which shape and reshape new teacher's identities: A multi-perspective study. *Teaching and Teacher Education*, 22 (2), 219-232.
- Ganschow, L., & Sparks, R. (2001). Learning difficulties and foreign language learning: A review of research and implications. *The Modern Language Journal*, 85(4), 512-523.
- Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. New York: Basic Books.
- Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers' College Press.
- Grant, C. A., & Sleeter, C. E. (2007). *Doing multicultural education for achievement and equity*. Routledge.

- Giavrimis, P., Hightower, A. D., Johnson, D., & Sarno, C. (2003). Dimensions of immigrant students' adaptation in the Greek schools: self-concept and coping strategies. *Intercultural Education*, 14(4), 423-434.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Polity Press.
- Gillborn, D., & Troyna, B. (1993). *Racism, schooling and the struggle for equity: Essays in honour of Brian Simon*. Open University Press.
- Gundara, J. S. (2000). *Interculturalism, education and inclusion*. Paul Chapman Publishing.
- Hall, T., Vue, G., Strangman, N., & Meyer, A. (2004). *Differentiated instruction and implications for UDL implementation*. National Center on Accessing the General Curriculum.
- Hargreaves, A. (1994). *Changing teachers, changing times: Teachers' work and culture in the postmodern age*. Teachers College Press.
- Harry, B., & Klingner, J. (2006). *Why are so many minority students in special education? Understanding race and disability in schools*. Teachers College Press.
- Hohmann, M. (1989). *Interkulturelle Pädagogik: Eine Einführung*. Springer.
- Hurtado, S. (2001). Linking diversity and educational purpose: How diversity affects the classroom environment and student development. In G. Orfield (Ed.), *Diversity challenged: Evidence on the impact of affirmative action* (pp. 187-203). Harvard Education Publishing Group.
- Jewitt, C., Bezemer, J., & O'Halloran, K. (2016). *Introducing Multimodality*. London: Routledge.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). *Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning* (5th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon

- Kesidou, A. (2019). Preparing educators and researchers for multicultural/intercultural education: A Greek perspective. In W. Veugelers (Ed.), *Education for democratic intercultural citizenship* (pp. 148-165). Brill-Sense.
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication*. London: Arnold.
- Kress, G., & Jewitt, C. (2003). *Multimodal Literacy*. New York: Peter Lang.
- Ladson-Billings, G. (1995). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. *American Educational Research Journal*, 32(3), 465–491. Ανακτήθηκε στις 20.04.2025 από: <https://doi.org/10.3102/00028312032003465>
- Ladson-Billings, G. (2014). *Culturally relevant pedagogy 2.0: a.k.a. the remix*. *Harvard Educational Review*, 84(1), 74-84. Ανακτήθηκε στις 06.03.2025 από: <https://doi.org/10.17763/haer.84.1.p2rj131485484751>
- Lather, P. (1991). *Getting smart: Feminist research and pedagogy with/in the postmodern*. New York: Routledge.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.
- MDPI. (2025). The education of Roma students: Integrated education and teacher preparedness. *Education Sciences*, 15(2), 100–120. Ανακτήθηκε στις 16.04.2025 από: <https://doi.org/10.3390/educsci15020100>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Modood, T. (2013). *Multiculturalism: A civic idea*. Polity Press.
- Nieto, S. (2010). *Language, culture, and teaching: Critical perspectives*. Routledge.

- Noy, C. (2008). Sampling knowledge: The hermeneutics of snowball sampling in qualitative research. *International Journal of Social Research Methodology*, 11(4), 327–344.
- Orton-Gillingham, S. (1997). *Multisensory teaching of basic language skills*. Paul, H. Brookes Publishing.
- OECD. (2018). *The resilience of students with an immigrant background: Factors that shape well-being*. OECD Publishing. Ανακτήθηκε στις 07.03.2025 από: <https://doi.org/10.1787/9789264292093-en>
- OECD. (2025). *Inclusion of Roma students in Europe: Progress and persistent challenges*. Paris: OECD Publishing.
- Parekh, B. (2006). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory*. Harvard University Press.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage.
- Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. *Psychological Science in the Public Interest*, 9(3), 105-119.
- Portera, A. (2008). Intercultural education in Europe: Epistemological and semantic aspects. *Intercultural Education*, 19(6), 481-491.
- Reich, H. (2011). *Intercultural education in Germany: Policies and challenges*. Springer.
- Reid, G. (2009). *Dyslexia: A practitioner's handbook*. Wiley-Blackwell.
- Rose, D. H., & Meyer, A. (2002). *Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning*. Association for Supervision and Curriculum Development.

Rosenthal, L., & Levy, S. R. (2010). The colorblind, multicultural, and polycultural ideological approaches to improving intergroup attitudes and relations: Ideological approaches. *Social Issues and Policy Review*, 4(1), 215–246. Ανακτήθηκε στις 03.03.2025 από: <https://doi.org/10.1111/j.1751-2409.2010.01022.x>

Silverman, D. (2013). *Doing Qualitative Research* (4th ed.). London: SAGE Publications.

Skutnabb-Kangas, T. (2009). *Linguistic diversity and education: Global perspectives*. Routledge.

Skutnabb-Kangas, T., & McCarty, T. L. (2008). *Key concepts in bilingual education: Ideological, historical, epistemological, and empirical foundations*. In J. Cummins & N. H. Hornberger (Eds.), *Encyclopedia of Language and Education* (2nd ed., Vol. 5, pp. 3-17). Springer.

Slavin, R. E. (1995). *Cooperative learning: Theory, research, and practice* (2nd ed.). Allyn & Bacon.

Tomlinson, C. A. (2003). *Fulfilling the promise of the differentiated classroom: Strategies and tools for responsive teaching*. Association for Supervision and Curriculum Development.

Tomlinson, C. A. (2005). Grading and differentiation: Paradox or good practice? *Theory Into Practice*, 44(3), 262–269.

Tomlinson, S. (2008). *Race and education: Policy and politics in Britain*. Open University Press.

Tomlinson, C. A. (2014). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners* (2nd ed.). ASCD.

Tomlinson, C. A., & Moon, T. R. (2013). *Assessment and Student Success in a Differentiated Classroom*. ASCD.

Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight “big-tent” criteria for excellent qualitative research. *Qualitative Inquiry*, 16(10), 837–851. Ανακτήθηκε στις 14.04.2025 από: <https://doi.org/10.1177/1077800410383121>

Troyna, B., & Williams, J. (2012). *Racism, education and the state*. Routledge.

UNESCO. (2017). *Intercultural competences: Conceptual and operational framework*. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2019). *Global education monitoring report: Migration, displacement and education - Building bridges, not walls*. UNESCO Publishing.

UNESCO (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.

VanLaar, C., Derks, B., & Ellemers, N. (2013). *Motivation and Performance in Multicultural Classrooms: The Role of Belonging*. *European Journal of Social Psychology*, 43(1), 50-57.

Verkuyten, M., Yogeeswaran, K., & Adelman, L. (2020). *Interculturalism: A new diversity ideology with interrelated components*. *American Psychologist*, 75(1), 16–28. Ανακτήθηκε στις 03.03.2025 από: <https://doi.org/10.1037/amp0000469>

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Weil, P. (2008). *How to be French: Nationality in the making since 1789*. Duke University Press.

Ελληνόγλωσσες

Αποστόλου, Κ. (2020). *Κριτική προσέγγιση της πολυπολιτισμικότητας και εφαρμογές στη σύγχρονη εκπαίδευση*. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Γεωργογιάννης, Π. (2008). *Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές*. Gutenberg.

Γκατζή, Φ. (2023). *Διαπολιτισμικές πρακτικές πολυπολιτισμικών τάξεων: Απόψεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης* (Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία). Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χώρων.

Γκόβαρης, Χ. (2004). *Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση*. Μεταίχμιο.

Γκότοβος, Θ., Μαυρογιώργος, Γ., & Παπακωνσταντίνου, Π. (1986). *Κριτική παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη*. Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση.

Γρίβα, Ε., & Στάμου, Α. (2014). *Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον: Οπτικές εκπαιδευτικών, μαθητών και μεταναστών γονέων*. Θεσσαλονίκη: Δ. Κυριακίδη.

Βλάχου, Χ. Π. (2023). *Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και διδακτική πράξη*. Διπλωματική εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα.

Γεωργατζόγλου, Β. (2022). *Αξιολόγηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της τυπικής τάξης: μέθοδοι και πρακτικές των εκπαιδευτικών* [Διπλωματική εργασία]. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δαμανάκης, Μ. (1989). *Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα*. Gutenberg.

Δαμανάκης, Μ. (1995). *Πολιτισμική ταυτότητα και εκπαίδευση των παλιννοστούντων Ελλήνων*. Gutenberg.

Δασκαλάκης, Δ. (2017). *Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης*. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Δημητριάδου, Μ. (2007). *Γλωσσική ένταξη και σχολική επίδοση μεταναστών μαθητών: Μελέτη περίπτωσης σε ελληνικά σχολεία*. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

- Ευσταθίου, Μ. (2008). Η υποστήριξη διδακτικών παρεμβάσεων σε μικτές τάξεις μέσω της έρευνας δράσης. Στο Ζ. Παπαναούμ (Επιμ.), *Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: Διδακτικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικό υλικό, Πρακτικά Ημερίδας* (σσ. 19-35). ΥΠΕΠΘ.
- Ζώγα, Χ. (2022). *Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε μια πολυπολιτισμική τάξη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης*. ΕΑΠ.
- Ζώνιου-Σιδέρη, Α., & Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (Επιμ.). (2008). *Νοητική καθυστέρηση: Θεωρία και πράξη*. Εκδόσεις Τόπος.
- Καλπακίδου, Χ. (2008). *Διαπολιτισμικότητα και σχολική τάξη: Απόψεις Εκπαιδευτικών*. Διπλωματική εργασία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
- Κανακίδου, Ε., & Παπαγιάννη, Ε. (1998). *Διαπολιτισμική εκπαίδευση και σχολική πράξη*. Εκδόσεις Παπαζήση.
- Καρακατσάνης, Δ. (2004). *Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση: Γνώσεις, αξίες, πρακτικές*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Καρατζιά, Ε., & Σπινθουράκη, Η. (2005). Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.), *Πρακτικά του 8ου διεθνούς συνεδρίου με θέμα: Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα* (Τόμος Β', σσ. 58-60). ΚΕΔΕΚ-ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών.
- Κίτσου, Γ. (2016). *Απόψεις και στάσεις των μαθηματικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις διδακτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά*. Διπλωματική εργασία, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διαθέσιμο στο:
<https://ekpa.academia.edu/%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85/Analytics/activity/overview>

Κιόσε, Μ. (2016). *Διαφορετικότητα στην εκπαίδευση: Μετανάστες μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία*. Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας.

Κολούτσου, Β. (2020). *Πολυπολιτισμικότητα και Πολυγλωσσία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μία μελέτη περίπτωσης του Νομού Ευβοίας*. Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές πολιτικές στην εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα».

Κοντογιάννη, Μ. (2022). *Συμπεριληπτική εκπαίδευση και καινοτόμες πρακτικές: Σχολείο χωρίς αποκλεισμούς για πρόσφυγες μαθητές*. Διπλωματική εργασία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Κουφού, Ε., Σκεντερίδου, Χ., & Σωτηρίου, Μ. (2007). *Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη σχέση σχολικής επίδοσης και σχολικής προσαρμογής, μαθητών διάφορων εθνικών ομάδων στις πόλεις Ηρακλείου και Αλεξανδρούπολης*. Πτυχιακή εργασία, Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης.

Λαζής, Κ. (2018). *Συμβουλευτική και πολυπολιτισμικότητα στην ειδική αγωγή. Η οπτική αναπηρία και ο ρόλος του εκπαιδευτικού*. Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Μανιάτης, Π. (2006). *Διαπολιτισμική εκπαίδευση και κριτική παιδαγωγική*. Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ. Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Αθήνα.

Μάρκου, Γ. (1996). *Προσεγγίσεις της Πολυπολιτισμικότητας και η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών*. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε., 31-32.

Μανιάτης, Γ. (2013). *Βιωματική μάθηση και διαπολιτισμική εκπαίδευση: Εφαρμογές και προοπτικές*. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Ματσαγγούρας, Η. (2002). *Διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα και ενιαιοποίηση στα νέα Προγράμματα Σπουδών: Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης*. *Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων*, 7, 19-36.

Ματσαγούρας, Η. (2003). *Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση*. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Μέττα Γ., & Σκορδιαλός Ε. (2020). Μαθησιακές Δυσκολίες, είδη και Εκπαιδευτική Παρέμβαση. *Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης*, 8, 707-720. Ανακτήθηκε στις 03.04.2025 από: <https://doi.org/10.12681/edusc.2716>

Μουρβετίδου, Κ. (2019). *Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η συγκριτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μοντέλων*. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μπέλλα, Σ. (2008). Συνυποδηλώσεις της γνωστικής προσέγγισης για την κατάκτηση και τη διδασκαλία της πραγματολογίας στη δεύτερη γλώσσα. Στο Α. Μόζερ κ.ά. (Επιμ.), *Γλώσσης Χάριν* (σ. 615-626). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Νικολάου, Γ. (2011). *Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη*. Gutenberg.

Νικολαΐδου, Χ. (2022). *Πολυπολιτισμικότητα και Ιστορική Εκπαίδευση: Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης*. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ντόκου, Χ. (2022). *Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αργολίδας σχετικά με τη διαπολιτισμική τους επάρκεια και ετοιμότητα και τις επιμορφωτικές τους ανάγκες για την εργασία σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο*. Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Παντελιάδου, Σ. (2008). *Διδακτικές προσεγγίσεις για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες*. Εκδόσεις Γρηγόρη.

Παντελιάδου, Σ. (2008). *Εκπαίδευση και μαθησιακές δυσκολίες: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές*. Εκδόσεις Πατάκη.

Παντελιάδου, Σ., & Αντωνίου, Φ. (2018). *Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην πράξη*. Εκδόσεις Πεδίο.

Παπαναούμ, Ζ. (2003). *Εκπαιδευτική πολιτική και πολιτισμική ετερότητα: Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική εκπαίδευση*. Μεταίχμιο.

Παπαδάκης, Ν. (2003). *Εκπαιδευτική Πολιτική. Η εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική πολιτική*; Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παπαδάκης, Ν. (2005). *Μεθοδολογία κοινωνικών επιστημών: Η ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας*. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.

Παπαναούμ, Ζ. (Επιμ.). (2008). *Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: Διδακτικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικό υλικό. Πρακτικά Ημερίδας, Θεσσαλονίκη, 10 & 11 Δεκεμβρίου 2007*. Θεσσαλονίκη.

Παπάνης, Ε., Γιαβρίμης, Π., & Βίκη, Α. (2007). *Η κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στην ειδική εκπαίδευση: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις*. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Παχή, Ο. (Επιμ.) (2020). *Πρακτικά του Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου: Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές δεξιότητες* (Κέρκυρα, 4-6 Οκτωβρίου 2019). Ανακτήθηκε στις 20.3.2025 από: <https://www.pdeionion.gr/wp-content/uploads/2020/04/Πρακτικά-Συνεδρίου.pdf>

Πινελλή, Π. (2024). *Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή θεατρικών πρακτικών σε πολυπολιτισμικές τάξεις*. Διπλωματική εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας & Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πολυχρονοπούλου, Σ. (2017). *Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες*. Αθήνα: Διάδραση.

Σγαρδέλη, Μ. (2024). *Απόψεις, αντιλήψεις και στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δήμων Περιστερίου και Πάρου σχετικά με τη διαπολιτισμική αγωγή και τη συμμετοχή των αλλοδαπών μαθητών στην σχολική τάξη*. Μεταπτυχιακή εργασία, Σχολή Διοίκησης, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»,
Αθήνα.

Σωτηροπούλου, Δ. (2024). *Πολυπολιτισμικές διαστάσεις σε εκπαιδευτικούς: Εμπειρίες, στάσεις, αυτοαποτελεσματικότητα και ιδεολογία*. Διπλωματική εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τσιάκαλος, Γ. (2006). *Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα: Θεωρία και πράξη*. Εκδόσεις Gutenberg.

Τζιβνίκου, Σ. (2015). *Μαθησιακές δυσκολίες: Διδακτικές παρεμβάσεις*. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Χιουρέα, Μ. (2015). *Ευέλικτη ζώνη διαθεματικών προσεγγίσεων*. Αθήνα: Εκδόσεις Διάδραση.

Χριστοδούλου, Χ. (2018). *Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμική τάξη: Πρακτικές εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης περιοχής Αλεξανδρούπολης*. Μεταπτυχιακή εργασία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Πηγές

Νόμος 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/17-6-1996). *Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις*. Κεφάλαιο Α': Σκοπός, μορφές, φορείς και μέσα στήριξης της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό. Ανακτήθηκε στις 06.04.2025 από: <https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/n-2413-1996.html>

Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-9-2010). *Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις*. Κεφάλαιο Α': Γενικές διατάξεις. Ανακτήθηκε στις 08.04.2025 από: <https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/n-3879-2010.html>

Υ.ΠΑΙ.Θ (2018). *Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση στην Ελλάδα*. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ανακτήθηκε στις 06.04.2025 από: www.ethaae.gr/images/articles/ektheseis-poiotitas/119-etisia_ekthesi_adip_2018.pdf

Υ.ΠΑΙ.Θ (2021). *Δράσεις για τη συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα*. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ανακτήθηκε στις 06.04.2025 από: <https://www.minedu.gov.gr/ekpaideusi/refug-educ>

Παράρτημα Ι

Ημιδομημένη Συνέντευξη

Εισαγωγικό Σημείωμα

Καλημέρα σας και ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας!

Η παρούσα συνέντευξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο διπλωματικής μου εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όλες οι πληροφορίες που θα μοιραστείτε είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

Α. Δημογραφικά Στοιχεία:

1. Φύλο:

- Άνδρας
- Γυναίκα

2. Ηλικία:

- 20-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- 60+

3. Ειδικότητα: [.....]

4. Έτη προϋπηρεσίας:

- 0-5 χρόνια
- 6-10 χρόνια
- 11-15 χρόνια
- 16-20 χρόνια
- 21+

5. Θέση:

- Μόνιμος
- Αναπληρωτής
- Ωρομίσθιος
- Άλλη (διευκρινίστε):

6. Τάξη στην οποία διδάσκετε:

7. Αριθμός μαθητών στην τάξη σας:

- 1-10
- 11-20
- 21-30
- 31+

8. Αριθμός μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη σας:

- 0
- 1-5
- 6-10
- 11+

9. Αριθμός μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης στην τάξη σας:

- 0
- 1-5
- 6-10
- 11+

10. Τίτλος σπουδών:

- Βασικό Πτυχίο
- Δεύτερο Πτυχίο (.....)
- Μεταπτυχιακό (.....)
- Διδακτορικό (.....)
- Διδασκαλείο (.....)

11. Επιμόρφωση:

- Έχω παρακολουθήσει επιμόρφωση στην ειδική αγωγή
- Έχω παρακολουθήσει επιμόρφωση στη διαπολιτισμικότητα
- Έχω παρακολουθήσει και τα δύο
- Δεν έχω παρακολουθήσει επιμόρφωση σε κάποιο από τα παραπάνω

12. Εμπειρία:

- Έχω εργαστεί σε Πολυπολιτισμικές Τάξεις
- Έχω εργαστεί στην Ευέλικτη Ζώνη
- Έχω εργαστεί σε μεικτές τάξεις
- Έχω εργαστεί σε ΤΥ
- Έχω εργαστεί σε ΖΕΠ
- Έχω εργαστεί σε Τμήματα Ένταξης
- Έχω εργαστεί στην Παράλληλη Στήριξη
- Δεν έχω εμπειρία σε κανένα από τα παραπάνω

13. Σχολείο:

Σε ποια περιοχή ανήκει το σχολείο σας;

- Αστικό
- Ημιαστικό
- Απομακρυσμένο/Αγροτικό
- Άλλη (διευκρινίστε):

14. Περιφέρεια που ανήκει το Σχολείο:

1. Αντιλήψεις για την Πολυπολιτισμικότητα& τη Διδασκαλία

1.1 Πώς βιώνετε την πολυπολιτισμικότητα στην τάξη σας; Ποιες πρακτικές χρησιμοποιείτε για να την ενσωματώσετε στη διδασκαλία;

1.2 Έχετε παρατηρήσει περιπτώσεις όπου η πολιτισμική ποικιλομορφία ενίσχυσε τη μάθηση στην τάξη; Μπορείτε να μοιραστείτε ένα παράδειγμα;

1.3 Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στη διαχείριση μιας πολυπολιτισμικής τάξης και πώς τις προσεγγίζετε;

1.4 Με ποιους τρόπους η πολυπολιτισμικότητα διαμορφώνει τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών σας;

2. Προκλήσεις στη Διαχείριση Μαθησιακών Δυσκολιών με Πολιτισμική Ετερότητα

2.1 Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε με μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και πώς τις προσεγγίζετε;

2.2 Υπάρχουν γλωσσικά ή πολιτισμικά εμπόδια που δυσκολεύουν την υποστήριξη αυτών των μαθητών; Μπορείτε να περιγράψετε μια συγκεκριμένη περίπτωση;

2.3 Έχετε συναντήσει περιπτώσεις όπου η οικογένεια ενός μαθητή είχε διαφορετική αντίληψη για τις μαθησιακές του δυσκολίες από αυτή του σχολείου; Πώς το διαχειριστήκατε;

2.4 Με ποιους τρόπους ενισχύετε την κοινωνικοποίηση και την ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε μια πολυπολιτισμική τάξη;

3. Στρατηγικές και Διδακτικές Πρακτικές

3.1 Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε τις μαθητοκεντρικές διδακτικές στρατηγικές (π.χ. σχέδια project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, διαθεματική προσέγγιση, βιωματική μάθηση) για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο; Έχετε εφαρμόσει κάποιες από αυτές στην τάξη σας; Αν ναι, ποιες ήταν οι προκλήσεις και τα αποτελέσματα;

3.2 Ποιες άλλες διδακτικές προσεγγίσεις θεωρείτε κατάλληλες για την ενσωμάτωση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο; Μπορείτε

να περιγράψετε μια περίπτωση όπου μια από αυτές λειτούργησε ιδιαίτερα καλά και ποια ήταν τα αποτελέσματα;

3.3 Ποιο εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία χρησιμοποιείτε για να υποστηρίξετε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και μαθησιακές δυσκολίες; Πόσο βοηθητικά τα θεωρείτε για την ένταξη και τη μάθηση;

3.4 Πώς αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα των διδακτικών στρατηγικών σας για την ενσωμάτωση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και πολιτισμική ετερότητα; Μπορείτε να μοιραστείτε παραδείγματα ή περιπτώσεις όπου πιστεύετε ότι οι στρατηγικές σας ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες;

3.5 Πιστεύετε πως το Αναλυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει επαρκή διαπολιτισμικά στοιχεία; Τα διδακτικά υλικά που χρησιμοποιείτε ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολυπολιτισμικών τάξεων; Αν όχι, πώς προσαρμόζετε τη διδασκαλία σας;

4. Εφαρμογή Μοντέλων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

4.1 Εφαρμόζετε κάποιο μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην τάξη σας, όπως το αφομοιωτικό, το πολυπολιτισμικό ή το διαπολιτισμικό; Αν ναι, ποιο και πώς το ενσωματώνετε;

4.2 Ποιοι παράγοντες επηρέασαν την επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου;

4.3 Με ποιους τρόπους αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα του μοντέλου που χρησιμοποιείτε;

4.4 Αν δεν εφαρμόζετε κάποιο μοντέλο, ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες ή εμπόδια που σας αποτρέπουν από την ενσωμάτωση στοιχείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης;

5. Επιρροή του Πολιτισμικού Υποβάθρου στην Εκπαίδευση

5.1 Πώς πιστεύετε ότι το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών επηρεάζει τη μάθησή τους;

5.2 Με ποιο τρόπο οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των μαθητών διαμορφώνουν τις δικές σας εκπαιδευτικές αντιλήψεις και πρακτικές;

5.3 Πώς επηρεάζουν οι πολιτισμικές διαφορές τις σχέσεις των μαθητών μέσα στην τάξη; Έχετε παρατηρήσει εντάσεις και πώς τις διαχειριστήκατε;

5.4 Πώς είναι η επικοινωνία σας με τις οικογένειες των αλλόγλωσσων μαθητών; Υπάρχουν δυσκολίες στην κατανόηση και συνεργασία; Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιείτε για να βελτιώσετε τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας;

6. Εκπαιδευτική Πολιτική, Επιμόρφωση και Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών

6.1 Πώς αξιολογείτε την υπάρχουσα εκπαιδευτική πολιτική σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα και τις μαθησιακές δυσκολίες; Τι αλλαγές θεωρείτε απαραίτητες σε πολιτικές ή καθημερινές πρακτικές;

6.2 Θεωρείτε ότι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση που έχετε λάβει είναι επαρκείς για τη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων; Ποιες επιμορφωτικές δράσεις έχετε παρακολουθήσει και ποιες επιπλέον θεωρείτε απαραίτητες;

6.3 Ποιες πολιτικές ή πρωτοβουλίες του σχολείου θεωρείτε πιο αποτελεσματικές για την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο;

6.4 Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που συναντάτε στην εφαρμογή διαπολιτισμικών πρακτικών στην τάξη; Πρόκειται για οργανωτικά, θεσμικά ή προσωπικά εμπόδια;

7. Συμπεράσματα & Προτάσεις

7.1 Με βάση την εμπειρία σας, ποιες προτάσεις έχετε για την ενίσχυση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας και των μαθησιακών δυσκολιών στην τάξη;

Παράρτημα II

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΙ	Απόσπασμα Συνέντευξης
Προφίλ (ΕΛ)	Γενικές Ερωτήσεις		
	Φύλο	Φ1	<input type="checkbox"/> Γυναίκα
	Ηλικία	ΗΛΚ1	<input type="checkbox"/> 20-30
	Ειδικότητα	ΕΙΔ2	<input type="checkbox"/> ΠΕ 70.50 - ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
	Έτη προϋπηρεσίας	ΕΠΡ2	<input type="checkbox"/> 6-10
	Θέση	ΘΕΣ2	<input type="checkbox"/> ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Τίτλοι σπουδών			
	Βασικό Πτυχίο Δεύτερο Πτυχίο Μεταπτυχιακό (Γενικό) Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή Μεταπτυχιακό στη Διαπολιτισμικότητα Διδακτορικό Διδασκαλείο	ΠΤΧ1, ΠΤΧ4	<input type="checkbox"/> Βασικό πτυχίο <input type="checkbox"/> Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή
Επιμόρφωση & Διδακτική Εμπειρία			
	Επιμόρφωση	ΕΠΜ3	<input type="checkbox"/> Έχω παρακολουθήσει επιμόρφωση και στα δύο (Ειδική Αγωγή & Διαπολιτισμικότητα)
	Εμπειρία σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα	ΕΜΡ5	<input type="checkbox"/> Έχω εργαστεί σε ΖΕΠ
Σχολικό & Μαθησιακό Πλαίσιο			
	Τάξη διδασκαλίας	Τ7	<input type="checkbox"/> Α' – ΣΤ' Δημοτικού
	Αριθμός μαθητών στην τάξη	ΑΜΤ2	<input type="checkbox"/> 11-20

	Αριθμός μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες	ΑΜΔ3	<input type="checkbox"/> 6-10
	Αριθμός μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης	ΑΜΠ4	<input type="checkbox"/> 11+
	Περιοχή Σχολείου	ΠΕΡ1	<input type="checkbox"/> Αστικό
	Περιφέρεια Σχολείου	ΠΕΡΙΦ5	<input type="checkbox"/> Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Αντιλήψεις για την Πολυπολιτισμικότητα & τη Διδασκαλία			
	Ορισμός και βιωματική εμπειρία	Πολυ-Ορισμός	«Εμείς, επειδή είμαστε κατεξοχήν μια πολυπολιτισμική τάξη με παιδιά κυρίως από βαλκανικές χώρες και από χώρες με πόλεμο – Ουκρανία, Ρωσία, Γάζα, Παλαιστίνη κτλ.– εεε....»
	Εφαρμογή πρακτικών για ενσωμάτωση	Πολυ-Πρακτικές	Κατά κύριο λόγο κάνουμε διαφορετική διδασκαλία Συνεργαζόμαστε σε ομάδες μικρών ατόμων• δύο με τρία άτομα είναι κάθε ομάδα. Πάρα πολλά παιχνίδια: παιχνίδια μίμησης, παιχνίδια κατανόησης. Ξέρεις, απλά παιχνιδάκια, πώς παίζουμε για να γνωρίσουμε τα ‘γραμματάκια’. Τέτοια πράγματα κάνουμε.»
	Επίδραση πολιτισμικής ποικιλομορφίας στη μάθηση	Πολυ-Μάθηση	«Προσωπικό παράδειγμα δεν μπορώ να σου πω, γιατί πραγματικά είμαστε κατεξοχήν διαπολιτισμική τάξη. Μπορώ να σου πω, όμως, ότι τα παιδιά τα οποία έρχονται από

			<p>άλλες χώρες και λειτουργούν μέσα στη γενική τους τάξη έχουν πολύ καλό feedback από τη δασκάλα, καθώς μοιράζονται πληροφορίες από τις χώρες τους, μαθαίνουν λέξεις τα παιδιά στα Ελληνόπουλα, λέξεις από τις δικές τους χώρες, μοιράζονται τα φαγητά που τρώνε. Οπότε μπορώ να σου πω ότι ενισχύεται η κουλτούρα – δηλαδή, τα παιδιά μαθαίνουν τις διαφορετικές κουλτούρες.».</p>
	<p>Προκλήσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης</p>	<p>Πολυ-Στρατηγικές</p>	<p>«Σίγουρα είναι η γλώσσα. Τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν καμία επαφή με τα Ελληνικά και έρχονται πρώτη φορά σε επαφή μέσα στην τάξη, εεε... μας δυσκολεύει κάπως στην επικοινωνία μας. Αλλά αυτό, με το πέρασμα του χρόνου, αρχίζει και βελτιώνεται. Ο πρώτος καιρός ήταν δύσκολος. Μετά –λίγο νοηματική, λίγο τραγουδάκια, λίγο GoogleTranslate– τη βρήκαμε την άκρη. Το ένα, δηλαδή, είναι η γλώσσα. Το άλλο που με δυσκολεύει είναι η ελλιπής φοίτηση πολλών από αυτά τα παιδιά• δηλαδή, τα γράφουν στο σχολείο αλλά δεν τα στέλνουν. Οπότε εκεί που πάμε να χτίσουμε κάτι, ξαφνικά γκρεμίζεται.»</p>

			<p>«Εεεε... Με ποιον τρόπο! Με το να μοιραζόμαστε εμπειρίες μεταξύ μας, οι διάφορες κουλτούρες. Να μοιραζόμαστε εμπειρίες. Για παράδειγμα, ήρθαν παιδιά από τη Γάζα και μας μοιράστηκαν ιστορίες από τον πόλεμο. Τα Ελληνόπουλα για πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή με κάτι τόσο σοβαρό – δεν ήξεραν τι συμβαίνει στον κόσμο και τους φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Ήταν κάτι πολύ έξω από τα νερά τους• νόμιζαν ότι υπάρχουν μόνο στις ταινίες όλα αυτά που ακούγονται.» και «Έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους. Έχουν προσαρμοστεί πλήρως όλα τα παιδιά που έχω. Πραγματικά, παίζουν εξαιρετικά στο διάλειμμα. Και παιδιά, τα οποία ήρθαν και δεν ήξεραν καθόλου Ελληνικά, έχουν ενταχθεί μέσω του παιχνιδιού απίστευτα μέσα στην τάξη – και η πρόοδος μέσα σε λίγους μήνες είναι θαυμαστική.»</p>
	Διαμόρφωση σχέσεων μεταξύ των μαθητών	Πολυ-Σχέσεις	
2. Προκλήσεις στη Διαχείριση Μαθησιακών Δυσκολιών με Πολιτισμική Ετερότητα			
	Προκλήσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης	Πολυ-Στρατηγικές	«Δυστυχώς, επειδή οι μαθητές αυτοί που έρχονται στις τάξεις

			<p>ΖΕΠ εεε... οι περισσότεροι έχουν και μαθησιακές δυσκολίες, το οποίο, όμως, δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε εξ αρχής. Γιατί και σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δίνουν από το Υπουργείο, πρέπει πρώτα το παιδί να φοιτήσει δύο χρόνια στο ΖΕΠ και μετά να παραπεμφθεί σε ΚΕΔΑΣΥ. Χάνεται πάρα πολύ πολύτιμος χρόνος, και δεν έχουν τα ίδια τα παιδιά ό,τι βοήθεια υπάρχει – παρά μόνο ό,τι υπάρχει στο σχολείο. Δεν υπάρχει καθόλου στο σπίτι, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Οπότε η εξέλιξη υπάρχει, αλλά είναι πολύ, πολύ αργή.»</p>
	<p>Γλωσσικά ή πολιτισμικά εμπόδια</p>	<p>Δυσ-Γλώσσα</p>	<p>«Ναι, υπάρχουν εμπόδια, κυρίως τα έχουμε αντιμετωπίσει σε παιδιά τα οποία είναι Ρομά, εεε... γιατί για κάποιο λόγο οι γονείς δεν είναι πολύ υπέρ του σχολείου, να το πω; Δεν έχουν σε μεγάλη εκτίμηση το σχολείο. Φέρνουν τα παιδιά τους, κατά κύριο λόγο, μόνο για τα επιδόματα και τα στέλνουν αραιά και πού, μόνο για να λάβουν τα επιδόματα. Οπότε τα παιδιά έχουν ελλιπή φοίτηση. Αυτό είναι στην κουλτούρα γενικά των Ρομά – να μη στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο,</p>

			<p>δυστυχώς. Και εκεί που πάμε να κάνουμε ένα άλμα, να έχουμε μία πρόοδο, ξαφνικά κάνουμε μία τρομερή παλινδρόμηση, δυστυχώς, γιατί δεν φοιτούν φυσιολογικά στο σχολείο.» και «Μετά, κατά κύριο λόγο, είναι οι αραβόφωνοι μαθητές, οι οποίοι δυσκολεύονται κυρίως στη γλώσσα, στα γράμματα, γιατί έχουμε πολύ διαφορετικό αλφάβητο. Ωστόσο, επειδή αυτά τα παιδιά είναι συνεπείς στη φοίτησή τους, μπορεί να δυσκολεύονται, αλλά έχουν τρομερή εξέλιξη και πρόοδο μέσα στη χρονιά.»</p>
	<p>Αντιλήψεις γονέων και εκπαιδευτικών</p>	<p>Δυσ-Γονική Στάση</p>	<p>«Φυσικά, έχουμε, και για κάποια παιδιά έχουμε συστήσει την ‘επαναφοίτηση’. Οι γονείς ήταν τρομερά αρνητικοί, παρόλο που το παιδί έχει τρομερές δυσκολίες – αλλά όχι μια περίπτωση, πολλές περιπτώσεις είναι. Οι γονείς είναι πραγματικά αρνητικοί σε οποιαδήποτε ενέργεια πέρα από την ‘επαναφοίτηση’, από την παραπομπή στα ΚΕΔΑΣΥ, από την ενίσχυση ενός δεύτερου δασκάλου. Είναι κάτι που δεν τους ενδιαφέρει! Απλά να περνάμε την τάξη του δημοτικού και να φεύγουμε!»</p>

			<p>«Νομίζω τα ίδια τα παιδιά είναι αυτά που εντάσσουν τα άλλα παιδιά μέσα στην ομάδα τους. Εμείς απλά έχουμε ένα μικρό βοηθητικό ρόλο μέσα στην τάξη, αλλά για μένα όλη η δουλειά, και αυτό που παρατήρησα φέτος, γίνεται έξω από την τάξη, στο διάλειμμα. Εεεε... Αυτό που κάνουμε είναι απλά να μαθαίνουμε στο σύνολο της τάξης το πώς να συνεργάζονται μεταξύ τους και να φτιάχνουν ομάδες και να παίζουν σωστά τα παιχνίδια, χωρίς να παραβαίνουν τους κανόνες. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο, απλά δίνουμε μια ενίσχυση μέσα στην τάξη, το πώς θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, και την υπόλοιπη δουλειά, για μένα, την έχουν κάνει τα ίδια τα παιδιά! Δηλαδή, εγώ αυτό παρατήρησα φέτος: ότι τα ίδια τα παιδιά έξω από την τάξη είναι αυτά που βοήθησαν να ενταχθούν τα άλλα παιδιά μέσα στο σύνολο»</p>
	Κοινωνικοποίηση και ένταξη μαθητών	Δυσ-Ένταξη	
3. Στρατηγικές και Διδακτικές Πρακτικές			
	Μαθητοκεντρικές στρατηγικές	Διδ-Μαθητοκεντρική	«Εεεε... Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά μεγάλο ρόλο για όλα τα παιδιά όμως, όχι μόνο για τα παιδιά από

			<p>διαφορετικό διαπολιτισμικό υπόβαθρο. Αυτό που εφαρμόσαμε, κατά κύριο λόγο, φέτος είναι, όπως προανέφερα, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία – να χωριζόμαστε σε ομάδες, να μπορούμε να λειτουργούμε αυτόνομα, χωρίς τη βοήθεια της διδασκάλου. Εεεε... Δυστυχώς, εγώ δεν είχα ούτε υπολογιστή μέσα στην τάξη, ούτε προτζέκτορα, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε νέες καινοτόμες τεχνικές μέσω της τεχνολογίας, οι οποίες θα βοηθούσαν πάρα πολύ σε μια τέτοια τάξη. Οπότε ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε φέτος ήταν μέσω των παιχνιδιών και των ομάδων. Πολύ ζωγραφική, επίσης. Δηλαδή, τα παιδιά τρελαίνονταν για τη ζωγραφική φέτος, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ.»</p>
	<p>Προσαρμογή διδασκτικών προσεγγίσεων</p>	<p>Διδ- Προσαρμογή</p>	<p>«Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι διαφορετικό, φέτος, για να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Εεεε... Από αυτά που προαναφέραμε προηγουμένως. Σίγουρα η ένταξη της τεχνολογίας μέσα στην τάξη θα βοηθούσε πάρα πολύ, αλλά δεν είχα αυτή τη δυνατότητα,</p>

			<p>οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη 100%.»</p> <p>Ερ: «Υπήρξε στο παρελθόν κάποια χρήση των ΤΠΕ που να θεωρείτε ότι λειτούργησε αποτελεσματικά σε ανάλογο πλαίσιο;»</p> <p>ΕΛ: Σε τέτοια τάξη, όχι.»</p>
	Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων	Διδ-Υλικό	<p>«Λοιπόν, τα βιβλία τα οποία είχαμε φέτος και τα οποία προτείνει το Υπουργείο ήταν επιεικώς απαράδεκτα. Δεν τα χρησιμοποίησα καθόλου –αυτό πρέπει να σημειωθεί! Το υλικό που χρησιμοποίησα ήταν, κατά κύριο λόγο, προσωπικό υλικό. Πήρα την ύλη της πρώτης δημοτικού από βοηθήματα, από sites στο internet, ακόμα και το ίδιο το βιβλίο της πρώτης δημοτικού χρησιμοποίησα για να κάνω τη διδασκαλία μου φέτος.»</p>
	Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διδακτικών στρατηγικών	Διδ-Αξιολόγηση	<p>«Παραδείγματα που θεωρώ επιτυχημένα. Για μένα ήταν μεγάλη επιτυχία φέτος το ότι έμαθαν παιδιά, τα οποία ήταν και σε προχωρημένες τάξεις – τρίτη, τετάρτη δημοτικού– να διαβάζουν έστω και δυσύλλαβες λέξεις. Επιτυχία ήταν παιδιά, τα οποία ήρθαν φοβισμένα στο σχολείο και με τον καιρό άρχισαν να ανοίγονται,</p>

			<p>να επικοινωνούν εκεί που δεν ήξεραν καθόλου ελληνικά, να μπορούν να εκφράζουν τα θέλω τους, να παίζουν με τους συμμαθητές τους. Και αυτό έγινε σταδιακά και με τη βοήθεια της δασκάλας της ελληνικής τάξης, αλλά και το ΖΕΠ βοήθησε πάρα πολύ. Κατά κύριο λόγο, το ένα παιδί στη δική μου τάξη βοηθούσε το άλλο. Αυτό, δηλαδή, μας άρεσε και μας βοήθησε πολύ. Δηλαδή, αυτός που ήταν λίγο πιο δυνατός σε κάτι βοηθούσε αυτόν που ήταν λίγο πιο αδύναμος σε κάτι άλλο – και έτσι ενισχύθηκαν και όλα τα παιδιά.»</p>
	<p>Προσαρμογή Αναλυτικού Προγράμματος και Διδακτικού Υλικού</p>	<p>Διδ- Προσαρμογή -Υλικού</p>	<p>«Όχι, σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει ούτε επαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τα βιβλία είναι επιεικώς απαράδεκτα – πρέπει να καταργηθούν. Δεν ανταποκρίνονται σε καμία των περιπτώσεων στις ανάγκες των μαθητών. Από όποιο μέρος του κόσμου κι αν έρχονται, είναι χάλια. Εεε... Εγώ, είπαμε, χρησιμοποίησα προσωπικό υλικό, το οποίο ήταν προσαρμοσμένο σε κάθε μαθητή ξεχωριστά με διαφορετικές ασκήσεις. Δηλαδή, έγινε πολύ προσωπική</p>

			δουλειά από μένα στο να βρίσκω ασκήσεις εεε... για κάθε μαθητή, γιατί κάθε μαθητής που είχα φέτος είχε διαφορετική ανάγκη. Δεν ήταν κανένα παιδί στο ίδιο επίπεδο με το άλλο. Οπότε, γράψιμο προσωπικό και ψάξιμο πολύ.»
4. Εφαρμογή Μοντέλων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης			
	Μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην τάξη	Μον-Εφαρμογή	«Εμμ... Δεν ξέρω αν εφάρμοσα κάποιο διαπολιτισμικό... Όχι, όχι, δεν εφαρμόσαμε κάτι τέτοιο.»
	Παράγοντες επιρροής για την επιλογή του μοντέλου	Μον-Παράγοντες	(Δεν απαιτείται απάντηση - Δεν εφαρμόζεται κάποιο μοντέλο)
	Τρόποι αξιολόγησης αποτελεσματικότητας του μοντέλου	Μον-Αξιολόγηση	(Δεν απαιτείται απάντηση - Δεν εφαρμόζεται κάποιο μοντέλο)
	Δυσκολίες στην εφαρμογή διαπολιτισμικών μοντέλων	Μον-Εμπόδια	«Εεεε... Ναι, λοιπόν, σίγουρα είναι ότι η έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού στην τάξη, το οποίο δεν βοήθησε. Οι ανάγκες των μαθητών ήταν πολύ μεγάλες για να χρησιμοποιήσουμε κάποια διαπολιτισμική στρατηγική ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έπρεπε να επικεντρωθούμε, ειδικά στις μικρότερες τάξεις, στο πώς να μάθουμε να διαβάζουμε και να γράφουμε το όνομά μας. Εεεε... Σκέψου,

			υπήρχαν παιδιά φέτος τα οποία δεν μπορέσαμε –δεν καταφέραμε– να ολοκληρώσουμε την εκμάθηση της αλφαβήτας. Γιατί κάναμε συνεχώς επανάληψη το ίδιο και το ίδιο, ώστε να αφομοιωθεί. Οπότε δεν υπήρχε επαρκής χρόνος!»
5. Επιρροή του Πολιτισμικού Υποβάθρου στην Εκπαίδευση			
	Σχέσεις μαθητών και πολιτισμική αλληλεπίδραση	Πολ-Σχέσεις	«Ναι, σίγουρα τα παιδιά... εεε... εξαρτάται από πού προέρχονται! Το είδα ξεκάθαρα φέτος. Τα παιδιά, τα οποία προέρχονται από οικογένειες Ρομά, έχουν πάρα πολύ χαμηλή απόδοση, γιατί το περιβάλλον τους δεν τα βοηθάει καθόλου και δεν τα ενισχύει καθόλου στη μάθηση. Ενώ παιδιά, τα οποία έρχονται από χώρες που είχαν πόλεμο ή από άλλες βαλκανικές χώρες –ήρθαν δηλαδή γιατί οι γονείς τους μετανάστευσαν για δουλειά– είναι πολύ πιο δεκτικά στο να μάθουν την ελληνική γλώσσα, γιατί θέλουν να μείνουν εδώ, στην Ελλάδα. Και τους ενδιαφέρει αυτό!»

	<p>Διαμόρφωση εκπαιδευτικών αντιλήψεων και πρακτικών</p>	<p>Πολ-Προσαρμογή</p>	<p>«Εντάξει, προσπαθώ όσο το δυνατόν να είμαι αντικειμενική απέναντι σε όλους τους μαθητές μου. Ωστόσο, εεε... προσαρμόζω τη διδασκαλία μου ανάλογα με τον μαθητή που έχω απέναντί μου. Ξέρω, δηλαδή, όπως ανέφερα και πριν, ότι στα παιδιά Ρομά το να τους βάλω μια φωτοτυπία μπροστά και ένα μολύβι δεν θα πιάσει – δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα. Οπότε, εκεί πρέπει να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει, να δουλέψουμε μέσω παιχνιδιών, μέσω ζωγραφικής, μέσω παιχνιδιών μίμησης, ώστε να αφομοιωθούν όσες γνώσεις μπορούν να αφομοιωθούν μέσα στο κεφάλι τους!»</p>
	<p>Διαχείριση πολιτισμικών εντάσεων στην τάξη</p>	<p>Πολ-Ένταση</p>	<p>«Όχι, δεν είδα καμία ένταση φέτος. Τα παιδιά είναι παιδιά –δεν καταλαβαίνουν από διαφορές. Εεε... “Αυτός είναι άσπρος, αυτός είναι μαύρος, αυτός είναι από την Αλβανία, αυτός είναι από την Παλαιστίνη” – παίζανε εξαιρετικά, είχαν εξαιρετικές σχέσεις. Οι τριβές και οι τσακωμοί ήταν στα φυσιολογικά πλαίσια, εεε... όπως όλα τα παιδιά. Τίποτα το επιληψίμο σε αυτό το κομμάτι.»</p>

			<p>«Σχεδόν μηδενική ήταν η συνεργασία μας με τους περισσότερους γονείς φέτος. Δεν ερχόντουσαν να ενημερωθούν ούτε από μένα ούτε από τη δασκάλα της τάξης. Εεεε... και όταν χρειάστηκε να γίνει η επικοινωνία, στις περισσότερες περιπτώσεις, γινόταν στα αγγλικά – στα ‘κουτσοαγγλικά’ που ξέρουν και αυτοί... Δεν θα έλεγα ότι υπήρχε συνεργασία!»</p> <p>Ερ: «Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιείτε για να βελτιώσετε τη συνεργασία αυτή;»</p> <p>ΕΛ: «Τι στρατηγικές; Πολλούς από αυτούς είχαμε καλέσει σε ημερίδα με την κοινωνική λειτουργό και την ψυχολόγο του σχολείου, ώστε να συζητήσουμε. Επίσης, τους είχαμε δώσει ενημερωτικά φυλλάδια από διάφορες δομές στους περισσότερους, αν ήθελαν να ενημερωθούν για έξτρα βοήθεια – είτε στο σχολείο, είτε γενικά στην κοινωνία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούσε αυτό, αλλά έγινε. Το σχολείο προσπάθησε, απλά οι ίδιοι οι γονείς δεν ήταν πολύ δεκτικοί να συμμετέχουν σε όλα</p>
	Συνεργασία σχολείου-οικογένειας	Πολ-Συνεργασία	

			αυτά τα πλαίσια. Δεν ήταν και πολλά αυτά που οργανώθηκαν, αλλά ακόμα και αυτά που οργανώθηκαν δεν είχαν ανταπόκριση.»
6. Εκπαιδευτική Πολιτική, Επιμόρφωση και Υποστήριξη Εκπαιδευτικών			
			<p>Ότι έχουμε πάρει σίγουρα ημίμετρα σε όλα τα πλαίσια – και στη διαπολιτισμική και στην ειδική αγωγή. Εεεε... Κάνουμε, στην ουσία, ‘πασαλείμματα’ μέσα στις τάξεις. Αυτό που προτείνω σίγουρα είναι μεγαλύτερη ενημέρωση της κοινωνίας – τόσο για τη διαπολιτισμικότητα όσο και για την ειδική αγωγή.</p> <p>Να υπάρχουν περισσότεροι δάσκαλοι, να φέρουν στα σχολεία και ειδικούς παιδαγωγούς αλλά και δασκάλους, ώστε να μπορέσουν να εντάξουν αυτά τα παιδιά... Να υπάρχουν περισσότεροι δάσκαλοι διαπολιτισμικής αγωγής μέσα στα σχολεία. Να γίνονται επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, ώστε να μάθουν πώς να διαχειρίζονται μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια – κυρίως παιδιά που έρχονται από</p>
	Αξιολόγηση εκπαιδευτικής πολιτικής	Πολιτ-Αξιολόγηση	

			<p>εμπόλεμες καταστάσεις.</p> <p>Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε στο 100%. Και να σου φέρω ένα παράδειγμα: πέρασε ένα αεροπλάνο από πάνω, το οποίο έκανε πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο, και τα παιδιά από την Παλαιστίνη άρχισαν να τρέμουν και μπήκαν κάτω από το θρανίο, γιατί νόμιζαν ότι γίνεται πόλεμος –ότι έρχονται να τους βομβαρδίσουν. Και σοκαριστήκαμε οι υπόλοιποι, γιατί για μας είναι κάτι φυσιολογικό, ενώ για αυτά τα παιδιά δεν είναι!»</p>
	<p>Ανάγκη για πρακτική επιμόρφωση</p>	<p>Πολιτ-Επιμόρφωση</p>	<p>«Δεν νομίζω ότι είναι επαρκής. Εγώ παρακολούθησα ένα σεμινάριο για τη διαπολιτισμική αγωγή, το οποίο δεν μου έδινε καμία στρατηγική για το πώς να διαχειριστώ αυτήν την τάξη. Ήταν μόνο θεωρία. Και θεωρία για το πώς ξεκίνησε η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα.</p> <p>Εεεε... Δεν έδωσαν, δηλαδή, πρακτικές λύσεις πάνω στα προβλήματά μας και σε όσα αντιμετωπίζουμε στην τάξη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι</p>

			<p>επιμορφώσεις – αλλά επί της ουσίας επιμορφώσεις! Να μας δίνουν λύσεις, να μας δίνουν πρακτικές, να μας δίνουν οδηγίες. Και όχι απλά να λέμε θεωρίες που βρήκαμε σε ένα βιβλίο.»</p>
			<p>«Ναι, δεν ξέρω. Για μένα, πιστεύω ότι πρέπει να τους δίνει κίνητρο να έρχονται στο σχολείο, αρχικά. Γιατί έχουμε έλλειψη, όπως σου είπα – δεν υπάρχει επαρκής φοίτηση για πολλά από αυτά τα παιδιά.</p> <p>Με κάποιο τρόπο... Να τους διανέμει φαγητό; Δεν ξέρω. Με κάποιο τρόπο πρέπει τα παιδιά να έχουν επαρκή φοίτηση στο σχολείο! Ειδικά τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες Ρομά!</p> <p>Οι οικογένειες που προέρχονται από εμπόλεμες καταστάσεις πρέπει να έχουν ουσιαστική ψυχολογική υποστήριξη από το σχολείο – και όχι το ίδιο το σχολείο να τους παραπέμπει σε εξωτερικά κέντρα, που, όπως ξέρουμε, για να κλείσεις μία συνεδρία μπορεί να περάσουν μήνες, γιατί δεν υπάρχουν ραντεβού.</p> <p>Να τους δίνουμε κίνητρα επίσης να συμμετέχουν σε</p>
	<p>Δομές υποστήριξης και καλές πρακτικές</p>	<p>Πολιτ-Υποστήριξη</p>	

			<p>δραστηριότητες εκτός σχολείου – όπως η δημοτική βιβλιοθήκη της περιοχής. Να πηγαίνουν εκεί, να πηγαίνουν σε κάποιο ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών). Να μην μένουν μόνο στο σπίτι ή στο δρόμο. Αλλά να βγαίνουν!</p> <p>Εεε... Τι άλλο; Αυτά!»</p>
	<p>Εμπόδια στην εφαρμογή διαπολιτισμικών πρακτικών</p>	<p>Πολιτ-Εμπόδια</p>	<p>«Σίγουρα οργανωτικά και θεσμικά. Εεε... Μπορώ να σου πω ότι θα μιλήσω για εμένα σαν τμήμα ΖΕΠ. Είμαστε οι δάσκαλοι μάλλον της αναπλήρωσης – δηλαδή, πολλές φορές μέσα στην τάξη δεν έκανα μάθημα, γιατί έπρεπε να καλύψω κάποιον άλλον συνάδελφο που έλειπε. Και, όπως καταλαβαίνεις, χάνονται ώρες διδασκαλίας.</p> <p>Επίσης, ξαναφέρνω το θέμα της ελληνικής φοίτησης πολλών μαθητών – άλλες χαμένες ώρες διδασκαλίας. Εεε... Δεν υπάρχει καθόλου υλικό για να δουλέψουμε. Τι άλλο; Α! Οι περισσότεροι δάσκαλοι ΖΕΠ, όπως είμαι εγώ, δεν ξεκινάνε από την αρχή της χρονιάς – κι άλλος</p>

			<p>χαμένος χρόνος! Οπότε μπαίνουμε μέσα Οκτώβρη.</p> <p>Και είμαστε και πάρα πολύ λίγοι για πάρα πολλά παιδιά – δηλαδή, χρειάζεται να προσληφθεί κι άλλος κόσμος. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες.»</p>
7. Συμπεράσματα & Προτάσεις			
			<p>«Σίγουρα να αλλάξουν τα βιβλία – αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να γίνει. Δεύτερον, να υπάρχουν και στις μέσες παιδαγωγικές σχολές περισσότερα μαθήματα για τη διαπολιτισμικότητα. Εγώ, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να είχα κανένα μάθημα! Να γίνονται επιμορφώσεις – επί της ουσίας, όμως. Επιμορφώσεις που να μας δίνουν πρακτικές εφαρμογές και όχι απλά θεωρίες.</p> <p>Εεε... Και τι άλλο; Να γίνουν περισσότερες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Να μην είναι τεράστιες οι τάξεις υποδοχής ή τα ΖΕΠ. Να είναι όλοι με λίγα παιδάκια και έναν δάσκαλο, ώστε να γίνει ουσιαστική δουλειά.»</p>
	Προτάσεις βελτίωσης	Συμπ- Προτάσεις	

Παράρτημα ΙΙΙ

Πίνακες Συμπληρωματικής Ανάλυσης Δείγματος

Οι παρακάτω πίνακες παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ ως συμπληρωματικό υλικό της ενότητας 8.5. Μέσα από τη διασταύρωση ηλικίας, προϋπηρεσίας, επιμόρφωσης, μεταπτυχιακών τίτλων και εμπειρίας σε δομές συμπερίληψης, ενισχύεται η ερμηνευτική εγκυρότητα της ανάλυσης και τεκμηριώνεται η σύνδεση μεταξύ θεωρητικής κατάρτισης και παιδαγωγικών εφαρμογών των εκπαιδευτικών απέναντι στην ετερότητα. Το σύνολο των διασταυρώσεων που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ λειτουργεί υποστηρικτικά προς την ανάλυση που ακολουθεί στην ενότητα 9.1, ενισχύοντας την εσωτερική συνοχή και την θεματική εγκυρότητα της ερμηνευτικής διαδικασίας.

ΖΕΠ	Τμήμα Ένταξης (ΤΕ)	Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ)	Ευέλικτη Ζώνη	Παράλληλη Στήριξη	Μεικτές Τάξεις
PZ, ΕΛ, ΔΗ, ΓΜ	ΧΜ, ΑΘ, ΔΗ, ΓΜ	ΓΖ, ΔΗ	ΕΜ, ΚΠ, ΚΕ	ΝΒ, ΔΗ	ΓΖ, ΔΗ

Πίνακας 1 – Εμπειρία σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων έχει εμπλακεί σε τουλάχιστον μία δομή ένταξης, γεγονός που υποστηρίζει τη θεματική εγκυρότητα της μελέτης και εξηγεί πολλές από τις συμπεριληπτικές τους πρακτικές (Πίνακας 1).

Ηλικία	Ειδική Αγωγή	Διαπολιτισμικότητα	Και στα δύο	Καμία Επιμόρφωση
20–30 ετών	—	—	ΕΛ, ΓΜ	—
31–40 ετών	—	ΑΘ, ΜΔ	ΝΒ	—
41–50 ετών	ΔΗ	ΚΠ, ΓΖ	ΧΜ	ΑΚ, ΦΚ, ΕΜ
51+ ετών	ΚΕ, ΡΖ	ΠΚ	—	ΙΝ

Πίνακας 2– Ηλικία × Επιμόρφωση

Η επιμόρφωση είναι εντονότερη στις ηλικίες έως 40 ετών. Η ομάδα 41–50 ετών είναι η πιο ετερογενής, ενώ στους εκπαιδευτικούς άνω των 51 ετών παρατηρείται μειωμένη επιμορφωτική κινητικότητα (Πίνακας 2).

Ηλικία	Μεταπτυχιακός Τίτλος	Χωρίς Μεταπτυχιακό Τίτλο
20–30 ετών	ΓΜ, ΕΛ	—
31–40 ετών	ΑΘ, ΝΒ	ΜΔ
41–50 ετών	ΔΗ	ΓΖ, ΚΠ, ΑΚ, ΕΜ, ΦΚ, ΧΜ
51+ ετών	ΠΚ	ΚΕ, ΡΖ, ΙΝ

Πίνακας 3 – Ηλικία × Μεταπτυχιακός Τίτλος

Η μεταπτυχιακή δραστηριότητα συγκεντρώνεται κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 41–50. Οι εκπαιδευτικοί με τίτλους παιδαγωγικής συνάφειας παρουσιάζουν αυξημένη ερμηνευτική συνέπεια και εμπλοκή (Πίνακας 3). Ακολουθεί το συνδυαστικό προφίλ των εκπαιδευτικών (Πίνακας 4).

Συμμ.	Ηλικία	Προϋπηρ.	Επιμόρφωση	Βασικό Πτυχίο	Μεταπτυχιακό	Διδασκαλείο
ΕΛ	20–30	6–10	Και στα δύο	ΠΕ70.50	x (Ειδική Αγωγή)	—
ΓΜ	20–30	1–5	Και στα δύο	ΠΕ70	x (Σχολική Εκπ. Ψυχολογία)	—
ΑΘ	31–40	6–10	Και στα δύο	ΠΕ71 (Ειδική Αγωγή)	x (Ειδική Αγωγή)	—
ΝΒ	31–40	6–10	Και στα δύο	ΠΕ70	x (Μη συναφές)	—
ΜΔ	31–40	16–20	Διαπολιτ.	ΠΕ70	—	—
ΔΗ	41–50	11–15	Ειδική Αγωγή	ΠΕ71 (Ειδική Αγωγή)	x(Ειδική Αγωγή)	—
ΧΜ	41–50	11–15	Και στα δύο	ΠΕ71 (Ειδική Αγωγή)	—	—

ΓΖ	41–50	11–15	Διαπολιτ.	ΠΕ70	χ (Μη συναφές)	–
ΚΠ	41–50	21+	Διαπολιτ.	ΠΕ70	–	–
ΑΚ	41–50	21+	–	ΠΕ70	–	–
ΕΜ	41–50	16–20	–	ΠΕ70	–	–
ΦΚ	41–50	16–20	–	ΠΕ70	–	–
ΚΕ	51+	21+	Ειδική Αγωγή	ΠΕ70	–	–
ΡΖ	51+	21+	Ειδική Αγωγή	ΠΕ70	–	–
ΠΚ	51+	21+	Διαπολιτ.	ΠΕ70	χ (Εκπ. Ηγεσία)	–
ΙΝ	51+	21+	–	ΠΕ70	–	χ

Πίνακας 4 – Συνδυαστικό Προφίλ Συμμετεχόντων

Παράρτημα IV

Το Παράρτημα IV περιλαμβάνει τους πίνακες κωδικοποίησης των Θεματικών Αξόνων 5–7, οι οποίοι προέκυψαν κατά τη φάση της ερμηνευτικής δευτερογενούς θεματικής ανάλυσης. Οι πίνακες αυτοί δεν καταγράφουν απλώς δεδομένα· αποτελούν ερμηνευτικούς συνδετικούς κρίκους με τις θέσεις των Αξόνων 1–4, εμβαθύνοντας τις θεματικές κατηγορίες και αποτυπώνοντας τον βιωματικό, θεσμικό και αξιακό χαρακτήρα του λόγου των εκπαιδευτικών.

Πίνακας 5: Κωδικοποίηση για τον Πέμπτο Θεματικό Άξονα

Κατηγορία 5.1	Κωδικοί / Εννοιολογικοί Ορισμοί	Σύνολο Αναφορών
Σχέσεις μαθητών και πολιτισμική αλληλεπίδραση		
	Πολ-Ομάδες → Σχηματισμός υπο-ομάδων από μαθητές με κοινή πολιτισμική ταυτότητα	9
	Πολ-Αλληλεπίδραση-Δυναμική Τάξης → Τρόποι ενσωμάτωσης και κοινωνικής δυναμικής μέσα στην τάξη	8
	Πολ-Σtereότυπα-Σχέσεις → Επίδραση στερεοτύπων στις σχέσεις και κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών	8
	Πολ-Εξέλιξη → Παρατηρήσεις για τη βελτίωση ή τη στασιμότητα στην πολυπολιτισμική αλληλεπίδραση	7
Κατηγορία 5.2	Κωδικοί / Εννοιολογικοί Ορισμοί	Σύνολο Αναφορών
Διαμόρφωση εκπαιδευτικών αντιλήψεων και πρακτικών		
	Πολ-Προσαρμογή-Διδασκαλία → Προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ανάγκες των μαθητών	8
	Πολ-Πολιτισμικά Στοιχεία → Ενσωμάτωση πολιτισμικών χαρακτηριστικών στην εκπαιδευτική διαδικασία	7

	Πολ-Δυσκολίες → Περιορισμοί και εμπόδια στην προσαρμογή της διδασκαλίας	8
	Πολ-Αντίληψη Εκπαιδευτικών → Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί κατανοούν την πολυπολιτισμικότητα	7
Κατηγορία 5.3	Κωδικοί / Εννοιολογικοί Ορισμοί	Σύνολο Αναφορών
Διαχείριση πολιτισμικών εντάσεων στην τάξη		
	Πολ-Συγκρούσεις → Εθνικιστικά στερεότυπα και εθνικές συγκρούσεις μεταξύ μαθητών	8
	Πολ-Διακρίσεις → Ρατσιστική συμπεριφορά και κοινωνικοί διαχωρισμοί	7
	Πολ-Διαχείριση → Στρατηγικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των εντάσεων	8
	Πολ-Εξέλιξη → Αλλαγές στη στάση των μαθητών με την πάροδο των ετών	7
Κατηγορία 5.4	Κωδικοί / Εννοιολογικοί Ορισμοί	Σύνολο Αναφορών
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας		
	Πολ-Γλώσσα → Δυσκολίες στην επικοινωνία λόγω γλωσσικών φραγμών	7
	Πολ-Στάσεις Γονέων → Ενδιαφέρον ή αδιαφορία των γονέων στη σχολική συνεργασία	8
	Πολ-Υποστήριξη → Ρόλος διερμηνέων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στη σχολική επικοινωνία	7
	Πολ-Πρακτικές → Στρατηγικές σχολείου για βελτίωση της συνεργασίας με τις οικογένειες	8

Πίνακας 6: Κωδικοποίηση για τον Έκτο Θεματικό Άξονα

Κατηγορία 6.1	Κωδικοί / Εννοιολογικοί Ορισμοί	Σύνολο Αναφορών
Αξιολόγηση εκπαιδευτικής πολιτικής		
	Πολιτ-Θεωρητική Κατεύθυνση → Πολιτική με θετικά στοιχεία που όμως δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά	7
	Πολιτ-Υποστήριξη → Έλλειψη πρακτικών δομών και στελέχωσης στα σχολεία	8
	Πολιτ-Αντίκτυπος → Εφαρμογή πολιτικών στην πραγματικότητα των σχολείων	7
Κατηγορία 6.2	Κωδικοί / Εννοιολογικοί Ορισμοί	Σύνολο Αναφορών
Ανάγκη για πρακτική επιμόρφωση		
	Πολιτ-Θεωρητική Επιμόρφωση → Επιμορφώσεις που δεν προσφέρουν πρακτικές εφαρμογές	7
	Πολιτ-Βιωματική Μάθηση → Ανάγκη για πρακτικά και βιωματικά σεμινάρια	8
	Πολιτ-Συνεχής Ενημέρωση → Επιμορφώσεις που πρέπει να είναι τακτικές και επικαιροποιημένες	7
Κατηγορία 6.3	Κωδικοί / Εννοιολογικοί Ορισμοί	Σύνολο Αναφορών
Δομές υποστήριξης και καλές πρακτικές		
	Πολιτ-Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη → Ανάγκη για ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς	8
	Πολιτ-Συναισθηματική Αγωγή → Δράσεις για την υποστήριξη της συναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών	7

	Πολιτ-Οργανωτικά Εμπόδια → Γραφειοκρατικοί και οργανωτικοί περιορισμοί στην υλοποίηση καλών πρακτικών	8
Κατηγορία 6.4	Κωδικοί / Εννοιολογικοί Ορισμοί	Σύνολο Αναφορών
Εμπόδια στην εφαρμογή διαπολιτισμικών πρακτικών		
	Πολιτ-Γραφειοκρατία → Θεσμικοί φραγμοί και διαδικαστικά εμπόδια	8
	Πολιτ-Υλικό → Έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού	7
	Πολιτ-Χρόνος → Περιορισμός λόγω πίεσης κάλυψης της ύλης	8
	Πολιτ-Επιμόρφωση → Έλλειψη εξειδικευμένης κατάρτισης	7

Πίνακας 7: Κωδικοποίηση για τον Έβδομο Θεματικό Άξονα

Κατηγορία 7.1	Κωδικοί / Εννοιολογικοί Ορισμοί	Σύνολο Αναφορών
Προτάσεις βελτίωσης		
	Συμπ-Επιμόρφωση → Συστηματική και βιωματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών	7
	Συμπ-Εκπαιδευτικό Υλικό → Ανάπτυξη πολυγλωσσικού και διαπολιτισμικού υλικού	6
	Συμπ-Δικτύωση → Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών	7
	Συμπ-Υποστήριξη → Παρουσία ειδικών (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών) στις σχολικές μονάδες	7

Παράρτημα V

Έντυπο Συγκατάθεσης για Συμμετοχή σε Έρευνα

Τίτλος Έρευνας: *«Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Διαχείριση της Πολυπολιτισμικότητας σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες»*

Ερευνήτρια: Γεωργία Κίτσου

Εκπ/κό Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Π.Μ.Σ.: «Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης»

1. Σκοπός και Διαδικασία

Η έρευνα διερευνά τις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαχείριση της ετερότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, με έμφαση στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η συμμετοχή περιλαμβάνει μία ημιδομημένη συνέντευξη διάρκειας 30–40 λεπτών, εξ αποστάσεως μέσω Viber, με ηχογράφηση.

2. Εθελοντική Συμμετοχή και Δικαίωμα Αποχώρησης

1. Η συμμετοχή είναι εθελοντική.
2. Δικαίωμα άρνησης απάντησης σε οποιαδήποτε ερώτηση.
3. Δικαίωμα διακοπής της συνέντευξης οποτεδήποτε, χωρίς συνέπειες.

3. Εμπιστευτικότητα και Ανωνυμία

- Ανωνυμία: Τα στοιχεία ταυτότητας δεν θα αποκαλυφθούν. Χρήση κατάλληλων κωδικών.
- Χρήση Δεδομένων: Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διπλωματική εργασία.
- Ασφάλεια Δεδομένων: Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, το ηχογραφημένο υλικό θα καταστραφεί.

Δήλωση Συμμετέχοντα

Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για τους στόχους της έρευνας, τη διαδικασία, τα δικαιώματά μου και τη διαχείριση των δεδομένων. Συμφωνώ στη συμμετοχή μου στην έρευνα.

Όνοματεπώνυμο Συμμετέχοντα _____

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____